

COGNITIO
INTERNATIONAL SCIENTIFIC ORGANIZATION

Международная исследовательская
организация "Cognitio"
с огромной радостью и гордостью представляет
вам, дорогие читатели, сборник статей по итогам
**V МЕЖДУНАРОДНОЙ
МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**
"Актуальные проблемы науки XXI века".
В конференции приняли участие представители
стран СНГ, Европы и Азии. Конференция дала
возможность, обменяться опытом решения
актуальных проблем современного образования,
актуализировала основные направления
развития науки.

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ**

**"Актуальные проблемы
науки XXI века"**

**СБОРНИК
СТАТЕЙ**

3 Часть

CiteFactor
Academic Scientific Journals

Scientific Indexing Services

issuu

calameo
publish, share, browse

zenodo

in SlideShare

г. Москва

15/12/2015

**МЕЖДУНАРОДНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«COGNITIO»**

**V МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ XXI ВЕКА»
(15.12.2015г.)
3 часть**

г. Москва 2015г.

© Международная исследовательская организация "Cognitio"

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Сборник статей международной исследовательской организации "Cognitio" по материалам V международной научно-практической конференции: «Актуальные проблемы науки XXI века» 3 часть, г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – С-П. : Международная исследовательская организация "Cognitio", 2015. – 172с.
ISSN: 3684-8976

Тираж – 300 экз.

УДК 082
ББК 94.3
ISSN: 3684-8976

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:
Международная исследовательская организация "Cognitio"
Электронная почта: public@mio-cognitio.com
Официальный сайт: www.mio-cognitio.com
Администратор конференции - Афанасьева Людмила Ивановна

Содержание

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Галстян А. М. ПРОДУКТИВНОСТЬ ДУБРОВНИКА БЕЛОВОЙЛОЧНОГО (TEUCRIUM POLIUM L.) В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ.....	5
Оганесян В. Г., Чичоян Н. Б., Галстян А. М. ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ (VALERIANA CARDIOLA L.) ВЫРАЩЕННОЙ НА ТЕРИТОРИИ ЗОВУНИ РА...	11

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Аблаева А. Т. ЭКСПЛИКАЦИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОГО МИРА В РУССКОЙ ПРОЗЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ А. КУПРИНА И В. КОРОЛЕНКО).....	18
Асадов Захир Вахид оглу БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ КАК СПОСОБ ОПИСАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА.....	22
Голубкова И.В. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ ЗЯВЛЕНИЙ.....	27
Ермакова К.Д. ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ КНИГ ДЖ. К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ.....	32
Чаплыгина Т. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ ESTHER FREUD “THE SEA HOUSE”.....	36

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Андабаева Д.А. ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СВАДЬБА» В КАЗАХСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМАХ.....	40
Бушман И.А. КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ.....	44
Веткасова Н. В. ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ НАУКА – ИСТОКИ РАЗЛИЧИЙ.....	48
Девтеров И.В. ТРАНСГУМАНИЗМ И НЕЙРОЦИФРОВОЙ РЕНЕССАНС.....	51
Ефимов В.С. ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ СВОБОДУ В НЕОМАРКСИЗМЕ.....	55

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Гасымова А.М., Самедзаде Г.М., Мамедов А.Н., Абдулрагимова О.Ш. ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОКАТЫВАНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА.....	60
--	----

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Александрова В.А., Дмитров РОЛЬ МОТИВИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ.....	64
Антюшин М.В. РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	67
Кокорев Ю.И., Беляева М.С. РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ.....	73
Бондарук И.А. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ.....	77

Воронцов А.Д. О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА С ЭЛЕМЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА, АДАПТИРОВАННОМ К ПРОБЛЕМЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ	89
Коваленко Е.В., Долаева А.А. ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ТК МАСТ».....	92
Дроздова А.А. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ	94
Алифанова Е.Н., Евлахова Ю.С. МЕСТО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА.....	98
Мешкова Г.В. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ.....	102
Насиров Е. В. ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИИ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЕРХДЕРЖАВЫ	107
Поддубная З.В. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	111
Рамазанова А.Д., Джамалудинова М.Ю ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ	115
Рассади́на А.К. КЛАСТЕРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.....	118
Соболев В.И. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИИ.....	123
Тухватуллин Б.Р. ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО АГРАРНОГО КЛАСТЕРА.....	129
Замбрицкая Е. С., Бузыкаев Д. Б., Уелданова Р. И. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В АНАЛИЗЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ ЗАДАЧИ.....	136
Утешева Г.М. УЧАСТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.....	141
Неяскина Е.В., Хлыстова О.В. НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ.....	144
Щепихина А.В., Головенко А.Е. НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА	148

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бабаева З. К. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ	152
Баумштейн А.Б. КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА.....	156
Волкова Д.В. К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В ОБЛАСТИ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА.....	159
Глебов В. Г. ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ОБ ИНСТИТУТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ	164
Бочарникова Л.Н., Диденко К.В., Пономаренко А.Д. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	168

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДУБРОВНИКА БЕЛОВОЙЛОЧНОГО (TEUCRIUM POLIUM L.) В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОЙ ГИДРОПОНИКИ

Галстян А. М.

Ереванский Государственный Медицинский Университет им. М. Гераци, кафедра Фармакогнозии, Армения, Ереван, ул. Корюна, 2

PRODUCTIVITY OF TEUCRIUM POLIUM L. CULTIVATES IN OPEN HYDROPONIC CONDITIONS

Galstyan AM

Yerevan State Medical University. M. Heratsi, Department of Pharmacognosy, Armenia, Yerevan

Аннотация

Продуктивность дубровника беловойлочного (*Teucrium polium* L.) в условиях открытой гидропоники

Дубровник беловойлочный (*Teucrium polium* L.) проявляет выраженную противоопухолевую, коронарорасширяющую, противосудорожную и антимикробную активность.

Цель работы- интродукция в условиях открытой гидропоники ценного лекарственного растения *T. polium* и разработка фитотехнологии беспочвенного выращивания.

Результатами исследований выявлена высокая продуктивность беспочвенного выращивания растений, что в основном зависит от концентрации питательного раствора. При использовании разных концентраций (0.25; 0.5; 0.75; и 1N) питательных растворов, высокая продуктивность обеспечивалась в случае 1N-ого питательного раствора Давтяна. Исследования режима полива на наполнителе гравий подтвердили превосходство 1N питательного раствора Давтяна при поливе 1 раз в день, в отношении остальных вариантов (гравий 2- разовое подпитывание; гравий + вулк. красный шлак (1:1) 1-разовое подпитывание и гравий + вулк. красный шлак (1:1) 2-разовое подпитывание).

Abstract

Teucrium polium possesses expressed anti-tumor, vasodilator, anticonvulsant, antimicrobial activities.

The goal of this work is introduction of essential medicinal plant *Teucrium polium* in open hydroponic conditions and development of groundless cultivation phytotechnology.

The results of study showed, that high productivity of groundless cultivation depends mainly on concentration of nutritional solution. Studying influence of different concentrations (0.25, 0.5, 0.75, 1N) of nutritional solutions, high productivity was shown by using 1N Davtyan's nutritional solution. The study of gravel filler watering regimen confirm superiority of Davtyan's 1N nutritional solution (watering 1 time per day) in regard to other nutritional variants(recharge of gravel 2 time per day; recharge of gravel + red slag(1:1) one time per day; recharge of gravel + red slag (1:1) 2 time per day.

Ключевые слова: дубровник беловойлочный, гидропоника, продуктивность

Key words: *Teucrium polium*, hydroponic, productivity Введение

Главной особенностью гидропонной культуры является обеспечение экологически чистого и качественного растительного сырья. В управляемых условиях

выращивания гидропоническая фитотехнология позволяет получить высокоурожайные растения с богатым составом биологически активных веществ (БАВ), что актуально для выращивания лекарственных растений.

Проведенными, в 2007-2010 гг, нами исследованиями установлена возможность выращивания в условиях открытой гидропоники лекарственного растения дубровника беловойлочного (*Teucrium polium* L.) [4, с. 141-145].

Дубровник беловойлочный – лекарственное растение, содержит терпеноиды, флавоноидные и фенилпропаноидные гликозиды, и обладает противоопухолевой, коронарорасширяющей, противосудорожной и антимикробной активностями [3, с. 23].

Экспериментировано одновременное влияние как гидропонического наполнителя, так и питательного раствора на продуктивность растений. Исследованиями выяснилось преимущество гидропонического наполнителя гравия и разработанного академиком Г. Давтяном питательного раствора над остальными испытанными вариантами (гравий и Чесноков- Базарина; гравий и Стейнер; красный вулканический шлак и Давтян; красный (кр.) вулканический шлак и Чесноков-Базирина; гравий+ кр. вулканический шлак (1:1) и Давтян; гравий + кр. вулк. шлак (1:1) и Чесноков-Базирина; гравий+кр. вулк. шлак (1:1) и Стейнер [4, с. 141-145].

Высокая продуктивность беспочвенного выращивания растений в основном зависит от концентрации питательного раствора, что существенно и многосторонно влияет на усвоение корневой системой питательных элементов и воды, соотношение аккумулярованных ионов, а также на рост и развитие растений [1, с. 63-65; 2, с. 254-261; 6, с. 81-117; 8, с.37-45]. Из неконцентрированного питательного раствора растения не способны аккумулялировать необходимое количество питательных элементов, а в случае концентрированного - из-за высокого осмотического давления затормаживается нормальный рост и развитие растений, что в итоге приводит к их гибели.

Режим питания влияет на рост, развитие и производительность растений, преимущественно на содержание БАВ, в целом на их качественные показатели.

Цель работы- интродукция ценного лекарственного растения *T. polium* в условиях открытой гидропоники и разработка фитотехнологии беспочвенного выращивания.

Материалы и методы исследования

При исследовании влияния различных концентраций питательного раствора, опыты проводились в 4 вариантах:

1. 0.25 нормальный (N) раствор Давтяна
2. 0.5 N раствор Давтяна
3. 0.75 N раствор Давтяна
4. 1.0 N раствор Давтяна

Посадка саженцев *T. polium* (по 8 растений) проводилась в гидропонических вегетационных деланках с 0.16 м² полезной площадью питания, где в качестве гидропонического наполнителя использовался гравий.

В случае исследования частоты режима питания, растения рассаживались по 9 штук в гидропонические вегетационные деланки, с полезной площадью питания в 1м², с использованием гидропонических наполнителей гравия и смеси гравия с красным вулканическим шлаком в соотношении 1:1.

Растения подпитывались 1N питательным раствором Давтяна, с периодичностью 1 или 2 раза в день.

С целью предохранения субстрата от засоления через каждые 10 дней подавалась чистая вода.

Контролем служили почвенные растения, где соблюдались общие агротехнические приемы. Сбор урожая растительного сырья проводился в 3 укоса (июнь, июль и сентябрь). Проводили биометрические измерения и биохимические анализы испытанных растений. Согласно ГФ 11 в воздушно-сухом лекарственном

сырье содержание экстрактивных веществ определяли в 50 %-ом спирте [5, с.287-295], а содержание суммы флавоноидов - по разрабоанной нами методике [7, с. 53-58].

Результаты и обсуждение

Результаты исследований, приведенные в таблице 1, показали, что из всех испытанных вариантов концентраций питательного раствора Давтяна, наилучшим оказалась 1N-ия, где по общему весу воздушносухого лекарственного сырья в случае двухлетних растений от 1.2 до 1.4, а трехлетних растений - от 1.4 до 1.5 раз превышали остальные варианты. Контрольный вариант по урожайности уступал все гидропонические варианты- двухлетних растений в 1.7-2.4 и трехлетних растений в 1.1-1.7 раз.

Преимущество 1N питательного раствора Давтяна существенно также в случае содержания в лекарственном сырье биологически активных соединений (Рис. 1-3), по сравнению с остальными испытанными вариантами. По годовым показателям при использовании 1N питательного раствора Давтяна содержание экстрактивных веществ и суммы флавоноидов от 1.2-1.7 раз превышало остальные варианты.

Результаты, полученные при использовании частоты режима полива растений приведены в таблице 2 и 3. Растения выращенные на гидропоническом наполнителе гравий подпитывались 1 раз в день, выделялись высоким урожаем и содержанием БАВ, где выход воздушносухого лекарственного сырья в случае двухлетних растений- от 1.2 до 1.9, а трехлетних растений- от 1.1 до 1.5 раз превышали остальные испытанные варианты, а по содержанию экстрактивных веществ и суммы флавоноидов: в случае двухлетних растений от 1.2 до 2.0, а трехлетний растений от 1.3 до 1.7 раз, также превышали остальных .

Таблица 1.

Биометрические показатели и урожайность *T. polium* на наполнителе гравий при использовании разных концентраций питательного раствора Давтяна

Вариант (N пит.раствора Давтяна)		Показатели										
		Высота растений (см)			Сырой вес лекарственного сырья (г)				Суммарный воздушносухой вес лек. сырья (г)			
		Укосы			Укосы				Укосы			
		I	II	III	I	II	III	Сумма I+II+III	I	II	III	Сумма I+II+III
Двулетние растения	0.25	21,0	23,0	18,0	19,70	39,72	17,97	77,39	9,7	23,12	10,87	43,69
	0.5	23,0	23,0	18,0	31,76	34,63	9,75	76,14	17,46	20,03	5,15	42,64
	0.75	23,0	27,0	22,0	26,26	39,95	29,21	95,42	11,76	29,85	10,91	52,52
	1	29,0	29,0	29,0	18,97	40,15	50,55	109,67	12,47	30,05	18,55	61,07
	почва	20,0	-	30,0	23,10	-	21,80	44,90	15,10	-	10,40	25,50
Трехлетние растения	0.25	19,0	20,0	25,0	10,39	29,47	10,28	50,14	7,32	18,21	7,81	33,34
	0.5	21,0	22,0	22,0	14,14	13,02	14,56	41,72	11,82	11,10	12,20	35,12
	0.75	21,0	18,0	22,0	17,70	18,50	17,20	53,40	12,30	12,00	11,50	35,80
	1	26,0	24,0	30,0	24,00	22,15	22,57	68,72	16,16	16,82	16,13	49,11
	почва	24,0	-	30,0	21,49	-	26,00	47,49	12,34	-	17,38	29,72
	*НСР _{0,5}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,7

* НСР – наименьшая средняя разница.

* НСР – наименьшая средняя разница.

Таблица 2.

Влияние режима полива на биометрические показатели *T. rolium* (наполнитель гравий + красный вулканический шлак (1:1), подпитывание 1N питательным раствором Давтяна)

Вариант		Показатели											
		Высота растений (см)			Сырой вес лек. сырья (г)					Воздушносухой вес. лек. сырья (г)			
		Укосы			Укосы			I+II+III I сумма	Укосы			I+II+III сумма	
		I	II	III	I	II	III		I	II	III		
двулетние	Одноразовое подпитывание гравий	20,0	28,0	29,0	19,30	103,50	49,9	172,7	9,80	25,00	10,60	45,40	
	Двуразовое подпитывание гравий	18,0	25,0	29,0	10,89	49,40	33,8	104,98	5,69	8,70	9,64	24,03	
	Одноразовое подпитывание гравий+красный вулканический шлак	20,0	27,0	27,0	13,74	60,50	57,9	132,14	7,54	18,00	12,80	38,34	
	Двуразовое подпитывание гравий+красный вулк. шлак	22,0	27,0	29,0	20,0	74,30	44,2	138,5	9,80	19,90	9,40	39,10	
	Одноразовое подпитывание гравий	20,0	25,0	24,0	24,53	34,30	26,40	85,23	8,54	19,00	9,86	37,4	
трехлетние	Двуразовое подпитывание гравий	22,0	22,0	22,0	19,89	28,90	27,70	76,49	5,54	12,03	8,10	25,67	
	Одноразовое подпитывание гравий+красный вулканический шлак	20,0	20,0	20,0	17,70	29,89	26,48	74,07	6,59	14,67	11,28	32,54	
	Двуразовое подпитывание гравий+красный вулк. шлак	22,0	22,0	22,0	18,36	32,00	27,56	77,92	7,68	16,80	10,95	35,43	
	НСР _{0,5}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	

Рис. 1. Фармакохимические показатели *T. rolitum* при использовании разных концентраций питательного раствора Давтяна

Рис. 2. Выход экстрактивных веществ *T. rolitum* (г) при использовании разных концентраций питательного раствора Давтяна

Рис. 3. Выход флавоноидов *T. polium* (г) при использовании разных концентраций питательного раствора Давтяна

Таблица 3.

Влияние режима полива на биологически активных веществ *T. polium* (%/выход)

Вариант		Показатели								
		Экстрактивные вещества, %/выход				Сумма флавоноидов, %/выход				
		Укосы				Средне годовой	Укосы			Средне годовой
		I	II	III	I		II	III		
Двулетние	Одноразовое подпитывание гравий	21,6/2,12	27,5/6,88	30,5/3,24	26,53/4,08	2,8/0,27	3,3/0,83	3,9/0,41	3,33/0,50	
	Двуразовое подпитывание гравий	23,6/1,34	24,5/2,13	26,5/2,55	24,87/2,01	2,9/0,17	2,3/0,20	3,9/0,38	3,03/0,25	
	Одноразовое подпитывание гравий+кр. вулк. шлак	20,6/1,55	33,0/5,94	23,0/2,94	25,53/3,48	2,6/0,20	3,4/0,61	3,2/0,41	3,07/0,41	
	Двуразовое подпитывание гравий+ кр вулк. шлак	22,2/2,18	21,0/4,18	14,0/1,32	19,07/2,56	2,8/0,27	2,3/0,46	3,4/0,32	2,83/0,35	
Трехлетние	Одноразовое подпитывание гравий	24,0/2,05	28,0/5,32	30,0/2,96	27,33/3,44	2,8/0,24	3,6/0,68	3,8/0,37	3,4/0,43	
	Двуразовое подпитывание гравий	23,0/1,27	25,5/3,07	28,0/2,27	25,5/2,20	2,8/0,16	3,0/0,36	3,0/0,24	2,93/0,25	
	Одноразовое подпитывание гравий+кр. вулк. шлак	21,0/1,38	25,0/3,67	20,0/2,26	22,0/2,44	2,5/0,16	3,4/0,50	2,2/0,25	2,7/0,30	
	Двуразовое подпитывание гравий+ кр. вулк. шлак	23,5/1,80	24,9/2,18	16,4/1,80	21,6/2,59	2,8/0,22	2,6/0,44	3,0/0,33	2,8/0,33	

Выводы

1. Из исследований продуктивности дубровника белойолочного выяснилось, что двухлетние растения по сравнению с трехлетними выделялись более высокой урожайностью и высоким содержанием биологически активных веществ.

2. Выяснилось, что как у двулетних, так и трехлетних растений, при исследовании влияния разных концентраций (0.25; 0.5; 0.75 и 1.0 N) питательных растворов, высокая продуктивность обеспечивалась при использовании 1 N питательного раствора Давтяна. В результате у двулетних растений вес лекарственного сырья в 1.2-1.4, а у трехлетних растений в 1.4-1.5 раз превышал остальные испытанные варианты. Годовой средний выход экстрактивных веществ и флавоноидов: у двулетних растений в 1.3-1.8, а у трехлетних растений в 1.8-2.0 раза превышал другие варианты.

3. Исследования режима полива на наполнителе гравий подтвердили превосходство 1 N питательного раствора Давтяна при поливе 1 раз в день, в отношении остальных вариантов (гравий 2-разовое подпитывание; гравий+ вулк. красный шлак (1:1) 1-разовое подпитывание и гравий+ вулк. красный шлак (1:1) 2-разовое подпитывание).

Список использованной литературы

1. Булгаков Н. Н. Влияние концентраций питательного раствора на продуктивность яровой пшеницы. Бюлетень ВИУА, 1981, N56, С. 63-65.

2. Вахмистров Д. Б., Воронцов В. А. Соотношение элементов минерального питания в среде и рост растений. //Физиология растений, М., 1995, т.42, N2, С. 254-261.

3. Галстян А. М. Исследование химического состава *Teucrium polium* L., *T. orientale* L. и *Ziziphora elinopodioides* Lam. Автореферат дисс., Пятигорск 1992, 23с.

4. Галстян А. М. Культивирование дубровника белойочного в почве и открытой гидропонике. //Известия Аграрного университета Армении, 2010, N1, С.141-145.

5. Государственная фармакопея СССР. Москва, 1990. 11-ое изд, С.287-295.

6. Майрапетян С. Х., Алексанян Дж. С. Водный режим растений в условиях гидропонии, Ереван; Из-во АН Армении, 1961, С.81-117.

7. Galstyan H. M. Standartization of felty Germander (*Teucrium polium* L.) by natural phytoestrogens: phenylpropanoid and flavonoid glycosides. //The new Armenian medical journal, 2014. vol. 8, N2, P.53-58.

8. Mairapetyan S. Kh., Alexanyan J. S., Kalachyan L. M. Characteristics of the citric sorghum mineral nutrition in open air gravel culture in Armenia.// Soilless Culture, Intern. periodical of ISOSC, 1989, vol.5, N1, P.37-45.

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ЭФИРНОГО МАСЛА КОРНЕВИЩА С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ (*VALERIANA CARDIOLA* L.) ВЫРАЩЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗОВУНИ РА

Оганесян В. Г.

Чичоян Н. Б.

Галстян А. М.

Кафедра фармакогнозии ЕрГМУ им. М. Гераци

ANALYSIS OF ESSENTIAL OIL OF THE VALERIAN (*VALERIANA CARDIOLA* L.) ROOTS, CULTIVATED IN THE ZOVUNI REGION OF RA

Hovhannisyan V. G.

Chichoyan N. B.

Galstyan H. M.

Department of Pharmacognosy of YSMU after M. Heratsi

Аннотация

Расширение сырьевой базы лекарственных растений, содержащих эфирные масла, выявление нового спектра фармакологической активности у изученных и малоизученных видов растений, по-прежнему остается актуальным.

Аналізу подверглись корневища с корнями валерианы кардиолой, выращенной на территории Зовуни РА, которые были собраны осенью 2013г.

Методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии в эфирном масле корневищ с корнями валерианы кардиолой выращенной на территории Зовуни был обнаружен 71 соединений.

В обнаруженных соединениях доминирующим веществом является борнил ацетат (11,35%).

Annotation

The source base of the essential oil containing medical plants expansion, revealing of pharmaceutical activities new spectrum of the well-studied and less-studied plants are still urgent today.

The valerian roots, cultivated in the Zovuni region of RA and harvested in autumn 2013 became material for analysis in this study.

In the analysed material 71 compounds have been detected by means of the gas-chromatography-mass-spectrometry method. Among the detected compounds the dominating substance was bornyl acetate (11,35%).

Ключевые слова: ГХ/МС, валериана кардиола, эфирное масло.

Key words: GC-MS, Valeriana cardiola L., essential oil.

Введение

Расширение сырьевой базы лекарственных растений, содержащих эфирные масла, выявление нового спектра фармакологической активности у изученных и малоизученных видов растений по-прежнему остается актуальным [2 с.233-235, 4 с. 127-130].

Одним из источников новых лекарственных средств являются растения, используемые в народной медицине. С этой точки зрения растения из семейства валериановых, представляют большой интерес. Во многих видов валерианы, только в подземных органах накапливаются одни из наиболее седативно активных веществ, какими по современным данным представляются валепотриаты. Главным образом, в подземных органах валерианы лекарственной и других видах рода среди валепотриатов доминирует валтрат[3 с. 199-203, 5 с. 259-261].

В связи с тем, что валериана кардиола (*Valeriana cardiola* L.) в Армении не встречается, нами был введен в культуру в условиях почвы.

Цель исследования-определение содержания эфирного масла сырья валерианы кардиолой выращенной на территории Зовуни, изучение его компонентного состава методом ГХ/МС.

Материалы и методы

Для анализа использовались корневища с корнями валерианы кардиолой выращенной на территории Зовуни, которые собрали осенью 2013г. С методом гидродистилляции был получен эфирное масло(ГФ 11).

Химический состав эфирного масла растения выявлен анализом газовой хроматографии-масс-спектрометрии (ГХ/МС) при помощи портативного прибора ГХ/МС Bruker Daltonik (модель EM 640S). Была использована HP-5MS неполярная капиллярная колонка (DF:0.25, ID:250). Условия анализа следующие: температурная программа: от 40°C (1мин) до 280°C с 7°C/мин. лампой, газ-носитель-He (гелий), поток инжектора-30мл/мин., без деления инъекции; температура ионного источника-200°C; температура интерфейса-200°C, сканирование диапазона масс-30-400m/z. Был

определен состав эфирного масла на основе сходства масс-спектров со спекторами библиотеки NIST-MS.

Результаты и обсуждения

Результаты исследования показали, что выход эфирного масла полученного из корневищ с корнями валерианы кардиолой, выращенной на территории Зовуни, составлял 2,6%.

При исследовании эфирного масла были выявлены 71 соединений: монотерпены, сесквитерпены и ароматические соединения не стероидного типа [рис. 1, таблица 1].

Как показали результаты исследования в эфирном масле большую часть занимают 2 группы биологически активных соединений: сесквитерпены (65,34%) и монотерпены (31,12%).

В ряду выявленных 71 соединений основными компонентами являлись производные борнеола, миртенола, неокловен, валеранон, которые вместе с валепотриатами обуславливают седативное и спазмолитическое действие валерианы кардиолой.

Рис. 1. Газовая хроматография масс-спектрометрия сырья валерианы кардиолой (*Rhizomata cum radicibus Valerianae cardiolae L.*).

Таблица 1

Химический состав эфирного масла сырья валерианы кардиолой (*Rhizomata cum radicibus Valerianae cardiolae* L.) выращенной на территории Зовуни по методу ГХ/МС

	Retention time	Name of compound by IUPAC	Trivial name of compound	%
1	10,51	(1R)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2n	d-Pinen	0,488
2	11,59	2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptan	damphene	1,300
3	11,81	2,2imethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane	Camphene	6,258
4	12,95	6,6-Dimethyl-2-methylene-bicyclo[3.1.1]heptan	b-Pinen	1,122
5	16,80	Cyclohexene, 1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, (R)	D-Limonen	0,447
6	17,28	3-Isopropy/-methylene-1cyclohexene	b-Phellandren	0,224
7	20,35	Benzene, 1-methyl-4-(1-methylethyl)-	p-Cymene	1,593
8	20,91	1-Methyl-4-(1-methylethylidene)-1-cyclohexene	α -Terpinolene	0,658
9	21,56	Isopentyl 3-methylbutanoate	Apple oil	0,305
10	24,78	1-Hexanol	--	0,549
11	26,68	3-Octanol	--	0,219
12	26,97	2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1-carbaldehyde	α -Cyclocitral	0,134
13	29,05	Butanoic acid, 3-methyl-, hexyl ester	Hexyl isovalerate	0,711
14	29,25	1-Isopropyl-4-methylbicyclo[3.1.0]hexan-3-one	α -Thujone	0,146
15	29,70	7-Isopropeny1-1,4-dimethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7-octahydroazulene	γ -Gurjunene	3,954
16	29,98	(3R-trans)-4-ethenyl-4-methyl-3-(1-methylethenyl)-1-(1-methylethyl)cyclohexene	δ -Elemene	1,930
17	32,81	7-Isopropeny1-1,4-dimethyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydroazulene-, [1S-	α -Guaiene	0,146
18	33,36	Aristol-9-ene	(--)-Aristolene	0,853
19	34,36	1-Methyl-4-methylene-2-(2-methyl-1-propeny1)-1-vinylcycloheptane	--	0,402
20	36,33	1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-ylacetate	Bornyl acetate	11,350
21	36,60	1H-Cyclopropa[a]naphthalene, 1a,2,3,5,6,7,7a,7b-octahydro-1,1,7, a-tetramethyl-, (1aR,7R,7aR,7bS)-(+)-	β-Gurjunene	0,134
22	36,75	Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene, 4,11,11-trimethyl-8-methylene-, [1R(1R*,4E,9S*)]-	β -Caryophyllene	0,463
23	37,90	1,1,4,7-Tetramethyl-1a,2,3,4,4a,5,6,7b-octahydro-1Hcyclopropa[e]azulene	α -Gurjunene	2,560
24	38,51	Azulene, 1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethenyl)-, [1S-(1a,7a,8a13)]-	α -Bulnesene	0,183
25	38,97	1H-Cycloprop[e]azulene, decahydro-1,1,7-trimethyl-4-methylene-, [1aR-	Alloaromadendrene	1,199

		(1aa,4a13,7a,7a13,7ba)]-		
26	39,58	8,8a-Dimethyl-2-(1-methylethylidene)-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalene	β -Vatirenene	0,183
27	40,02	1,4,8-Cycloundecatriene, 2,6,6,9-tetramethyl-, (E,E,E)-	α -Caryophyllene	0,585
28	41.1	(1S)-6,6-Dimethylbicyclo(3.1.1)hept-2-ene-2-methanol acetate	Myrtenyl acetate	4,352
29	41,33	1-Methyl-1-(4-methyl-3-cyclohexen-1-yl)ethyl acetate	α -Terpineol acetate	0,163
30	41,74	endo-2-Hydroxy-1,7,7-trimethylnorbornane	endo-Borneol	0,386
31	41.83	1,6-Cyclodecadiene, 1-methyl-5-methylene-8-(1-methylethyl)-, [S-(E,E)]-	Germacrene D	0,756
32	42.09	5-(1,5-Dimethyl-4-hexenyl)-2-methyl-1,3-cyclohexadiene	I-Zingiberene	0,366
33	43,02	2-Isopropenyl-1-methyl-4-(1-methylethylidene)-1-vinylcyclohexane	Elixene	2,682
34	43.8	1-Isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene	(+)- δ -Cadinene	0,211
35	44.22	2,2,4a,8-Tetramethyl-1,2,2a,3,4,4a,5,6-octahydrocyclobuta[c]indene	(-)- α -Panasinsen	0,183
36	44,39	5-(2,6-Dimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-en-6-yl)-2-methyl-2-penten-1-ol-, [1S-[1a,5a,6a(Z)]Th	α -trans-Bergamotenol	0,179
37	44.62	1,1,4,7-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa[e]azulen-4-ol	Epiglobulol	0,833
38	45.79	Bicyclo[3.1.1]hept-2-ene-2-methanol, 6,6-dimethyl-, (1R)-	(-)-Myrtenol	0,179
39	47.12	1-Methyl-2-(1-methylethenyl)-4-(1-methylethylidene)-1-vinylcyclohexane), (1R-trans)-	γ -Elemene	0,305
40	48.65	3-t-Butyl-4-methoxyphenol methyl derivative	--	0,520
41	48.98	4-(1-Hydroxy-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl)-3-buten-2-one	--	0,142
42	51.99	4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-3-buten-2-one	β -Ionone	1,179
43	52.5	3-Isopropyl-4a,5-dimethyloctahydro-2(1H)-naphthalenone		3,869
44	53.88	5-Oxatricyclo(8.2.0.0(4,6))dodecane, 4,12,12-trimethyl-9-methylene-, (1R,4R,6R,10S)-	β -Caryophyllene epoxide	0,284
45	54.11	--	cis-sesquisabinene hydrate	0,260
46	54,50	1H-Cycloprop[e]azulen-4-ol, decahydro-1,4,7-tetramethyl-, [1R-(1aa,4[3,4a13,7a,7a3,7ba)]-	Viridiflorol	3,556
47	55,65	1,1,4,7-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa[e]azulen-4-ol	d-Ledol	1,219

48	56,18	4-Isopropyl-1,7-dimethyl-2,7-cyclodecadien-1-ol	Germacrene D-4-ol	0,370
49	56,54	4-Isopropyl-1,6-dimethyl-1,2,3,4,4a,7,8,8a-octahydro-1-naphthalenol	α --Cadinol	1,118
50	56,76	1,2,7,7-Tetramethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-ol	2-Bornanol, methyl-	0,894
51	57,40	2-(3-Isopropenyl-4-methyl-4-vinylcyclohexyl)-2-propanol	Elemol	1,764
52	58,18	2-(4a-Methyl-8-methylenedecahydro-2-naphthalenyl)-2-propanol	β -Eudesmol	0,813
53	59,15	7-Isopropyl-4a,8a-dimethyloctahydro-1(2H)-naphthalenone	(+)-Valeranone	6,750
54	60,09		β -bisabolol	0,914
55	60,82	1-Isopropyl-4,7-dimethyl-1,2,4a,5,8,8a-hexahydronaphthalene	(\pm)-Cadinene	0,219
56	61,44	1,6-Methanonaphthalen-1(2H)-ol, octahydro-4,8a,9,9-tetramethyl-, [1R-(1a,413,4aa,613,8aa)]-	Patchouli alcohol	3,779
57	62,17	2-(6,10-Dimethylspiro[4.5]dec-6-en-2-yl)-2-propanol	Hinesol	0,163
58	62,77	1,3a-Ethano-3aH-indene, 1,2,3,6,7,7a-hexahydro-2,2,4,7a-tetramethyl-, [1R-(1a,3aa,7aa)]-	α -Neoclovene	8,656
59	64,02	1,1,7-Trimethyl-4-methylenedecahydro-1H-cyclopropa[e]azulen-7-ol	Ent-Spathulenol	1,626
60	64,65	8-Cedren-13-ol	--	1,626
61	65,63	--	Alloaromadendrene oxide-(2)	0,488
62	67,12	2-(4a,8-Dimethyl-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydro-2-naphthalenyl)-2-propen-1-ol	--	0,752
63	68,19	Azulene, 1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethylidene)-, (1S-cis)-	cis- β -Guaiene	0,384
64	69,00	1,3b,6,6-Tetramethyldecahydro-1H-cyclopropa[7,8]azuleno[4,5-b]oxirene	Isoaromadendrene epoxide	1,105
65	69,96	2-(3,8-Dimethyl-1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-5-azulenyl)-2-methyloxirane	γ -Gurjunenepoxide-(2)	1,707
66	72,52	(2,5,5,8a-Tetramethyl-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1-naphthalenyl)methanol	Drimenol	2,016
67	75,09	Butanoic acid, 2-methyl-, 2-methoxy-4-(2-propenyl)phenyl ester	--	2,013
68	75,62	2-Tridecynyl pentanoate	--	0,195
69	78,12	1,2-Benzenedicarboxylic acid, bis(6-methylheptyl) ester	Diisooctyl phthalate	1,347
70	80,84	1H-3a,7-Methanoazulene-8-methanol, octahydro-6-hydroxy-3,6,8-trimethyl-, [3R-(3a,30,613,713,8a,8aa)]-	8S,14-Cedrandiol	0,378
71	85,13	6-Isopropenyl-4,8a-dimethyloctahydro-1(2H)-naphthalenone		1,203

Выводы

1. Методом газовой хроматографии-масс-спектрометрии в эфирном масле корневищ с корнями валерианы кардиолой выращенной на территории Зовуни был обнаружен 71 соединений.

2. Из обнаруженных соединений (больше 1% от общей массы) примерно 83% занимают 28 вещества, среди которых доминирующим веществом является борнил ацетат (11,35%).

3. Согласно полученным результатам, корневища с корнями валерианы кардиолой культивируемой на территории Зовуни, можно применять в медико-фармацевтической практике и как источника для получения эфирного масла, содержащего биологически активных веществ.

Список литературы

1. Государственная фармакопея СССР. Медицина, Москва, 1990, 11 изд., вып. 1, с. 290,

2. Доля В. С., Фурса Н. С., Горохова Т. А., Исаханов А. Л. “Физико-химическое изучение жирного масла семян валерианы юсноюниколистной и валерианы липолистной” // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции, Сборник научных трудов, Выпуск 67, Пятигорск 2012г., с. 233-235,

3. Шкроботько П.Ю., Ткачев А.В., Юсубов М.С., Белоусов М.В., Соленикова С.Н., Фурса Н.С. “Хромато-масс-спектрометрическая идентификация и расчет относительного содержания компонентов эфирного масла официального сырья и листьев валерианы холмовой” // Украинский журнал клинической и лабораторной медицины том 5, №4, 2010г., с. 199-203,

4. Шкроботько П. Ю., Ткачев А. В., Юсубов М. С., Белоусов М. В., Фурса Н. С. “Идентификация летучих веществ листьев валерианы холмовой, “Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции” // Сборник научных трудов, Выпуск 64, Пятигорск 2009г., с. 127-130,

5. Шкроботько П.Ю., Фурса Н.С., Макарова Д.Л., Домрачев Д.В., Мальцева Я.А., Панченко С.В. “Сравнительное хромато-масс-спектрометрическое исследование эфирного масла валерианы лекарственной, дикорастущей и культивируемой в окрестностях г. Ярославя” // Актуальные проблемы науки фармацевтических и медицинских вузов: от разработки до коммерциализации. Материалы научно-практической конференции с международным участием, посвященной 75-летию Пермской государственной фармацевтической академии (7 – 9 декабря 2011 года, г.Пермь), Пермь ПГФА 2011г. с. 259-261.

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЭКСПЛИКАЦИЯ КРЫМСКОТАТАРСКОГО МИРА В РУССКОЙ ПРОЗЕ ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА (НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗОВ А. КУПРИНА И В. КОРОЛЕНКО)

А. Т. Аблаева

Соискатель, ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»

EXPLICATION OF CRIMEANTATARS' WORLD IN RUSSIAN PRE- REVOLUTIONARY PERIOD PROSE (ON A MATERIAL OF A. KUPRIN'S AND V. KOROLENKO'S NOVELS)

A. T. Ablaeva

Crimean Engineering and Pedagogical University

Аннотация

В рамках имагологической оппозиции *свое - чужое* охарактеризованы образы крымских татар в русской прозе начала 20 века. Выявлены средства и способы их репрезентации в качестве феномена восточной природной экзотики. В целом в восприятии и изображении Крыма и его коренного населения авторами анализируемых произведений более актуализирован концепт *чужое*. Для большинства писателей и их героев второстепенные персонажи – крымские татары представлены в качестве элемента крымской природной экзотики.

Abstract

Images of the Crimean Tatars in Russian prose of the 20th century are characterized within the imagological opposition “own” – “alien”. The ways and means of their representation as a natural phenomenon of eastern exoticism have been identified. In general the authors of the analyzed works actualize the concept “alien” in perception of an image of the Crimea and its indigenous population. For most writers and their characters the secondary characters are Crimean Tatars who are presented as a part of the Crimean natural exotic.

Ключевые слова: крымские татары, имагология, система персонажей, А. Куприн, В. Короленко

Keywords: crimean Tatars, imagology, system characters A.Kuprin, V.Korolenko.

Крым занимал важное место в жизни и творчестве таких писателей, как А. Грибоедов, А. Пушкин, Н. Гоголь, Н. Некрасов, Л. Толстой, А. Чехов, М. Горький, А. Ахматова, М. Волошин, А. Грин и др. Однако крымские образы в произведениях писателей русской литературы изучены недостаточно полно. Особый интерес вызывают образы крымских татар в творчестве писателей конца XIX – начала XX веков: А. Куприна, В. Короленко, которые также не были предметом специального научного исследования в рамках концепции *крымского текста*, чем определяются **актуальность и новизна** темы данной статьи.

Цель работы – определить принцип изображения персонажей – крымских татар в произведениях, изданных в начале XX века.

Поставленная цель предусматривает решение следующих задач:

1) охарактеризовать образы крымских татар в произведениях указанных авторов **в рамках** оппозиции *свое-чужое*;

2) выявить изобразительно-выразительные средства языка, способствующие актуализации *крымского текста* в художественном пространстве произведений названных писателей.

Традицию А. Пушкина в романтическом изображении Крыма продолжили и некоторые писатели начала XX века (А. Куприн, В. Короленко). В русской прозе этого периода Крым предстает преимущественно как нарядный, экзотический курорт. Кроме природных достопримечательностей, полуостров привлекал писателей своим восточным колоритом, культурой крымских татар, которые воспринимались большинством писателей как любопытный этнографический материал [5, с. 213].

Даже в письмах к друзьям писатели упоминали крымских татар как элемент природы полуострова. Так, А. Куприн восторженно описывал свою жизнь в Ялте: «<...> горы, море, кипарисы, розы, тополя, татары — красоты неописанные и в таком количестве, что охлебаешься...» (цит. по [3]).

Таким образом, крымскотатарский мир в произведениях этого периода раскрыт в рамках оппозиции *свое – чужое*. Средствами выражения этой оппозиции в художественных произведениях являются различные категории поэтики. Чаще всего *чужой* мир представляется системой персонажей на фоне экзотической природы, а также различными языковыми средствами.

Объектом анализа в данной статье являются рассказы В. Короленко «В Крыму» (1907), А. Куприна «В Крыму (Меджид)» (1909).

Владимир Галактионович Короленко на короткие сроки приезжал в Крым в 1889, 1902, 1910 и 1913 годах. Впечатления от посещения Керчи и горных прогулок легли в основу рассказов «Емельян» и «Рыбалка Нечипор», которые писатель объединил под общим названием «В Крыму».

При всей многолюдности Крыма в курортный сезон главный герой произведения – рассказчик – воспринимает его чуждым себе: *Даже в Ялте и даже в разгаре сезона вы чувствуете именно отсутствие человека* [2, с. 136]. Рассказчик противится общепринятому восприятию Крыма как места отдыха представителей разных слоев русского общества, ему не хватает местного населения – татар: *А местная жизнь? А татары? <...> Народу, правда, много, но все это народ чужой этой стране и этой природе, не связанный с ними органически* [2, с. 136]. Он замечает, что крымские татары отсутствуют даже на полотнах художников, пишущих Крым: *Просмотрите картины русских художников, посвященные Крыму: волна, песок, мгlistое, затуманенное или сверкающее море, Аю-даг, утопающий в золотисто-лиловых отсветах, Ай-Петри, угрюмо выступающий над туманами... А если к этому прибавлены где-нибудь человеческие фигуры, – то это только дамское платье и зонтик над грядами волн <...>* [2, с. 136].

Портрет одного из центральных персонажей – безымянного татарина-пастуха, которого повествователь встречает на вершине Чатыр-дага, – бегло описан автором. Отмечены лишь высокий рост, загорелое, «почти обугленное солнцем» лицо с «глубокими глазами». Психологический портрет персонажа обнаруживает апатичного, равнодушного, чем-то обиженного человека, что подтверждает его отчужденность к приезжим: *Но затем лицо его вдруг сделалось апатичным* [2, с. 137]; *В этом коротком восклицании и пренебрежительно-печальном жесте было что-то особенное, смутно выразительное...* [2, с. 137]; *<...> В мотиве мне слышалось опять презрительная, безнадежная и унылая покорность* [2, с. 138]; *Пастух посмотрел на него черными глазами, в которых скользило что-то вроде спокойного презрения* [2, с. 137].

Главный женский образ в рассказе – 17-летняя крымская татарка Биби из южнобережного села Биюк-Ламбат. В портрете девушки подчеркнута грация и в то же время сила: *<...> Движения ее были эластичны и упруги, в каждом движении чувствовалась сдержанная юная сила, которая может вдруг неожиданно развернуться, как крепкая пружина...* [2, с. 140]; *Стройная фигурка, вся полная жизни и ее обещаний, замелькала меж рядами и скрылась в калитке...* [2, с. 146]; *Так же поняла его и семнадцатилетняя татарка с глазами, которые еще так недавно*

бессознательно светились солнцем и красотой этой природы [2, с. 145]. Она, как и любая крымская татарка начала прошлого века, робка и недоверчива к посторонним, неразговорчива, носит чадру: *<...> В темном углу робко притаилась молодая татарка* [2, с. 140]. *<...> Она надвинула на лицо чадру и тихо, как кошка, прощмыгнула в дверь...* [2, с. 142].

Культурологический аспект фоновых знаний о крымскотатарском мире представлен легендой о пещере Бинбаш-коба (у В. Короленко Бим-баш-коба): *<...> Внизу на каменном полу светилась перед нами фосфорической белизны гряда человеческих черепов, в которых зияли черные впадины глаз* [2, с. 137]. Пастух считает, что камни в пещере – это кости крымских татар, которые были вынуждены без еды и воды скрываться от нашествия русских. Однако упомянутый в рассказе профессор Головинский опровергает данную информацию: *Если бы вы спросили у генуэзца сто лет спустя после татарского нашествия, то он, вероятно, сказал бы вам, что это черепа генуэзцев, которые спасались от татар. А еще ранее греки могли бы пожаловаться на генуэзцев или митридатовы понтийцы на греков...* [2, с. 138]. Существует и другой вариант этой легенды, который гласит о том, что дикие кочевники напали на жителей одной из южнобережных деревень, но те успели сбежать и спрятаться в пещере. Кочевники разожгли костер, дымом которого беглецы и отравились.

В рассказе упоминается о разгаре эпидемии татарского выселения из Крыма, заканчивавшегося тем, что: *<...> азиатские шкипера вывозили целые партии людей, грабили их в открытом море и бросали за борт* [2, с. 137]. В данном случае речь, по-видимому, идет об одной из волн эмиграции крымских татар, которая пришлась на 1901–1904 годы и оказалась одной из самых массовых, когда в Турцию выехали около 18 тысяч человек [1, с. 27].

Одной из составляющих фоновых знаний о культуре крымских татар, представленных в рассказе, является обычай платить выкуп за невесту – калым. Главный герой рассказа старик Емельян в молодости был влюблен в девушку-татарку, но жениться на ней не смог из-за калыма: *<...> тутюшние девки потому што очень дорогие... тут от татар такой обычай узялся – калым за девок платить...* [2, с. 144].

Одним из факторов, подтверждающих чуждость крымскотатарского мира автору, повествователю, является русская речь, нетипичная для местного населения Крыма начала XX века. Как известно, русский язык в татарских учебных заведениях до советизации Крыма не преподавался. Русским языком татары овладевали через канал устной речи – в процессах повседневного бытового общения с русскими. Заимствование татарами русских языковых единиц происходило в соответствии с орфоэпическими нормами, свойственными русской речи. Речь персонажей – крымских татар характеризуется искажением русских слов и словоформ, что обусловлено спецификой фонетической и грамматической систем русского и крымскотатарского языков [5, с. 213]: *Урус пещера гонял... Ашай нету, вода нету... Все кончал...* [2, с.137]. В репликах персонажей – крымских татар часто отсутствуют предлоги, так как различные падежные значения в крымскотатарском языке могут выражаться синтетически, в пределах словоформы. В целом синтаксис речи персонажей – крымских татар представлен нераспространенными односоставными предложениями, слова в них повторяются, что еще раз подтверждает слабое владение ими русским языком: *Долго ходит: один час ходит, одно ведро несет* [2, с. 139].

В жизни Александра Ивановича Куприна Крым занимал особое место. Здесь он плодотворно работал над некоторыми своими произведениями, встречался с известными писателями. До конца жизни хранил писатель приятные воспоминания о Крыме.

Его незаконченное произведение «В Крыму (Меджид)» продолжает тему, затронутую А. Чеховым в рассказе «Длинный язык». В центре повествования обоих рассказов – нравы отдыхающей публики, приехавшей в Крым в поисках острых ощущений. А. Куприн убедительно изобразил пустившихся в любовные приключения на юге «*московских купчих-кутелок*» и «*петербургских кокоток*» [4, с.140]. Объектом их пристального внимания были проводники – молодые татары.

Главный герой рассказа – ялтинский проводник Меджид. Как известно, портрет является способом авторской оценки персонажа и дает широкие возможности для характеристики не только его внешности, но и внутреннего мира. Во внешности проводника отмечены лишь «белые крепкие зубы» и «черные счастливые глаза». Внутренний мир героя, однако, раскрыт автором глубже. Жизнь Меджида охарактеризована эпитетами *веселая, хвастливая, сладкая, легкая* и др. Общая тональность изображения природы и характер ее звучания, выбор эпитетов передают легкомысленность и беззаботность нрава проводника: <...> *светлый горный ручеек, заключенный в свинцовую трубку, льется целый день серебряной переливчатой дугой и сладко плещется в каменном столетнем водоеме, под прохладной тенью столетнего ореха* [4, с.138].

Идеал восточной красоты воплощен писателем в образе татарской девушки, невесты проводника Меджида: *Стройная, тонкая девушка, изящно поддерживая рукой на голове дощечку с бельем, следила за проводником из-за забора своими пугливыми восточными глазами* [4, с. 138]. Описание внешности невесты Меджида демонстрирует положительное отношение автора к данному персонажу: писатель использует эпитеты *прекрасные детские глаза, бессознательная грация* и др.

Настоящая «ярмарка» мужской красоты, изображенная автором, раскрывает фенотип крымских татар, живущих на южном берегу, и дополняет образ главного героя, который относится к ним: <...> *прекрасные фигуры, матовая смуглость кожи, безукоризненно правильные очертания бровей, носов и губ, холеные черные усы и вьющиеся из-под сбитых набок шапок черные иссиня волосы, чудесные зубы, миндалевидные, темные, горячие южные глаза и гордые прямые шеи* [4, с. 140].

Краткие сведения об этногенезе крымских татар, приведенные автором, поясняют читателю своеобразие внешности крымских татар, населяющих юг полуострова, которые оказываются в поле зрения писателя: *Южный берег Крыма выслал сюда самые лучшие племенные образцы своей человеческой породы, происшедшей от необычайно счастливого смешения кровей: гунузской, греческой и татарской* [4, с. 141].

Крымскотатарский мир выражен фоновыми знаниями о традициях и обычаях местного населения полуострова: почитание мужского труда (*мужской труд – священное дело* [4, с. 138]); выбор спутника жизни (*она была уже с трех лет его невестой, и родители их дожидались, пока он не скопит достаточно денег для свадьбы* [4, с. 138]).

В обоих рассмотренных рассказах *чужой* мир отражен также в совокупности собственных имен: ороним *Чатырдаг*, ойконим *Биюк-Ламбат*, антропонимы – *Меджид, Биби, Али, Амет, Мемет* т.д. Слова из крымскотатарского языка, в том числе и религиозная лексика, использованы писателями для демонстрации крымской экзотики: *калым* 'выкуп, вносимый женихом родителям невесты у крымских татар', *чубук* 'виноградный черенок, используемый для посадки', *чабан* 'пастух овец', *селям* 'здравствуйте', *фес* 'крымскотатарский женский головной убор' и др.

Важным аспектом изображения того или иного народа, общества является описание природно-географических условий, в которых он сформировался. В анализируемых произведениях имеется некоторая информация о видах традиционной деятельности крымских татар – овцеводство, виноградарство (*Тлели только кривые*

корни виноградных чубуков, плохо освещая темноту шалаша [3, с. 140]), проводничество (На набережной, около часовни, было у проводников нечто вроде биржи [4, с. 138]).

В названных рассказах В. Короленко и А. Куприна крымские татары изображены как представители дикого, малограмотного народа: *Этот пастух сидел на камне, шивая куски овчины, и пел горловым голосом какую-то дикую, маловнятную* (выделено нами. – А.А.) *песню* [2, с. 138].

Таким образом, для писателей дореволюционного периода характерно романтическое изображение полуострова – как территории свободы, с красочным ландшафтом, поликультурностью, экзотической топонимикой, культурными достопримечательностями, богатой историей, состоящей из переплетения множества историко-культурных парадигм.

Список использованной литературы

1. Бойко В. В. Эмиграционные движения крымских татар в Турцию в середине XIX – начале XX века: причины и влияние на социально-экономическое развитие Крыма // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Симферополь, 2008. – Т. 21. – № 1. – С. 27–34.

2. Короленко В. Г. Собрание сочинений: в 5 т. / В. Г. Короленко; сост. Б. В. Аверин. – М.: ГИХЛ. – Т.3. – 685 с.

3. Кунцевская Г. Н. Благословенная Таврида. Крым глазами великих русских писателей / Г. Н. Кунцевская. – Симферополь: Таврия, 2007. – 392 с.

4. Куприн А. И. В Крыму (Меджид) / А. И. Куприн // Собрание сочинений: в 9 т. – М., 1972. – Т. 5. – С. 138–145.

5. Эмирова А. М. «Солнце мертвых: крымскотатарская тема в творчестве И. С. Шмелева» / А. М. Эмирова // Брега Тавриды. – Симферополь, 1995. – № 4–5. – С. 213 – 215.

БИНАРНЫЕ ОППОЗИЦИИ КАК СПОСОБ ОПИСАНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА

Асадов Захир Вахид оглу

Доцент, сотрудник Филиала МГУ имени М.В. Ломоносова в г. Баку

BINARY OPPOSITIONS AS THE WAY OF THE DESCRIPTION AND RESEARCH OF THE LANGUAGE PICTURE OF THE WORLD

Asadov Zahir Vahid

*The senior lecturer, the employee of Branch of the Moscow State University of a name
M.V. Lomonosov in Baku*

Аннотация

В статье рассматривается история изучения идеи и основных истоков бинарных отношений, изначально заложенных в природу философской рефлексии, применительно к языковой картине мира. Особое внимание уделяется бинарному архетипу, являющимся специфическим семиотическим кодом национальной культуры.

The summary

In article the history of studying of idea and the basic sources of the binary relations initially put in the nature of a philosophical reflection, with reference to a language picture of the world is considered. The special attention is given to the binary archetype, being specific semiotics code of national culture.

Ключевые слова: бинарная оппозиция, бинарный архетип, принцип полярности, языковая картина мира, когнитивный контраст

Keywords: binary opposition, binary archetype, a polarity principle, a language picture of the world, a cognitive contrast.

Первые упоминания о бинарных отношениях мы находим в работах древних авторов. В этих работах бинарные оппозиции выступают «пара противоположностей». Так, в Древнем Китае существовала теория противоположных категорий «Инь-Ян», изучавшая фундаментальные противоположности типа «тьма / свет», «женское / мужское», «земля / небо» и т.п. Название теории происходит от сложения двух слов, соответственно означающих названия «теневого (холодного) и солнечного (тёплого) склонов холма или берега реки» и была призвана для изучения мироустройства [8, с. 138]. В Древней Греции выделяли 10 пар противоположностей, которые составляли основу всякого знания о мироустройстве (типа «свет / тьма», «чётный / нечётный», «правый / левый» и др.). В элейской школе философии и в работах Платона диалектика мышления выводится из понятия «единство противоположностей»: ловкость ума достигается доказательством одного, а потом противоположного свойства изучаемого объекта [1, с. 230]. Системное описание противоположных пар мы находим в работах Гераклита. Впрочем, учение Гераклита основано на теории противоположностей Ксенофана о тождестве противоположностей, где Гераклит выдвигает теорию единства противоположностей: «противоположности не только сосуществуют, не только неразрывно связаны и взаимно обуславливают друг друга, – они тождественны» [7, с. 240]. В целом, «античная модель бинарных отношений продемонстрировала и существенные ограничения, которые накладывает апоретическая трактовка», главное из которых было связано «с природой пространственно-временного континуума, в котором разворачивается "действие"» [9, с. 44]. Кроме того, в античную эпоху принцип бинаризма преследовал не философскую идею познания мироустройства, а исходил из самой логики мышления – познание сущего и бытия путем диалога антиномий.

«В средневековом мышлении, – пишет М.С. Уваров, – использование механизма антиномического дискурса носит двоякий характер. Во-первых, он применяется в христианском богословии для обоснования взаимосвязи между катафатическими и апофатическими определениями (диалектика Псевдо-Дионисия). Во-вторых, существуют философские попытки осмысления проблемы, каждая из которых представляет собой, скорее, выход за рамки богословия, чем апологетику последнего. Такого рода философская ересь была свойственна в первую очередь П. Абеляру» [9, с. 46]. Дальнейшая трактовка принципов бинаризма в средневековый период основывается на полярных утверждениях о существовании Бога, соотношения ереси и религии, нравственного начала и атеистических взглядов на мир.

Сегодня бинарные оппозиции столь актуальны, что, являются объектом изучения разных научных дисциплин. Однако именно в рамках математических наук была осуществлена теория бинарных отношений и принцип бинаризма, который предполагал различные принципы противопоставления. Среди всех прочих отношений внутри бинарности явлений (транзитивные, эквивалентные и пр.), современная лингвистика использовала только один математический принцип бинарных отношений – *взаимобратные отношения* – «противоположные отношения, область значений одного которого может служить для определения другого» [5, с. 22].

В лингвистике первые бинарные оппозиции появились, можно сказать, с началом противопоставления дихотомического отношения «означающее» и «означаемое» (Ф. де Соссюр, Ч. Пирс и др.). Затем этот принцип в той или иной степени модернизовался в семиотике, где изучение природы знака проводилось путем противопоставления его к другому.

С появлением структурного направления в лингвистике интерес к бинарным отношениям возрастает. Впервые термин и принцип бинаризма в языкознании вводит Н.С. Трубецкой при классификации дифференцирующих признаков фонем [цит. по: 4, с. 72]. Идеи Н.С. Трубецкого были развиты Р.О. Якобсоном, М. Халле, Е. Черри в рамках «дихотомической (бинарной) теории»: авторы ввели «бинарное соотношение дифференторов», на основе которого выделяли привативные и диаметрально противоположные парные оппозиции фонем. Иначе говоря, на основе бинарных оппозиций им удалось свести всё многообразие дифференцирующих признаков фонем к парным признакам по принципу противоположности, что намного облегчило детальное изучение фонем. В традиционном структурализме изучение бинарных отношений вводится на плоскость языка и культуры: наличие и отсутствие какого-либо признака, являющейся одной из основ бинарных отношений, дает возможность применить данный принцип к исследованию общественно-социального устройства и первобытной культуры [см.: 1, с. 44-45].

Постструктуралисты отнеслись к бинарным отношениям очень осторожно. Они придерживались того принципа, что если отношения между знаками не имеют организованный характер, то и различия между ними не могут быть противопоставлены как системно оппозиционные [см.: 4, с. 17]. Последнее положение было развито в работах французского ученого Ж. Делёза, который глубоко философски подходит к понятию «различие». По его мнению, нет каких-либо четких критериев, чтоб было бы возможно строго различить одно явление от другого, один объект от второго, и потому в каждом объекте или явлении есть «доля повтора свойства противоположного ему объекта или явления». Ж. Делёз, как и его предшественники, считает, что раз уже нет упорядоченности в системе, то в такой системе трудно выделить строгие различия, так как сама система «стирает» их [см.: 4, с. 46-48].

В скрытой форме принцип бинаризма можно наблюдать и в работах сторонников французской социологической школы. В работах Э. Дюркгейма, Л. Леви-Брюля, М. Гальбвакса, Ш. Блонделя отмечается, что человек – как биосоциальное существо имеет два противоположных начала (индивидуальное и социальное), его сознание социально обусловлено и потому он обладает «двумя противоположными типами мышления – логическим и пралогическим, присущим в большей части первобытному человеку» [2, с. 71-72]. Однако идея о резком противопоставлении первобытного и современного мышлений была резко раскритикована К. Леви-Строссом. Он считал, что на всех ступенях развития человечества есть общий инвариант – это бинарные оппозиции типа «чёрный / белый», «свой / чужой», «добро / зло» и т.п. [см.: 6, с. 21-28]. К. Леви-Стросс, «не удовлетворяясь классическими антиномиями философского знания, полагает, что осмысление в терминах бинарных оппозиций биологических детерминант (различий) является важной стороной процесса перехода от природы к культуре» [9, с. 18]. Немецкие же лингвисты подробно рассматривали иерархию социальных общностей в обществе, в связи с чем принцип бинаризма был неотъемлемой частью их исследований. Так, Г. Зиммель предлагал своеобразную схему развития культуры, основанную на противоборстве и конфликте противоположных начал типа «субъективного» и «объективного», «нового» и «старого» и т.п. Потому «трагедия культуры» заключается в неустранимости данного противоречия» [2, с. 84].

В истории культуры, фольклора, ритуалов и в исследованиях по поэтике мифа принцип бинарных отношений применяется для изучения архаической культуры и природы мифа. Так, говоря об огромной роли бинарных оппозиций в изучении архаической культуры, В. Тэрнер на основе многочисленных примеров, показывает, что принцип бинаризма способен установить «архитектонику движения знания и поведения членов коллектива в архаическом обществе» [3, с. 37]. Интересно, что В. Тэрнер универсальным средством познания мира считает *трёхчленную схему оппозиции*

(а не бинарную), сформулированную еще А. Кемпе, основываясь на цветовой триаде «белый / красный / чёрный». Е.М. Мелетинский же, наоборот, считал, что мифологическая школа базируется на системе бинарных отношений контрастности, и, что «...эти контрасты все более семантизируются и идеологизируются, становясь различными способами выражения фундаментальных антиномий типа «жизнь / смерть» и т.п.» [цит. по: 8, с. 168].

В конце 60-х гг. XX в. принцип бинаризма стал применяться при исследовании семантики языковых явлений и семиотике. «Бинарные структуры, в принципе сходные с теми, которые выявляются в естественном языке, исследуются также в знаковых системах мифа и ритуала... Мифологические и ритуальные системы двоичных символов, соотнесенных с дуальной организацией коллектива, обычно характеризуется проведением дальнейших членений, благодаря чему (как и в языковых системах) с помощью композиции бинарных отношений строятся тернарные и еще более сложные структуры» [3, с. 206]. С развитием когнитивистики и этнопсихологии, появлением учения о концептах, принцип бинаризма стал неотъемлемой частью лингвокогнитивных и этнопсихологических исследований, в рамках которых концепты, отобранные по принципу бинаризма исследуются как единство противоположных понятий. Уделяя основное внимание на выявление «двоичных классификационных признаков» в ритуалах и мифах архаичных обществ, В.В. Иванову и В.Н. Топорову удалось выявить более ста групп противопоставлений у различных народов [см.: 3, с. 260-266]. Исследователи приходят к выводу, что «разительные типологические сходства и совпадения говорят об универсалиях в системе двоичных классификационных противопоставлений, разделяемой всеми примитивными обществами» [3, с. 271]. Действительно, исследования культуры и традиций разных народов показывает, что система бинарных противопоставлений, основанная на полярности пар, является универсальным свойством познания мира и в некоторой степени способна определить мировидение народа.

Говоря о границах применения принципа бинаризма, М.С. Уваров считает, что есть «существенные ограничения, накладываемые классической парадигмой бинаризма», а именно: «применение бинарного метода описания связано с основными параметрами классического типа рациональности...» и «в большинстве случаев бинарные отношения понимаются как логико-гносеологическая реальность, мало говорящая о специфике собственно "антропологического" взгляда на природу мышления» [9, с. 39-40]. Автор, анализируя работы исследователей разного направления, когда-либо затронувшие вопросы бинарных отношений, приходит к выводу, что «...бинарный архетип представляет собой сформировавшийся инструментарий анализа культурно-исторического процесса, смысл которого определяется следующими основными параметрами: а) принцип бинаризма антиномию и амбивалентность философского понимания мироустройства; б) «истоки проблемы бинаризма лежат в мифолого-этнографической сфере – значимом провозвестии европейской культуры, что находит свое выражение в проблеме близнечного культа»; в) «бинарный архетип – своеобразный семиотический код классической европейской культуры, стержень проблематизации мышления, ядро дискурсивных практик парадоксально-апоретического типа [9, с. 53-55].

Не трудно возразить, что его идея о том, что принцип бинаризма присущ сугубо европейской культуре [9, с. 42], не соответствует реальности. Ведь, не взирая на различия этнокультур, онтологически суть бинарных отношений состоит в том, что они присутствуют в самой природе вещей, предметов и явлений действительности, а также, наравне с теорией детерминизма в самой патологии строения человека. Иначе говоря, наличие бинарных отношений обусловлено физиологическими и природными причинами. Во-первых, сам мозг человека построен на основе бинарности – левое и

правое полушария, которые выполняют различные функции и с деятельностью которых взаимосвязано поведение и восприятие мира человеком. Во-вторых, парность физиологического строения организма человека также предполагает принцип бинарности – человек имеет несколько парных органов, расположенных в диаметрально противоположных частях организма. В-третьих, бинарный принцип существует в самой природе вещей и явлений («день / ночь», «свет / тьма», «жизнь / смерть» и т.п.). В.П. Руднев справедливо замечал: «Мы не можем понять мир до конца, и эта невозможность понимания компенсируется бинарной дополнительностью точек зрения на мир» [8, с. 51].

Итак, можно констатировать, что в современных исследованиях по лингвистике, семиотике и когнитивистике бинарные отношения выступают как две разнополюсные сферы, которые противопоставляются друг с другом с целью дальнейшего их глубинного изучения. Например, слово «мир» можно ярче и глубже всего изучить, противопоставив ему оппозицию «война». Хотя и до сих пор в лингвистических исследованиях разного направления нет какой-либо работы, посвященной изучению общих принципов, методологии и научно-теоретической основы бинарных отношений как способов описания и исследования мироустройства и языковой картины мира, роль бинарной оппозиции в изучении языковой картины мира огромна: принцип бинарности активно применяется при исследовании рифмопоэтики стихотворного произведения (чередование ударных и безударных слогов и т.п.), для изучения концептосферы произведения (выделение и изучение противоположных концептов), для исследования двух типов культур в культурологии (идеалистическая и материальная культуры) и т.д. Следовательно, дихотомический (бинарный) анализ является существенным эвристическим методом познания закономерностей всякого развития. Бинарные отношения, таким образом, изначально заложены в природу философской рефлексии». В соответствии с диалектическим законом единства и борьбы противоположностей бинарная оппозиция предполагает не только контраст ее крайних членов, но и их посредничество, единство и дополнительность.

Список использованной литературы:

1. Войтов А. Г., История и философия науки. М.: Дашков и К°, 2003. – 514 с.
2. Добренев В.И., Кравченко А.И. История зарубежной социологии. - М.: МГУ, 2005. - 242 с.
3. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей. - М.: Наука, 1974. - 344 с.
4. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. - М.: Интрада, 1996. - 256.
5. Лапшин В. А. Лекции по математической лингвистике. - М.: Научный мир, 2010. - 248 с.
6. Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. и прим. Вяч. Вс. Иванова. - М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. - 512 с.
7. Маковельский А.О., Досократики: доэлеатовский и элеатовский периоды. Переизд. Ч. 1-2. - Минск: Харвест, 1999. - 786 с.
8. Руднев В. П. Словарь культуры XX века. - М.: Аграф, 1997. - 384 с.
9. Уваров М.С. Бинарный архетип. Эволюция идеи антиномизма в истории европейской философии и культуры. - СПб.: БГТУ, 1996. - 214 с.

ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ СТИЛЬ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ

Голубкова И.В.

аспирант 2-го года обучения

Самарский государственный университет

OFFICIAL STYLE OF GERMAN: PREFERENCE BY WRITING LETTERS OF APPLICATION

Golubkova Irina

Samara State University, Postgraduate of the 2nd year

Аннотация

В статье рассматриваются особенности использования официально-делового стиля немецкого языка в письменной деловой коммуникации. Анализируются характерные особенности стиля в зависимости от параметров коммуникативного взаимодействия, в частности при подаче заявления. Детально рассматриваются явления демократизации официально-делового стиля при написании писем.

Abstract

The article deals with main features of German language official style in written business communication. Characteristics of the official writing style depending on parameters of communicative interaction, especially during the preparing a letter of application are in details highlighted. An evident tendency to democratization of official style of German when writing official letters is considered.

Ключевые слова: официально-деловой стиль, письменная деловая коммуникация, заявление, стандарт.

Keywords: official style, written business communication, latter of application, standard.

Современная сфера деловой коммуникации заслуживает пристального внимания лингвистов в силу объективных обстоятельств действительности: стабильное развитие общества и бизнеса, активное и многообразное взаимодействие и обмен информацией между членами бизнес-сообществ, глобализация – эти факторы обуславливают актуальность лингвистических исследований в сфере деловой коммуникации. Социальный институт «деловое сообщество» формирует особый язык, который «вживляет» определенные знания и ценности в участников делового сообщества. Вместе с этим ценности и модели современного мира бизнеса устанавливают конкретные условия коммуникативного взаимодействия, которые влияют на язык. [1, с.5]

Мы анализируем особенности письменного официально-делового стиля современного немецкого языка, чтобы определить, как адекватно ситуациям общения необходимо использовать языковые ресурсы, успешно достигая поставленные коммуникативные цели в профессиональной деятельности.

Функциональный стиль речи, обслуживающий профессиональную сферу деятельности, в частности сферы, призванные регламентировать отношения между людьми, учреждениями и т.д., это – динамичный по природе официально-деловой стиль (далее ОДС). [5, с.40] Особый интерес в исследовании ОДС немецкого языка представляет ситуация подачи заявления (*Bewerbung*) как один из первых, часто решающих актов коммуникации. Это обусловлено высоким уровнем конкуренции в европейском бизнес-сообществе и на рынке труда: сегодня в станах Европы, прежде всего в ФРГ, вакантные места, на которые претендуют больше чем 100 человек, не редкость. Соискатели говорят о массовом поиске вакантных мест, о т.н. «марафоне заявок». [2, с.19] В этих условиях правильно написанное, а значит правильно

прочитанное и интерпретированное заявление, может стать первым успешным шагом на пути профессионального позиционирования и развития личности. ОДС реализуется не только в письменной форме (деловая переписка, нормативные акты и др.), но и в устной (отчетный доклад, выступление на совещании и др.). [5, с.40]. Его характерные черты: объективность, императивность, сухость, точность, безличность, ясность, отсутствие образности и эмоциональности. [4, с.111] Эти качества обусловлены практическими требованиями профессиональной деятельности. По мнению Р. Сильхановой, изучавшей жанр делового письма и тенденции развития немецкого делового языка, а также по классификации М.П. Бранденс [5, с.74-81], особенности ОДС в русском и немецком языках идентичны. В частности для последнего характерны:

- клишированные формы (z.B. *sehr geehrte Geschäftsfreunde*);

- «служебная» лексика (z.B. *zwecks, offene Rechnung*);

- лексика с обобщенной семантикой (z.B. *Mittel, Anlage*).

Следует отметить преобладание черт т.н. номинативного стиля:

- имённые служебные словосочетания с предлогами (z.B. *in Erwartung*);

- существительные, используемые в качестве определений (z.B. *Mittel zum Ankauf von Geräten, die zur Verfügung stehenden Finanzmittel*);

- устойчивые глагольные конструкции с субстантивациями (z.B. *zur Verfügung stehen, in Kenntnis setzen*);

- тенденция к номинализации в построении предложений: сложно-подчиненные и пассивные конструкции, модальные глаголы, обороты с конъюнктивом. [6, с.90-91]

ОДС проявляет характерные черты, скорее препятствующие коммуникации в обычном понимании. Например, служебные обороты несут минимум информации и перегружают восприятие. К недостаткам можно отнести тенденцию к номинализации и широкое употребление сложных предложений. Проблеме «понятности» письменных текстов в деловой коммуникации не уделялось должного внимания, поскольку на первом плане стояли установки на вежливость, соблюдение советующих норм, субординации. [7, с.11]

Мы обратились к новому справочнику «*Duden Ratgeber – Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben*», где представлен **Hamburger Verständlichkeitskonzept** (Гамбургский Концепт Ясности). Его принципы нацелены на понятность текстов для коммуникации в письменной форме. Основные принципы *Концепта Ясности* таковы: **Einfachheit** (простота), **Ordnung** (порядок), **Kürze** (краткость), **Anreize** (привлекательность). [7, с.11] Эти принципы представляют собой языковые **преференции** при написании текстов в деловой коммуникации, в т.ч. при подаче заявления.

Соглашаясь с авторами *Концепта Ясности*, отметим, что стиль речи и особенности письма влияют на то, какой образ сложится у оценивающего текст заявления, в данном случае – образ соискателя, потенциального работника. Сопроводительное письмо сегодня – не обезличенный документ, следовательно важны элементы речи, подчёркивающие **индивидуальность**. Однако, «пестрить индивидуальностью» не советуют так же, как писать исключительно «затёртыми безликими штампами», «затасканными формулировки для заявлений», которые кадровые сотрудники откровенно игнорируют. [7, с.24-25] Одним из элементов индивидуализированного стиля письма, который будет воспринят позитивно, может быть **обращение**, предпочтительно не стандартное клишированное, а именно **личное**. В случаях, когда заведомо известно, кто примет заявление, нейтральное «*Sehr geehrte Damen und Herren*» будет трактовано как небрежность со стороны заявителя. [3, с.189]

Относительно выражения вежливости авторы *Концепта Ясности* признают традиционные для ОДС «галантные обороты» с глаголами *mögen, dürfen* и формой

würden старомодными. [7, с.17] В зависимости от социальной дистанции и темы, формулировки могут варьироваться (см. Табл.1).

Табл. 1. Вариативность формулировок для выражения вежливости

Konjunktiv-Formulierung	Indikativ-Formulierung
<i>In diesem Bereich würde ich gern arbeiten.</i>	<i>Dieser Bereich passt genau zu meinen Qualifikationen.</i>
<i>An der von Ihnen ausgeschriebenen Stelle hätte ich großes Interesse.</i>	<i>Die Stelle, die Sie anbieten, interessiert mich.</i>
<i>Deshalb würde ich mich gern bewerben.</i>	<i>Deshalb erhalten Sie meine Bewerbung. Deshalb bewerbe ich mich hiermit bei Ihnen.</i>
<i>Ich glaube, dass ich für diese Stelle der geeignete Kandidat wäre.</i>	<i>Für diese Stelle bin ich der geeignete Kandidat. Warum ich das behaupte? Weil ...</i>
<i>Ich könnte die Stelle zum ... antreten.</i>	<i>Mein frühestmöglicher Eintrittstermin ist der ...</i>
<i>Ich würde gern ... Euro pro Jahr verdienen.</i>	<i>Meine Gehaltsvorstellungen liegen bei ... Euro pro Jahr. Bisher verdiene ich ... Euro pro Jahr. Ich rechne mit einer Verbesserung.</i>
<i>Ich würde mich freuen, wenn Sie mich zu einem Vorstellungsgespräch einladen würden.</i>	<i>Ich freue mich, wenn Sie mich zu einem Vorstellungsgespräch einladen. Auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen freue ich mich.</i>

Авторы *Концепта Ясности* как и создатели других справочников склоняются в пользу использования форм **изъявительного наклонения** в сопроводительном письме. Но **сослагательное наклонение** должно непременно использоваться, если социальная дистанция с коммуникантом требует выразить большее уважение. Соискатель пишет: «*Ich würde mich freuen, sich Ihnen persönlich vorstellen zu dürfen*» – если вероятность приглашения на собеседование не высока, но «*Ich freue mich auf persönliche Vorstellung*» – если он уверен, что собеседование состоится. Если заявитель решил дать совет, предпочтительнее сослагательное наклонение: «*Ich würden Ihnen eine Idee vorschlagen: ...*» – чем самоуверенное: «*Ich schlage Ihnen eine Idee vor, ...*». [8, с.71] При выборе форм нужно быть предусмотрительным, т.к. ирония, поучения, полемика в контексте письма могут быть восприняты негативно. [7, с.25]

Поскольку все тексты воспринимаются читающим вначале «глобально», важна упорядоченная архитектура текстов. Она должна отражать структуру и логику содержания. В идеале каждый отрезок, абзац и предложение должны быть написаны так, чтобы коммуниканту не стоило большого труда вычленив из них ключевую информацию. [7, с.19] Для этого важно использовать информативные заголовки. Если от заявителя требуется оформить титульный лист, то на нём помещается основной, максимально содержательный заголовок, например: «**Bewerbung als Arzt im Praktikum, Ihre Stellenanzeige vom 16.10. ... in der ZEIT**». Если титульный лист не требуется, то заголовок помещается в письмо. Облегчению восприятия во многом способствует правильное членение текста письма на *абзацы*. Кроме того, *списки*, детализирующие избранные аспекты, можно включить не только в биографию (традиционно оформляется в виде таблицы), но и в сопроводительное письмо и в т. н. *профессиональный профиль*, который могут потребовать дополнительно. [7, с.16]

Приведем пример привлекательного, легко воспринимаемого профессионального профиля в виде списка:

- «*Was ich Ihnen zu bieten habe ...*
- ✓ *Ausbildung als Masseurin und medizinische Bademeisterin*
 - ✓ *langjährige Erfahrung mit Rehabilitation in Klinik im Umgang mit alten Menschen und im familiären Umfeld*

- ✓ *engagierte Förderung der Gesundheit*
- ✓ *Spezialisierung sowie besonderes Interesse: Hydrotherapie*
- ✓ *Einfühlungs- und Kommunikationsvermögen*
- ✓ *Kooperationsbereitschaft und Organisationsfähigkeit*
- ✓ *Bereitschaft, kurzfristig und flexibel zur Verfügung zu stehen*
- ✓ *Weltoffenheit und Sprachkenntnisse» [Хессе, с.141]*

В аспекте синтаксиса авторы *Концепта Ясности* выделяют вопросительные предложения и эллиптические конструкции, которые могут сделать письмо более живым, приятным и лёгким для восприятия. Так, формулируя: «*Warum Sie mich als Assistentin des Geschäftsführers einstellen sollten? Weil meine Stärken in der Organisation und Kommunikation liegen. Ich beherrsche die russische Sprache fließend in Wort und Schrift und komme auch gut mit dem Polnischen zurecht*» – заявительница не только смягчит тон общения, но и убедительно, наглядно демонстрирует соответствие требованиям. Здесь главное – не образовать стилистический барьер, не перейти на неуместную разговорную речь. [8, с.89] При построении предложений рекомендуется искать баланс между простыми предложениями (с информирующей функцией), сложносочинёнными (для детализации) и сложноподчинёнными (с аргументирующей функцией). В любом типе предложений ключевую информацию рекомендуется помещать в начало. [7, с.14] Такой совет основан на факте, что даже при беглом чтении глаз читающего «цепляется» именно за начало предложения. [9]

Что касается клишированных вводных конструкций (т.н. «*Vorreiter*»), которыми изобилует ОДС, очевидно, что ясности текстов способствует отказ от них. Согласно *Концепту Ясности* рекомендуется свести к минимуму употребление таких формул как «*Ich teile Ihnen mit...*», «*Sie setzen mir ins Kenntnis, ...*», «*Bezug nehmend auf Ihre ...*» и аналогичных им. [7, с.18-19] На ряду с клишированными конструкциями рекомендуется отказаться от т.н. *Papierwörter*, типичных для ОДС, например: *anlässlich, eilbedürftig, dankend erhaltend, diesbezüglich, in Anbetracht, Stellungnahme, Verbleiben, seitens* и т.д.. Некоторые можно заменить на нейтральные, ясные и краткие аналоги: *aufgrund von – wegen; unter Zuhilfenahme von – mit; zum gegenwärtigen Zeitpunkt – jetzt; in keinem Fall – nie; in den meisten Fällen – meistens*, которые помогут сделать предложения более структурированными, не перегруженными канцелярскими клише. [7, с.22] В принципах *Концепта Ясности* можно проследить тенденцию к разумной экономии избыточных языковых ресурсов при осуществлении деловой коммуникации в письменной форме.

Текст, который способствует эффективной деловой коммуникации, это не только четко структурированный, но и ясно сформулированный текст, для чего нужна соответствующая лексика, т.к. словарный запас может многое сказать об опыте соискателя. [7, с.17] Авторы *Концепта Ясности* советуют писать точно и содержательно («*prägnant*») и детализировать информацию, которая может вызвать вопросы. [7, с.32] Например, информация об образовании, опыте, должностях и т.п. может вызвать неясные ассоциации, следовательно некоторые аспекты желательно детализировать [8, с.112] (см. Табл. 2.):

Табл. 2. Профессиональные данные, требующие разъяснения

Информация об образовании	Возможные ассоциации	Рекомендованное объяснение
Ausbildung zum Metallbildner	irgendetwas mit Metall...	<i>Ausbildungsinhalte: Anfertigung von Möbelbeschlägen, Toren, Geländern und Ziergegenständen aus Metall</i>
Hydrologie	irgendetwas mit Wasser...	<i>Lerninhalte: Einschätzung des Wasserangebots und der -qualität, Wassernutzung und -bereitstellung, Konzeption wasserwirtschaftlicher Anlagen</i>
Forstwirtschaft	Jagd, Wald, Flinte...	<i>Lerninhalte: naturele Grundlagen, Recht, Wirtschaft, Technik Arbeitslehre</i>

Рекомендуется не перегружать восприятие читающего громоздкими композитами

типа «*Berufsktaftfahrerqualifikationsgesetz*» и такие детали лучше расшифровать: «*Gesetz zur Qualifikation der Berufsfahrer*». Рекомендуется использовать сложные слова, но не более чем из трёх корней, используя дефис, например: «*Lebensmittel-gesetz*». [7, с.32]

Таким образом, использование ОДС в тексте заявления для деловой коммуникации, рекомендации по реализации письменной речи согласно принципам *Гамбургского Концепта Ясности* отмечены явлениями демократизации ОДС в письменной немецкоязычной деловой коммуникации.

Поскольку функциональный официально-деловой стиль речи обслуживает сферы профессиональной деятельности, где ценится упорядоченность и продуктивность, стиль речи, используемый для деловой коммуникации должен быть максимально чётким, ясным, понятным, при этом максимально информативным и динамичным. Эффект от коммуникации, в частности, в ситуации подачи заявления, может быть существенно повышен, если пишущий намеренно откажется от затрудняющих восприятие особенностей ОДС и создаст тексты, которые привлекательным оформлением, упорядоченным содержанием и соответствующим стилем, способствуют лёгкому, последовательному, полноценному восприятию информации, что наладит личный, ориентированный на плодотворное сотрудничество контакт с коммуникантом. Предпочтительные языковые средства в рамках современного официально-делового стиля немецкого языка характеризуются умеренным содержанием индивидуальных языковых элементов, упорядоченной, наглядной структурой, экономией на избыточных языковых ресурсах, тенденцией к вербализации стиля письма и к умеренному упрощению синтаксиса, выбором преимущественно однозначной лексики соответственно сфере профессиональной деятельности.

Список использованной литературы.

1. Ширяева Т.Н. Когнитивное моделирование институционального делового дискурса: диссертация ... доктора филологических наук: 10.02.19 / Ширяева Татьяна Александровна; [Место защиты: ГОУВПО "Кубанский государственный университет"]. – Краснодар, 2008. – 540 с. : ил.

2. Rodatus A., Willman H.G. Duden Ratgeber – Das erfolgreiche Vorstellungsgespräch: Sich optimal vorbereiten – sich souverän präsentieren: Von der optimalen Vorbereitung zur souveränen Selbstpräsentation. – 2. Auflage. Mannheim, Zürich: Dudenverlag, 2013. – 192 S.

3. Hesse J., Schrader H.C. Bewerbung Beruf & Karriere / Das große Hesse/Schrader-Bewerbungshandbuch: Alles, was Sie für ein erfolgreiches Berufsleben wissen müssen. Berlin: Stark Verlagsgesellschaft, 2013. – 560 S.

4. Панфилова А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности: Учебное пособие. – 2-е изд. – СПб. : Знание, ИВЭСЭП, 2004. – 495 с.

5. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка. – М.:Высшая школа, 1990.–320с.

6. Šilhánová R. Textsorte Geschäftsbrief und die Entwicklungstendenzen der deutschen Geschäftskorrespondenz // Brüner Beiträge zur Germanistik und Nordistik 14, 2009, 1–2. – Brno : Masarykova univerzita, 2009. – S. 89-103.

7. Duden Ratgeber – Briefe und E-Mails gut und richtig schreiben Geschäfts- und Privatkorrespondenz verständlich und korrekt formulieren / Redaktionelle Leitung: Hotz J., Redaktion: Dr. Bambach-Horst E. – 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage – Mannheim, Zürich : Dudenverlag, 2013. – 608 S.

8. Kunkel-Razum K., Scholze-Stubenrecht W. Duden Erfolgreich bewerben. – Mannheim : Dudenverlag, 2004. – 189 S.

9. Neue Lesegewohnheiten: In F-Form durch Texte springen von Jana Hauschild // SPIEGEL ONLINE – Nachrichten URL: <http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/lesen-im-internet-veraenderungen-der-gewohnheiten-a-971179.html> (дата обращения: 26.05.2014).

ТРУДНОСТИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ НА ПРИМЕРЕ КНИГ ДЖ. К. РОУЛИНГ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ

Ермакова К.Д.

*ФГБОУ ВПО «Тульский государственный педагогический университет им Л. Н. Толстого», Тула,
студентка*

DIFFICULTIES IN TRANSLATING THE AUTHOR'S NEOLOGISMS IN THE MODERN LITERATURE ON THE EXAMPLES FROM THE BOOKS OF J. K. ROWLING "HARRY POTTER"

Ermakova Kristina Dmitrievna

*FSBEI HPE "Tula State Leo Tolstoy Pedagogical University", Tula,
student*

Аннотация

У переводчиков могут возникнуть трудности при переводе авторских неологизмов. Данная статья предлагает классификацию способов образования авторских неологизмов и возможные пути решения проблем, с которыми сталкивается переводчик художественных текстов.

Annotation

Sometimes translators have difficulties while translating author's neologisms. This article covers the classification of the methods of forming author's neologisms and possible ways to solve the problems, which experiences translators of fiction.

Key Words: neologism, author's neologism, fiction, difficulties, Translation.

Ключевые слова: неологизм, авторский неологизм, художественная литература, трудности, перевод.

В современном мире, который не перестает развиваться и в котором ни на минуту не останавливается технологический прогресс, неизбежно появление новых слов. Причиной появления неологизмов является общественный и научно-технический прогресс: появление новых социально-экономических реалий, открытия в области науки и техники, достижения в сфере культуры. Новые реалии, технические новшества, предметы повседневного обихода, доселе неизвестные, требуют новых названий. Главным признаком неологизма является абсолютная новизна слова для большинства носителей языка. Согласитесь, что было бы нецелесообразно называть уже существующими словами искусственно выведенные и принципиально новые растения, фрукты или овощи. Да это было бы, пожалуй, невозможно. То же самое происходит и в литературном мире. Вдохновленные чудесами техники, представляющие наш мир через сто веков, писатели фантасты придумывают новые слова для новых явлений. А некоторые писали, в попытках убежать от серой и скучной реальности, придумывают свой мир, абсолютно и принципиально новый. Естественно, в таком мире будет существовать бесчисленное множество неизведанных существ, явлений и понятий, требующих новое название, которое выливается в определение - авторский неологизм. Люди во все времена старались сбежать от реального мира, и окунуться в мир фантазий. И это вполне удалось писательнице Джоан Роулинг, которая наиболее знаменита написанной ею серией книг о Гарри Поттере. Трудности перевода созданных

ею неологизмов разберем немного позже. Для начала давайте выясним, что же такое неологизм.

Сам термин *неологизм* происходит от греческого слова *neos* - новый и *logos* - слово, понятие. В словаре лингвистических терминов дается следующее понятие: неологизм - слово или оборот речи, созданные для обозначения нового предмета или выражения нового понятия. [4, с. 82]

Неологизм - новое слово, выражение или оборот, введенный в обращение в данный состав живой речи. Неологизмы в последней возникают постоянно и либо удерживаются в языке, либо тут же забываются, что зависит от необходимости нового слова и от его внутренней ценности, меткости и складности. Они являются массами при всяком сильном напряжении умственной жизни народа и зависят от вторжения в нее новых понятий, требующих соответственных обозначений. [1, с. 76]

Д. Э. Розенталь и Р. Ю. Намитокова солидарны во мнениях, что от авторских неологизмов следует отличать окказионализмы (лат. *occasionalis* – «случайный») – слова, образуемые «по случаю», в конкретных условиях речевой коммуникации и, как правило, противоречащие языковой норме, отклоняющиеся от привычных способов образования слов в данном языке.

Таким образом, можно сделать вывод, что авторский неологизм – это принципиально новое, используемое писателем или поэтом слово, или значение слова, при описании вымышленных явлений действительности, новых или выдуманных предметов, или понятий. Отличительными чертами авторских неологизмов выступают новизна внутренней формы или своеобразие сочетания элементов. Обычно такие неологизмы не находят широкого распространения в словарях, однако наиболее удачные или коммуникативно значимые из них приживаются в речи.

И вот представьте, что в руки переводчика попадает подобная книга, которая буквально пестрит подобными новообразованиями. Вполне возможно такая лексика вызовет не мало затруднений при попытке перевести авторские неологизмы на русский язык. Тем не менее, оновой трудностью при переводе неологизма является понимание самого слова, т.е. уяснение его значения. После того как значение слова выяснено, перевод неологизма становится сравнительно простой задачей для переводчика.

Термин «авторский неологизм» предполагает, что те понятия или предметы, которые он обозначает, переводчик видит впервые, и они ему абсолютно неизвестны. Следовательно, значение нового слова скорее всего придется выяснять с помощью контекста.

В процессе перевода слова обычно выделяют два этапа:

1. уяснение значения слова в контексте;
2. передача этого значения средствами ПЯ.

Для новых слов, как правило, базой служат уже существующие в языке слова и морфемы. Чтобы понять значение неологизма, переводчику необходимо проанализировать эти слова и морфемы. Ученые лингвисты выделяют следующие способы образования авторских неологизмов:

1. Образование **семантических неологизмов** или придание уже существующему слову еще одного значения, наиболее часто встречается при описании придуманной Дж. Роулинг спортивной игры в *квиддич*.

Слово *catcher* происходит от английского глагола *to catch* (ловить, хватать, поймать) и имеет одно из значений «игрок в бейсболе, стоящий у «домашней» базы и принимающий мяч». В романах о Гарри Поттере оно становится неологизмом и означает новое название «охотника» (*Chaser*) в игре квиддич (*Quidditch*). Переводится как «Хвататель». При переводе автор использует прием функциональной замены:

“We enjoyed a spirited game of Qwidditch last Saturday night, though poor Gunhilda was not up to playing Chaser, and we had to use Radulf the blacksmith instead.” / «В

прошлую субботу мы смогли насладиться игрой в квиддич – и это несмотря на то, что Гунхильда не могла быть Хватателем, и ее пришлось заменить кузнецом Рэдалфом».

2. **Словосложение** является одним из наиболее древних, универсальных и распространенных способов словообразования в английском языке. Процесс словосложения заключается в сопоставлении двух основ, как правило, омонимичных словоформам. Анализ компонентов, входящих в состав авторского неологизма-сложного слова, дает переводчику возможность, зная лексическое их значение, выяснить значение всего комплекса.

Образование сложных слов из словосочетаний: авторские неологизмы, образованные таким способом, можно представить в виде словосочетаний, например: *armor-bewitching (charm) – armor which are bewitched* (заклинание, заставляющее рыцарские доспехи петь рождественские гимны). Сложное слово *wit-sharpening (potion)* (умострильное зелье) состоит из основ *wit* – «разум, ум», *sharp* – «заострять; точить, затачивать» и окончания образованного от глагола сложного прилагательного *-ing*. Подобные конструкции в основном пишутся через дефис и состоят из основ слов, относящихся к разным частям речи. В английском языке они часто выражены причастием или герундием, а на русский язык переводятся определениями, сложными определениями, причастиями или причастными оборотами. При переводе используется прием функциональной замены.

Hermione gave them a sarcastic smile and a wave, and she, Harry, and Ron started unpacking the ingredients they would need for their Wit-Sharpener Potion. / *Гермиона саркастически улыбнулась и помахала им рукой, после чего, вместе с Гарри и Роном, принялась доставать компоненты, необходимые для умострильного зелья.*

Образование сложных слов по моделям:

а) образование нового сложного слова как наименование для определенного явления реальной действительности

Конструкция *foe-glass* (зеркало заклятых/вражье стекло) состоит из двух основ: *foe* – «враг, противник; недоброжелатель, недруг, неприятель» и *glass* – «зеркало; стекло». Для перевода *foe-glass* в первом варианте, возможно, было взято за основу русское устойчивое выражение «заклятый враг», а также применен метод функциональной замены, во втором варианте был использован прием распространения.

“Oh that's my Foe-Glass. See them out there, skulking around? I'm not really in trouble until I see the whites of their eyes. That's when I open my trunk.” / «*Это Зеркало Заклятых. Видишь, там рыщут мои заклятые враги? Это нестрашно, пока не станут видны белки их глаз. А вот тогда я открываю свой сундук.*»

б) образование неологизмов по аналогии путем подмены компонентов.

Словосочетание *deathday party* в разных источниках переводится как «смертенины», «день рожденья привиденья» и «юбилей смерти» (празднование дня своей смерти, принятое у привидений). Неологизм *deathday* образован по аналогии со словом *birthday* (день рождения) из словосочетания *death day* (день смерти). В этих словах (*deathday* и *birthday*) можно даже выделить общий семантический признак: праздник, торжество. Для перевода авторского неологизма использовался прием функциональной замены.

“A deathday?” said Hermione ... “I bet there aren't many living people who can say they've been to one of those—it'll be fascinating!” / «*Смертенины?*» – живо воскликнула Гермиона – «... Готова поклясться, что среди живых людей не найдется ни одного, кому удалось бы побывать на подобном празднике – это же замечательно!»

3. Аффиксальный способ образования.

Дж. К. Роулинг от слова *gnome* (гном) образовала глагол *degnome* (обезгномить, избавиться от гномов) и существительное *degnoming* (процесс изгнания гномов,

разгном), которые имеют приставку *de-*, означающую отделение или лишение. Для перевода авторских неологизмов были использованы приемы калькирования и описания.

" You ' re going to degnome the garden for me ; they [gnomes] ' re getting completely out of hand again —" / «Ты отправишься в сад, его давно надо разгномить; они [гномы] опять совершенно отбились от рук...»

4. **Конверсией** представляет собой функциональный переход слова из одной части речи другую, т.е. употребление одного и того же слова в разных частях речи. Однако некоторые ученые считают конверсию актом словообразования, когда образующиеся слова омонимичны своим производящим базам, но отличаются от них парадигмами.

Слово *erumpent* в английском языке является прилагательным и имеет значение «взрывающийся, разрывающийся» (от лат. *erumpo, rupi, ruptum, ere* - прорывать, пробиваться, взрываться). Также оно созвучно с английским словом *rampant* - неистовый, безудержный. В романах о Гарри Поттере *erumpent* (громамонт) - это магическое животное. При переводе используется прием функциональной замены:

The Erumpent is a large grey African beast of great power. / Громамонт – это крупное серое африканское животное, весом до тонны, обладающее огромной силой.

5. Среди средств, используемых Дж. Роулинг для обозначения явлений, важное место занимают **заимствования из других языков**. Особенно много латинских слов Дж. Роулинг использует в заклинаниях.

Очень часто само название заклинания представлено на английском, а содержание или другими словами магическая формула (*incantation*) - взяты из латыни *Disarming spell* (заклятие разоружения) – *Expelliarmus*. Большинство заимствованных слов переведены методом транскрипции или транслитерации или вообще не переводятся, оставаясь написанными латинскими буквами:

Магическая формула *densaugeo* (проклятие, сильно увеличивающее зубы) состоит из двух основ: латинского *dens (dentis)* - «зуб» и латинского *augeo (auxi, auctum, ere)* (лат.) – «увеличивать, усиливать, преумножать».

Таким образом, можно сделать вывод, что основная задача при переводе авторского неологизма – понять саму суть слова, а основными приемами при переводе авторских неологизмов являются: метод **транслитерации** (русские буквы передают буквы, составляющие английское слово), прием **транскрибирования** (передача фонетической формы слова, вместо орфографической), **калькирование** (прием создания эквивалента сродни буквальному переводу), **описательные эквиваленты** (описание явления с помощью средств ПЯ), **прием функциональной замены** (использование функциональных соответствий, при наличии безэквивалентной лексики.)

Список использованной литературы

1. Бродский Н., Лаврецкий А., Лунин Э. и др. (ред.) // Литературная энциклопедия: Словарь литературных терминов: В 2-х т [PDF] / Н. Бродский, А. Лаврецкий, Э. Лунин, В. Львов-Рогачевский, М. Розанов, В. Чехихин-Ветринский. - М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925, - 152 с.

2. Комиссаров, В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб. пособие для институтов и факультетов иностранного языка [Текст] / В. Н. Комиссаров. - М.: Высшая школа, 1990. - 253 с.

3. Намитокова, Р. Ю. Авторские неологизмы: словообразовательный аспект [Текст] / Р. Ю. Намитокова. - Ростов-на-Дону, 1986, с.73

4. Розенталь, Д. Э., Теленкова, М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов [Текст] / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова Изд. 2-е. — М.: Просвещение 1976, - 286 с.

5. Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher's Stone [Текст] / J.K. Rowling. - London: Bloomsbury, 2015. - 332 p.
6. Роулинг, Дж. К. Гарри Поттер и философский камень: Роман / Пер. с англ. И.В. Оранского [Текст] / Дж. К. Роулинг - М.: ООО "Изд-во "РОСМЭН-ПРЕСС", 2002. - 399 с.

ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА ВЫРАЖЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ ПЕРСОНАЖЕЙ В РОМАНЕ ESTHER FREUD "THE SEA HOUSE"

Чаплыгина Т.
СКФУ, студентка 2 курса

LANGUAGE MEANS OF EXPRESSING THE CHARACTERS EMOTIONAL STATES IN THE NOVEL "THE SEA HOUSE" BY ESTHER FREUD

Tatiana Chaplygina
NCFU, 2nd year student

Аннотация.

В статье рассматриваются языковые средства выражения таких эмоциональных состояний героев романа, как страх, радость, счастье, восхищение.

Abstract

The article deals with the language means which express such emotional states of the novel characters as fear, joy, happiness, admiration.

Ключевые слова: эмоция, языковые средства, стилистические средства, страх, счастье, радость, восхищение.

Key words : emotion, language means, stylistic means, fear, happiness, joy, delight.

"Your emotions are the slaves to your thoughts, and you are the slave to your emotions."

(Elizabeth Gilbert)

Проблема выражения эмоций, их влияния на процесс формирования вербальной коммуникации представляет большой интерес и привлекает внимание многих лингвистов. В целом ряде работ отечественных и зарубежных исследователей было показано, что эмоции могут передаваться различными средствами: фонетическими, лексическими, словообразовательными, фразеологическими, синтаксическими, а также грамматическими.

Эмоции (от лат. *emovere* «возбуждать, волновать») – одна из форм отражения мира, обозначающая душевные переживания, волнения, чувства. Они затрагивают физиологию и поведение, формы познания и концептуализации, объединяют в себе такие явления, как *эмоциональные реакции*, которые имеют свой аналог во внешних способах выражения и *эмоциональные состояния*, которые связаны с внутренним эмоциональным переживанием, не имеющим внешнего проявления. В языке имеется определенный арсенал эмотивных средств, от которых зависит процесс коммуникации.

Безусловно, актуальность данной статьи обусловлена существующим в современной лингвистике интересом к художественному тексту в целом и специфике языкового выражения эмоционального состояния героев в художественных произведениях, в частности.

По мнению В.И. Шаховского, на языковом уровне эмоциональность как психологическая категория трансформируется в «*эмотивность*», понимаемую автором как «имманентно присущее языку семантическое свойство выражать системой своих

средств эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции» [2, с.24].

Вышеизложенное позволяет заключить, что *эмоциональность*, являясь психологической категорией, подразумевает психологическую характеристику личности, состояния, качеств, в то время как *эмотивность* относится к лингвистической характеристике текста как совокупности языковых средств, способных произвести эмоциональный эффект. Таким образом, любые состояния человека, в том числе эмоциональные, можно описать с помощью проявления различных чувств, эмоций, которые находят языковую реализацию в тексте.

Вопрос о классификации эмоциональных состояний является одним из самых актуальных в психологии эмоций. Следует обратить внимание на классификацию К.Е. Изарда, в которой автор выделяет «сценарии» четырех основных эмоциональных состояний: *радость* (удовлетворение, веселье), *грусть* (печаль, депрессия), *гнев* (раздражение, возмущение, ненависть) и *страх* (тревога, испуг).

Один из наиболее универсальных и распространенных способов актуализации эмоций состоит в их вербализации во внешней речи с помощью специальных языковых средств и речевых механизмов. Под специальными языковыми средствами подразумеваются эмотивные слова и выражения, обладающие эмоциональной значимостью на основе своего состава [4, с.11].

В рамках нашей статьи, мы сочли целесообразным проанализировать языковые средства выражения основных эмоциональных состояний героев романа.

Например, **страх**, который относится к базовым отрицательным эмоциям, имеет такие формы как тревожность, испуг, ужас, паника, шок, боязнь.

Так, номинация состояния страха, панического состояния выражена следующими единицами: *felt a coil of dread, heart jolted so violently, blood spiraled* и др. и представлены в следующих контекстах:

- “*Max felt a coil of dread unfurling in his gut*”. (Макс почувствовал ощущение страха, которое отразилось в его желудке.) [6 с.19]

- “*Lily’s heart jolted so violently it strained against her ribs. Her blood spiraled, and as if it were a horse shying, her bike lurched over to one side*”. (Сердце Лили тряслось так сильно, давя на грудную клетку. Ее кровь стремительно пульсировала, как если бы это была испуганная лошадь и её велосипед перевернулся на другую сторону.) [6 с.66]

- “*Everything is all right. He slept a little, ate, but would not say a word. ‘No.’ He shook his head, but even as he said it, he looked round anxiously and placed a large cushion over the telephone as if the mouthpiece had ears.*” (“*Всё хорошо*”. Он немного поспал, поел, но не сказал ни слова. “*Нет*”. Он потряс головой, но даже, когда он говорил, он оглядывался с беспокойством и прикладывал подушку к телефону, как будто у мундштука были уши.) [6 с.134]

Вышеприведенные примеры свидетельствуют о том, что состояния страха, гнева, печали у героев романа часто сопровождаются физиологическими проявлениями, что подтверждается наличием таких выражений, как *unfurling in his gut, it strained against her ribs, he shook his head, he looked round anxiously*.

Отчаяние, паническое состояние, истерика, состояние аффекта сопровождают героев данного романа, усиливая эмоциональное напряжение в следующих примерах:

- “*He’ll be back soon now, don’t you worry.*” *She put an arm round Mrs Wynwell’s shoulders, and felt the woman take a thorny breath in an effort not to cry.* (“Он скоро вернется, не беспокойтесь”. Она положила рука на плечо Миссис Винвелл и почувствовала, как она тяжело вдохнула, чтобы не закричать.)

[6 с.255]

- *“Em dug her hand deep into her pocket. Her face was a mask of worry as she picked out the coins”*. (Эм засунула руку в карман. Ее лицо выражало беспокойство, когда она вынимала монеты.) [6 с.49]

- *‘Were you wounded?’ Gertrude asked. The word sent a tiny shiver through her – wounded, as if she’d just that minute been pricked by a pin.* (“Вы были ранены?” - спросила Гертруда. Слово проникло дрожью сквозь нее - “ранены” - , как будто в ту минуту ее укололи иголкой.) [6 с.94]

В данных контекстах были использованы такие лексические стилистические средства как *сравнение, эпитет, метафора* (*face was a mask of worry, as if she’d just that minute been pricked by a pin, a tiny shiver through her*), которые придают речи яркость.

Кроме этого, в данном романе широко представлена эмоция **радости и счастья (happiness)**, которая репрезентирована следующими языковыми единицами: *shouted like small warriors, deliriously happy, to giggle like a girl*.

- *“They shouted like small warriors as they hurled themselves about, and Lily followed, half blind, deliriously happy although she couldn’t imagine why”*. (Они кричали, как маленькие воины; как только они пробежали, Лили последовала за ними, полуслепая, безумно счастливая, хотя она не могла представить, зачем.) [6 с.128]

- *Gertrude began to giggle like a girl.* (Гертруда начала хихикать как девчонка.) [6 с.238]

- *“Lily felt ridiculously happy, moving from one house to the next, allowed to stare quite openly at everybody’s home”*. (Счастью Лили не было предела, когда она, передвигаясь от одного дома к другому, позволяла пристально разглядывать каждый дом на картине. [6 с.263]

Таким образом, в вышеприведенных примерах, автор использует сравнения и эпитеты, тем самым подчёркивая важность событий, происходящих в жизни персонажей данного романа.

Большую роль также играют эмоции восхищения и восторга (*admiration, delight*), которые ярко прослеживаются в следующих примерах:

- *“But just the sight of her, the light in her long eyes, the blue, like irises blooming, made him incapable of speech”*. (Но, только увидев ее, свет в ее больших широких голубых глазах, цветущих как ирисы, он лишился речи.) [6 с.31]

В данном примере автор использует такое средство выразительности как сравнение, которое придает речи яркость, усиливает ее эмоциональное воздействие и привлекает внимание читателя.

Между тем, необходимо отметить, что зачастую эмоциональность создается *средствами синтаксиса*, который содержит в себе возможности передавать тончайшие оттенки смысла. Для выражения эмоций используются все коммуникативные типы высказывания, незавершенные конструкции, эллипсис, повторы, с помощью которых выражаются такие эмоциональные состояния, как страх, паника, истерика, радость, восхищение и др.

Так, для выражения эмоция радости автор использует *повтор*:

- *“Am I losing my balance?” He wondered as his spoon swayed before his face and, to steady himself, he repeated, I’ve finished my scroll, my scroll, my scroll.* (“Я теряю равновесие” - удивлялся он, в то время как его ложка тряслась перед его лицом, и чтобы сохранить равновесие, он повторял, “я закончил мою картину, мою картину, мою картину”.) [6 с.244]

В данном романе автор использовала такой прием как *парцелляция* для выражения эмоции страха:

- *“Shivering, she turned and hurried back inside. She closed the door with an unexpected slam and listened for a moment. No. There was nothing. Silence. No calls or whimpers, and then she wondered if it was possible the children had slept right through the*

fight.” (Дрожь, она повернулась и поспешила обратно в дом вошла. Она закрыла дверь с неожиданным хлопком и прислушалась на мгновение. Нет. Там не было ничего. Тишина. Никаких звонков или хныканья, и потом она удивилась, бы ли это возможно, чтобы дети спали в такой обстановке.) [6 с.36]

Следует обратить внимание, что огромную роль при передаче эмоционального состояния героев произведения играют разнообразные *фонографические средства*, такие как многоточие и дефисация, с помощью которых представлена эмоциональное состояние шока:

-There was silence then. Just the shooting hiss of cars. ‘I’m really sorry...’ she pleaded. ‘Nick? I wasn’t expecting you... We said next Friday... If I’d known’ – guilt seeped into her voice, forcing it up high – ‘obviously, I would have stayed in.’ (Затем наступила тишина. Было слышно только гул машин. ‘Мне очень жаль... - сказала она. ‘Ник? Я не ждала тебя... мы договорились на следующую пятницу... если бы я знала’ – чувство вины пришло в ее голос, заставив ее сказать громче – “очевидно, я бы осталась дома.”) [6 с.205]. Как видно из данного примера, автор использует фонографические средства, так как они способствуют интимизации повествования и позволяют глубже проникнуть в переживания, чувства основных персонажей произведения.

Итак, рассмотрев языковые средства выражения эмоциональных состояний героев в романе Esther Freud “The Sea House”, мы можем заключить, что такие эмоциональные состояния персонажей как *страх, радость, восхищение* предполагают широкий спектр лексических средств актуализации данных состояний, включая как номинации всех его форм, так и *лексические стилистические средства (метафора, сравнение, эпитет)*. Безусловно важна роль синтаксиса, который выполняет функцию усиления того или иного эмоционального состояния, а также таких фонографических средств, как многоточие и дефисация, подчеркивающие неуверенность, сомнение героев произведения. Выявленные наиболее частотные языковые средства выражения эмоциональных состояний указывают на такие доминантные эмоциональные состояния героев в структуре романа “The Sea House” как страх, отчаяние, аффект, шок, радость, восхищение, счастье.

Список использованной литературы:

1. Изард К. Эмоции человека. – Москва, 1980.
2. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Воронеж, 1987. – 24 с.
3. Шаховский. В.И. Эмоции – мысли в художественной коммуникации / Языковая личность: социолингвистические и эмотивные аспекты. – Волгоград-Саратов, 1998. – С. 81-92.
4. Шаховский В.И. Когнитивные ресурсы эмоциональной языковой личности / В.И. Шаховский // Языковая личность: проблемы когниции и коммуникации. – Волгоград, 2001. – С. 11-16.
5. Шаховский, В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. – Москва: ЛКИ, 2008.
6. Esther Freud ‘The Sea House’/ Penguin books.
7. <http://www.jurnal.org>

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

ВЕРБАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТА «СВАДЬБА» В КАЗАХСКИХ И АНГЛИЙСКИХ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕМАХ.

Андабаева Д.А.

*Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби,
г. Алматы, Республика Казахстан*

VERBALIZATION OF CONCEPT “WEDDING” IN KAZAKH AND ENGLISH LINGUOCULTUREMES.

D.A. Andabayeva

*Al-Farabi Kazakh National University
Almaty, Republic of Kazakhstan*

Аннотация

Данная статья посвящена особенностям вербализации свадебного обряда через устойчивые словосочетания казахского и английского языков. Актуальность статьи обусловлена ростом научного интереса к контрастивным исследованиям, направленным на этноцентризм, а также необходимостью разработки теоретических и методологических основ лексико-семантической типологии свадебно-обрядовых номинаций в казахском и английском языках, поиском закономерностей их концептуального и структурно-семиотического моделирования на синхроническом и диахроническом срезе.

Abstract

This article is devoted to the peculiarities of verbalization of wedding ceremony through fixed word combinations in Kazakh and English languages. The relevance of the article is due to the growth of scientific interest in contrastive research which is directed to ethnocentrism, as well as need to develop theoretical and methodological foundations of lexical-semantic typology of wedding ceremonial nominations in Kazakh and English languages, search patterns of their conceptual and structural-semiotic modeling in synchronic and diachronic aspects.

Ключевые слова: лингвокультурология, фразеология, фразеологизм, устойчивое выражение, казахский язык, английский язык.

Keywords: cultural linguistics, phraseology, phraseological unit, fixed word combination, Kazakh language, English language.

Прежде чем начать изложение материала, мы выделили пять групп фразеологизмов, которые можно объединить по следующим обобщенным значениям:

1. Отношение к свадьбе как таковой;
2. лучшее время года для свадьбы;
3. погода на свадьбе;
4. внешность невесты / жены;
5. брак и деньги.

Рассмотрим их на конкретных примерах.

1. *Отношение к свадьбе как таковой.*

Казахские паремии, хоть и не указывают прямо на то, что свадьба — благо, однако и не свидетельствуют о том, что бракосочетание — это наказание или беда. Напротив, предупреждают против долгого откладывания свадьбы. Например: *мінсіз жар іздеген жарсыз қалады* (тот, кто ищет идеальную невесту, может остаться

холостяком); *кәп таңдаған тазға жолығады* (тот, кто долго выбирает, тот без волос пропадает) [1, с.15].

2. *Лучшее время года для свадьбы.*

У казахов нет ограничения относительно ни месяца, ни дня свадьбы, хоть в целом и считается, что вторник — несчастливый день: *сейсенбі — сәтсіз күн* (вторник — несчастливый день).

3. *Погода на свадьбе.*

Особых примет и, как следствие фразеологизмов относительно погоды на свадьбе у казахов не было, однако, в целом дождь в день свадьбы символизировал богатство и счастливую судьбу для супружества: невесту осыпали «шашу» (монеты, конфеты), символизирующие дождь (плодородное начало) и звезды (пожелание детей).

4. *Внешность невесты/жены.*

В традиционных культурах многих восточных народов в старину и речи не могло идти о том, что молодые люди решат пожениться на основании личного выбора. У казахов, в то же время, был обычай под названием *қыз көру* (смотрины девушек) — это были специальные вечеринки, где юноши и девушки общались, присматривались один к другому, соревновались в песнях, остроумии, играх. С тех пор остались такие выражения:

Юноши: *қызды кім көрмейді, қымызды кім ішпейді?* (тот, кто девушек не выбирает, тот не пьет кумыс).

Девушки отвечали: *қыз көрейік, қыз көрейік — қыз көретін жігітті біз көрейік* (посмотреть девушек, посмотреть девушек, а мы на юношу посмотрим, который хочет девушек посмотреть).

Также критерием выбора невесты служило ее происхождение: *көріп алған көріктіден, көрмей алған текті артық* (чем глядя взять красавицу, лучше взять не глядя родовитую); *тексіз жерден қыз алма* (невесту из безродных не бери);

Критерием выбора невесты могла быть и ее мать: *аяғын көріп асын іш, анасын көріп қызын ал* (когда берешь еду, то смотри на посуду, когда берешь жену, то смотри на ее мать) [2, с.3, 22].

Следующий критерий — поведение девушки: *қыз қылығытен сүйкімді* (девушка хороша воспитанием).

О внешности будущей жены говорили: *сұлу — сұлу емес, сүйген сұлу* (не красавица красива, а та что любима). (Ср. русск. «Не по хорошу мил, а по милу хорош»).

Но определенное представление о вкусах казахских женихов может дать пословица: *көріп алсаң көріктіні ал* (если выбираешь невесту глядя — то выбирай красивую); *көрмей алсаң тектіні ал* (если выбираешь не глядя — выбирай родовитую); *таба алсаң таспа сыртты ақ құбаны ал* (если же найдешь, то бери белолицую и изящную); *таппасаң азбас-тозбас қараны ал* (если не найдешь, то бери горячую смуглянку).

Что касается выбора невестой жениха, то говорили: *жігіт сүйгенін алады, қыздың сүйгені қалады* (юноша понравившуюся ему девушку возьмет, а девушка о приглянувшемся юноше только вздохнет).

5. *Брак и деньги.*

В казахской культуре считалось, что лучше всего найти ровню: *тең-теңімен, тезек қабымен* (ровня с ровней, кизяк с мешком); *дүниеде өз теңіңді таппаған жаман, бұл дәурен екі айналып келмес саған* (в этой жизни если себе ровню не найти, то беда, судьба ведь не повторится уже никогда).

И жених, и невеста (точнее, их родители) несли большие расходы на сватанье и свадьбу: *қалыңсыз қыз болса да, кәдесіз күйеу болмайды* (возможно и случается без приданого невеста, но жениха без подарков не бывает).

Невеста приносит в дом жениха приданое — *жасау*, которое нередко больше размера калыма — *қалыңмал*. В паремии о приданом говорится следующее: *жасауды жеті жастан жинасаң жетеді, алты жастан жинасаң асады* (если начинаешь собирать приданое дочери в семилетнем возрасте, едва успеваешь, в самый раз начинать собирать с шести лет); *жасауы көп келіннің күйеуі жуас* (если у невесты богатое приданое, то жених ее покладист);

тозбас жасау болмас, бас білмес асау болмас (всякое приданое когда-то подходит к концу, на всякого строптивного когда-то наденут узду).

Свадьба или *үйлену тойы* (женитьба) — является самым главным *тойем* (торжеством) в жизни казаха, тем самым *тойем*, о котором говорят: *той десе, қу бас домалайды* (как скажут той — и голова покатится пустой), (ср. русск. «гулять так гулять»; «один раз живем»).

Организация свадьбы сына — *ұлды ұяға қондыру* — является одной из «святых» обязанностей его отца. Если отца за это недостаточно благодарили, то он может проворчать: *баланың өзі өскендей, келіннің өзі түскендей* (можно подумать, что сын мой вырос сам по себе, а его свадьба сама собой сделалась).

Но все казахи боятся, чтобы о свадьбе их сыновей сказали — *жетім қыздың тойындай* (как будто девушки-сиротки свадьба), свадьба является пиком, достижением жизненной цели казаха, который женит сына — *ұрпақтан ұрпақ көру, тұқытын жалғастыру* (увидеть потомка своего потомка, свой род продолжить) [3, с.115].

Распространенным пожеланием среди казахов является — *жиган-тергенің тойға шашылсын* (пусть все, заработанное тобой, пойдет на той), и сама подготовка к свадьбе является приятной — *тойдың болғанынан боладысы қызық* (подготовка к тою радостней, чем сам той).

Обмен подарками между сватами — *kuim*. Происхождение самого слова говорит о том, что эти подарки представляли из себя одежду (*kuim* — «одежда»). Сваты предварительно обмениваются списками с указанием размеров одежды каждого из членов делегации, в соответствии со списком и рангом сватов закупается какое-то количество пальто, костюмов, рубашек и т. д. Конечно, в середине прошлого века одеть на свата габардиновый макинтош было похвально, однако сейчас обычай дарить одежду отмирает.

Разброс в доходах и региональные различия находят свое отражения в следующих выражениях: *бай мен бай құда болса арасында жорға жүреді* (если бай с баем становятся сватами, между ними иноходцы ходят); *кедей мен кедей құда болса арасында дорба жүреді* (если бедняк с бедняком становятся сватами, между ними торбы ходят); *бай мен кедей құда болса бір-біріне қарай зорға жүреді* (если бай с бедняком становятся сватами, друг к другу через силу ходят [4, с.158].

Для исследования английских фразеологизмов мы использовали такие же логемы, что и использовали при исследовании фразеологизмов казахского языка.

1. Отношение к свадьбе как таковой.

Английские паремии предупреждают мужчин о неприятностях, которые их поджидают в браке. Например: *needles and pins, needles and pins, when a man marries, his trouble begins* (иголки и булавки, иголки и булавки, когда мужчина женится, у него начинаются проблемы). *The most dangerous food is wedding cake* (самая опасная еда — свадебный торт).

Также в них говорится, что бракосочетание является одним из наиболее эфемерных источников удовлетворения: Например: *If you would be happy for a week take a wife* (хочешь быть счастливым на неделю — возьми жену), *if you would be happy for a month kill a pig* (хочешь быть счастливым месяц — убей свинью); *but if you would be happy all your life plant a garden* (но если хочешь быть счастливым всю жизнь — вырасти сад) [5, с.18].

2. Лучшая дата для свадьбы.

Особое внимание отводится времени года, который считается счастливым или наоборот несчастливым для свадьбы. Наиболее несчастливым месяцем считается май. Эта примета является, наверное, одной из самых древних, ведь встречается еще во времена Овидия. В своей поэме «Фасты» он писал:

«И ни вдове в эти дни, ни девице праздновать свадьбу

Не подобает никак: долгим не будет их век,

Вот почему я скажу, если ты пословицам веришь:

В мае, народ говорит, замуж идти не к добру» [6, с. 105].

В современном английском языке эта примета отразилась в пословице *marry in May, rue for eye* (брак в мае – печаль для глаз).

Важен и день. С каждым днем недели связано свое суеверие: по традиции считается, что день недели, выбранный для свадьбы, сулит новобрачным что-то свое: *Monday for health, Tuesday for wealth, Wednesday the best day of all. Thursday for losses, Friday for crosses, Saturday no day at all* (понедельник – к здоровью, вторник – к богатству, среда – самый лучший день, четверг – к потерям, пятница – к испытаниям, суббота – совсем не подходящий день).

3. Погода на свадьбе.

Для англичан лучи солнца, которые сияют на молодых при выходе из церкви, считаются добрым знаком: *Happy is the bride that the sun shines* (счастливая невеста та, которую освещает солнце).

4. Внешность невесты / жены.

Совсем мало внимания отводится внешности будущей жены в англоязычных пословицах, только предостережение относительно внимательности в выборе, которое имеет оттенок легкого пренебрежения, ведь выбор женщины равняется к выбору белья: *Never choose your women or your linen by candlelight* (никогда не выбирай белье и жену под светом свечи). Или же намек на то, что лучше не полагаться на свои глаза и не избирать исходя только из внешности: *Choose a wife rather by your ear than by your eye* (доверяй уху больше, чем своему глазу при выборе жены).

5. Брак и деньги.

В англоязычных пословицах зафиксирована легкая ирония и отсутствие любого осуждения браков по расчету: *never marry for money, but marry where money is* (не выходи замуж/женись из-за денег, но иди туда, где есть деньги) или *don't marry for money, you can borrow it cheaper* (не выходи замуж/женись из-за денег, занять их будет дешевле) [7, с.87].

Таким образом, фразеологическая и паремиологическая интразона английского концепта «свадьба» включает ряд таких элементов, как условия выбора невесты и жениха, отражение свадебных примет, описание свадебных обрядов.

И в английской, и в казахской лингвокультурах бракосочетание всегда было одним из самых торжественных, самых волнующих событий в жизни человека. Само слово *той* в казахском языке воспринимается как определение пира, торжества, веселья. В английском языке оно имеет несколько другое значение — лексема *wedding* происходит от древнеанглийского слова, которое обозначает «залог, порука, обет».

Таким образом, большая часть паремий и фразеологизмов свадебной семантики, которые репрезентируют концепт *свадьба* в английском и казахском языках реализуют цепочку обрядовых действий. Некоторые из них ассоциируются не только с отдельным обрядом, но и образуют глубинную семантику.

Список использованной литературы:

1. Аргынбаев Х. Казак отбасы (Казахская семья). – Алматы, 1996.
2. Байбурын А.К. Ритуал в традиционной культуре: Структурно-семиотический анализ восточнославянских обрядов. – Спб., 1993.

3. Бердибаев Р. Кладезь народной мудрости. – Алма-Ата, 1983.
4. Кисляков Н. А. Очерки по истории семьи и брака у народов Средней. Азии и Казахстана / АН СССР. Ин-т этнографии. – Л.: Наука, 1969.
5. Англо-русский фразеологический словарь: в 2-х т. / (авт.-сост. А.В. Кунин). – М., 1984.
6. Овидий. Фасты / Овидий // Собрание сочинений Академии наук .СССР. — Ленинград, 1978. – Т. IX. –Ч. 1.
7. Litovkina A.T. Old proverbs never die, they just diversify / A.T. Litovkina, W. Mieder. — Hungary : University of Veszprem Press, 2006. — 396 p.
8. Савенкова Л.Б. Русская паремиология: семантический и лингвокультурологический аспекты /Л.Б. Савенкова. – Ростов-на-Дону, 2002.
9. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов. – Алматы, 1998

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ – РАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Бушман Ирина Александровна
докторант Института Высшего образования НАПН Украины,
г.Киев, Украина,

CULTURAL VALUES - RATIONAL AND IRRATIONAL EXISTENCE

Bushman Iryna
Institute of higher education NAPS Ukraine
Kiev, Ukraine

Аннотация. За последнее столетие произошли кардинальные изменения в гуманитарных науках, которые повлияли на их предмет, методы, подходы. Природа ценностей является многообразным с точки зрения философских исследований, которые могут быть детерминированы как рациональным, так и нерациональным видением ценностей.

Abstract

Over the last century there have been dramatic changes in the humanities, which have affected their subject matter, methods, and approaches. The nature of values is diverse in terms of philosophical studies, which can be determined with both rational and irrational vision of values.

Ключевые слова: ценности, культура, философия, норма, рациональность, иррациональность.

Keywords: values, culture, philosophy, norm, rationality, irrationality.

Пространство и жизнь культуры строятся на основе представлений о ценностях как безусловно значимых смысловых приоритетах, о непререкаемых принципах в построении форм существования человеческих сообществ. Вполне очевидно, что в каждой культуре возникает стремление к органическому единству, трансформации этих приоритетов и принципов, для чего необходимо постоянно разделять свое, исконное, чужеродное, делая это во всех сферах. И поэтому жизнь культуры, в большинстве случаев, протекает и выстраивается в постоянном столкновении с внешним и внутренним Я. Это проявляется в осмысленной борьбе за чистоту доктрин, способов мышления, строгость стиля, в стремлении выстроить совершенную рациональную систему или в критике эклектичности и т. п. Даже когда культура представляется «всеядной», либеральной или эгалитарной, т. е. уравнивает в значимости и в правах

настолько разные принципы существования, что, кажется, делает допустимым чуть ли не все, она тем не менее нуждается в построении и защите собственной идентичности. А это, как часто оказывается, не в меньшей степени приводит к жестким самоограничениям тоталитарного характера, чем бывает в архаических или традиционалистских культурах.

Противопоставленностью рационального–нерационального проникнута вся история философии, в том числе и аксиология. С одной стороны, рационализация ценностей в кантианстве и неокантианстве, а с другой – иррациональное учение о ценностях в ницшеанстве. Влияние такого противопоставления ощущается и в современных исследованиях, дополненного идеей несовпадения знания и ценностей [6].

Не миновали эти изменения и культурологию, так же аксиологический подход успешно зарекомендовал себя в философии, этике, эстетике, психологии, социологии. Следует отметить, что критерий ценности признан универсальным в анализе любых антропологических феноменов. «Само «понимание» и «осмысление» познаваемых явлений и процессов – операции, имманентные «наукам о духе» (или «о культуре»), – есть проявления ценностного к ним отношения, идет ли речь об исторической науке, социологии или литературоведении» [3, с. 185].

Результативность ценностного подхода не всегда имеет абсолютное значение, особенно при попытке соотношения объективности и субъективности в ценностном отношении к предмету исследования, возможности рациональности и нерациональности в основании ценностей.

Несмотря на доминирование классических подходов противопоставления, сосуществования, немало концепций пытаются осмыслить и определить природу ценностей.

Существует немало концепций о природе ценностей: от натуралистического психологизма Дж. Дьюи до персоналистического онтологизма М. Шелера, от аксиологического трансцендентализма В. Виндельбанда, Г. Риккерта до аксиологического социологизма М. Вебера. Все концепции и подходы фиксируют определенную сторону феномена ценностей, что дает возможность, с учетом всего разнообразия, сформировать общую картину ценностей. Ценность рассматривается и как предмет, способный удовлетворить ту или иную потребность человека, и как идеал, и как, и даже как культурная, общественная или личностная значимость чего-либо для человека, социальной группы или всего человечества, выражающая определенное ценностное отношение. В таком контексте, религиозные и мистические ценности, связанные с верой в сверхъестественное, как и мифологемы, сознательно и бессознательно продуцируемые в обществе, являются вполне реальными ценностями, также как и материальные и идеальные, общественные и культурные ценности.

Рациональное и нерациональное в ценностях обсуждается в различных срезax: и относительно объектов-ценностей, и относительно ценностных отношений, и относительно обусловленного ими поведения, и относительно идеалов и норм как бы самостоятельно существующих в культуре. Иногда полезно различать онтологическое и гносеологическое в ценностях. В этом плане многие установки, оценки, требования, запреты и т. д., выраженные в форме норм и выступающие ориентирами и критериями деятельности людей, имеют явную рациональную онтологию. Они сформировались как рациональные способы выживания или функционирования социума и закрепились как традиции. В то же время, они далеко не всегда являются предметом индивидуального или философского гносеологического анализа, не всегда осознаются, не всегда выступают в форме знания, а скажем, в виде побуждений или призывов.

Философия смотрит на культуру в собственных пределах. Избегая познания культуры через произведения деятелей культуры, она отпущена понимать культуру не

детально, а существенно. При этом она не отбрасывает конкретной стороны культуры и не лишена необходимости наблюдать ее на уровне предметного мира. Учитывая то, что на уровне предметного мира культура не совсем понятие в его узком значении, настроимся на то, что речь пойдет о проявлении человеческих усилий в содержательном измерении культуры. Человеку не удастся определить культуру однозначно. И еще сложнее уловить свое место в культуре. Взгляд на деяние культуры в ограниченном пространстве оправдан тем, что, во-первых, попытки исследователей не давать определения культуре заканчиваются неспособностью оторваться от общего концептуального положения о культуре. Согласно такому пониманию, культура – комплекс явлений, противостоящий природе. Результативно все сводится к социальности. Во-вторых, культура предстает духовной организацией, способной определять нормы и стили поведения, мыслей, чувств человека. Выходит, что исследуется не столько культура, сколько восхваляется бытийствующая способность социального. Размышлениям о культуре с точки зрения ее предметной стороны посвящено немало работ. Выделяются опыты Б. Парахонского, М. Собуцкого, А. Погорелого. Культуру с точки зрения формы рассматривает М. Савельева [3].

Это происходит из-за представления культурных знаковых состояний как порожденных искусственностью. Еще Г. Зиммель понимал культуру местом, где люди строят искусственное пространство. При этом есть традиция полагать, что культура отделяется от дикости как необузданности и варварства. В своих реализациях культура наполняет человека благоговением и красотой и, следовательно, человечностью. Таким образом, появляется соблазн (узнав, что культуре противостоит необойденность) квалифицировать ее как охват, обход, совокупность, сказанное, созданное и желание перечить тому, что культура дика. Но куда интересней не назвать культуру, то есть ответить, что она такое. В таком настроении все равно все сведется к деятельности или уровню.

В этой связи очевидной становится значимость концептов символа, игры и диалога (с его вариациями), в которых соизмеримость и соответствие предполагают соотносимость нормы и ее отклонений, вплоть до учета роли аномалий, а также – соотносимость нормативных оснований различных во времени и пространстве культур. Теоретически такое понимание обеспечивает основу для более глубокого представления о внутреннем ресурсе и возможных модификациях в нормативном основании культуры, в пределе предполагающих согласованность правил и действий. При этом согласованность – это не идиллическая гармония как некая «окончательная» симметрия или равновесие, скорее, согласованность должна рассматриваться как возможность контакта, компромисса для того, что изначально разделено, несовместимо. Казалось бы, декларируемые сегодня требования толерантности или политкорректности как раз и предлагают компромиссный путь. Но тем не менее легко заметить, что эти требования, как правило, выполнимы лишь с привлечением правового ресурса, а положение конфронтации между различными культурами или несовместимыми ценностями лишь усугубляется разнообразными изощрениями в технике взаимного непризнания. Толерантность может иметь действенную силу только будучи укорененной в качестве моральной установки субъекта, и при этом сама мораль должна приниматься как безусловный приоритет по отношению к другим ценностным регулятивам. А когда моральные ценности оказываются не первостепенными или находятся в конфликте с другими ценностями, то о толерантности вообще говорить не приходится.

Итак, если признать, что в каждой культуре ценности приобретают некую «естественную» связь и согласованность, несмотря на их различимость и по содержанию, и по статусу, и по происхождению, то основу такой согласованности следует искать в действии нормативного начала, устанавливающего пределы

допустимого и образующего, таким образом, систему отсчета для дифференциации и «естественного отбора» соответствующих ценностей. Формой такой согласованности становится стиль, в который облекается каждая культура и который проявляется как концентрация и артикуляция всех значимых элементов данной культурной системы в едином символическом языке. При этом стилевое единство может проявляться и в спонтанно образующихся во времени формах культурной жизни, и в идеологических установлениях, и в отрефлектированных теоретических концепциях, в том числе и концепциях культурной целостности. Последнее в той же мере, как и первое может находиться под воздействием нормативных установок, даже несмотря на то, что нормативность становится в таких концепциях предметом рефлексии. Ведь рефлексия неминуемо опирается на нормативно обусловленные ценностные предпосылки или «предрассудки» как, например, это было показано еще Н. Гартманом, Г.- Г. Гадамером и др. Поэтому, когда ставится вопрос об основаниях согласованности в мире ценностей, это означает, что мы, в первую очередь, ставим вопрос о норме как конститутивном принципе этой согласованности, но в той же мере мы должны отслеживать степень зависимости наших ответов от нормативных доминант самой культуры [6, 9].

В частности, анализ критериев нормативной правильности ценностных (а именно: моральных) высказываний как основе построения социальной коммуникации (Ю. Хабермас), говорит о том, что культура выступает как сложившийся запас конвенций и образцов толкования. Здесь подразумевается некая самоданность, самоистолкованность культурной нормы, которая считывается субъектами коммуникации в более или менее совпадающем масштабе.

Соответственно, представление о нормативном базисе культуры строится здесь на среднестатистических показателях его исторических интерпретаций, что аналогично представлению о, например, медицинской, физической или технической норме, определяемой эмпирически как стандарт для диапазона оптимальных значений. Но такой взгляд не позволяет рассмотреть те отнюдь не эпизодические коллизии, когда все показатели «в норме», а объект (неважно: организм или механизм) ведет себя ненормально или, наоборот, когда наибольшая интенсивность, эффективность действия объекта достигается за пределами признаваемого стандарта.

И действительно, если культурная норма выступает как функция, эксплицирующая правила и запреты, а также выражает предел допустимого в смыслообразовании или формировании ценностей, то это и становится принципом целостности культуры, задающим ее символическую организацию. Ведь норма в силу своего конститутивного статуса должна действовать сама по себе, «автоматически», обеспечивая intersubjective признание значимости того или иного правила, тех или иных ценностей, распространяясь благодаря коммуникации также и на индивидуально-субъективное «чувство» нормы. И даже когда вопросы о том, что нормально, приемлемо, а что нет, вопросы о том, насколько прочны или сомнительны те или иные ценностные приоритеты, становятся предметом для дискуссий или даже весьма жестких конфликтов, в этом как раз проявляется «работоспособность» нормативного начала и его сила. Ведь это означает, что следование определенной норме признается необходимым, и до тех пор, пока она удерживается и воспроизводится несмотря на натиск Иного или аномального, она обеспечивает устойчивость и воспроизводимость соответствующих культурных форм.

Список использованной литературы:

1. Афанасьев А. И. Субъектная рациональность гуманитарного знания / Актуальні проблеми духовності.– Зб.наукових праць.– Вип. 8.– Кривий Ріг: Видавничий дім, 2007.– Сс.151-161.

2. Брокмейер Й., Харре Р. Нарратив: проблемы и обещания одной альтернативной парадигмы // Вопросы философии.– М., 2000.– № 3.– С. 29– 42.
3. Каган М. С. Философская теория ценности.– СПб: Петрополис, 1997.– 205 с.
4. Кузнецов В. Ю. Мир единства.– М.: Академический Проект; Альма Матер, 2010.– 207 с.
5. Левинас Э. Тотальность и бесконечное.– М.; СПб.: Университетская книга, 2000.– 416 с.
6. Максимов Л. В. Когнитивизм как парадигма гуманитарно-философской мысли.– М.: РОССПЭН, 2003.– 160 с.
7. Мамардашвили М. К. Мысль в культуре // Мамардашвили М. К. Как я понимаю философию.– М.: Прогресс, 1990.– С. 143–155.
8. Микешина Л. А., Опенков М. Ю. Новые образы познания и реальности.– М.: РОССПЭН, 1997.– 239 с.
9. Мудрагей Н. С. Очерки истории западноевропейского иррационализма.– М.: Наука, 2002.– 224 с.
10. Никитин Е. П. Спецрациональность // Исторические типы рациональности.– Т. 1.– М.: ИФРАН, 1995.– С. 48–57.

ЗАПАДНАЯ И ВОСТОЧНАЯ НАУКА – ИСТОКИ РАЗЛИЧИЙ

Веткасова Н. В.

*Казанский национальный исследовательский технический университет им.
А.Н.Туполева
доцент
Казань*

WESTEN AND EASTEN SCIENCE – THE SOURSES OF DIFFERENCE

N. V. Vetkasova

*Kazan National Research Technical University named by A. N. Tupolev, assistant
professor
Kazan*

Аннотация

Статья посвящена анализу отличий европейской науки от восточной (индо-буддистского ареала). Отмечаются достижения восточной и западной наук, различие их методов и мировоззренческих установок. Поставлен вопрос о причинах этих отличий.

Abstract

The subject of the article is the analysis of the difference between the European and Easten science (of Indo-Buddhistic area). The author notes the regards of Easten and Westen science, the difference of their methods and world outlook. The question is of the cause of this distinction.

Ключевые слова: наука, Запад, Восток, методы познания, мировоззрение, религия.

Keywords: science, West, East, methods of cognition, outlook, religion

Мысль, что каждая самобытная культура имеет свое видение природы и свою, не сравнимую с другими, науку, высказанная некогда О. Шпенглером [1], представляется истинной, когда мы сравниваем европейскую науку и науку восточную – связанную с индо-буддийским культурным ареалом.

Наука в Европе, начиная с Нового времени, ставит своей целью познание природы для дальнейшего использования ее в интересах человека, для удовлетворения его материальных потребностей. Как убедительно показали в своих трудах П. П. Гайденко и ряд других авторов, у становящейся экспериментальной науки XVI - XVII веков было необходимое для своего времени теологическое обоснование и оправдание. Совершенство и премудрость Творца – фундаментальная идея классического христианства – была переосмыслена, и к ней добавилось изменение представлений о природе, сформулированное протестантизмом. Природа стала трактоваться как мертвая, бездушная, лишенная имманентной способности к изменению и развитию [2, с. 214]. Именно Бог придал природе целесообразность и сконструировал все ее уровни по своему глубокому усмотрению. Человек – исследователь природы, обнаруживающий в ней мудрость Творца, имеет право подчинять ее себе, ведь он – венец творения! Право властвовать на Земле дано ему самим Богом (см. Библию). От античной философии перенимается идеал последовательного, доказательного мышления. Наука складывается, основываясь на теологических идеях, но затем отрицает религию с ее мистикой и догматизмом, противопоставляя ей «научную картину мира». Познавательный процесс осмысливается философски как взаимодействие активного субъекта и пассивного объекта, коим выступает внешний природный мир. Цель науки: познать окружающий мир и использовать знание для усовершенствования жизни. Результаты экспериментальной науки, базирующейся на теоретическом фундаменте, в основе которого – принцип причинности и индуктивный синтез – весьма впечатляющи. Это создание машинного производства, рост технических усовершенствований, разработка эффективных технологий производства и средств связи. Значительны успехи физики, химии, биологии; удается справиться с эпидемиями, развита хирургия и химиотерапия. Как отмечает М. А. Мамонова, основываясь на исследовании М. Поркетта: «Точность и предсказательная сила западноевропейской науки тем более велика, чем с более высокоомогенным материалом, взятым статически, она имеет дело» [3, с.94].

Однако не значительны результаты в психологии, в понимании сущности сознания, в лечении психических и нервных заболеваний, требующих системного и индивидуального подхода, в разработке общих методов оздоровления и поддержания здоровья, в осмысляющей истории и т. п. областях, изобилующих случайностями. Наука изучает и выявляет типичное, необходимое, повторяющееся, выражая это в форме закона. Господствует формальная логика (наследие античности и средних веков), механицизм, метафизичность мышления. Непредсказуемое воздействие промышленного производства на природу разрушает ее, угрожая самому существованию человека. Экспансия из-за потребности в источниках энергии и рынках сбыта ведет к войнам, созданию мощного оружия массового уничтожения.

Совсем иным является представление о связи мира (природы) и человека в восточной культуре индо-буддийского ареала, иной по своим методам и результатам стала и наука Востока. В восточной культуре и мировоззрении (как индийском, так и китайском) человек не считает себя выше других живых существ, не противопоставляет себя природе, но воспринимает как неотъемлемую ее часть, вписанную в жизнь не только земной природы, но всего космоса. Человек включен в единую цепь воплощений подобно любому живущему созданию, и не имеет права переделывать мир в угоду своим потребностям, – утверждают индийские философы, а также китайские даосы и чань-буддисты. Идея гармонии, совершенства природного мира ярко проявляется в культуре Китая, Японии. Единый мировой закон, которому подчинена жизнь Вселенной (Дао – в Китае и Дхарма (Рита), карма – в Индии), становится и законом, управляющим жизнью человека. Постичь этот мировой закон,

сущность мира и изменять, совершенствовать себя, приспособляясь к нему – вот задача человека.

Неудивительно, что индусы достигли не превзойденного европейской наукой искусства владения своим телом и сознанием. В китайском даосизме и чань-буддизме также были разработаны методы оздоровления, диагностики, боевых искусств. Востоку свойствен системно-функциональный подход к человеческому организму, который в своей целостности охватывает и соматику, и психику.

При этом ни в Китае, ни в Индии не сложилась наука европейского типа с развитой теоретической и экспериментальной базой, не были созданы мощная промышленность, техника, меняющие материальную жизнь людей.

Удивительно, что многие достижения в области изучения природы, технические усовершенствования гораздо раньше появились в Китае и Индии. Это всем известные изобретения китайцами пороха, компаса, бумаги, производство фарфора. Гораздо менее известны достижения в области математики, в частности, в Китае еще в XII веке решалась задача «паскалева треугольника» (европейское название), которая формулируется в самой Европе лишь в XVII в. В конце XVII века в Японии открыто дифференциальное и интегральное исчисление [4, с.140]. Индийские математики пришли к использованию «арабских цифр», пришедших в Европу благодаря арабам. Задолго до европейцев китайцы изобрели шлюзовые системы для создания ирригационных каналов, придумали усовершенствования для судоходства (например, кормовой руль и др.).

Подобные открытия и усовершенствования не изменили традиционной жизни, той интровертной направленности философии и культуры в целом, которая характерна для Индии, например. Объяснение этого явления, по мнению многих современных исследователей, не может сводиться к социально-экономическим причинам. Важнейшую роль в формировании направленности познавательной деятельности, ее целей, а отсюда и методов играет мировоззренческая, аксиологическая основа восточных культур. Если человек мыслится в единстве со всем миром, если он – микрокосм, подобный Космосу, то через познание человека можно прийти к постижению всего мира. Если духовная составляющая человека считается определяющей и тождественной духовной реальности мира, реальности вечной и истинной в отличие от изменчивого, иллюзорного материального мира майи, то ясно, что должно стать предметом познания. На этом пути соединяются наука и религия, не разделяющие своих задач и методов. Восточному мышлению свойственна целостность восприятия мира и человека, неразрывность субъекта и объекта, диалектическое представление о взаимосвязи, взаимопроникновении противоположностей (Инь и Ян в китайской культуре, понятия «Дхарма» как мельчайшая частица бытия и как закон Вселенной, единство небытия и бытия – в индийской философии).

Познание трактуется не как разделение субъекта и объекта и манипулирование объектом, а как вживание, вчувствование в объект, отождествление себя с ним. Принцип: «Знать нечто – значит быть этим». Что касается европейской теории познания, то она не допускает подобных методов, оставляя их на долю религиозной мистики, считающейся ненаучной (бездоказательной), а потому неистинной. Но духовный мир невозможно объективировать и познавать, как материальный. Поэтому его изучение отдается религии, а науке остается изучение физического мира. На Востоке изучение материального мира, эмпирические исследования не влияют на мировоззренческие идеи. Сохраняется союз религии, философии, науки в решении общей задачи – как правильно жить человеку, достичь духовного просветления и единения с миром. С точки зрения индийской теории познания понятийное, формально-логическое мышление – только несовершенный этап, а истинное познание – надлогическое, интуитивное, связанное с переживанием, а не отвлеченным знанием.

Обоснованность этих вненаучных (с европейской точки зрения) методов познания утверждается, например, в философской школе ньяя. Ее представители, анализируя процесс восприятия, выделяют интуитивное восприятие (йогаджа) «всех объектов – прошлых и будущих, скрытых и бесконечно малых». Им «обладают те, кто наделен некоторой сверхъестественной силой, возникающей в уме в результате глубокого размышления. У достигших духовного совершенства такое интуитивное познание всех объектов постоянно и самопроизвольно»[5, с.176-177]. Такое восприятие признается и представителями других школ, например, веданты.

Есть все основания считать, что именно мировоззренческие постулаты, выдвинутые и обоснованные религией, привели к такому различию в направленности и характере науки. Но эта тема слишком обширна, чтобы уместить ее в рамки одной статьи.

Список использованной литературы:

1. Шпенглер О. Закат Европы. – Новосибирск, – 1993. – 592 с.
2. Ветасова Н. В. Мировоззренческие основания науки Нового времени//Вестник экономики, права и социологии. – 2012. - № 4. – с. 212-215.
3. Мамонова М. А. Запад и Восток: традиции и новации рациональности мышления. – М., – 1991. – 119 с.
4. Иэнага С. История японской культуры. – М., 1972. – 256 с.
5. Чаттерджи С., Датта Д. Индийская философия. – М., 1994. – 416 с.

ТРАНСГУМАНИЗМ И НЕЙРОЦИФРОВОЙ РЕНЕССАНС

Девтеров И.В.

*Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт»*

Профессор

TRANSHUMANISM AND NEURODIGITAL RENAISSANCE

I.V. Devterov

*National Technical University of Ukraine
«Kiev Polytechnic Institute»*

Professor

Аннотация

Статья посвящена социально-философским вопросам формирования человека в новой социально-технической реальности. Актуальность проблем адаптации личности к жизни в сетевом информационном обществе автор материала ассоциирует с успешностью «нейроцифрового Ренессанса», технологической сингулярности в социальном развитии 21 века - «..то есть переходу его в состояние, неподвластное овладению нашим сознанием..» (перевод авт.) [1]. Апологетика трансгуманизма, подвергаемая конструктивной критике в данной статье, по мнению автора, не может лечь в основу новой социальной теории, открывающей дорогу «Ренессансу-2.0».

Abstract

The article is devoted to the social and philosophical questions of formation of the person in the new socio-technical reality. The urgency of adaptation to life in the individual network information society, the author is associated with success «Neurodigital Renaissance» and technological singularity in the social development of the 21st century - «..then it is a transition to the state, mastery eludes our consciousness .. » (translated by the authors.) [1]. Apologetics of transhumanism, subjected to constructive criticism in this article

are the author's opinion, can not form the basis of a new social theory, paves the way for a «Renaissance-2.0».

Ключевые слова: Киберадаптация, сингулярность, нейроцифровой, Ренессанс, антропоцентризм, киберсоциализация, трансгуманизм, цифровое слабоумие, киборгизация, континуальность.

Keywords: Ciberadaptation, singularity, neyrodigital, Renaissance, anthropocentrism, kibersocialization, transhumanism, digital dementia, cyborgization, continuity.

В прошлом веке общество не знало, что такое «digital dementia» [8], а в этом столкнулось с целой серией проблем различного характера, говорящих о том, что мы, в котрый раз, совершенно не готовы к освоению собственных новых научно-технических достижений, и на этот раз - инноваций, основанных на наномолекулярных и нейросетевых технологиях.

Оптимизм трансгуманистов, а также их неверие в возможности человека, на наш взгляд, являются весьма преждевременными, так как, если общество беременно очередным, теперь уже - цифровым Ренессансом, следовало бы вспомнить и об одном из его стержневых аксиологических аспектов - «человек есть высшая ценность». Антропоцентризм эпохи Возрождения давно забыт, в угоду жестокому аксиологическому примату капитализма - «прибыль есть высшая ценность»; в стремлении к прибыли любой ценой человек подошёл к самой грани своего уничтожения, которая хорошо просматривается в способах и методах навязывания обществу технологий, к которым оно абсолютно не было готово. Чувственность, интуитивность, непредсказуемость, поэтичность, индивидуальность человеческой сущности технократическое корпоративное лобби вот-вот загонит в прокрустово ложе формально-логических, техногенно-эмулированных сред, низводящих живое сознание человека до убогого уровня микропроцессорной техники, лишаящей его главных его базовых свойств - континуальности, непредсказуемости, мечтательности, эмоциональности и многих-многих других.

Подобие картезианского рационализма, а также явно агрессивный неоскептицизм трансгуманистов, таким образом, подготавливает, удабривает социальную почву для массовой киборгизации людей, под видом «увеличения разума» по старым мотивационным лекалам, например, вакцинации, или ещё какой-нибудь «производственной или революционной необходимости».

Новый виток настоящего Ренессанса (2.0) возможен, по нашему мнению, отнюдь не через массовую суперрационализацию людей, но только лишь через активное прививание современному человеку с детства чувства прекрасного, в тесном контакте с живой, «первой» природой, с животными, в увеличении доли гуманизма и искусства в системе образования, начиная с ранних лет. Это даже уже не следует традиционно называть гуманитарной сферой, методологически и морально полностью себя исчерпавшей (в результате чего мы и потерпели сокрушительное поражение смыслов), такое воспитание-обучение должно быть прежде всего естественнонаучно-гуманным, на основе объективных знаний о мире, сущности, единстве и уникальности человеческого и всего живого на Земле вообще, в планетарном измерении (всеединство и «единое знание» как концепция В.С.Соловьёва, например – неплохое начало для осмысления понимания места и роли человека в структуре социального и космического бытия [6].

Согласно недавним статистическим данным, число аутистов среди детей возросло с 5 до 15%, (активных пользователей гаджетов); интернет-аддикция набирает обороты и уже давно поставлена в один ряд с зависимостями нехимического типа, вроде игровой, например. Люди перестали общаться вживую не только с друзьями, но даже и с членами своей семьи, предпочитая послать нужный актуальный «месседж» через

социальную сеть или Skype. В Финляндии на улицах Хельсинки устанавливают дорожные знаки «человек со смартфоном», предупреждая о новой опасности, существующей объективно и создающей реальные проблемы для уличного движения.

У общества ещё есть выбор - либо начинать прямо сейчас тщательную разработку программ и методов киберадаптации, с включением их в состав всех учебных планов с самого детского сада, с созданием при этом абсолютно изолированной, обособленной на аппаратном уровне Детской Информационной Среды (как у военных), либо получить в течение последующих десяти лет поколение, потерянное уже не в переносном смысле, а - буквально. То есть, речь последние 10 лет идёт о создании целых отделений в психиатрических клиниках технологически развитых стран, таких, например, как ФРГ или Южная Корея, где «гаджетизация» населения особенно вырвалась вперёд и привела к такому заболеванию у детей, как «цифровое слабоумие» [6]. Просто такие дети абсолютно не способны учиться в школе – у них не сформированы для этого простейшие когнитивные навыки.

По сути своей, тот, на первый взгляд, немислимый фундаментальный и объективный социально-исторический процесс, который был тонко определён Ф.Фукуямой [7], как «Наше постчеловеческое будущее», уже пошёл. Наиболее важным, на наш взгляд, здесь следует отметить тезис о безусловном признании (и – масштабном исследовании) всем обществом, родителями, учёными качественно новой экзистенции современной личности, которая активно формируется прямо у нас на глазах, основанной на значительно изменившихся и усложнившихся условиях социализации.

Удельный вес публикаций в научной среде среди дисциплин, имеющих какое-то отношение именно к киберсоциализации индивида исчезающе мал, голос вопиющих о нарастающей в обществе как снежный ком социальной и антропологической проблеме тонет среди гигантского информационного шума о результатах научных исследований в ортодоксальных пределах предметных полей старой парадигмы, которая была реально востребована и исчерпала свой ресурс теоретической и практической актуальности в прошлом столетии.

Школа и высшее учебное заведение в их классическом виде, по факту, стремительно теряют свой авторитет, значение и актуальность, осознание обществом объективности и неизбежности процессов перехода человечества к шестому технологическому укладу будет только нарастать. Уже сейчас мы вынуждены говорить о таком явлении, как псевдо-киборгизация (без инклюзивного вмешательства в организм) сознания массового пользователя всевозможных гаджетов, но, на самом деле, речь идёт о приномовлении мозга, сознания индивида к формально-логической среде, их надёжной коадаптации и выстраивании безальтернативности подобной «связки».

Киберадаптация в дальнейшем приведёт (уже приводит) к полной киберсоциализации [4,5], то есть, индивидуумы, способные осуществить Нейроцифровой Ренессанс, сумели как-то избежать вышеуказанных проблем и активно включиться в построение новой цифровой реальности.

Согласно пока ещё работающей диалектической методологии, мы просто обязаны тщательно изучить весь опыт становления таких типов личностей и использовать те его аспекты, которые позволили им гармонично и грамотно вписаться в распространяющуюся и утверждающуюся в массовом обществе киберсоциальную реальность. Новый виток социального развития произойдёт, если общество так же сможет вобрать в себя то лучшее, что наработано опытом предыдущих парадигм причастных к описываемому объекту смежных наук и их веками отшлифованных методологий.

Сингулярность, в которую общество войдёт очень скоро [1], следует попытаться если не отодвинуть, по возможности, во времени, то хотя бы максимально подготовиться к ней как в уровне онтологического постижения, так и во многих предполагаемых ею методологических аспектах. Человечество способно на великие вещи, когда объединяет свои усилия.

В контексте массового проникновения технологий виртуально-сетевой коммуникации в повседневную жизнь каждого человека нельзя не отметить и качественно и количественно возросшую возможность оказывать воздействие на личность, эффективно и быстро манипулировать как индивидуальным, так и массовым сознанием людей. Поэтому Нейроцифровой Ренессанс возможен лишь в том, и только том случае, когда в глобальную информационную Сеть будет «подключаться» уже соответствующим образом подготовленный мозг, твёрдо сформировавшееся сознание «со стержнем», бережно воспитанное на соответствующих традициях и «родном», базовом комплексе ценностей, почитаемых обществом данной страны.

Спорные утверждения трансгуманистов о том, что человеческая сущность несовершенна и нуждается в электронно-, нейронно-цифровых «костылях», путём несложных умозаключений приводит нас к осознанию того факта, что апологеты данной квазинаучной доктрины мечтают о полной и массовой оцифровке индивидуальных сознаний ВСЕГО человечества, с подключением их в этакий глобальный нейросетевой «Солярис», что приведёт, наконец, к вожделенному тотальному контролю как над людьми, так и над всей ноосферой [2] (без приставки «кибер» в этот раз).

Таким образом, Нейроцифровой Ренессанс (НР) как фактор социально-исторического развития возможен только в том случае, если мы начнём наш анализ с корней, с самой сути данного масштабного явления, а также - базового диалектического противоречия, которое объективно возникло именно тогда, когда и зародилась, и начала своё становление искусственная, «вторая природа» виртуально-сетевой реальности.

Фундаментальное противоречие между естественным и искусственным интеллектом лежит, безусловно, в онтологической плоскости, и выражается в том, что природа человеческого является **непрерывной**, континуальной, в то время как природа искусственного разума, интеллекта - алгоритмическая, формально-логическая, математическая, то есть – **дискретная**. Таким образом, всячески пытаясь оцифровать человеческое, формализовать его, «органически интегрировать» с нейросетями, мы активно пытаемся лишить его тех базовых природных качеств, благодаря которым и была написана Джоконда, построен Нотр-Дам де Пари и созданы Соната №14 Людвиг ван Бетховена «Лунная» или органная «Токката и Фуга Ре-минор» И.С.Баха.

Нейроцифровая киборгизация человечества – это и есть последний шаг к полному уничтожению этой самой непрерывности, интуитивности, природных чувств и эмоций, творчеству, внезапным озарениям, к способности провести одну единственную, но гениальную линию рукой художника, наиграть от души незатейливый мотивчик, от которого у миллионов людей замирает сердце.

Список использованной литературы

- 1.Бех В.П., Бех Ю.В. На порозі сингулярності: планетарна спільнота у вирі Всесвіту: монографія / В.П.Бех, Ю.В.Бех; Мін-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова. - К.: «МП Леся», 2014. - 220 с.
- 2.Вернадский В.И. Размышление натуралиста: Научная мысль как планетное явление.- М.: Наука, 1977.- 192 с.
- 3.Гулыга А.В. Русский религиозно-философский ренессанс // Наш современник. 1990.№7. С. 185-187.

4.Девтеров І.В. Особенности процесса киберсоциализации человека // Гуманитарні студії. Збірник наукових праць. Вип. 8. Київ, ВПІ Київський університет 2010. с.14-21.

5.Девтеров И.В. Процессы киберсоциализации личности и становление новых понятий // Уфа – VII Международная научно-практическая конференция // «Проблемы развития современной науки», 1 декабря 2015г. г. Уфа, РФ, Ч.4., 196с., с. 61-63. URL: <http://aeterna-ufa.ru/sbornik/NK101-4.pdf>

6. Соловьев В.С. Чтения о Богочеловечестве // Соловьев В.С. Сочинения в 2-х Т. Т.2. М.: Правда, 1989. С.5-170.

7.Фукуяма Ф. Наше постчеловеческое будущее: Последствия биотехнологической революции / Ф. Фукуяма; Пер. с англ. М.Б.Левина - М.: ООО «Издательство АСТ»: ОАО «ЛЮКС». 2004. – 349 с.

8.Digitale Demenz: Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen Gebundene Ausgabe // © Manfred Spitzer - 3. August 2012. - 368 s.

ВЛИЯНИЕ ИДЕОЛОГИИ НА СОЦИАЛЬНУЮ СВОБОДУ В НЕОМАРКСИЗМЕ

Ефимов В.С.

ЧУОО ВО Омская Гуманитарная Академия

INFLUENCE IDEOLOGY ON SOCIAL FREEDOM IN THE NEOMARXSISM

Efimov V.S.

Omsk Academy of the Humanities

Аннотация

В настоящей статье исследуется роль идеологии в социальной свободе. Неомарксизм рассматривает эту роль в крайне негативном контексте. Идеология здесь не что иное как оружие в руках политических группировок, которое разрушительным образом воздействует на человеческое бытие. Именно с помощью нее навязывается тот образ жизни при котором подлинная социальная свобода невозможна.

Abstract

In this paper, we investigate the role of ideology in social freedom. Neomarxism sees this role in a very negative context. Ideology is nothing more than a weapon in the hands of political groups, which has a detrimental effect on the human being. It is through her that imposed lifestyle in which the true social freedom is impossible.

Ключевые слова: идеология, социальная свобода, неомарксизм, одномерное общество.

Keywords: ideology, social freedom, neomarxism, one-dimensional society.

Идеология – это особая модель отражения действительности, являющаяся специфической системой идей, которые активно формируют мировоззрение, совокупность взглядов, форм поведения.

Специфика идеологии в том, что она создается определенным идеологическим аппаратом. Народ, в свою очередь, непосредственно не создает идеологию, но он формирует ту почву, основанную на политических взглядах и социальных нуждах, на которой эта идеология «рождается». Исходя из этого к ней сознательно «примешиваются» ложные формы политических процессов, образцы идеальной жизни и различных утопий. Представители неомарксизма (и не только) рассматривают идеологию с негативной стороны, т.е. как «ложное сознание».

Андрущенко В.П. предлагает разделить идеологию на иллюзорную и реальную. Разделение зависит «от положения и роли того или иного класса в системе общественных связей и отношений, от его субъективно –классовой позиции, так или иначе проявляющейся в системе его теоретических представлений о мире, других классах, самом себе». [1; 55]

Первый вид идеологии полностью совпадает с неомарксистским вариантом. Второй появляется только тогда, когда «субъективная позиция порождающего ее класса совпадает с объективным ходом истории, когда она (идеология) адекватно отражает действительность, выдвигает научно обоснованные программы, указывает на реальные пути и средства их осуществления». [1; 55]

Сегодня наш общественный строй делает нас больными людьми, которые даже не предполагают о последствиях глобального овеществления. Политики только делают вид, что знают пути решения данной проблемы. Однако, как ни тяжело признавать, но эгоизм, рожденный существующей социально-политической системой, заставляет ее лидеров ставить свои личные цели выше обязанностей, которые на них возложила общественность. Утрата независимости мышления повлекла за собой потерю веры в истину. Внешняя тотальная организация неминуемо приводит к внутреннему духовному дисбалансу, а это уже приводит к мышлению без мыслей.

«Политическая идеология становится материальной силой при двух условиях. Во-первых, когда она овладела сознанием масс. Во-вторых, когда политическая идеология через систему политических организаций оказывает влияние на их бытие». [2; 81-82] Петроченко Н.Ф. здесь хочет акцентировать тот факт, что каким бы разрушительным оружием не обладала идеология в политических руках, она остается, все же силой идеальной. Чтобы произошло изменение бытия, нужна уже материальная сила, нужен выход за пределы идеального. Так вот когда идеальная сила становится «рычагом» в руках политических организаций, тогда и происходит трансформация бытия.

Идеология конечно же уравнивает, но это настолько негативное уравнение, что мы становимся равными не перед друг другом, а перед кем-то. Более, того она объединяет народ, но объединяет не в «сплоченный кулак», а в удобную для политических манипуляций массу.

Навязанный образ жизни «садит» нас в определенную общественную ячейку, делая трудновыполнимыми свободные действия, которые могли бы вывести из нее. Максимум, что можно сделать – это расширить границы ячейки или немного улучшить условия существования в ней. «Противоречие между личностью отдельного пролетария и трудом, этим навязанным ему жизненным условием, становится теперь явным для него самого, – особенно потому, что он уже с ранних лет является жертвой и что в пределах своего класса у него нет шансов добиться для себя условий, делающих возможным его переход в другой класс». [3, 78]

В настоящее время это осознание несколько меняется. Сам пролетариат сливается с рядовыми гражданами и неомарксизм перестает рассуждать о классовом противоречии, но, отнюдь, не оставляет саму проблему без внимания. Тяжелый физический труд трансформируется в тяжелый интеллектуально-психологический труд.

Именно существующая идеология указывает нам, что такой невыносимый интеллектуально-психологический труд единственный способ выживания в современном мире. Заниматься, пусть даже прибыльным, но довольно сомнительным делом глупо. Так велит общественное мнение. «Современное общество все построено на эксплуатации громадных масс рабочего класса ничтожным меньшинством населения, принадлежащим к классам землевладельцев и капиталистов. Это общество – рабовладельческое, ибо «свободные» рабочие, всю жизнь работающие на капитал, «имеют право» лишь на такие средства к существованию, которые необходимы для

содержания рабов, производящих прибыль, для обеспечения увековечения капиталистического рабства». [4; 57]

Люди в основном не понимают, что данный образ жизни им навязан. Тщетность борьбы – это тоже навязанный идеологией стереотип. Неизвестность, наверное, самое страшное в жизни и люди выбирают меньшее из зол. Они предпочтут жить в «проверенной избе», чем будут пытаться переехать в неисследованные «воздушные замки». «Рабочие могут добиться себе большей или меньшей политической свободы для борьбы за свое экономическое освобождение, но никакая свобода не избавит их от нищеты, безработицы и гнета, пока не сброшена будет власть капитала». [4; 57] И действительно, какой смысл в свободе, если она эволюционирует из блага в тяжкое бремя?

Как пишет Зинченко В.В., Маркс выделяет несколько идеологических иллюзий. Во-первых, «это характерная для идеологии иллюзия универсальности. Речь идёт о том, что идеология позволяет себе говорить от имени коллективов, значительно более широких, чем те, интересы которых она реально представляет. Во-вторых, эта иллюзия «видимости и естественности»: социально обусловленные черты вещей и явлений подаются в качестве природно обусловленных». [5, 13] В этих двух критериях, в принципе и содержится неомарксистский взгляд на идеологию.

Идеология в неомарксизме противопоставляется истине, науке, поэтому ее нужно упразднить. В их критиках выражен протест против системы, против уничтожения личности. «Идеология поглотила социальную и естественную действительность, породив одномерное сознание. Идеологизация всех сфер действительности связана с манипулированием сознанием и поведением масс средствами экономического, политического регулирования интересов и потребностей, государственного управления, органами массовой коммуникации. Человек, замкнутый в структуре одномерности обречен на ненастоящее сознание и не способен противостоять навязываемому порядку мышления и действий, поскольку всякое сопротивление предусматривает наличие свободного внутреннего мира». [5, 12] Таким образом, если человеческая деятельность подчинена технико-информационной идеологии, то сам человек, как и его деятельность, становятся овеществленными и погруженными в тотальное отчуждение. Так как наше общество держится на власти, частной собственности и прибыли со всего этого, то наши мнения и взгляды на политические преобразования не могут быть беспристрастными.

Маркузе Г. в «Одномерном человеке» утверждает, что смыслом «развитого индустриального общества является успешное удушение тех потребностей, которые требуют освобождения – в том числе от такого притеснения, которое вполне терпимо или даже сулит вознаграждение и удобства, тем самым поддерживая деструктивную силу и репрессивную функцию общества изобилия». [6, 25] Данная мысль как нельзя лучше подчеркивает основной взгляд неомарксизма на идеологию. Так же, как пишет Давыдов Ю.Н., Маркузе Г. говорит о том, что идеология, «имеет смысл не как констатация социальной обусловленности всякой истины и не как констатация притязаний того или иного учения на абсолютную истинность. Он полагает, что об «идеологичности» или «неидеологичности» теории следует рассуждать в зависимости от того, заинтересована ли она в изменении общественной структуры или нет. Понятие идеологии является, следовательно, не социологическим и не философским, а политическим». [7, 57]

В современном одномерном обществе, рабство приобретает немного другие краски. Меняются не сами рабы, а лишь формат цепей и кандалов. Самое страшное в таком формате то, что рабство перестает ощущаться, оно перестает быть явным.

Позволим здесь привести пример с двумя рыбками. Одна из которых живет в море, а вторая в аквариуме. Первая живет свободно и, что называется, «никому ничего

не должна». Но эта свобода является тяжким бременем. Морская рыбка не может «верить в завтрашний день», не может спокойно плавать в бескрайних просторах, не оглядываясь, боясь быть в любой момент съеденной. Она находится в состоянии «войны всех против всех».

Вторая рыбка живет в определенных рамках. Она получает трехразовое питание и т.д. и т.п., но самое важное – она в безопасности. Но если рыбке не нравится санитарное состояние аквариума или рацион питания, то она не в силах что-то изменить. Максимум, что она может сделать – это улучшение жизни в самой «клетке». К примеру, поест 4 раза, вместо 3, т.е. разделить суточную порцию корма, которую ей насыпал хозяин, слепо веря в то, что эта она начала кушать чаще, следовательно, жизнь наладилась. Ее легальная оппозиция заключается в том, что она может поменять только кормящую «фуку». Мнимое право выбора, навязанное идеологией, придает этой рыбке некий оттенок глобальности и невероятной значимости.

Разделение рыбок на такие «виды» производится для того, чтобы не ввести в заблуждение, якобы мы выступаем за упразднение государства, как главного «производителя оков». Совсем напротив, мы утверждаем, что именно в государстве возможна социальная свобода. Пример с аквариумной рыбкой постепенно подводит нас к самой проблеме скрытого рабства. Вся тяжесть этого незаметного явления в том, что человек находится в своем измерении, и вся его борьба нацелена не на выход из этого одномерного состояния, а на улучшения условий проживания в нем. Этот образ существования воспринимается как активная жизненная позиция, с правом выбора и личной независимостью. Но тем ни менее любое изменение распорядка недопустимо, т.к. это одномерное состояние, якобы, единственный способ выживания в современных условиях.

Потеря социально-критического измерения и приобретение одномерного есть «благотворная среда» для распространения идеологии. Утратив критическое мышление человек перестает «фильтровать» тот огромный, ежеминутный поток информации, который неустанно атакует его сознание.

Идеология выдает частное за всеобщее, поэтому в неомарксизме к ней относятся крайне отрицательно, и почти всегда у них она является главным виновником социальной несвободы. Именно с помощью нее происходит ежедневное, массовое зомбирование. «Тот самый процесс, который как практически, так и идеологически сделал рабочий класс экономическим субъектом, так же трансформировал рабочего, уже бывшего ранее объектом индустрии, в объект труда. По мере того, как идеология становилась все более реалистичной и приземленной, присущее ей противоречие в отношении действительности, ее абсурдность усиливались». [8, 170] Хотя люди и думают, что сами строят свое будущее, на самом деле же они полностью зависят от тех лидеров за которыми, они либо «гонятся», либо живут навязанными ими схемами. Именно идеология незаменимый помощник в том, чтобы держать под контролем любого индивида. Естественно на свободу такое давление оказывает отрицательное влияние, но с другой стороны положительно сказывается на управлении над многочисленным, многонациональным народом.

Ну а пока общество представляет собой некую однородную массу, которая постепенно переходит в систему. Если же общество превращается в гигантский механизм, мегасистему, с центральным управлением, то переход к фашизму это уже дело техники. «Мы это уже наблюдали не раз, когда, во-первых, люди превращались в овец, не способных ни мыслить, ни чувствовать, а лишь готовых смотреть в рот сильной личности, которая все знает; а во-вторых, мегамашину может пустить в ход кто угодно, если только имеет доступ к пульту и нажимает на нужные кнопки». [9, 180] Этой машиной, в принципе, может управлять любой индивид, и интеллектуальный уровень его неважен.

Таким образом идеология является опаснейшим оружием для подавления и последующей замены истинной социальной свободы на мнимую. С ее помощью индивид, сам того не подозревая, переходит из критического измерения в одномерное.

Список использованной литературы

- [1] Андрущенко В.П. Идеологическая эффективность культуры. – К.: Выща шк., 1988. – 191.
- [2] Петроченко Н.Ф. Политическая идеология и ее роль в обществе. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 1988. – 152.
- [3] Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. – М.: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1955. – Т. 3. – 625.
- [4] Ленин В.И. О социалистической идеологии и культуре. – М.: ГОСПОЛИТИЗДАТ, 1959. – 83.
- [5] Зинченко В.В. Онтология глобального общественного развития в неомарксизме // Вестник ВГУ. – 2011. – С. 3 – 21.
- [6] Маркузе Г. Одномерный человек /пер. Юдин А. – М.: АСТ, 2009. – 331.
- [7] Давыдов Ю.Н. Критика социально-философских воззрений Франкфуртской школы. – М.: Наука, 1977. – 318.
- [8] Хоркхаймер М. Затмение разума /пер. Юдин А. – М.: КАНОН, 2011. – 222.
- [9] Фромм Э. Иметь или быть? /пер. Телятниковой Э. – М.: АСТ, 2011. – 314.

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ОКАТЫВАНИЯ ТИТАНОМАГНЕТИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА

Гасымова А.М.

Самедзаде Г.М.

Мамедов А.Н.

Абдулрагимова О.Ш.

*Институт катализа и неорганической химии НАНА,
Баку, Азербайджан, рук.лаб*

RESEARCH AND SIMULATION CONDITIONS OF BALLING TITANOMAGNETITE CONCENTRATE

A.M. Gasimov

G.M. Samedzade

A.N. Mamedov

O.Sh. Abdulragimova

*Institute of Catalysis and Inorganic Chemistry of ANAS,
Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Исследованы и моделированы условия окатывания фракции титаномагнетитового концентрата, полученного из Аджинаурских песчаников Азербайджана магнитной сепарацией, содержащего до Fe- 54%, TiO₂- 7%, V- 1% и Mn - 0,8%, с флюсовыми добавками 25% соды. Установлены оптимальные параметры процесса для частиц концентрата – 0,1мм с содовыми добавками: зависимость прочности сырых окатышей от времени окатывания и влажности окатышей. Было проведено математическое моделирование условий для получения прочных гранул с требуемыми размерами и свойств.

Abstract

The conditions balling titaniferous concentrate fractions obtained from Adzhinaur sandstones of Azerbaijan by magnetic separation, containing up to 54% Fe-, TiO₂- 7%, V- and 1% Mn - 0.8%, with a flux additive of 25% soda have been investigated. The optimum parameters of the process have been established dependence of the strength of green pellets of concentrate particles – with 0.1 mm soda additives on the time, strength of the obtained granules, the composition of the raw pellets and change of pellets humidity. Mathematical modeling of the conditions for obtaining durable granules with required dimensions and properties was held.

Ключевые слова

Титаномагнетитовый концентрат, окатывание, гранулы.

Keywords

Titanomagnetite concentrate, balling, granules.

Введение.

Грануляцией называется операция укрупнения мелких фракций руд, концентратов и порошков, при которой материал окатывается в шаровидные почти геометрически правильные прочные окатыши (гранулы), сохраняющие свою форму и размеры при дальнейшей переработке [1-3]. Преимуществом процесса является более высокая производительность при меньших капитальных и эксплуатационных затратах.

Технологическая схема окатывания включает следующие три операции: подготовку материалов к окатыванию, собственно окатывание, упрочнение сырых гранул. Первая операция предусматривает измельчение исходных материалов (в случае необходимости), подготовку их по гранулометрическому составу, увлажнение или подсушку и тщательное перемешивание компонентов шихты. Решающее влияние на результаты окатывания оказывает влажность исходной шихты. Оптимальная влажность при окатывании колеблется в пределах 6—12 %. Для получения более прочных окатышей иногда в шихту вводят связующие добавки.

Окатывание осуществляют в барабанных или чашевых (тарельчатых) грануляторах. Окатывание в барабанных грануляторах происходит следующим образом. При вращении барабана материал поднимается по образующей поверхности барабана благодаря трению в результате действия сил веса и центробежной силы, пока не достигнет определенного угла между их векторами, при котором материал скатывается вниз под действием сил веса. При качении по поверхности порошка влажные окатыши «наматывают» на себя тонкие фракции, растут и постепенно продвигаются по барабану в сторону разгрузки. Прочность сырых окатышей после грануляции обычно мала. Однако она может быть увеличена уменьшением содержания в них влаги, которую удаляют обычно искусственной сушкой при температурах выше 100 °С. В ряде случаев для упрочнения окатышей прибегают к прокатке (обжигу) при температуре до 1000°С и выше. Процессы гранулирования порошкообразных материалов находят широкое применение в химической, фармацевтической и пищевой промышленности. Необходимость гранулирования порошкообразных материалов и требования к их качеству привели к разработке различных видов устройств и аппаратов: перемешивающие устройства с высокими внешними напряжениями, вращающиеся барабанные и тарельчатые аппараты, аппараты с псевдожизненным слоем и другие конструкции.

Процессы гранулирования сопровождаются уплотнением, деформацией и износом гранул [2,3], приводящими к изменению их размера, степени полидисперсности и физических свойств – плотности, прочности и пористости.

В целом, процесс грануляции, на первый взгляд кажущийся простым, является весьма сложным явлением, включающим исследование и описание таких явлений как структурное образование самой гранулы, реологию уплотнения, деформации и т.д.

Методика эксперимента и результаты.

В этой работе исследовали титаномагнетитовый концентрат, содержащий до $Fe_{\text{общ}}$ - 54%, TiO_2 - 7%, V- 1% и Mn - 0,8%, полученный обогащением мокрой магнитной сепарацией Аджинаурских песчаников Азербайджана [4]. Классический материал в породах песчаника отсортирован по величине частиц до 1мм и реже менее 1мм. Величина зерен магнетита достигает 0,3мм и менее. Поэтому, учитывая особенности строения песчаников для выделения титаномагнетитовых концентратов и их окатывания для последующего восстановления и переработки металлизированных окатышей, измельчение песчаников проводили с получением сборных фракций с различными размерами частиц: грубой, но легко размельчаемой фракции величиной частиц 0,6 – 0,7мм, из нее трудно размельчаемой тонкой фракции величиной частиц менее 0,07мм, а также промежуточной, сравнительно легко размельчаемой фракции размерами частиц 0,1 мм. И хотя исследования подтвердили возможность получения достаточно прочных окатышей в процессе окатывания тонкого концентрата – 0,07 мм с флюсовыми добавками, однако получение такого концентрата дорогостоящая операция, требующая большие энергозатраты на тонкое измельчение исходных песчаников.

Поэтому мы исследовали возможность получения прочных окатышей из фракций титаномагнетитового концентрата грубого, но легкого размола, размерами частиц –

0,6мм, и промежуточной, сравнительно легко размельчаемой фракции с размерами частиц до 0,1мм.

Опробование фракции концентрата грубого размола размерами частиц – 0,6мм для изготовления окатышей (в действительности, 70% этой фракции составляли более мелкие частицы – менее 0,28мм, так как фракционный состав её был: <0,1мм – 13%; 0,1-0,2мм – 32%; 0,2-0,28мм – 24%; 0,28-0,4мм – 18% и 0,4-0,6мм – 13%) только водой, хотя и показало некоторую прочность сырых окатышей через 1 сутки после изготовления (рис.1), но значительно меньшую, чем при окатывании тонких концентратов .

Однако при окатывании этого концентрата, с размерами частиц – 0,6 мм, с флюсовыми добавками карбоната натрия, получались менее непрочные окатыши, которые легко рассыпались при естественной сушке, ввиду ничтожности сил сцепления между частицами, из-за их относительной крупности.

Рис. 1. Зависимость прочности (y) окатышей от их среднего размера (x) при окатывании фракций концентрата с размером 0,6 мм с водой.

Для определения прочностных характеристик окатышей, изготовленных из Аджинаурского титаномагнетитового концентрата с размерами промежуточной крупности частиц менее 0,1мм, требующих для измельчения исходных песчаников меньшие энергозатраты, чем при получении тонких фракций концентратов – 0,07 мм, окатывание концентрата частицами – 0,1мм также проводили с флюсовыми добавками безводной соды в барабанном окатышателе при пульверизации водой в течение 20 минут.

Рис.2. Зависимость прочности сырых окатышей из частиц концентрата – 0,1 мм с содовыми добавками от времени (а: 3-4мм; в: 4-5мм; д-5-6мм).

Рис. 3. Изменение влажности сырых окатышей (диаметр 4 – 5мм) из частиц концентрата – 0,1мм с содовыми добавками со временем.

По окатыванию концентрата с 25% безводной соды для получения достаточно прочных окатышей расходовалось 22 – 26% воды от веса окатыша.

Определение прочности сырых окатышей с содой методом раздавливания и их влажности проводили по мере их естественной сушки через 1, 2, 3 часа и через несколько суток после изготовления (рис. 2, 3).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Как видно, из рис. 2, сырые окатыши диаметром 3 – 6мм, полученные из концентрата крупностью частиц – 0,1мм достаточно прочные, в среднем примерно 0,5 – 1 кг/ок. в зависимости от размера. Уже через 3 часа естественной сушки, благодаря выветриванию излишней влаги, их прочность достигает максимальных значений 1,2 – 3 кг/ок., а в дальнейшем опять несколько снижается, стабилизируется при прочности примерно 0,5 кг/ок.

Однако, обжиг сырых окатышей с содовыми добавками при 850 – 900⁰С в течение 1 часа не только не увеличивает их прочность, но окатыши даже значительно расслабляются из-за наличия соды. Поэтому, обжиг окатышей с содовыми добавками не рекомендуется, а для последующего восстановления природным газом вполне приемлемо использование сырых окатышей после их естественной сушки.

Исследование прочностных характеристик окатышей размерами от 3 до 6 – 7мм, изготовленных из концентрата размерами частиц менее 0,1 мм с добавками соды показало их достаточную прочность, и что тонкие концентраты размерами частиц – 0,07 мм, но требующие для их изготовления большие энергозатраты, вполне можно заменить концентратами, полученными из песчаников размерами частиц до 0,1 мм и требующими для размельчения значительно меньшие энергетические затраты.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлено, что титаномагнетитовые концентраты, полученные из Аджинаурских песчаников и их окатыши по составу и свойствам полностью пригодны для их последующего комплексного использования. Выявленное месторождение песчаников является новым перспективным источником сырья для получения железных порошков, необходимых порошковой металлургии и других ценных продуктов.

Список использованной литературы

1. Першин В.Ф., Однолько В.Г., Першина С.В.. Переработка сыпучих материалов в машинах барабанного типа.– М.: Машиностроение, 2009 – 225 с.
2. Келбалиев Г.И., Самедли В.М., Самедов М.М. Моделирование процесса гранулообразования порошкообразных материалов методом окатывания.// Теоретические основы химической технологии, 2011, т 45, №5, с. 571-577.
3. Келбалиев Г.И., Самедли В.М., Самедов М.М. Исследование процесса формирования гранул из порошкообразных материалов методом окатывания. // Азерб.хим.журнал, 2013, №10, с.21-27.
4. Ализаде З.И., Микаилова А.М., Самедзаде К.М. и др. Обогащение Аджинаурских железоносных песчаников с получением титаномагнетитовых концентратов для комплексного использования. // Азерб.хим.журнал, 2008, №4, с. 64-67.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

РОЛЬ МОТИВИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Александрова В.А.
*Филиал ГБОУ ВО Московской области «Университет «Дубна» -
Дмитровский институт непрерывного образования
Ст. преподаватель
Дмитров*

MOTIVATED STAFF ROLE IN THE ACTIVITIES OF THE HEAD

V.A. Alexandrov
*Branch Medical University of Moscow region "University" Dubna "-
Dmitrov Institute of Continuing Education
teacher
Dmitrov*

Аннотация

Статья посвящена вопросам эффективного управления персоналом. Для достижения своей цели руководитель должен координировать работу так, чтобы не заставлять людей выполнять свою работу, а мотивировать их.

Abstract

The article is devoted to the problems of effective personnel management. To achieve its objective, the leader must coordinate the work so as not to force people to do their work, and motivate them.

Ключевые слова

Роль, руководитель, потребности, мотивация, мотивационное поведение, мотив, вознаграждение.

Keywords

Role, head, needs, motivation, motivational behavior, motive, recompense.

Мотивация – это процесс побуждения себя и других к деятельности, действиям, а самое главное к труду для достижения личных целей или целей организации.

Начнем с того, что каждый руководитель должен выполнять роль психолога, особенно в настоящее время, когда потребности людей растут, а возможности удовлетворения потребностей и тем более способы слишком разнообразны. Положа руку на сердце, не будем гневить Бога! Жизнь в нашей стране стала лучше в плане товаров народного потребления. Много соблазнов, купить можно все, были бы деньги, поэтому люди и «гонятся за длинным рублем», чтобы удовлетворить свои потребности.

Часто выполняя свои должностные обязанности, они думают в первую очередь о личных целях, а не о целях организации в которой они работают.

Деньги – это не потребность, а средство ее удовлетворения, однако это наиболее результативный способ, которым организация может вознаградить работников, для мотивации эффективных действий. Важно чтобы зарплата работника зависела от производительности труда. Оплата и производительность должны быть связаны между собой. В определенной степени система мер компенсации какой-либо организации способна раскрыть и то, как данная организация оценивает значимость работы, порученной данному работнику, и достигнутые им результаты. В этом случае следует различать ценность какого-либо вида деятельности и ценность человека, работающего в этой должности.

В теории менеджмента мотивации делятся на две категории: содержательные и процессуальные.

Содержательные теории мотивации основываются на тех потребностях, которые заставляют людей действовать так, а не иначе.

Процессуальные теории мотивации основываются в первую очередь на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания. Основные процессуальные теории – это теория ожидания и теория справедливости.

При анализе мотивации к труду *теория ожидания*, указывает на важность трех компонентов: затраты труда – результаты; результаты – вознаграждение и удовлетворение вознаграждением. Поскольку разные люди обладают различными потребностями, то конкретное вознаграждение они оценивают по-разному. Для эффективной мотивации руководитель должен установить твердое соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. В связи с этим необходимо давать вознаграждение только за эффективную работу. Роль руководителя дифференцировать труд работников и тем самым мотивировать персонал к трудолюбию для получения высоких результатов деятельности.

Вознаграждение – это все то, что человек считает ценным для себя. Но ценности у людей разные, а значит и различное отношение к вознаграждению.

Руководитель обязан знать два главных типа вознаграждения: внутреннее и внешнее. *Внутреннее вознаграждение* работник получает от работы. Например, это чувство положительного результата, коэффициента полезности и значимости выполняемой работы, самоуважения. Дружный коллектив и общение с приятными людьми в процессе работы, также считается внутренним вознаграждением. Роль руководителя – создать соответствующие условия работы и точно определить задачу для обеспечения внутреннего вознаграждения.

Внешнее вознаграждение не возникает только от самой работы без помощи организации, в которой работник работает. К такому типу вознаграждения относится: заработная плата, различные надбавки и доплаты, продвижение по карьерной лестнице, дополнительный отпуск, оплата проезда, бесплатное питание, страховки, служебный автомобиль, благодарности и др.

Иными словами – это называется моральное и материальное стимулирование. Роль руководителя и заключается в том, чтобы определить, как и в каких размерах нужно применять внутреннее и внешнее вознаграждения в целях мотивации, а для этого нужно знать каковы потребности работников.

Как уже упоминалось выше наряду с теорией ожидания существует *теория справедливости*, согласно которой люди субъективно определяют отношение полученного вознаграждения к затраченным усилиям и затем соотносят его с вознаграждением других людей, выполняющих аналогичную работу. Если сравнение показывает несправедливость, т.е. работник считает, что его коллега получил за такую же работу большее вознаграждение, то у него возникает психологическое напряжение. В результате необходимо мотивировать этого работника, снять напряжение и для восстановления справедливости исправить дисбаланс.

Рассмотрим потребности и мотивационное поведение как взаимосвязанные категории.

Потребности разделяют на первичные и вторичные.

Первичные потребности являются физиологическими, т.е. это то без чего каждый человек не может жить, он должен есть, пить, дышать, спать и в конце концов «размножаться», так как основная функция человека – репродуктивная.

Вторичные потребности являются психологическими, а это значит осознанными, и здесь уже у каждого человека могут быть разные потребности в зависимости от того

на сколько человек уважает себя как личность, волнует ли его успех, уважение окружающих, привязанности, принадлежности кому- или чему-либо.

Наблюдение за людьми показывает, что потребности служат мотивом к действию. Не зря говорят, что скука страшнее нужды, т.к. нужда заставляет людей действовать, не сидеть на месте и тем самым удовлетворять свои потребности. Целеустремленный человек ощущая недостаток в чем-либо, имеет определенную направленность – это и называется поведенческим проявлением потребности, которое сконцентрировано на достижении цели. Цели в этом смысле – нечто, что осознается как средство удовлетворения потребности.

Руководитель должен знать какими мотивами руководствуются их подчиненные. Первый показатель ведущих мотивов работников – их поведение. Руководители знают, что манеры поведения и поступки людей выдают их мотивационные потребности. При этом необходимо отмечать именно модель поведения человека, а не отдельные его поступки. Модель поведения – это часто повторяющийся набор реакций, который тесно связан с потребностями.

Роль руководителя заключается в том, что по данному набору можно рассмотреть мотивационное поведение работника – и решить, как стимулировать его желание работать, чтобы воплотить свои решения в дела с пользой для своей организации.

Существует характеристика, которая соответствует определенному ведущему мотиву личности.

Мотив – социальный статус. Поведение этой личности показывает профессионализм, гордость за свою должность, организацию, стремление к престижу, общественному уважению.

Мотив – надежность. Люди этого типа любят установившиеся традиции и привычки, не принимают нововведения, работают по инструкции. Они ждут похвалы в качестве поддержки и уверенности в будущем и высокую оценку длительного стажа на одном месте. Такие работники выполняют все поручения руководителя и показывают преданность организации.

Мотив – чувство принадлежности. Люди с социальными потребностями хотят принадлежать к какому-то коллективу, им нравится работать в команде.

Мотив – соперник. Такие люди ставят цели, и чтобы достичь их рискуют, не жалеют своих сил, ревниво относятся к своим «соперникам». Они хотят быть лучше других и ждут поощрения и общественного признания.

Мотив – признание. Этот человек испытывает потребность в признании его успеха. Такого работника можно вознаградить постановкой краткосрочных решений, которые он быстро воплотит в дела, чтобы получить благодарность – письменную или устную.

Для того чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен дать ему возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством индивидуального подхода к каждому работнику.

Человек, испытывающий голод, будет сначала стремиться найти пищу и только после еды будет думать где ему переночевать. Сначала физиологические потребности, а затем уже потребности в безопасности. Живя в удобстве и безопасности, каждая уважающая себя личность сначала будет побуждаться к деятельности потребностью в социальных контактах, а затем начнет активно стремиться со стороны окружающих. Только после того как человек почувствует внутреннюю удовлетворенность и уважение окружающих, его важнейшие потребности начнут расти в соответствии с его потенциальными возможностями. Отсюда следует очевидный для теоретиков систем управления вывод о том, что *потребности высших уровней могут служить лучшими мотивирующими факторами, чем потребности нижних уровней.* [1, с.201]

Руководителю нужно наблюдать за своими работниками, чтобы решить, какие активные потребности движут ими. Поскольку со временем эти потребности могут меняться, то нельзя рассчитывать, что мотивация, которая сработала один раз будет эффективно работать все время.

Для примера будут полезны следующие рекомендации, при помощи которых руководители могут мотивировать персонал.

Во-первых, для удовлетворения потребности в общении давайте работникам возможность общаться на работе; создавайте на рабочих местах дух единой команды; проводите производственные совещания; поощряйте активных членов организаций.

Во-вторых, для удовлетворения потребностей в уважении высоко оценивайте и поощряйте достигнутые работниками результаты; приобщайте работников к формулировке целей и выработке решений; делегируйте работникам дополнительные права и полномочия; продвигайте своих работников по службе; поддерживайте и поощряйте обучение, переподготовку и повышение квалификации для повышения уровня компетентности.

В-третьих, для удовлетворения потребностей в самовыражении развивайте у работников творческий потенциал, не бойтесь давать работникам сложную и важную работу, требующую от них ответственности.

Ведущим смыслом любой трудовой деятельности рано или поздно становится саморазвитие человека и обогащение самой деятельности [2, с.175]. Поэтому роль руководителя в организации труда персонала сводится к созданию условий, комфортных для удовлетворения потребностей человека.

Список использованной литературы

1. Барков С.А. Управление персоналом. М., ПРИОР. 2013
2. Основы менеджмента: учебное пособие / Е.В. Пустынникова. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. – 318с. [1, с.201]
3. Труд и бизнес: Материалы 7-ой межвузовской научно-практической конференции по актуальным вопросам социально-экономического развития. 17 апреля 2008/ Под ред. В.Н. Якимова. – М.: Национальный институт бизнеса, 2008. [2, с.175]

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Антюшин М.В.

*Региональный представитель
в Приволжском Федеральном Округе.
Компания ЗАО "СВЯЗЬСТРОЙДЕТАЛЬ"*

REGIONAL ECONOMIC POLICY SMALL BUSINESS DEVELOPMENT

Antoshin Maksim Vladimirovich
*The applicant, Department of Economics
Regional representative in the
Volga Federal District.
Company ZAO "SVYAZSTROYDETAL"*

Аннотация

Статья посвящена исследованию роли малого бизнеса для развития региона. Дана оценка значения малого и среднего предпринимательства России по сравнению с развитыми странами. Определены преимущества развития малого бизнеса для формирования устойчивой безопасной экономики региона.

Annotation

The article investigates the role of small business for the development of the region. The estimation of the value of small and medium business is given in the article. The benefits of small business -development for the formation of a stable secure of the economy of the region are identified in the article.

Ключевые слова: предпринимательство, экономический кризис, роль малого бизнеса в экономике региона, преимущества малого предпринимательства

Key words: business, economic crisis, the role of medium and small business in the economy of the region, the benefits of small business.

Экономические науки

Экономическое развитие региона невозможно без предпринимательской активности.

Известно, что уровень развития малого и среднего предпринимательства как в стране, так и в регионе определяет общий уровень экономического развития и благосостояния значительной части населения. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации (в дальнейшем 209-ФЗ) к субъектам малого и среднего предпринимательства относятся:

1. Юридические лица, внесённые в государственный реестр юридических лиц, в форме коммерческих организаций и потребительских кооперативов (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий);

2. Физические лица, внесённые в государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее индивидуальные предприниматели), а также крестьянские (фермерские) хозяйства.

Перечислим наиболее типичные признаки малого и среднего предпринимательства России [1, С. 9 - 13]:

1. Доля участия в уставном капитале (паевом фонде) юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства не должна превышать 25% для субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных граждан и юридических лиц, общественных организаций, благотворительных фондов.

2. Средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать предельных значений для каждой категории предпринимательства:

-для микропредприятий до 15 человек включительно.

-для малых предприятий до 100 человек включительно.

-для средних предприятий от 101 до 250 человек включительно.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учёта НДС не должна превышать предельных значений:

-для микропредприятий - 60 млн. руб.

-для малых предприятий – 400 млн. руб.

-для средних предприятий – 1000 млн. руб.

Из закона 209-ФЗ следует, что типизация индивидуальных предпринимателей (ИП) по категориям микро, малого и среднего предпринимательства не проводится, как по численности персонала, так и по выручке от реализации товаров (работ, услуг). На наш взгляд, это не совсем верно, т.к. теоретически и практически ИП могут превышать установленные предельные значения, для юридических лиц, как по численности, так и по выручке, а также иметь более льготное налогообложение доходов за счёт налога на вменённый доход.

Выделение в новом федеральном законе № 209-ФЗ микропредприятий с предельной численностью 15 человек вполне правомерно, т.к. средняя численность

персонала малых предприятий за период с 1995 по 2010 годы не превысила 10,2 чел. Вместе с тем, следует отметить, что в западно-европейской статистике малых и средних предприятий применяются иные принципы численности: менее 20 чел., от 20 до 49 чел.; от 50 до 249 чел.; более 250 чел.

Не вполне обосновано снижение предельных значений для средних предприятий России численностью до 250 чел. и выручкой до 400 млн. руб. В бывшем СССР долгие годы делалась ставка на развитие крупного промышленного производства и в переходную экономику Россия вступила с этим наследием. Так в 1988 г. в промышленности СССР работало 46,4 тысячи производственных объединений, комбинатов и предприятий на самостоятельном балансе с общей численностью промышленно-производственного персонала 37376 тыс. чел. При этом средняя численность персонала на одном предприятии составляла 806 человек. Значительная часть этих предприятий продолжает работу в современной России, потеряв за годы реформ и двух экономических кризисов часть численности персонала. По современным предельным значениям численности – это крупные предприятия.

В региональном управлении развития экономики необходимо понимать, что роль малого и среднего бизнеса имеет огромное значение. При исследовании значения малого бизнеса необходимо учитывать, что предпринимательская деятельность относится к особому виду социально-экономического поведения, которое реализуется в условиях рыночной неопределенности и риска. При осуществлении предпринимательской деятельности существует вероятность потери ресурсов или получение меньшего дохода, чем планировалось.

Также необходимо отметить, что каждое гражданское общество богато настолько, насколько богат отдельный ее гражданин, насколько велик средний класс в регионе, который определяет платежеспособный спрос.

Следовательно, богатство государства выражается в частном духовном, моральном, материальном достатке человека. Возможность заниматься предпринимательством позволяет установить уровень реальной самоорганизации, потенциала и самодостаточности.

В региональной политике экономического развития и интеграции малого бизнеса целесообразно формировать механизм стратегического стимулирования преферентных форм малого предпринимательства для организации активности бизнеса в регионе. Применение направлений обеспечения экономической безопасности малого бизнеса для организации охранного механизма региональной политики, позволит эффективно реализовывать методы и инструменты устранения внутренних и внешних угроз.

Необходимость научного и практического решения проблемы формирования региональной политики экономического развития малого бизнеса подтверждает актуальность данной проблемы.

Существенная роль малого бизнеса в развитии региональной экономики проявляется в исторических, правовых и экономических факторах высокоразвитых стран, процветание которых достигалось существенным экономическим ростом доли малого бизнеса, являющимся основой экономики.

В странах Европейского союза, Северной Америки, Японии уровень работающего активного населения в малом бизнесе составляет около 50-60% от общего числа. Также в структуре малого бизнеса экономически развитых и сильных стран около 40% составляют инновационные предприятия. Однако в России в различных сферах экономики доля малых инновационных предприятий, по данным Росстата определяется от 1,5% (сфера производства и электроэнергетики) до 10% (химическое производство).

Доля малого и среднего предпринимательства России по сравнению с развитыми странами приведена в таблице 1. Из таблицы видно, что ведущие позиции по малому и среднему предпринимательству в мире занимают Китай, Италия, США, Бразилия,

Индия, а Россия уступает указанным странам по основным показателям в 3-5 раз. В динамике будущего развития Россия выступает на в роли «догоняющих», а в роли «отстающих» по сравнению со странами G-20 и тем более G-7. Нужны экстренные меры государства, целого ряда министерств (экономики, предпринимательства, образования, финансов и ведущих ассоциаций предпринимателей (РАПП, «Деловая Россия», «Опора России» и др.) для устранения отставания [4,945-951].

Таблица 1

Доля малого и среднего предпринимательства России по сравнению с развитыми странами

Показатели	Группы стран		Источник
	Высокие показатели	Низкие показатели	
1. Объем ВВП, трлн. долл. США	США –около 15 Китай-более 12 Япония- 6	Россия-2 Франция-2,5 Бразилия-3	МЭРТ РФ Deloitte Июль 2013
2. Вклад МСП в ВВП разных стран, %	США – 62 Япония – 63 ЮАР 60 Великобритания-50	Россия-21	МЭРТ РФ Deloitte Октябрь 2014
3. Занятость населения в сфере МСП, %	Австралия – 69 Италия -80 Япония-77	Россия-25	МЭРТ РФ Deloitte Октябрь 2014
4. Доля МСП в инновационной продукции, %	Китай – 75 США-55 Индия-44	Россия-2	
5. Количество МСП на 1000 чел. ед.	Чехия-85 Венгрия-55 Япония-45 Россия-39	Великобритания-27 США-20	МЭРТ РФ Октябрь 2014 г.

На уровне взаимодействия региональной власти и бизнеса необходимо формирование четкой стратегии подъема и развития малого бизнеса на перспективу до 2025 года, с прорисованной четкой логикой и взаимосвязями поставленной цели, задач и механизмом реализации конкретных мер.

Развитие малого бизнеса позволит формировать средний класс, который в любой национальной экономике выступает гарантом стабильности, эффективного и динамического развития на микро-, мезо- и макроуровне. На региональном уровне необходимо учитывать, что, не нуждаясь в крупных стартовых инвестициях, малый бизнес прагматично использует собственные финансовые и материальные ресурсы. Основные преимущества развития малого бизнеса для формирования устойчивой, безопасной экономики региона, а также расширенная характеристика представлены в таблице 2.

Таблица 2

Преимущества развития малого бизнеса для формирования устойчивой безопасной экономики региона

N	Направления социально-экономического преимущества развития малого бизнеса в регионе	Характеристика социально-экономического преимущества развития малого бизнеса для формирования устойчивой, безопасной экономики региона
1	Увеличение численности собственников	Формирование среднего класса, который является основным гарантом политической стабильности демократического общества

N	Направления социально-экономического преимущества развития малого бизнеса в регионе	Характеристика социально-экономического преимущества развития малого бизнеса для формирования устойчивой, безопасной экономики региона
2	Рост доли экономически активного населения	Увеличение доходов граждан и сглаживание дифференциации в благосостоянии различных социальных группах населения
3	Формирование наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей	Самоорганизация, самореализация, рост самостоятельности и независимости, повышение уровня теоретических и практических знаний
4	Формирование новых рабочих мест	Организация деятельности с минимальными капитальными вложениями, развитие сферы обслуживания
5	Быстрое трудоустройство активного населения, высвобождаемого в различных сферах экономики	Высокая потребность в трудовых ресурсах, легкая обучаемость не сложным операциям в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности малым бизнесом, рост вторичной занятости
6	Трудоустройство социально незащищенных слоев населения	Востребованность в рабочих ресурсах, согласных работать с неполной занятостью, а также с невысоким уровнем дохода (инвалиды, молодежь, женщины)
7	Подготовка кадров	Переквалификация работников с ограниченным формальным образованием, которые приобретают новую профессию на месте работы
8	Разработка и внедрение технологических, технических и организационных новшеств – инноваций	Высокая конкурентная борьба определяет необходимость рисковать, осуществлять новые проекты
9	Соппротивление монопольному движению	Формирование конкурентной среды в регионе, в результате снижение цен
10	Активизация накопленных материальных, финансовых и природных ресурсов	Организаторы малого бизнеса готовы мобилизовать свои небольшие сбережения, так как не склонны прибегать к услугам банковской системы, но готовы вкладывать материальные средства в собственное предпринимательство
11	Формирование связи между различными секторами экономики	Развитие услуг в виде обслуживающих и мелких производств – аутсорсинг

Источник: составлено автором

Целесообразность применения экономического стимулирования и поддержки малого бизнеса определяется высокими рисками, угрожающими жизненному циклу, который может быть значительно короче среднего и крупного бизнеса. Грамотный подход власти к формированию региональной политики экономического развития малого бизнеса для построения эффективно действующего сектора - определяется с позиции слабой защищенности от экономических рецессий в период высокой цикличности экономики. (таблица 3).

Таблица 3

Факторы, влияющие на региональную политику социально экономических условий функционирования малого бизнеса

№	Фактор прагматики	Характеристика фактора
1	Финансовые потери малого бизнеса	Малый бизнес проигрывают средним и крупным компаниям в получении инвестиционных кредитов под низкие процентные ставки
2	Внешнеэкономические потери малого бизнеса	Наличие трудностей при осуществлении внешнеэкономической деятельности (экспортные, импортные и валютные операции)
3	Маркетинговые потери малого бизнеса	Временные и финансовые обременения в получении результатов от маркетинговых исследований (изучение спроса, конкурентов, политических предпочтений, проведение рекламных актов)
4	Потери в доходах малого бизнеса	Отсутствие высоких стабильных и непрерывных доходов
5	Трудовые потери	Недостаток в квалифицированной, активной рабочей силе
6	Инфляционные потери малого бизнеса	Высокая чувствительность к изменениям экономической среды: рост инфляции определяет уровень высоких расходов, которые существенно опережают плановый уровень доходов, влияя на рост возможности банкротства (несостоятельности)
7	Потеря доверительной активности малого бизнеса к власти	Низкий уровень доверия к экономической целесообразности частной предпринимательской активности граждан, в противовес возможности выживать за счет: социальных пособий по безработице; социальных возмещений низкого прожиточного уровня и т.д.

Источник: составлено автором

Исследования показывают, что глобальную проблему для малого бизнеса представляет отсутствие возможности предвидеть результаты фактов хозяйственной жизни. Одна из причин такой ситуации заключается в низком уровне самоорганизации малого бизнеса для защиты собственных интересов.

В настоящее время, региональная экономическая безопасность сектора малого бизнеса определяет процесс применения социальных, экономических и правовых условий, которые должны обеспечивать устойчивое осуществление фактов хозяйственной жизни в долгосрочной перспективе эффективными методами.

Результаты статистических исследований показывают на рост количества малого бизнеса в Нижегородской области в 2014 году по сравнению с 2011 годом (таблица 4)

Таблица 4

Динамика развития малого бизнеса в Нижегородской области

	Число предприятий (тыс. единиц)		Среднегодовая численность (млн. чел.)		Годовой оборот (млрд рублей)	
	2011г	2013г	2011г	2013г	2011	2013
Российская Федерация	1832	2063	10,9	11,7	19936,6	24781,6
Нижегородская Область	41,3	38,6	335,8	346,6	688,5	853,8

Источник: составлено на основании данных Федеральной статистической службы России

Исследование автора определяет значительную роль микробизнеса в обеспечении экономического и устойчивого развития региона, которая результативно положительно возрастет после решения выявленных проблем.

Список использованной литературы

1. Предпринимательство в России: состояние и перспективы: монография/под ред. А.П. Егоршина, И.В. Гуськовой, В.А. Кожина. М.: Изд-во «Экономика»
3. Егоршин А.П., Завыленков М.А. Малое предпринимательство в России: состояние и проблемы // Экономика и предпринимательство, 2013, 12-2, с. 945-951
3. *Егоршин А.П., Миронов Р.А.* Результаты и перспективы развития малого предпринимательства России // Экономика и предпринимательство, 2015, 8-1 (61 - 1), с. 945-951
4. Малое и среднее предпринимательство в России. стат. сб./ Росстат. М., 2014.
5. Доклад МЭРТ «О ходе реализации мер поддержки малого и среднего предпринимательства в 2010-2013 годах и основных направлениях развития малого и среднего предпринимательства на ближайшую и среднесрочную перспективу. Проект от 14.10.2014 г.

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Кокорев Ю.И.

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «АГТУ», профессор кафедры экономики и управления

Беляева М.С.

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «АГТУ», доцент кафедры экономики и управления

FISHERIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: YESTERDAY AND TODAY

Kokorev Y. I.

*Dmitrov fisheries technological Institute (branch) FSBEI HPE «ASTU»,
professor of the faculty of economics and management*

Belyaeva M.S.

*Dmitrov fisheries technological Institute (branch) FSBEI HPE «ASTU»,
associate professor of the faculty of economics and management*

Аннотация

Говоря о вчерашнем дне отечественного рыбного хозяйства, думается, будет правильным его адресовать к периоду образования СССР и до периода его утраты, то есть до конца 1991 года.

Рыбное хозяйство сегодня – это период новой России с начала 1992 года и по текущий период жизни нашей страны.

Завтрашний день нашей отрасли можно связать с заседанием Президиума Госсовета от 19 октября 2015 года.

Abstract

Speaking about yesterday domestic fisheries, it is thought, will be the correct address to the period of formation of the USSR and prior to the period of its loss, that is, until the end of 1991.

Fisheries today is the period of the new Russia since the beginning of 1992 to the current period of our national life.

The future of our industry can be associated with the meeting of the Presidium of the state Council from 19 oktober 2015 year.

Ключевые слова: рыбное хозяйство: ретроспектива; проблемы, сдерживающие развитие; предложения по разрешению отраслевых проблем.

Keywords: fish farm: a retrospective; the problems hindering the development; proposals for resolution of industry issues

Рыбное хозяйство нашей страны требует экскурса в начало 90-ых годов XX века.

Отрасль в первые два года (1992-1993) в среднем имела прибыль порядка 200 млн. рублей.

В последующие 2 года (1994-1995) прибыль на эту же сумму уменьшилась, а, начиная с 1996 года, вплоть до конца 2004 года, отрасль была убыточной со среднегодовым объемом убытка за этот период (1996-2003) около 1 млрд. рублей; причем только за 2003 год убыток по отрасли составил более 7 млрд. рублей.

Причин устойчивой убыточности за почти 10-ти летний период множество. Можно привести основные их них.

Это последствие не подготовленной и не продуманной приватизации; либерализации хозяйственной деятельности, в том числе внешнеторговой; ценовой политики и, как следствие, опережающего роста цен на потребляемые предприятиями отрасли материальные ресурсы над ростом цен на продукцию отрасли; гиперинфляция; кризис неплатежей и др. известные пороки «шоковой терапии».

В этих условиях и при таких плачевных результатах отрасль не в состоянии была быть донором государственного бюджета. Единственным не материальным активом в государственной собственности оставались водные биоресурсы, эксплуатация которых не давала должной экономической отдачи (по мнению собственника).

Начало 2001 года - введение аукционных торгов водными биоресурсами, результатом которых за 3 года стало поступление в бюджет государства порядка 36 млрд. руб. И это без каких-либо очевидных затрат при видимой экономической эффективности торгов, их гласности, прозрачности, состязательности и пр. Тем не менее, за всей этой очевидной прогрессивностью, скрывались реальные потенциальные угрозы состояния запасов водных биоресурсов отечественной базы рыболовства, так как продажная цена лота на востребованные виды водных биоресурсов не только в разы превышала их стартовый уровень, но, что является главным противоречием результатов аукционных торгов квотами на вылов водных биоресурсов, - биологически обоснованная квота вылова водных биоресурсов вступала в явное противоречие с экономической целесообразностью её изъятия и производства заведомо убыточного объема продукции к продаже.

Иными словами, результаты аукционных торгов квотами вылова водных биоресурсов, в основной своей массе, провоцировали пользователя на превышение, причем кратное, изъятия объёма водных биоресурсов над полученным от государства разрешением. Кратность превышения определялась, прежде всего, официальной ценой выигранного лота, производственными издержками и, конечно, издержками превышения.

Рыбаки и рыбацкая общественность с самого начала аукционной эпопеи 2001-2003 гг. была против подобной новации в государственном управлении водными биоресурсами, не только потому, что это не соответствует ни мировой, ни отечественной рыбохозяйственной практики, но и самой сути объекта аукционной продажи, т.е. ни предмета, ни имущества, а фактически виртуального объема ресурса, который должен, по прогнозной оценке, находиться в определенном месте, в определенное время и определенном состоянии.

Понадобилось 3 года, чтобы убедить власть в губительных для многих сторон жизни государства последствиях аукционов вылова водных биоресурсов в интересах промышленного рыболовства, прежде чем оно, по большому счету, от них отказалось, и, прислушавшись к мнению профессионалов и передовой зарубежной практике, в поправках к закону о рыболовстве, в число концептуальных его основ, закрепило право доступа рыбаков к эксплуатации водных биоресурсах по, так сказать, историческому принципу - на предсказуемый и экономически обоснованный период хозяйствования.

Как свидетельствует практика последних 6-ти лет рыболовства, позитивные результаты очевидны в промысловой деятельности (прирост более 1 млн. тонн), а также в экономических (многократный рост сальдированного финансового результата, отчислений в бюджеты всех уровней, резкое сокращение убыточных предприятий, рост инвестиций в основной капитал) и в социальных показателях (рост средней заработной платы, занятости населения, потребления на душу населения продукции отечественного производства).

Как дословно отметил во вступительной речи Президент России, «Главная цель заседания Госсовета – определить меры, которые будут способствовать наполнению российского рынка качественной и доступной по цене отечественной рыбной продукцией. Решение этой задачи как раз люди от нас с вами и ждут» [3].

Основными проблемами, сдерживающими достижение поставленной главной цели, являются следующие [1, 3]:

- на российских прилавках по-прежнему преобладает импортный и достаточно дорогой товар, да еще и не всегда хорошего качества, а, то и вовсе искусственного происхождения;

- длительное обслуживание рыбопромысловых судов в отечественных портах, существенно худшее в сравнении с иностранными;

- основной объем выловленной рыбы поставляется на экспорт в мороженном виде с низкой степенью переработки; в результате мы способствуем созданию рабочих мест за рубежом и как следствие формируем там создание добавленной стоимости;

- ассортимент и цены на нашем внутреннем рынке определяют зарубежные поставщики и ритейлеры; в рыбной отрасли «расплодилось» разного рода рантье, использующие наши биоресурсы;

- почти 70 % доходов рыбодобывающих предприятий основано на экспорте сырья, в то время как государство создало для рыбаков разного рода преференции, в том числе 15% ставку сбора за пользование водными биоресурсами. В результате рыбопромышленный сектор, безусловно, набрал солидный вес, но проблема в том, что эти достижения мало повлияли на укрепление продовольственной безопасности страны, развитие прибрежных территорий и смежных отраслей экономики.

Для устранения этих и других проблем необходимо решить такие задачи, как: создание современной, конкурентоспособной прибрежной инфраструктуры, включая перерабатывающие предприятия, эффективную логистику и, конечно, высокотехнологичный рыбопромысловый флот [2, 3].

Создание высокотехнологичного флота, безусловно, ключевой вопрос для развития рыбохозяйственного комплекса страны, так как износ судов приблизился к критическим 90 %; в результате - эксплуатация флота не только экономически не эффективна, но и далеко не безопасна для самих рыбаков.

Основной смысл подготовленных Рабочей группой предложений – стимулирование инвестиционной активности рыбодобытчиков и рыбопереработчиков путем выделения под их расходы определенной доли квот на вылов. Такое решение давно назрело, и, что очень важно, квоты в обмен на инвестиции будут работать не только на развитие смежных отраслей, но и на наполнение рыбой внутреннего рынка, в том числе и в интересах самих рыбопромышленников [3].

Президент России подчеркнул, что «предлагаемые меры обозначают направление дальнейшего развития российского рыбохозяйственного комплекса. Это непростые решения, они затрагивают интересы многих людей, тысяч работников рыбной промышленности и смежных отраслей. Поэтому нужно, безусловно, тщательно продумать и взвесить все механизмы реализации этих мер. Нужно учесть и всевозможные риски и последствия» [3].

Одновременно В.В. Путин подчеркнул, что «изменения должны привести к позитивным измеряемым результатам и ни в коем случае не допустить, конечно, разрушения уже достигнутого, не нанести административный удар по отечественному рыбному рынку» [3].

Выступившие на заседании Президиума Госсовета его участники, руководители прибрежных субъектов страны, федеральных органов исполнительной власти конкретизировали и дополнили слова Президента России фактами достижений и недостатков в работе и развитии рыбного хозяйства страны, необходимыми мерами по повышению инвестиционной активности и привлекательности рыбохозяйственного сектора экономики страны. Их суть принципиально сводилась к тому, что, меры, выработанные на заседании предыдущего Президиума Госсовета в 2007 году (г. Астрахань), а, главное - их реализация, позитивно сказались на положении дел в отечественном рыбном хозяйстве.

Вместе с тем, было отмечено накопление серьезных проблем, сказывающихся на эффективности рыбохозяйственной деятельности, и высказаны предложения по их разрешению [1, 3]:

1. Необходимость увеличения сроков закрепления долей водных биоресурсов за пользователями до 15 лет.

2. Низкая загруженность отечественных судоремонтных судостроительных заводов заказами от российских рыбаков.

В этой связи предлагается выделить до 20% квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели для закупки новых судов, построенных на отечественных верфях.

3. Высокая сырьевая составляющая в структуре экспорта рыбопродуктов.

Для ее сокращения предлагается установить ставки сбора за пользование водными биоресурсами в размере 100% для предприятий, осуществляющих промышленное, прибрежное рыболовство, за исключением градо- и посёлкообразующих предприятий, а также артелей колхозов и предприятий, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Для увеличения доли поставок на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью предлагается дифференцированный подход в применении ставок сбора за пользование водными биоресурсами, имея в виду стимулирование вывоза за границу не сырья, а продукции глубокой переработки.

4. Существование рыбных рантье, когда закрепленная за ними доля вылова биоресурсов ими не осваивается, а продается другим рыбакам.

Для ликвидации «спекулятивного предпринимательства» предлагается:

- поднятие планки освоения квот добычи водных биоресурсов с 50% до 70%;
- осуществление в течение 2-х лет вылова не менее 70% водных биоресурсов судами, находящимися в собственности или используемыми на основании финансовой аренды, лизинга.

5. Ограниченная доступность рыбной продукции отечественных производителей для большинства населения страны по причине не обоснованно высоких цен на нее в рознице, кратно возросших в 3-4 раза в сравнении с ценой первого предъявления продукции от рыбака. При этом в линейке поставок продукции от производителей до розницы распространена практика использования посредниками серых схем ухода от

налогов, результатом которых становятся бюджетные потери и баснословные цены на рыбу для населения.

Для решения этих проблем предлагается отменить единый сельхозналог для рыболовческих компаний, сохранив его за малым и средним бизнесом и для градообразующих предприятий.

Одновременно с этим предлагается введение биржевой аукционной торговли рыбопродуктами, как наиболее прозрачного механизма торговли и, одновременно, сокращений торговой наценки путем принятия поправок в закон о торговле.

6. Избыточные административные барьеры, как следствие сложных и запутанных систем контроля, прежде всего, в сфере ветеринарной службы.

Предлагается образовать правительственную комиссию по развитию рыбохозяйственного комплекса, как это имело место быть в 2008-2013 гг.

Подводя итог заседания Президиума Госсовета, Президент России подчеркнул необходимость исходить при принятии окончательного решения из согласованных позиций и из интересов работающих в отрасли людей, и, что самое главное, из интересов конечных потребителей, и ни в коем случае не из интересов небольшой группы лиц, которые используют какие-то «лазейки» в законодательстве и занимаются только личным обогащением. Закрывать эти «лазейки» необходимо цивилизованно, не нанося ущерба отрасли, а совершенствуя законодательство, добиваясь того, чтобы отрасль работала на интересы российского народа [3].

Нет сомнения в том, что подготовленные поручения по результатам заседания Президиума Госсовета, а, главное принятые в их исполнении документы – это завтрашний день истории развития рыбного хозяйства нашей страны.

Список использованной литературы

1. <http://fish.gov.ru/> - официальный сайт Федерального агентства по рыболовству.
2. <http://tsuren.ru/publishing/ribhoz-magazine/> - официальный сайт Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации ФГБУ «ЦУРЭН».
3. <http://www.kremlin.ru/events/president/news/50524> - официальные сетевые ресурсы Президента России.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РИСКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ

Бондарук И.А.

Соискатель кафедры финансов и кредита Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калининградский Государственный Технический Университет», Россия, 236022, г. Калининград, Советский проспект, 1

ANALYSIS OF FINANCIAL RISK IN THE RUSSIAN COMPANIES UNDER ECONOMIC SANCTIONS

Bondaruk Igor Aleksandrovich

Competitor of the Department of Finance and Credit of the Federal state budget institution of higher professional education "Kaliningrad State Technical University", Russia, 236022, Kaliningrad, Soviet prospect 1

Аннотация

Статья раскрывает суть и текущее положение дел в сфере финансовых рисков нефинансовых организаций в ситуации действия экономических санкций против Российской Федерации.

Abstract

The article reveals the nature and the current situation in sphere of financial risks of non-financial companies in the situation of economic sanctions against the Russian Federation

Ключевые слова: риск; финансовые риски; валютный риск; суверенный риск; операционный риск; финансовый риск; бизнес-риск; инфляционный риск; процентный риск; рыночный риск; валютный риск; трансляционный риск; актуарный риск; экономические санкции; Россия

Keywords: risk; financial risks; forex risk; sovereign risk; operational risk; financial risk; business risk; inflation risk; interest rate risk; market risk; translational risk; actuarial risk; economic sanctions; Russia

Целью написания данной статьи является анализ и оценка влияния экономических санкций на уровень финансовых рисков для компаний в Российской Федерации.

Для достижения данной цели планируется решить ряд **задач**:

- Определить основные финансовые риски, с которыми встречаются финансовые менеджеры предприятий;
- Предложить критерии превентивной оценки и прогноза изменения уровня финансовых рисков;
- Сопоставить изменение выбранных критериев оценки финансовых рисков и последствия экономических санкций против России матричным методом.

Актуальность данного вопроса подтверждается периодическими официальными сообщениями правительственных структур об отрицательных темпах роста ВВП, импорта, экспорта, внутреннего производства и прочих экономических индикаторов. Необходимо четкое понимание на какие сферы деятельности предприятия санкции оказывают критическое влияние, а какие сохраняют нейтралитет.

Субъектом для анализа выступают нефинансовые российские организации.

Прежде всего уточним понятие риска. *Риск* – это вероятность наступления некоего события, сопровождающегося потерями, упущенной выгодой или доходом [4]. Как известно риск желательного или нежелательного события оценивается с двух сторон:

1. С точки зрения вероятности его осуществления (r);
2. С точки зрения значимости последствий при его осуществлении (k).

Это означает, что риск является системой с двумя ключевыми взаимодополняющими компонентами $\{k;r\}$. Способность наиболее полноценно оценить все возможные последствия рискованного события является ключевым критерием эффективности риск-менеджмента хозяйствующего субъекта. Чем больше разброс возможных вариантов наступления рискованного события, тем выше вероятность его наступления.

Под понятие *финансового риска* принято объединять риски, связанные с покупательной способностью денег и поисками оптимальных источников финансирования деятельности предприятия.

На основе теории Ковалева В.В. определим основные финансовые риски, оказывающие влияние на нефинансовые организации. Именно их состояние мы постараемся проанализировать на примере ситуации введения экономических санкций против России в 2014 году. Предлагается следующая группировка наиболее актуальных финансовых рисков для компаний.

Таблица 1.

Перечень наиболее значительных финансовых рисков для нефинансовых компаний в РФ [1,2,4,6]

#	Риск	Описание	Зона действия	Критерии оценки риска
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		Риски, связанные с вложением капитала в те или иные активы и пассивы	-	-
1	Суверенный и политический риск	Риск, связанный с ухудшением финансового положения целого государства в ситуации, когда большинство экономических агентов страны, включая правительство, отказываются от своих обязательств. Политический риск рассматривается как синоним странового риска при взаимодействии между экономическими субъектами, однако предусматривает наличие разных систем политического устройства и возможность возникновения революции или конфликтов.	Компании, ведущие ВЭД, иностранные инвесторы, правительства стран	Суверенный рейтинг государства
2	Операционный и транзакционный риск	Подразумевает вероятность наступления финансовых и временных потерь в результате инвестирования капитала в ситуации альтернативного варианта вложения средств. Для описания операционного риска используется такая характеристика как производственный левверидж. Транзакционный риск связан же с конкретной операцией, будь то нарушение ритмичности производства или задержка оплаты от дебитора.	Инвестиционные проекты, коммерческие предприятия	Уровень рентабельности проданных товаров, работ, услуг; Уровень просроченной ДЗ
3	Проектный риск	Данный риск подразумевает вероятность недостаточности прибыли от проекта для расчетов с инвесторами. В широком смысле – это риск невозврата вложенного капитала.	Инвестиционные проекты, коммерческие предприятия	Объем прямых инвестиций в экономику страны
ДЕНЕЖНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		Риски, связанные с покупательной способностью денег	-	-
4	Чистый финансовый риск	Речь идет о рискованности политики компании в части вложения средств в те или иные источники финансирования своей деятельности. Дело в том, что все источники финансирования носят платный характер и управляющий должен наиболее достоверно оценить возможные последствия в случае невыполнения договорных условий по возврату привлеченного ранее заемного капитала.	Взаимоотношения финансовых и нефинансовых экономических агентов	Объем выданных заемных средств
5	Риск снижения покупательской способности денежной единицы	Основан на снижении стоимости денег с учетом временного фактора. Учет влияния данного фактора на денежные потоки компании осуществляется при помощи метода дисконтирования (приведения стоимости будущих денежных потоков к сегодняшнему дню).	Все участники экономики	Уровень инфляции
6	Процентный риск	Это риск потерь в результате изменения процентных ставок как в большую, так и в меньшую сторону. Определяющими критериями являются временной аспект и вид актива или обязательства.	Все участники экономики	Уровень процентных ставок
7	Рыночный и специфический риск	Риски, связанные с возможными убытками при инвестировании в ценные бумаги в результате отсутствия эффекта элиминирования при диверсификации и комбинировании инвестиционного портфеля.	Участники фондового рынка	Уровень доходности ключевых бумаг на российском фондовом рынке
8	Валютный риск	Риск, связанный с изменением валютных курсов. Основной способ защиты – хедж, позволяющий в большинстве случаев частично снизить возможные убытки от риска вместо его полного устранения.	Все участники экономики	Котировки ключевых валют
ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ		Риски, связанные со спецификой деятельности, факторы неопределенности	-	-
9	Бизнес-риск	Объединяет и обобщает в себе операционный и финансовый риск, добавляя к ним еще 2 компонента, такие как внутрифирменные особенности производства и неопределенность рынка сбыта произведенной продукции.	Финансовые и нефинансовые организации	Уровень производственно-финансового леввериджа
10	Трансляционный риск	Связан с потерями при пересчете статей баланса в национальную валюту. Возникает при консолидации отчетности головной компании и филиалов при использовании метода текущего валютного курса, метода раздельного пересчета монетарных и немонетарных объектов и метода раздельного пересчета краткосрочных и долгосрочных объектов.	Международные компании	Котировки ключевых валют
11	Актuarный риск	Риск, покрываемый страховой компанией в результате оплаты страховой премии	Страховой рынок	Индикаторы страхового рынка

В рамках данной статьи планируется рассмотреть влияние экономических санкций, выдвинутых странами Европейского союза, США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Швейцарией, Японией, Норвегией и Украиной в адрес Российской Федерацией на уровень финансовых рисков для российских организаций. Началом периода действия санкционного режима считается 16 марта 2014 года – дата проведения референдума о территориальном присоединении Крыма и Севастополя к РФ. В ходе диалога между странами были выдвинуты пакеты санкций, которые можно объединить в несколько групп, главным образом, по объекту воздействия. Среди них:

- Финансовые ограничения
- Запрет на собственность
- Санкции для сырьевых компаний
- Санкции для военных компаний
- Запрет на въезд лиц (176 чиновников и 8 бизнесменов)

Данная статья ставит одной из своих задач проведение анализа последствий введения экономических санкций и выведение закономерностей для принятия решений в будущем. Для определения величины воздействия экономических санкций на уровень финансового риска предлагаются финансово-экономические критерии финансовых рисков, представленные в таблице 1.

Критерием оценки вероятности наступления *политического (суверенного) риска* установим заключения первоклассных рейтинговых агентств о перспективах устойчивого развития России в краткосрочной перспективе. Для сравнения даны данные об остальных странах СНГ (таблица ниже).

Таблица 2.
Международный рейтинг стран-участниц СНГ по состоянию на 2015 год
[13,14,15,16]

Страна	Статус S&P	Статус Moody's	Статус Fitch	Статус Эксперт РА	Кумулятивный статус
Азербайджан	Негативный BBB-	Стабильный Baa3	Стабильный BBB-	Понижен BB+	Инвестиционная категория
Армения	-	Негативный Ba3	Стабильный B+	Понижен BB-	Спекулятивная категория
Беларусь	Стабильный B-	Негативный Caа1	-	Понижен BB-	Спекулятивная категория
Казахстан	Негативный BBB	Стабильный Baa2	Стабильный BBB+	Понижен BBB-	Инвестиционная категория
Кыргызстан	-	-	-	-	Спекулятивная категория
Молдавия	-	Негативный B3	-	-	Спекулятивная категория
Россия	Негативный BB+	Стабильный Ba1	Негативный BBB-	Понижен BBB+	Инвестиционная категория
Таджикистан	-	-	-	-	-
Туркменистан	-	-	-	-	-
Узбекистан	-	-	-	Понижен BB	Спекулятивная категория
Украина	Стабильный B-	Стабильный Caа3	RD	Понижен C	Спекулятивная категория, RD

**AAA-BBB (Aaa-Baa для Moody's) – Рейтинги инвестиционной категории; BB-D (Ba-C для Moody's) – Рейтинги спекулятивной категории; RD – страна не провела своевременные платежи по некоторой, но не всей основной части обязательств и продолжает проводить выплаты по другим видам обязательств*

Наряду с остальными странами участниками СНГ Россия и еще 2 государства попадают в инвестиционную категорию. Однако следует отметить, что за последние 1,5

года агентство Standard&Poor's понизило суверенный рейтинг России с «BBB-» до «BB+», что существенно повлияло на инвестиционный климат в стране, а также вызвало падение курса рубля и ключевых котировок.

В тоже время рейтинг Украины подпадает под категорию спекулятивных, в добавок Fitch присвоил рейтинг RD. Общая тенденция очевидна – в случае продолжения действия экономических санкций политический риск для предприятий становится все более вероятным.

Результат 2013-2015 гг.: снижение суверенного рейтинга России с «BBB-» до «BB+».

Для оценки операционного и транзакционного риска обратимся к показателям рентабельности и дебиторской задолженности. На сегодняшний день наблюдается явная тенденция снижения рентабельности как активов, так и продаж. В среднем ежегодно данные показатели снижаются на -8% и -7% в относительном выражении соответственно, начиная с 2000 года. Заметно явное падение рентабельности активов в период 2013-2014 гг. на 2% в абсолютном выражении. Отсутствие статистики данных по рентабельности за 2015 год не дает полной картины ситуации, однако можно с уверенностью предположить, что возникшие одновременно валютные и процентные риски продолжают регрессивную тенденцию рентабельности.

Рисунок 1. Динамика рентабельности активов и продаж организаций (без субъектов малого предпринимательства) в РФ [17]

*CAGR R – среднегодовой темп прироста рентабельности за период 2000-2014 гг.

Результат 2013-2015 гг.: снижение рентабельности активов на -2,0% и рост рентабельности продаж на 0,3%.

С другой стороны, в части наличия просроченной дебиторской задолженности (ДЗ) ситуация в целом с 2000 года заметно улучшилась с 37% до 5% в 2011 году, но с 2011 по 2014 гг. доля просроченной ДЗ снова начала увеличиваться до 7%. Данный факт означает рост расходов предприятий на привлечение дополнительного заемного капитала для финансирования этих долгов. Эмпирически данная диаграмма доказывает, что платежная дисциплина постепенно ухудшается.

Рисунок 2. Динамика структуры дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в РФ в 2000-2014 гг., трлн. руб. [17]

Рисунок 3. Динамика состава дебиторской задолженности организаций (без субъектов малого предпринимательства) в РФ в 2000-2014 гг., трлн. руб. [17]

Результат 2013-2015 гг.: рост просроченной ДЗ покупателей на 0,71% и просроченной ДЗ поставщиков на 0,15%. Среднегодовой темп абсолютного прироста ДЗ 19,9%.

Проектный риск характеризуется недополучением спрогнозированной прибыли для покрытия обязательств в ходе деятельности предприятия. Данный риск формируется под влиянием российского инвестиционного рынка в целом. Рассмотрим в качестве причины изменения проектного риска общий уровень прямых инвестиций в страну.

Рисунок 4. Динамика прямых инвестиций в Россию в 2000-2014 гг., млрд. \$. [17]

За 2014 год размер прямых инвестиций сократился в РФ сократился на 67% или на 46 млрд. \$. Это самый низкий показатель за последнее десятилетие. Кроме того, за первое полугодие 2015 года размер инвестиций составил всего 4 млрд. \$. Можно сделать вывод, что режим экономических санкций самым худшим образом повлиял на данную ситуацию.

Результат 2013-2015 гг.: падение объема прямых инвестиций на 67%.

Рисунок 5. Динамика и структура выданных кредитных средств организациям в России в 2007-2015 гг., трлн. руб. [18]

Рисунок 6. Динамика и структура выданных кредитных средств организациям в России в 2007-2015 гг., трлн. руб. [18]

Чистый финансовый риск связан с вложением денежных средств в тот или иной инструмент долгового финансирования. Ежегодно кредитная масса в РФ постоянно прирастает, так с 2013 по 2015 гг. размер выданных кредитных средств вырос 9,6 трлн. руб. или на 40%. В тоже время происходит изменение структуры валюты займов. Доля рублевых займов в октябре 2015 года снизилась на -13,4% по сравнению с 2013 годом в пользу валюты.

Результат 2013-2015 гг.: рост выданных займов на 40% и увеличение доли валютных займов на 13,4%.

Рисунок 7. Динамика инфляции в России в 2000-2015 гг., % [17]

Рисунок 8. Динамика инфляции в России в 2013-2015 гг. ежемесячно, % [17]

После трех лет стабильного уровня инфляции на уровне 6-7% годовых в 2014-2015 гг. отмечается резкий рост до 12% годовых. Несомненно, это нельзя не связывать с падением курса рубля на фоне введения экономических санкций и отмены контроля рубля.

Результат 2013-2015 гг.: рост инфляции в 2 раза

Рисунок 9. Динамика процентных ставок на кредиты организациям сроком от 1 года до 3 лет в 2013-2015 гг., % [18]

За анализируемый период произошел заметный рост процентных ставок по рублевым кредитам в среднем на 4,2% и 36,2% в абсолютном и относительном значениях соответственно. Ставки по долларovým кредитам организациям выросли в среднем на 1,8% в абсолютном исчислении, тогда как займы в евро обходились организациям в 2015 году в среднем дешевле на 0,6%. Текущая ставка по рублям составляет 14,4% годовых, тогда как долларová находится на уровне 6,9%.

Результат 2013-2015 гг.: рост ставки по рублям на 3,3% или на 30% в абсолютном выражении, по USD и EUR на 1,1%.

Рисунок 10. Динамика котировок индексов РТС и ММВБ в 2012-2015 гг. [19]

Рисунок 11. Динамика среднегодовых курсов USD и EUR в 2007-2015 гг. [18]

До конца 2013 года ключевые российские индексы РТС и ММВБ не отыгрывали резких изменений котировок, однако к марту 2014 года индекс РТС начал резко снижаться с и к 16.03.2015 составил 1062 пп. Вплоть до 24.06.2015 года происходил поступательный рост до 1421 пп., тогда как 21.06.2014 состоялось подписание соглашения об ассоциации и свободной торговле между Украиной и ЕС, после чего последовал резкий разворот курса, который к концу 2014 года составил 629 пп. Именно в этот момент произошло разнонаправленное движение индексов ММВБ и РТС. Основная причина – политика вмешательства государства, участвовавшего на торгах на разных биржах.

Валютный риск особенно актуален в настоящее время. Среднегодовой прирост среднегодового курса USD и EUR с 2013 года составил 37% и 25% соответственно. Аналогичные показатели в течение 2007-2012 гг. составили 4% и 3% по USD и EUR.

Результат 2013-2015 гг.: падение индекса РТС на 815 пп. или на 107% при росте среднегодовых курсов ключевых валют USD на +87%, EUR на +57%.

Рисунок 12. Динамика и структура основных индикаторов страхового рынка для организаций в 2007-2014 гг., млрд. руб. [17]

Рисунок 13. Динамика и структура основных индикаторов страхового рынка для организаций в 2007-2014 гг., млрд. руб. [17]

Актuarный риск возможно охарактеризовать общим уровнем застрахованных рисков предприятиями в России. Наиболее распространенный вид коммерческого страхования – страхование имущества с вероятностью наступления риска 37%, менее рискованным является сельскохозяйственное страхование с вероятностью 33%. Наименее рискованным является страхование финансовых и коммерческих рисков 18% вероятность реализации риска. Общая оценка риска в 2014 году составила 35%, что на 3% больше предыдущего года.

Результат 2013-2015 гг.: рост объема оплаченных страховых премий на 15,8 млрд. рублей до 230 млрд. рублей или 7% и одновременный рост страховых выплат на 12,0 млрд. рублей до 81 млрд. рублей или на 17%.

В качестве предмета для анализа выделим следующие обобщенные группы экономических санкций и ответных мер, которые способны оказать влияние на финансовый риск-менеджмент организаций:

- Ограничение доступа к международному внутри банковскому рынку первоклассных российских банков
- Ограничение доступа к международному финансовому рынку российских нефтегазовых и оборонных компаний
- Запрет иностранного инвестирования в ключевые отрасли экономики РФ (энергетика, нефтегазодобыча, оборонная промышленность)
- Продовольственное эмбарго против США, Канады, ЕС, Австралии и Норвегии
- Запрет на приобретение собственности российскими резидентами.

В результате анализа собранной информации предлагается модель влияния экономических санкций на финансовые риски нефинансовых организаций, указанная в Таблице 3.

Наибольшее влияние санкции оказали на изменение суверенного риска, что характеризуется снижением суверенного рейтинга России. Это, в свою очередь, повлияло на объем прямых инвестиций в экономику РФ, что может негативно

отразиться на росте значимости проектного риска для компаний, которые планируют привлечение иностранного капитала для реализации своих проектов.

Продовольственное эмбарго оказало существенное влияние на рост инфляции в стране, а также косвенно повлияло на рентабельность продаж многих предприятий. Это объясняется тем, что компаниям стало проблематично искать новых поставщиков для снабжения производства, что, в свою очередь, повлияло на ритмичность производства и частично легло на прибыль компании.

Значение показателей влияния определяется следующим образом:

- «Высокий» - напрямую влияет на рассматриваемый риск;
- «Средний» - оказывает косвенное влияние на риск;
- «Низкий» - практически не повлияло на риск, справедливо лишь для отдельных отраслей.

Таблица 3. Оценка влияния экономических санкций на финансовые риски организаций в России

Санкции / Риски	Суверенный и политический риск	Операционный и транзакционный риск		Проектный инвестиционный риск	Чистый финансовый риск	Риск снижения стоимости денег	Процентный риск	Рыночный и специфический риск	Валютный риск	Актуарный риск
	Суверенный рейтинг государства	Уровень рентабельности активов и продаж	Уровень просроченной ДЗ							
Результат изменения показателя в 2013-2015 гг.	Снижение суверенного рейтинга России с «BBB-» до «BB+»	Снижение рентабельности активов на -2,0%	Рост просроченной ДЗ покупателей на 0,71%	Падение объема продаж инвестций в Россию на -67%	Рост выданных займов на 40% и увеличение доли валютных займов на 13,4%	Рост инфляции в 2 раза	Рост по RUB на 3,3% или на 30% в абсолютном выражении, по USD и EUR рост на 1,1%	Падение индекса РТС на 815 тп. или на 107%	Рост среднесредних курсов ключевых валют USD на +87%, EUR на +57%	Рост страховых премий на 15,8 млрд. или 7% и рост страховых выплат на 12,0 млрд. рублей или на 17%
	Сильное	Среднее	н/п	Сильное	Среднее	Среднее	Среднее	Слабое	Слабое	н/п
Ограничение доступа к международному внутрибанковскому рынку первоклассных российских банков	Сильное	н/п	н/п	Сильное	Слабое	н/п	н/п	Среднее	н/п	н/п
	Сильное	н/п	н/п	Сильное	Слабое	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
Запрет иностранного инвестирования в ключевые отрасли экономики РФ (энергетика, нефтегазовая, оборонная промышленность)	Сильное	н/п	н/п	Сильное	Слабое	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
	Сильное	Среднее	н/п	Сильное	Слабое	Сильное	н/п	н/п	Слабое	Слабое
Продовольственное эмбарго против США, Канады, ЕС, Австралии и Норвегии	Сильное	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
	Сильное	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
Запрет на приобретение собственности российскими резидентами	Сильное	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п	н/п
	Сильное	Среднее	н/п	Среднее	Слабое	Сильное	Сильное	Среднее	Сильное	н/п
Смешные факторы	Сильное	н/п	н/п	Среднее	Слабое	Сильное	Сильное	Среднее	Сильное	н/п
	Сильное	н/п	н/п	Среднее	Слабое	Сильное	Сильное	Среднее	Сильное	н/п
Падение цен на нефть и ослабление курса рубля	Сильное	Среднее	н/п	Среднее	Слабое	Сильное	Сильное	Среднее	Сильное	н/п
	Сильное	н/п	н/п	Среднее	Слабое	Сильное	Сильное	Среднее	Сильное	н/п

* Степени влияния на риск подразделяются на сильный, средний и низкий уровни. Показатель «н/п» означает, что событие не повлияло на вероятность риска

Выводы. Были определены ключевые финансовые риски, с которыми встречаются финансовые менеджеры предприятий, а также уточнены их определения. При этом важнейшая роль отдается инфляционному и валютному рискам. Также большое значение имеет способность предприятий привлекать заемные средства в необходимых валютах при приемлемом уровне процентных ставок.

Были предложены критерии превентивной оценки и прогноза изменения уровня финансовых рисков, а также дана их ретроспективная оценка на основе методов статистического анализа. При этом большая часть из них имеет прямую взаимосвязь между собой.

Собрана информация о наиболее значимых экономических санкциях и антисанкциях, введенных в течение 2014-2015 гг., как следствие событий, развернувшихся на Украине. В ходе сопоставления выбранных критериев оценки финансовых рисков и последствий экономических санкций были сделаны следующие важнейшие выводы:

1. Сильному влиянию подверглись ключевые отрасли российской экономики: энергетика, финансовый сектор, оборонная промышленность и нефтедобыча;

2. Суверенный и инвестиционный риски стали наиболее актуальными для российских предприятий;

3. Инфляционный и процентный риски, наряду с чистым финансовым риском являются целевыми для проведения процедур по их эскалации;

Практически все рискованные критерии показывают отрицательную динамику, что также сопровождается такими важнейшими процессами в экономике как падение цен на нефть, ослабление курса рубля и структурный кризис в российской экономике.

Список использованной литературы

1. Балабанов И.Т., Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субъекта 2-е Изд., доп. - 2002 г.

2. Донцова Л.В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л.В. Донцова, Н.А. Никифорова. 2-е изд.- М.: Дело и сервис, 2004. — 336 с.

3. Крейнина М.Н. Анализ финансовой деятельности предприятия для совершенствования бизнеса: учебное пособие / М.Н. Крейнина ; Учеб.-методол. центр при М-ве РФ по налогам и сборам. - Москва : УМЦ, 2002. - 209 с.

4. Ковалев В.В, Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. – 424 с.

5. Тепман, Л.Н., Эриашвили, Н.Д. Управление рисками в условиях финансового кризиса: учеб.пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 295 с.

6. Брейли Р., Майерс С. — Принципы корпоративных финансов.2-е русск. изд. (пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: 2008. — 1008 с.

7. Бригхэм Ю., Эрхардт М. - Финансовый менеджмент. 10-е изд. - СПб.: 2009. — 960 с.

8. Черногузова Т.Н. Страхование и модернизация российской экономики - «Финансы» № 4, 2011.

9. Черногузова Т.Н., Шеханин А.М. Методы оценки рисков денежных потоков предприятия. Сборник научных статей студентов, аспирантов и молодых ученых «Вестник молодежной науки – 2015» – Калининград: ФГБОУ ВПО «КГТУ», 2015.

10. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – Москва: Дашков и К, 2007. – 544 с.

11. Википедия // <https://ru.wikipedia.org> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 14.12.2015).

12. Информационное агентство России // <http://tass.ru> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 10.12.2015).
13. Standard & Poors // http://www.standardandpoors.com/ru_RU/web/guest/home/ [Электронный ресурс] (дата обращения: 01.12.2015).
14. Moody's // <https://www.moody.com> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 01.12.2015).
15. Fitch // <https://www.fitchratings.ru> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 02.12.2015).
16. Эксперт РА // <http://raexpert.ru> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 02.12.2015).
17. Госкомстат РФ // <http://www.gks.ru> / [Электронный ресурс] (дата обращения: 12.12.2015)
18. Центральный банк РФ / <http://www.cbr.ru> // [Электронный ресурс] (дата обращения: 14.12.2015)
19. Группа "Московская Биржа" / <http://moex.com> // [Электронный ресурс] (дата обращения: 13.12.2015)

**О ЗАРУБЕЖНОМ ОПЫТЕ ФОРМИРОВАНИЯ МОЛОЧНОГО КЛАСТЕРА С
ЭЛЕМЕНТАМИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА,
АДАПТИРОВАННОМ К ПРОБЛЕМЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ**

Воронцов А.Д.

*Воронежский государственный университет
инженерных технологий, соискатель*

**ABOUT FOREIGN EXPERIENCE OF FORMATION DAIRY CLUSTER WITH
ELEMENTS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP, ADAPTED TO THE
CHALLENGES OF IMPORT SUBSTITUTION**

Vorontsov A.D.

*Voronezh State University
Engineering Technology, Competitor*

Аннотация: Автор рассматривает концептуальные вопросы формирования производственных кластеров на условиях государственно-частного партнерства, с применением зарубежного опыта, которые могут быть применены к созданию молочного кластера в России.

Abstract: The author examines the conceptual issues of formation of industrial clusters on public-private partnerships, with international experience, which can be applied to the creation of the dairy cluster in Russia.

Ключевые слова: кластер, государственно-частное партнерство, импортозамещение.

Keywords: cluster, public-private partnerships, import substitution.

Дальнейшее совершенствование механизма государственно-частного партнерства определено как одно из ключевых направлений социально-экономической политики Российской Федерации (согласно принятой Концепции долгосрочного социально-экономического развития страны).

Так как в России институты государственно-частного партнерства еще полностью не сформированы, все более востребованным становится исследование регулирования государственно-частного партнерства с помощью правовых норм.

Доказано, что на современном этапе в Российской Федерации в недостаточной степени исследованы механизмы осуществления инвестиционных проектов на основе совместного принятия рисков (государством, с одной стороны, и частными инвесторами, с другой стороны). Кроме этого, нет как таковой системы, которая бы могла регулировать правовые, финансовые и иные отношения между участниками государственно-частного партнерства.

В свою очередь, потребность в развитии институтов государственно-частного партнерства значительна, поскольку экономическая система, совершенствуясь, требует создания эффективных институтов осуществления инвестиционных проектов.

На данном этапе, осуществление проектов на базе реализации механизма государственно-частного партнерства, с правовой точки зрения, возможно только в форме концессии, которая закреплена в законодательстве. На практике получается, что реализуются разные способы взаимодействия частных инвесторов и государства, которые не прописаны в соответствующих актах законодательства, а значит, непонятны способы регулирования такого взаимодействия. В силу этого, субъекты государственно-частного партнерства в полной мере не могут реализовать все имеющиеся у них возможности.

Необходимо также добавить, что в виду отсутствия достаточной информационной базы и методического инструментария, субъекты государственно-частного партнерства (в большей степени, частные инвесторы) не в полной мере осознают сущность механизма партнерских отношений, не отличают его от других форм взаимодействия инвесторов.

Особенно четко прослеживаются проблемы с пониманием сущности государственно-частного партнерства в субъектах РФ (в разных регионах по-своему трактуется понятие партнерства, кроме этого, степень разработанности правовых норм, регулирующих основы такого взаимодействия, также различна). Все это приводит к затруднениям, возникающим на региональном уровне при принятии и осуществлении соответствующего решения по реализации государственно-частного партнерства [1, с. 165].

Показано, что проекты, осуществляемые в форме партнерства государства и бизнеса, более эффективны в тех субъектах РФ, которые учитывают международный правовой опыт регулирования взаимодействия партнеров.

Какое-то единое определение механизма государственно-частного партнерства в зарубежном законодательстве отсутствует.

Как пример, можно привести три базовых фактора, которые способны определять взаимодействие государства, с одной стороны, и частных инвесторов, с другой стороны, за рубежом: политический режим, конституционный строй и институциональная среда.

За рубежом на современном этапе создание промышленных кластеров рассматривается как способ получения конкурентных преимуществ.

Как показало исследование, в 31 государстве Европы в настоящее время созданы и функционируют более 130 национальных мероприятий, поддерживающих формирование промышленных кластеров.

За рубежом кластерные инициативы принято рассматривать как способ развития и совершенствования инновационной деятельности, повышения инновационной производительности. Разработанные европейскими странами кластерные программы служат базой для принятия стратегии развития экономики этих стран (на национальном и региональном уровнях).

Рассматривая европейские страны, необходимо выделить три государства, в которых сформировано наибольшее количество инновационных кластеров – это Франция, Германия и Великобритания.

Зарубежный опыт реализации кластерной политики выделяет следующие конкурентные преимущества кластеризации:

1. Формирование более тесных связей между научным сообществом, государственными институтами и частными инвесторами. Как показала зарубежная практика, при формировании кластера научно-исследовательские институты зачастую осуществляют связь между государством и бизнесом.

2. Повышение результативности деятельности компаний, в том числе за счет быстрого доступа к сырью, инновациям, поставщикам, а также за счет снижения величины расходов.

3. Стимулирование инновационной деятельности частных инвесторов.

4. Рост инвестиционной привлекательности государства на региональном, и в конечном счете, на национальном уровнях.

5. Рост скорости развития нового бизнеса.

6. Возможность создания замкнутых циклов производства внутри одной страны (что, в определенной степени, может способствовать импортозамещению).

Принимая во внимание вышесказанное, нужно отметить, что кластерная политика в экономически развитых европейских странах стала основой для создания конкурентных преимуществ, в том числе и регионов.

В заключении хотелось бы остановиться на исследованиях феномена промышленного кластера в разных экономических школах.

К числу экономистов, внесших значительный вклад в понимание механизмов успешной кластеризации экономики, можно отнести:

1. А. Маршала, описавшего сущность «локализованной» промышленности в Англии.

2. И. Толенадо, рассмотревшего особенности французских технологических секторов экономики.

3. Е. Дахмена, проанализировавшего так называемые шведские блоки развития.

4. М. Портера, рассматривавшего механизмы получения конкурентных преимуществ в промышленном кластере.

Что касается трудов М. Портера, они имеют первостепенное значение для понимания сути кластерной политики, так как он впервые проанализировал явление кластеров в экономике и разработал теорию конкурентоспособности (на государственном и местном уровнях).

Исследования М. Портера позволили выявить новый структурный элемент объектов конкуренции.

По его определению, экономический кластер представляет собой сообщество сконцентрированных по географическому, отраслевому либо иному принципу организаций, либо тесно связанных отраслей, взаимно способствующих росту их конкурентоспособности.

В свою очередь, выявлено, что предприятия, входящие в состав экономического кластера, в совокупности формируют интегрированную систему производства добавленной стоимости с высокой потребительской стоимостью.

Таким образом, кластер обладает, как правило, продуктовой специализацией.

В связи с вышеизложенным, более правильно называть подобные объединения продуктовыми кластерами.

Возвращаясь от зарубежного опыта к российскому, нужно отметить, что на российском рынке функционируют предприятия по производству молочной продукции различных организационно-правовых форм, размеров, но взаимоотношения их бессистемны и действуют они разрозненно. Вокруг этих предприятий существует инфраструктура по подготовке кадров, научные и финансовые институты, однако все это находится в малосистемном, неупорядоченном состоянии [2, с. 12 - 13].

В связи с этим, совокупный эффект от деятельности таких компаний минимален. Для приведения их к системному и взаимовыгодному сотрудничеству, которое даст положительный результат, необходимым является использование кластерного подхода.

Принимая решение о кластерном развитии, государство стремится максимально использовать интеллектуальный потенциал общества, финансовые ресурсы и имеющиеся факторы производства.

Таким образом, в целях эффективной реализации инновационной деятельности, обеспечения технологического обновления и выхода из кризисной технологической ситуации необходимо внедрять существующий зарубежный опыт по развитию кластерной деятельности.

Список использованной литературы

1. Воронцова, Н.Г. Сущность инвестиционной деятельности, эволюция подходов к ее трактовке в России / Воронцова Н.Г., Воронцов А.Д. Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. 2009. № 1. С. 163 – 167.

2. Воронцов, А.Д. К вопросу о механизме формирования молочных кластеров на основе государственно-частного партнерства / А.Д. Воронцов. Сборники конференций НИЦ Социосфера, 2015. № 33, С. 11 – 13.

ПОРЯДОК УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ТК МАСТ»

Коваленко Е.В.

к.э.н., доцент

*Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет
г. Санкт-Петербург, РФ*

Долаева А.А.

Магистрант

*Санкт-Петербургский Государственный Аграрный Университет
г. Санкт-Петербург, РФ*

THE ORDER OF THE ACCOUNT OF CALCULATIONS WITH SUPPLIERS ON THE EXAMPLE THE LIMITED LIABILITY COMPANY «TK MAST»

Kovalenko E.V.

Ph.D., assistant professor

*St. Petersburg State Agrarian University
St. Petersburg, Russian Federation*

Dolaeva Anastasia Alexandrovna

Master of

*St. Petersburg State Agrarian University
St. Petersburg, Russian Federation*

Аннотация: Для любого предприятия важно правильно организовать учет расчетов с поставщиками.

Abstract: For any enterprise it is important to organize the account of calculations with suppliers.

Ключевые слова: поставщики, товарная накладная, счет-фактура, товар.

Keywords: suppliers, waybill, invoice, goods.

Рассмотрим порядок расчета с поставщиками на примере организации ООО «ТК МАСТ»

С 27 февраля 2014 г. с ООО «НижБел» заключен договор на купли-продажи товаров. В соответствии с договором ООО «НижБел» обязуется поставить автозапчасти.

ООО «НижБел» свое обязательство выполнил в полном объеме, об этом свидетельствует товарная накладная и счет-фактура от 22 ноября 2014 г.

В соответствии с полученными учетными документами, в учете составляются следующие проводки:

Наименование операции	Сумма, руб.	Проводка	
		Дебет	Кредит
Оприходованы товары в организацию согласно полученным документам (без НДС)	161 997,82	41	60
Принята к учету сумма НДС за доставленные товары	29 159,49	19	60
С расчетного счета погашена задолженность ООО «НижБел» за поставленные товары	191 157,31	60	51

При покупке товара в магазине ООО «ТК МАСТ» покупатель обнаружил брак и потребовал возврат денежных средств, уплаченных за товар.

Так как в ООО «ТК МАСТ» выявили, что товар пришел бракованным от поставщика была составлена рекламация 23 января 2014 года

Поставщик ООО «НижБел» согласился с претензией и ООО «ТК МАСТ» составил акт о возврате брака, в котором указывается наименование, количество и цена товара. А так же была составлена товарная накладная и счет-фактура на возврат от 28 января 2014 года. Эти операции были оформлены следующими проводками:

Наименование операции	Сумма, руб.	Проводка	
		Дебет	Кредит
Возврат бракованного товара	1198,36	76,2	41
Принята претензия поставщиком	1198,36	60	76,2
Возвращены денежные средства от поставщика за брак	1198,36	51	60

Расчеты с поставщиками в ООО «ТК МАСТ» так же могут производиться по системе авансовых платежей. Выданный поставщику аванс в счет предстоящей поставки товаров, отражается проводкой:

Дебет 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным" Кредит 51.

Зачет аванса оформляется проводкой:

Дебет 60 Кредит 60 субсчет "Расчеты по авансам выданным"

Валютный счет в ООО «ТК МАСТ» отсутствует.

В организации ООО «ТК МАСТ» наиболее распространенной формой расчетов являются расчеты платежными поручениями. По расчетному счету банк предоставляет выписку.

НДС на возмещение в ООО «ТК МАСТ» отражается записью:

Дебет 68 Кредит 19

В ООО «ТК МАСТ» в программе 1С:бухгалтерия в регистрируются счета-фактуры, получаемые от поставщиков. Счета-фактуры поставщиков отражаются в книге покупок, так определяется сумма налога НДС, подлежащего зачету (возмещению). Учет счетов-фактур ведется по мере оплаты и оприходования приобретаемых товаров, т.е. в хронологическом порядке. По истечении отчетного периода, но не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), распечатывается книга покупок, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются печатью.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402 от 06.12.2011 г.// Консультант Плюс;
2. План счетов бухгалтерского учета.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – 2-ое изд., перераб., и доп., - М.:ИНФРА-М, 2008.

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ

Дроздова А.А.

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

CREATION OF MODEL FOR AN EFFECTIVE ESTIMATION OF CORPORATE TRAINING SYSTEM

A.A. Drozdova

National Research Nuclear University «MEPhI»

Аннотация

Данная статья посвящена анализу корпоративного обучения. Выявлена специфика указанного обучения. Для оценки эффективности обучения рассмотрена четырехуровневая модель Дональда Киркпатрика. Выделены недостатки и проблемы существующей модели. Для устранения некоторых недостатков, автором предложен расчет соответствующих показателей для каждого уровня модели Д. Киркпатрика, позволяющих сформировать более полную картину общей оценки обучающего курса, наглядную и точную оценку эффективности, провести более быстрый анализ полученных результатов, а также получить четкую структурированность полученных результатов и оценок.

Abstract

This work is devoted to the analyzing of the system of corporate training. There are identified the specific of training in this area. It notes the existing problems and shortcomings. It considers Donald Kirkpatrick's four-level model of evaluation of training efficiency. For each level of this model authore propose to calculate the relevant indicators to form a more complete picture of the overall evaluation of the training course, objective and accurate assessment of the efficiency, more rapid analysis of the obtained results, and to get a clear structuring of the results and evaluations.

Ключевые слова

Система корпоративного обучения, оценка эффективности обучения, модель Д.Киркпатрика.

Keywords

System of corporate training, estimation of training efficiency, Donald Kirkpatrick's model.

В современном, постоянно меняющемся и обновляющемся мире, для того, чтобы шагать в ногу со временем необходимо постоянно совершенствоваться: получать новые знания, навыки и умения, обновлять уже имеющиеся познания, осваивать передовые технологии и расширять горизонты собственных возможностей. Усиливающаяся модернизация экономики так же требует изменения стратегий для любых компаний. Таким образом, обучение сотрудников в этих условиях становится ключевым звеном процесса управления персонала в целом.

Возрастание роли обучения в повышении конкурентоспособности и развития организации обусловлено следующими причинами: обучение сотрудников является важнейшим фактором достижения стратегических целей организации; обучение является главным средством повышения ценности человеческих ресурсов; без своевременного обучения сотрудников проведение организационных изменений значительно затрудняется или становится невозможным.

Основной целью развития сотрудников является формирование кадрового потенциала для успешного функционирования организации, повышения производительности труда на основе современного экономического мышления, роста профессионального мастерства сотрудников.

Для первоначальной оценки эффективности обучения можно использовать четырехуровневую модель оценки Дональда Киркпатрика, которая будет основываться на электронных опросах и тестированиях обучаемой аудитории [5].

Данная модель позволяет оценить реальный эффект от обучения, предоставляет руководителям структурных подразделений возможность определить направления проводимого обучения еще на первоначальном этапе и выяснить, какие виды обучения наиболее востребованы. Подробная проработка всех уровней позволит не только усовершенствовать программы обучения, но и будет способствовать повышению трудового потенциала и снижению кадровых рисков, анализу компетенций руководителей в области обучения, выявлению как оптимальной структуры взаимодействия, так и оптимальных затрат на обучение.

Первый уровень — «Реакция». На этом уровне выясняется реакция участников программы на обучение. Как правило, ее проводят все организации.

Второй уровень — «Обучение». Основная задача данного уровня — оценить знания, навыки, полученные в ходе обучения, как изменились знания участников в результате обучения и изменились ли они вообще.

Третий уровень — «Поведение». Киркпатрик определяет этот уровень как самый важный и сложный. Именно на этом уровне происходит оценка того, как изменилось поведение участников в результате обучения, насколько полученные знания и навыки применяются на рабочем месте.

Четвертый уровень — «Результат». Здесь определяются финансовые результаты, которые появились после обучения. Оценка на данном уровне определяет, как изменились бизнес-показатели организации. Это наиболее сложный уровень для измерения.

Модель Киркпатрика обладает рядом сильных сторон, такими как: простота понимания для любой категории людей, хорошая проработка материалов, возможность широкого использования, возможность сделать выводы о необходимости продолжения или прекращения обучения ещё на ранних этапах, а также оценить вклад отдела обучения в достижение целей организации в целом.

К недостаткам модели можно отнести: слишком упрощенный подход, затратность по времени, недоказанность причинно-следственных связей между различными уровнями, вероятность совмещения или смешивания 1 и 2 уровней, что может привести к ошибочным выводам. Следует отметить, что многие организации реализуют программы обучения, соответствующие лишь уровням 1 и 2, игнорируя необходимость формирования поведенческих моделей, которые нужны для переноса навыков и знаний в рабочие ситуации.

Для устранения некоторых из перечисленных недостатков в данной работе предлагается ввести расчет соответствующих коэффициентов, которые будут отражать более точную оценку, способствовать более быстрому анализу полученных результатов, а так же четко структурировать результаты и оценки, полученный на каждом уровне модели Киркпатрика.

На первом уровне «Реакция» рассчитываются следующие показатели.

1. *Коэффициент удовлетворенности полученными знаниями* представляет собой соотношение фактического числа сотрудников, прошедших обучение к количеству обучаемых, удовлетворенных данным обучением.

$$K_{уд} = \frac{N_{уд}}{N}, \text{ где}$$

N – общее количество сотрудников, прошедших обучение, а $N_{уд}$ – количество удовлетворенных качеством обучения сотрудников (данные получены в результате проведения вышеназванных опросов и тестов).

2. *Коэффициент организации обучения* - отношение фактического числа банковских работников проходящих или прошедших обучение с соблюдением периодичности, сроков обучения и иных требований, установленных нормативными актами или миссией самого банка, к общей численности сотрудников данного банка.

$$K_{орг} = \frac{N_{обуч}}{N}$$

3. *Коэффициент соответствия учебной программы* позволяет определить на сколько проведенная программа соответствует запланированным направлениям обучения, определенным в соответствии с целями и стратегией развития банка.

$$K_{соотв} = \frac{n_{соотв}}{n}, \text{ где}$$

n – общее количество программ в учебном курсе, а $n_{соотв}$ – количество программ, соответствующих стратегическим целям организации.

Данные показатели позволяют получить представление об изменении уровня квалификации сотрудников, а также информацию об удовлетворенности обучения и соответствии требованиям обучения.

На втором уровне «Обучение» рассчитываются следующие показатели.

1. *Коэффициент приращения знаний* определяется как разница между входными и выходными коэффициентами уровня знаний обучающихся к величине коэффициента входных знаний.

$$K_{приращ} = \frac{K_{вых} - K_{вход}}{K_{вход}}, \text{ где}$$

коэффициенты уровня знаний могут быть рассчитаны по формуле:

$$K_{вход(вых)} = \frac{\sum_{i=1}^N X_i^2}{n^2 N}, \text{ где}$$

X – количество правильных ответов i -го обучаемого, N – количество обучаемых, n – количество заданий в тесте.

2. *Коэффициент усвоения знаний.*

$$K_{усв} = \frac{X_i}{n}, \text{ где}$$

X_i – количество правильных ответов i -го обучаемого, а n – общее число заданий в тесте.

При $K > 0,7$ знаний, полученные в процессе обучения могут считаться усвоенными, т.к. в последующей деятельности сотрудник способен в ходе самообучения совершенствовать свои знания. Если $K < 0,7$, то переходить к изучению нового материала нецелесообразно.

3. Коэффициент изменения ключевых компетенций.

$$K_{\text{комп}} = \frac{N_{\text{комп}}}{N}, \text{ где}$$

$N_{\text{комп}}$ – количество сотрудников, общая оценка ключевых компетенций которых стала выше, после прохождения обучения, а N – общее количество сотрудников, прошедших обучение.

Оценка ключевых компетенций проводится по результатам ежегодной аттестации сотрудников на основе профиля должности, который включает в себя ключевые компетентности, соответствующие уровню квалификации и занимаемой должности.

На третьем уровне изменение поведения обучающихся может быть выражено как:

$$\frac{M - I}{M} = R \text{ где}$$

M (Must) – перечень знаний и умений, которыми, согласно Должностной инструкции, должен обладать определенный сотрудник,

I (Inventory) – оценка изменения поведения сотрудника на рабочем месте, оценка степени применения полученных знаний,

R (Requirement) – недостающие знания или плохо усвоенные материалы, или не применяемые знания (выявляются методом оценки, тестирования, аттестации и т.д.).

Оценка эффективности рассчитывается коэффициент использования полученных знаний и навыков.

$$K_{\text{исп}} = \frac{N_{\text{исп}}}{N}, \text{ где}$$

$N_{\text{исп}}$ – количество сотрудников, применивших полученные знания в работе или передавшие их своим коллегам, а N – общее число сотрудников, прошедших обучение.

На четвертом уровне для оценки эффективности всей системы обучения в целом можно использовать следующую формулу:

$$K_{\text{обуч}} = \frac{L \times N \times V \times E}{N \times Z}, \text{ где}$$

L - продолжительность воздействия программ обучения на производительность труда и другие факторы результативности; N - число обученных сотрудников; V - стоимостная оценка различия в результативности труда лучших и средних сотрудников, выполняющих одинаковую работу; E - коэффициент, характеризующий эффект обучения сотрудников (рост результативности, выраженный в долях); Z - затраты на обучение одного сотрудника.

Пятый уровень — ROI (методика разработана Джеком Филипсом)

В 1991 г. Джек Филипс добавил пятый уровень оценки, который позволяет перевести результаты оценки четвертого уровня в материальный эквивалент, а затем подставить полученную сумму в математическое уравнение: отношение прибыли к затратам, где сравнивается общая сумма прибыли с общей суммой затрат.

$$ROI = \left(\frac{\text{Доход от обучения} - \text{Затраты}}{\text{Затраты}} \right)$$

Затраты на обучение оцениваются финансовыми и временными показателями (например, стоимостное выражение затрат на обучение, согласно фактической смете, количество сотрудников, прошедших обучение, количество человеко-дней обучения – произведение числа работников на число учебных дней и т.д.) [4].

Эта методика может быть использована как для подтверждения запланированного бюджета, так и для оценки потенциально возможной прибыли.

На основе рассмотренных выше показателей можно построить целевую функцию эффективности для системы корпоративного обучения.

$$Y = f(ROI, K_{обуч}, K_{исп}, K_{комп}, R, K_{усв}, K_{прирац}, K_{соотв}, K_{уд}, K_{орг})$$

, где каждый последующий показатель имеет меньшую значимость, чем предыдущий.

Таким образом, реализация предложенной модели оценки эффективности корпоративного позволит оценить финансовую эффективность инвестиций в обучение сотрудников; определить период возврата вложенных инвестиций; получить понятный и надежный инструмент определения результативности мероприятий по обучению персонала; сделать измеримым человеческий фактор и его влияние на бизнес-результат банка; оценить эффективность обучающих мероприятий в денежном выражении; получить инструмент для выявления успешных и малоэффективных программ.

Одной из важнейших составляющих процесса обучения является эффективная оценка образовательной программы. Она позволяет определить место и роль обучения в стратегии банка и его будущем развитии. Благодаря нахождению конкретных показателей на каждом этапе оценки эффективности, можно произвести качественную и максимально всестороннюю оценку, определить достигнуты ли цели и задачи проводимого обучения, приобрели ли сотрудники необходимые навыки, которые напрямую связаны с качеством выполнения им своих профессиональных обязанностей, результативностью работы подразделения, а значит и банком в целом.

Список использованной литературы

1. Гусева А.И., Дроздова А.А. Анализ применения электронных обучающих курсов в системе корпоративного обучения банковских сотрудников // *Фундаментальные исследования*. – 2014. – № 11–4. – С. 845-851;
2. Дроздова А.А., Гусева А.И. Современные технологии дистанционного обучения в банковской сфере // *Современные проблемы науки и образования*. – 2014. – № 5.
3. Дроздова А.А. Корпоративное обучение как ключевое звено управления персоналом в банковской деятельности // *Материалы XVIII Международной научно-практической конференция «Проблемы и перспективы развития образования в России»*. – Новосибирск. - 2013. - С. 288-295.
4. Митрофанова Е.А. Методические подходы к оценке эффективности управления персоналом // В монографии "Менеджмент: опыт, проблемы, перспективы" / Под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. С.Д. Резника. Пенза: ПГУАС, 2011.
5. Сидоров В.А. Образование и подготовка кадров в условиях новой технической реконструкции. - М.: Высш. шк., 2004.

МЕСТО ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Алифанова Е.Н.

Евлахова Ю.С.

*ФГОБУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,
Ростов-на-Дону*

FINANCIAL INSTITUTIONS PLACEMENT IN RUSSIAN SYSTEM OF ANTI- MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING COMBAT

E.N.Alifanova, Yu.S. Evlakhova

Rostov State University of Economics (RINH), Rostov-on-Don

Аннотация

В статье рассматривается место финансовых институтов в российской системе противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, исследованы ключевые показатели деятельности российских финансовых институтов.

Abstract

In the article the placement of financial institutions in Russian system of anti-money laundering and terrorism financing combat is revealed. Key characteristics of Russian financial institutions are investigated.

Ключевые слова

Финансовый институт, противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Keywords

Financial institute, anti-money laundering and terrorism financing combat

На макроуровне финансовые институты являются посредниками между государством, реальным сектором и домохозяйствами, способствуя перераспределению денежных средств и ускорению движения финансовых потоков. В системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (система ПОД/ФТ) финансовые институты занимают центральное место, так как осуществляют операции с денежными средствами в силу характера своей деятельности. В России перечень финансовых институтов, включенных в национальную систему ПОД/ФТ, приведен в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (статья 5), и включает:

- 1) кредитные организации;
- 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 3) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;
- 4) ломбарды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- 7) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- 8) микрофинансовые организации;
- 9) общества взаимного страхования;
- 10) негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Согласно данным Банка России, на 01.03.2015 года количество действующих кредитных организаций составляло 827, при этом генеральной лицензией обладало 255 организаций, а лицензией на осуществление операций в инвалюте – 549 организаций (таблица 1).

Таблица 1 – Количественные характеристики кредитных организаций в России

Показатель	01.01.2013	01.01.2014	01.01.2015	01.03.2015
Кредитные организации, имеющие право на осуществление банковских операций	956	923	834	827
Кредитные организации, имеющие лицензию на осуществление операций в инвалюте	648	623	554	549
Кредитные организации, имеющие генеральные лицензии	270	270	256	255

Источник: построено автором по [1]

Анализ данных таблицы 1 показывает снижение количества кредитных организаций как в целом, так и имеющих генеральные лицензии и лицензии на осуществление операций в иностранной валюте. Однако, если количество кредитных организаций, имеющих генеральные лицензии, за 2013-2015 годы сократилось на 15 единиц, то количество организаций, имеющих лицензии на осуществление операций в инвалюте, за тот же период уменьшилось радикально – на 99 единиц.

Стоит отметить, что отзыв лицензий по причине несоблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ довольно распространённая причина. Так, по данным Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2014 году за нарушение «антиотмывочного» законодательства были отозваны лицензии у 35 банков и 46 страховых компаний [6].

Таблица 2 – Ключевые показатели деятельности финансовых институтов в России (по состоянию на 01.01.2015 года)

	Количество единиц	Ключевые показатели деятельности (млрд. руб.)
кредитные организации	834	Активы - 77 653 Капитал - 7 928 Вклады физических лиц - 18 552 Кредиты, полученные от Банка России - 9 287
профессиональные участники рынка ценных бумаг	1079	объем рынка негосударственных ценных бумаг – 25 047,4 (капитализация), объем рынка корпоративных и банковских облигаций – 5 500, пенсионные резервы – 9, пенсионные накопления – 1,9, СЧА пенсионных накоплений, находящихся в управляющих компаниях – 1,9, совокупный инвестиционный портфель – 2,5
страховые организации	567	общая сумма страховых премий по всем видам страхования – 987,8, общая сумма выплат по всем видам страхования – 472,3
лизинговые компании	112	совокупный портфель - 3 200, объем полученных лизинговых

		платежей - 690, объем нового бизнеса - 680
микрофинансовые организации	4200	Активы - 51
управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	411	Объем биржевых торгов – 56,7
общества взаимного страхования	н/д	н/д
ломбарды	8762	н/д
кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы	3545	Активы – 42,5
негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию	120	Накопления – 1132,8 Резервы - 905
коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов	н/д	Объем денежных требований, уступленных факторам, - 2 060

Источник: построено авторами по [2], [3], [4], [5]

Анализ ключевых характеристик российских финансовых институтов позволяет сделать вывод о доминировании банков по величине активов в сравнении с другими видами финансовых институтов.

В свою очередь это означает, что и в российской системе ПОД/ФТ банкам отводится значительная роль, что требует усиленного внимания государства к банковским рискам, в том числе к рискам вовлеченности банков в схемы по отмыванию денег и финансированию терроризма.

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта №15-02-00600.

Список использованной литературы

1. Обзор банковского сектора РФ №150 апрель 2015 года. URL: http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1504.pdf
2. Годовой отчет Банка России за 2014 год. URL: <http://www.cbr.ru>
3. Российский фондовый рынок: события и факты. URL: http://www.naufor.ru/download/pdf/factbook/ru/RFR2014_1.pdf
4. Индикаторы развития рынка лизинга. URL: http://raexpert.ru/rankingtable/leasing/leasing_2014/tab01/
5. Факторинг в России. URL: <http://raexpert.ru/project/factoring/2015/resume/>
6. Публичный отчет о работе Федеральной службы по финансовому мониторингу в 2014 году. URL: www.fedsfm.ru

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Мешкова Г.В.

*кандидат экономических наук, доцент кафедры Бухгалтерского учета, финансов и аудита,
ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет,
Балашиха*

ACCOUNTING OF LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE

G.V. Meshkova

*Candidate of economic sciences, Head of the chair «Accounting, finance and audit»
Russian state agrarian correspondence university,
Balashiha*

Аннотация

В статье рассматриваются вопросы учета наличия и движения объектов землепользования, ведения документации первичного учета, регистров синтетического и аналитического учета земель сельскохозяйственного назначения.

Abstract

In article questions of the accounting of existence and movement of objects of land use, maintaining documentation of primary account, registers of the synthetic and analytical accounting of lands of agricultural purpose are considered.

Ключевые слова

Земли сельскохозяйственного назначения, первичные документы, аналитический учет, регистры аналитического и синтетического учета, корреспонденция счетов.

Keywords

Earth of agricultural purpose, primary documents, analytical account, registers of the analytical and synthetic account, correspondence of accounts.

В результате комплексного изучения фактического состояния учета земель сельскохозяйственного назначения предприятий Московской области, нами было отмечена слабая разработанность вопросов организации бухгалтерского учета наличия и движения объектов землепользования, а также обнаружено фактическое отсутствие в учетной практике сельскохозяйственных предприятий ведения документации первичного учета, регистров синтетического и аналитического учета объектов землепользования [6,8].

Основными объектами землепользования в сельскохозяйственных организациях выступают земли сельскохозяйственного назначения, в составе которых выделяются:

- а) сельскохозяйственные угодья: пашни, земли под многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), залежи, сенокосы, пастбища;
- б) земли, занятые внутрихозяйственными дорогами и коммуникациями;
- в) земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений;
- г) земли, находящиеся под водными объектами;
- д) земли под зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

В сельскохозяйственных организациях при организации бухгалтерского учета объектов землепользования необходимо обеспечить разделение и группировку информации о землях в соответствии с вышеуказанной классификацией.

Для организации первичного учета объектов землепользования применяются межведомственные и специализированные формы первичной документации.

Межотраслевые формы отчетности:

- инвентарная карточка учета основных средств (форма № ОС-6);
- инвентарный список основных средств (по местам нахождения) (форма № ОС-9)

[1,2].

Отраслевые специализированные формы отчетности:

- акт на оприходование земельных угодий (форма № 401-АПК);
- акт на оприходование земель (форма № 402-АПК);
- акт на оприходование земельных угодий (форма № 111-АПК) предназначен для принятия на учет земельных угодий, имеющих стоимостную оценку; в документе дается полная характеристика принимаемых на баланс земельных угодий: площадь, вид угодий, место расположения и т.д.;
- акт приема-передачи основных средств (форма № 101-АПК) предназначен для оформления и принятия в состав основных средств отдельных объектов при вводе их в эксплуатацию, при внутреннем перемещении основных средств из одного подразделения в другое и для оформления передачи основных средств со склада (из запаса) в эксплуатацию;
- акт приема-передачи отремонтированных и реконструированных объектов (форма № 102-АПК) может применяться как документ, устанавливающий возникновение или ремонт мелиоративных объектов и служащий основанием для перевода земельного участка в соответствующую группу;
- акт приема многолетних насаждений и передачи их в эксплуатацию (форма № 103-АПК) является документом, устанавливающим возникновение такого объекта, как многолетние насаждения, которые могут изменять статус земельного участка; таким образом, данный акт может служить основанием перевода земельного участка в другую группу;
- акт на списание зданий и сооружений (форма № 104-АПК) может служить основанием для перевода земельного участка, находящегося на момент его оприходования под зданием или сооружением, в другую группу объектов;
- акт на списание многолетних насаждений (форма № 108-АПК), как и форма № 103-АПК, может служить основанием для перевода земельного участка из группы в группу;
- инвентаризационная опись многолетних насаждений (форма № ИНВ 21-АПК);
- инвентаризационная опись питомников (форма № ИНВ 22-АПК);
- инвентаризационная опись земельных угодий (форма № ИНВ 25-АПК) [1,2].

Аналитический учет земель сельскохозяйственного назначения ведется в гектарах по видам угодий (пашни, залежи, сенокосы, сады, полевозащитные лесные полосы, озера, пруды, приусадебный земельный фонд, прочие земли, не используемые для сельскохозяйственных целей). Эти данные отражаются также в земельной кадастровой книге организации.

Пообъектный учет земельных участков в бухгалтерии рекомендуем организовывать в Инвентарных карточках (форма № ОС-6). При небольшом количестве объектов землепользования пообъектный учет рекомендуется осуществлять в инвентарной книге с указанием сведений по их видам и местам нахождения.

В качестве регистра аналитического учета рекомендуем использовать Ведомость учета объектов землепользования (приказ Минсельхоза России от 19.06.2002 № 559). Основанием для записи показателей являются документы на поступление и выбытие объектов землепользования: договоры, акты приемки-передачи, акты на оприходование объектов землепользования и т.д.

Согласно п. 5 ПБУ 6/01, земельные участки учитываются в составе основных средств. Объект землепользования может быть принят к бухгалтерскому учету в качестве основного средства, если одновременно выполняются следующие условия:

- объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во временное пользование;

- объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;

- организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

- объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем [5].

В бухгалтерском учете необходимо отражать все объекты землепользования, используемые на предприятии, в том числе находящиеся в собственности, используемые на правах аренды, доверительного управления и т.д.

В соответствии с принципом имущественной обособленности объекты землепользования, принадлежащие организации на правах собственности, должны учитываться на синтетическом счете 01 «Основные средства», субсчет 6 «Земельные участки и объекты природопользования», а земли, переданные сельскохозяйственной организации государством в пользование, полученные в аренду от работников земельные доли, должны учитываться на забалансовом счете № 001 «Арендованные основные средства» «Земельные угодья».

При передаче земли в аренду возможно несколько вариантов синтетического учета. В случае если земельные участки не планируется использовать в качестве основных средств, а только для предоставления в аренду, целесообразно отражать их по дебету счета 03 «Доходные вложения и материальные ценности» или выделять в отдельную группу по счету 01 «Основные средства». Аналитический учет целесообразно вести по участкам земли, согласно договорам аренды [3].

В таблице 1 представлены предлагаемые коды счетов и субсчетов для учета объектов землепользования.

Таблица 1 - Предлагаемые коды счетов и субсчетов для учета объектов землепользования в сельскохозяйственных организациях

Номер счета, субсчета (аналитического счета)	Название счета, субсчета, аналитического счета
«Объекты землепользования, находящиеся в собственности»	
01-6	«Основные средства» «Земельные участки и объекты природопользования»
01-6-1	«Основные средства» «Земельные участки и объекты природопользования, находящиеся в собственности»
01-6-1-1	«Пашня»
01-6-1-2	«Многолетние насаждения»
01-6-1-3	«Залежи»
01-6-1-4	«Сенокосы, пастбища»
01-6-1-5	«Орошаемые земли»
«Арендованные объекты землепользования» (полученные в аренду от работников земельные доли)	
001	«Арендованные основные средства» «Земельные угодья»
«Объекты землепользования, находящиеся в обороте организации на прочих основаниях» (земельные участки не планируется использовать в качестве основных средств, а только для предоставления в аренду)	
01-6-2	«Основные средства» «Земельные участки и объекты природопользования, сданные в аренду»
01-6-2-1	«Пашня» и т.д.

Бухгалтерский учет земель сельскохозяйственного назначения рекомендуем организовывать с использованием следующей корреспонденции счетов (таблица 2).

Таблица 2 - Корреспонденция счетов по учету земель сельскохозяйственного назначения

№	Содержание хозяйственной операции	Корреспонденция счетов		Сумма, руб.
		Дебет	Кредит	
1.	Введение в оборот организации объектов землепользования по договору купли-продажи:			
	- приобретен в собственность организации земельный участок	08	60	75 000
	- уплачена государственная пошлина за регистрацию и постановку на кадастровый учет	08	76	2 500
	- приняты к учету затраты на межевание и оценку, консультационные и прочие услуги	08	76	4200
	- земельный участок введен в эксплуатацию	01/6	08	81 700
2.	Земельные участки внесены в качестве вклада в уставный капитал	08	75	50 000
	- уплачена государственная пошлина за регистрацию и постановку на кадастровый учет	08	76	1500
	- приняты к учету затраты на межевание и оценку, консультационные и прочие услуги	08	76	2700
	- земельный участок введен в эксплуатацию	01 /6	08	54 200
3.	Объекты землепользования, находящиеся в обороте организации на условиях аренды	001		75 000
4.	Начислены арендные платежи за землю	20, 26	76	2500

Группировка данных о земельных участках, находящихся в собственности организации, в стоимостном выражении должна осуществляться в регистрах бухгалтерского учета по соответствующим балансовым и забалансовым счетам.

Для учета наличия и движения земельных угодий, находящихся в обороте организации, используется регистр - Земельная кадастровая книга, которая содержит информацию в натуральном выражении о наличии земельных участков, находящихся как в собственности организации, так и на условиях аренды. Единицей измерения всех показателей является гектар. Для заполнения Книги используются правоустанавливающие документы на земельные угодья: документы кадастрового учета, в том числе межевой план, акты перевода земельных участков и т.д.

Список использованной литературы

1. Об утверждении специализированных форм первичной учетной документации: Приказ Минсельхоза РФ от 16.05.2003 № 750 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан.– [М., 2015.] (Дата обращения: 10.12.2015).

2. Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств: Постановление Государственного комитета по статистике РФ от 21 января 2003 г. № 7 // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан.– [М., 2015.] (Дата обращения: 10.12.2015).

3. Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций: Приказ Минфина России от 31.10.2000 № 94н (ред. 24.12.2010). // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан.– [М., 2015.] (Дата обращения: 10.12.2015).

4. Об обороте земель сельскохозяйственного назначения: Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ. // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан.– [М., 2015.] (Дата обращения: 10.12.2015).

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01: Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н (ред. 24.12.2010). // КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан.– [М., 2015.] (Дата обращения: 30.10.2015).

6. Мешкова Г.В., Мешков С.А. Особенности отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению земельных участков / Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета РУК.- Ярославль-Москва: Канцлер, 2015.- С. 278-283.

7. Мешкова Г.В., Особенности учета и оценки биологических активов в соответствии с МСФО / Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета РУК.- Ярославль-Москва: Канцлер, 2015.- С. 271-278.

8. Мешков С.А. Экономическое регулирование процесса землепользования // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. -2010.-№ 8 (13). – С. 191-193.

9. Поддубная З.В. Сравнительный анализ российской системы бухгалтерского учета и МСФО / Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета РУК.- Ярославль-Москва: Канцлер, 2015.- С. 383-386.

10. Хоружий, Л.И. Организация бухгалтерского учета земель сельскохозяйственного назначения / Л.И. Хоружий // Бухучет в сельском хозяйстве. - 2011. - № 9. - С. 3-10.

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ РОССИИ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СВЕРХДЕРЖАВЫ

Насиров Е. В.

*СПБГЭУ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Санкт-Петербург*

THE PROBLEMS OF RUSSIA TO BECOME A POWER SUPERSTATE

E.V.Nasirov

Saint-Petersburg State University of Economics, Saint-Petersburg

Аннотация

В статье затрагиваются основные проблемы становления России как энергетической сверхдержавы. Рассмотрены основные причины возникновения данных проблем. По мнению автора статьи, проблема становления России как энергетической сверхдержавы является наиболее важным вопросом для современной экономики России. Одна из главных причин, по которой Россия не смогла закрепиться в роли энергетической сверхдержавы является то, что она оказалась технологически неготовой, на фоне сложившегося мирового кризиса в нефтяном секторе. По мнению автора, разработка инновационных технологий по добычи сланцевой нефти, позволит России совершить технологический рывок в самые ближайшие годы, если этого не произойдет, то ее может ждать потеря значительной доли рынка, а также сильнейшее

падение нефтяных и газовых доходов. В сложившихся условиях России предстоит многое сделать для того, чтобы выполнить поставленную задачу - стать по-настоящему сильной энергетической сверхдержавой. Решение данной проблемы позволит экономике Российской Федерации выйти на новый уровень по добыче и экспорту сырья на мировой рынок.

Abstract

In article touches the main problems of formation of Russia as power superstate. The article looks through the reasons for emergence of these problems. According to the author of article, the problem of formation of Russia as power superstate is the most important question for modern Russian economy. One of the main reasons why Russia couldn't maintain the role of a power superstate is that it was technologically not ready, against the developed world crisis in oil sector. In author's opinion, development of innovative technologies of production of shale oil, will allow Russia to make technological breakthrough in the nearest years. If it doesn't happen, Russia may lose considerable share of the market, and income oil and gas may drastically fall. At this juncture Russia should make a lot of things to carry out an objective - to become rather strong power superstate. The solution of this problem will allow economy of the Russian Federation to come to new level of production and export of raw materials to the world market.

Ключевые слова: нефть, цена на нефть, экономика России, экспорт.

Keywords: oil, price of oil, Russian economy, export.

Россия чрезвычайно зависит от доходов с экспорта нефти и газа, составляющих около двух третей ее экспорта.

По данным федеральной службы государственной статистики, можно заметить, что доля экспорта минеральных продуктов (нефть, газ) в среднем за анализируемые периоды составляет 67% от всего экспорта страны. Данные получены на основе таблицы 1. – «Структура экспорта РФ за 2000-2015 гг. (в%)», которая представлена ниже. В ней показана структура экспорта Российской Федерации за 2000-2015 года в процентах по отраслям хозяйства. [2. 1]

Таблица 1. - Структура экспорта РФ за 2000-2015 гг. (в %) [2. 1]

Годы	2000	2005	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Экспорт - всего	100									
в том числе:										
продовольственные товары и сельско- хозяйственное сырье (кроме текстильного)	1,6	1,9	2	3,3	2,2	2,6	3,2	3,1	4	3,8
минеральные продукты	53,8	64,8	69,8	67,4	68,5	71,1	71,3	71,6	65	65,9
продукция химической промышленности, каучук	7,2	6	6,4	6,2	6,2	6,3	6,1	5,8	3	7,3
древесина и целлюлозно- бумажные изделия	4,3	3,4	2,5	2,8	2,4	2,2	1,9	2,1	2,3	2,7
металлы, драгоценные камни и изделия из них	21,7	16,8	13,2	12,8	12,7	11,4	11,1	10,5	10	2,5
машины, оборудование и транспортные средства	8,8	5,6	4,9	5,9	5,4	5	5,1	5,4	7	6,4
прочие	1,5	1	0,9	1,3	2,3	1,1	1,1	1,2	1,2	1,2

Еще в середине нулевых годов президент Российской Федерации, В. В. Путин, ставил задачу превращения страны в «энергетическую сверхдержаву». Россия стала наращивать объемы добычи и экспорта нефтяных продуктов [1] (см. рис. 1).

Рис. 1 – График объема добычи сырой нефти в период с 1992 по 2015 года [4]

Исходя из данных Рис. 1, можно заметить стремящуюся вверх, линию тренда, что еще раз, но теперь наглядно, показывает нам, что объём добычи нефти с 2000 года стремительно начал расти.

На Рис. 3 представлена динамика уровня цен на нефть в России в период с 1998 по 2015 года. Можно заметить, что с 1998 года по 2008 год наблюдается практически стабильный, без особо сильных колебаний, рост цен на нефть. Падение цен на нефть после 2008 года обусловлено разразившимся мировым экономическим кризисом. После, благодаря успешному проведению антикризисной политики, цены на нефть снова стабилизировались, в среднем, с 2011 года по август 2014 года, цена на нефть составляла 110\$ за баррель (средняя цена за баррель нефти, исходя из данных графика, в период с 2011 по август 2014 года) [3].

Рис. 3. – Цена за 1 баррель нефти в период с 1998 по 2015 год, в долл. США [3]

Цены на нефть способствовали наращиванию доходов, и вместе с этим Россия укреплялась в роли энергетической сверхдержавы.

Высокие цены на нефть оказывают непосредственное влияние на многие макроэкономические показатели, а именно на ВВП, на темпы роста ВВП, налоговые поступления, на инвестиции, на доходы и многие другие макроэкономические показатели. Весьма существенно цены на нефть влияют на экономику России. Доходы от экспорта нефти напрямую зависят от мировых цен и являются наиболее важным составным элементом бюджетной политики нашего государства. Высокие цены на нефть в период с 2004 по 2008 года, позволили России создать стабилизационный фонд, увеличить федеральный бюджет, осуществить структурные сдвиги и начать реализацию социально значимых проектов.

На Рис. 4 представлена динамика ВВП России в текущих ценах в период с 1995 по 2015 года (2016 год прогнозный). Исходя из данных графика, можно заметить, что увеличение цены на нефть стимулировало рост ВВП. Соответственно обвал цен на сырьевой продукт в 2008 году повлек снижение уровня ВВП. Такая ситуация повторилась вновь, уже в 2015, когда уровень на нефть составил ниже 50\$ за баррель. По многим прогнозам, уровень ВВП продолжит свое сокращение и в 2016 году, что показано на Рис. 4

Рис. 4. Динамика развития ВВП в России с 1995 по 2015 гг. (2016 год прогнозный) в текущих ценах [2. 2]

Проблемой снижения цены на нефть в 2015 году является ее переизбыток. Избыток предложения на мировом нефтяном рынке растет, что приводит к снижению цен и увеличивает давление на энергетический сектор. Производство превышает потребление, по разным оценкам на 1,5-2 млн. баррелей в сутки. [5. 1] С июня 2014 года, нефть подешевела на 40%. [5. 2] Вызвано это было тем, что благодаря новым технологиям сформировался избыток предложения, а спрос остался прежним из-за медленного роста мировой экономики и рациональному использованию ресурсов. Главной проблемой можно считать борьбу между странами ОПЕК и США за долю рынка. Вопреки ожиданиям американские компании оказались весьма устойчивы к падению цен благодаря сокращению расходов, повышению эффективности и поддержке банков, продолжающих их финансировать. Российской нефтяной промышленности не удалось добиться такой финансовой поддержки со стороны государства, так как бюджет и так перенапряжен военными и социальными обязательствами.

США сократили потребление нефти и нефтепродуктов, но главное - радикально нарастили ее добычу благодаря сланцевой революции, то есть собственная нефть вытеснила с американского рынка импортную.

Одной из причин послужило то, что экономика свободного предпринимательства в США позволяет компаниям строить бизнес-планы в наиболее здоровой атмосфере конкуренции и стимулирует развитие технологий. Другие добывающие страны, включая Россию, стали слишком зависимы от экспорта нефти, что, соответственно, повлекло за собой деградацию технологического развития. Можно сказать, что сейчас рынок наказывает Россию за это.

Так что энергетической сверхдержавы из нашей страны не получилось. Она оказалась к этому технологически не готовой. Отсутствие альтернатив, привело к тому, что Россия в полной мере зависит от мирового спроса и цены на нефть.

Преодолеть образовавшийся кризис на нефтяном рынке возможно совместными усилиями стран ОПЕК и России.

Необходимо провести четкую совместную политику по понижению уровня добычи нефти, то есть сократить ее добычу, для стабилизации нефтяного рынка и увеличения спроса.

На мой взгляд, Россия, как одна из самых крупных экспортируемых стран сырья на мировой рынок, должна была встать на путь инноваций, а именно разработка технологий по добыче сланцевой нефти. Безусловно, на сегодняшний день себестоимость добычи сланцевой нефти во много раз больше себестоимости добычи сырой нефти, но с улучшением технологий, себестоимость добычи сланцевой нефти, в

недалеком будущем, станет падать. Россия обладает самым большим запасом сланцевой нефти в мире.

Месторождения традиционной нефти истощаются, а значит рано или поздно придется заниматься сланцевыми месторождениями. По моему мнению, если Россия не совершит технологический рывок в самые ближайшие годы, ее может ждать потеря значительной доли рынка, а также сильнейшее падение нефтяных и газовых доходов.

В сложившихся условиях России предстоит многое сделать для того, чтобы выполнить задачу, поставленную Президентом страны В.В. Путиным - стать по-настоящему сильной энергетической сверхдержавой.

Список использованной литературы:

1. www.fingazeta.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fingazeta.ru/from-bowels/zakoldovannyiy-barrel-194287/>
2. www.gks.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [1.http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/26-08.htm](http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_11/IssWWW.exe/Stg/d02/26-08.htm);
[2.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/](http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/accounts/);
3. www.news.yandex.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.yandex.ru/quotes/1006.html>
4. www.ru.tradingeconomics.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://ru.tradingeconomics.com/russia/crude-oil-production/forecast>
5. www.vedomosti.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [1.http://www.vedomosti.ru/business/blogs/2015/10/28/614675-voina-neftyanom-rinke-rezultati](http://www.vedomosti.ru/business/blogs/2015/10/28/614675-voina-neftyanom-rinke-rezultati); [2.http://www.vedomosti.ru/library/articles/2014/12/15/kak-ssha-perekroili-mirovoj-neftyanoj-rynok](http://www.vedomosti.ru/library/articles/2014/12/15/kak-ssha-perekroili-mirovoj-neftyanoj-rynok)

ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ СУЩЕСТВЕННОСТИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Поддубная З.В.

*ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный
заочный университет, Балашиха
доцент кафедры бухгалтерского учета, финансов и аудита*

APPLICATION OF THE CONCEPT OF IMPORTANCE IN FINANCIAL STATEMENTS

Poddubnaya Z.V.

*Russian state agrarian correspondence university, Balashikha
Associate Professor of Accounting, finance and audit*

Аннотация

Существенность является одной из важнейших качественных характеристик бухгалтерской информации. Рассматривая финансовую информацию с позиции существенности, бухгалтер принимает решение о существенности той или иной статьи отчетности, основываясь на своем профессиональном суждении. В статье освещаются теоретические основы концепции существенности в учете и отчетности и даны практические рекомендации по ее применению. Руководство предприятия, как субъект существенности, принимает решение о существенности учетной информации, устанавливая количественные или качественные характеристики существенности, как правило, в учетной политике предприятия.

Abstract

Importance is one of the most important qualitative characteristics of accounting information. Considering financial information from an importance position, the accountant makes the decision on importance of this or that article of the reporting, based on the professional judgment. In article theoretical bases of the concept of importance are covered in the account and the reporting and practical recommendations about its application are made. The management of the enterprise as the subject of importance, makes the decision on importance of registration information, establishing quantitative or qualitative characteristics of importance, as a rule, in accounting policies of the enterprise.

Ключевые слова: существенность, порог существенности, бухгалтерский учет, финансовая отчетность, учетная информация.

Keywords: importance, importance threshold, accounting, financial statements, registration information.

Для пользователей отчетности понятие «существенность» обычно ассоциируется с аудитом отчетности, а не с ее составлением. Однако концепция существенности является одной из базовых именно для составителей отчетности. Через призму существенности руководство компании оценивает, какая информация и в каком виде попадет в конечный документ для пользователей.

На разных стадиях долгосрочного проекта Инициативы по раскрытиям Совет по МСФО получал запросы относительно сложностей практического применения понятия существенности. В частности, отмечалось, что:

- при раскрытии информации некоторые компании не руководствуются концепцией существенности, а применяют формальный подход, опираясь исключительно на требования стандартов (disclosure checklist). Это приводит к включению в отчетность несущественных данных и пропуску информации, которая необходима для лучшего понимания показателей отчетности, но в требованиях напрямую не указана;

- наблюдается тенденция, согласно которой при принятии решений руководство и аудиторы опираются в большей степени на количественное значение показателя существенности, нежели на профессиональное суждение о характере информации;

- нет ясности относительно разницы применения концепции существенности к основной финансовой отчетности (или непосредственно формам финансовой отчетности) и примечаниям к ней.

Руководство, подготовленное Советом по МСФО, должно помочь составителям отчетности применять концепцию существенности к финансовой отчетности общего назначения и представлять существенную для пользователей информацию в понятном и четком виде, не отвлекая внимание на несущественные показатели. В помощь составителям отчетности документ перечисляет факторы, которые необходимо проанализировать при решении вопроса, является ли информация существенной.

Руководство по применению концепции существенности в финансовой отчетности будет распространяться не только на информацию, содержащуюся в финансовой отчетности, но и на документы, на которые в финансовой отчетности даны перекрестные ссылки и которые доступны пользователям так же, как и финансовая отчетность (например, комментарии руководства или отчет о рисках).

Руководство по применению не является стандартом, и его точное использование не потребуется при составлении отчетности по МСФО. Совет по МСФО не выбрал форму стандарта, поскольку:

- новый стандарт может вступать в противоречие с уже принятыми руководствами на уровне отдельных государств;

- именно руководство поможет лучше понять роль существенности в составлении отчетности по МСФО, не являясь обязательным для применения;
- Совет по МСФО не будет запрещать составителям отчетности включать в руководство дополнительную информацию (например, для соответствия локальным стандартам по составлению отчетности).

Вместе с тем в каждой стране национальные регуляторы могут принять Руководство как обязательное к применению при определении уровня существенности.

Текущая версия Концептуальных основ финансовой отчетности содержит следующее определение существенности (аналогичные определения даны в МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки»): информация является существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на решения, принимаемые пользователями на основе финансовой информации о конкретной отчитывающейся организации. Иными словами, существенность представляет собой специфичный для организации аспект уместности, основывающийся на характере или величине (либо обоих этих факторах) статей, к которым относится информация в контексте конкретного финансового отчета этой организации.

Концепция существенности предполагает определение существенной информации как «информации, которая может повлиять на экономические решения пользователей отчетности». Такая формулировка определяет зависимость не только от суждения составителя отчетности (или аудитора при ее проверке), но и от множества других факторов как специфических для данной компании, так и общих для отрасли, рынка, юрисдикции и т.д.

Руководство по применению обозначает основных пользователей (primary users) отчетности общего назначения в лице инвесторов и кредиторов. Регуляторы рынка и общество в целом составляют прочих пользователей.

Компания должна определить для своих основных пользователей их характеристики: вероятные интересы и типы принимаемых решений. Это позволит руководству понять информацию, которую основные пользователи ожидают получить и которая может повлиять на их решения.

У компании может быть несколько различных классов основных пользователей, например:

- инвесторы, владеющие акциями различных классов;
- инвестиционные институты;
- владельцы облигаций;
- сотрудники, владеющие опционами;
- прочие типы инвесторов.

Каждый класс пользователей заинтересован в получении специфической информации. В этом случае при подготовке отчетности компании следует ориентироваться на общие информационные потребности широкого круга классов пользователей. Информация расценивается как существенная, если она уместна:

- для некоторой совокупности различных классов основных пользователей;
- значительному классу основных пользователей (например, с наибольшим количеством пользователей).

В общем случае решения, принимаемые существующими и потенциальными инвесторами и кредиторами, касаются покупки, продажи, удержания долевых и долговых инструментов компании, предоставления ей новых займов и кредитов. Интерес основных пользователей заключается в получении процентов, дивидендов, росте рыночных показателей.

Соответственно, информация, влияющая на решения пользователей, – это та, которая позволяет оценить будущие денежные потоки компании, а именно информация:

- о ресурсах компании;
- требованиях, предъявляемых к компании;
- эффективности выполняемых руководством обязанностей по использованию ресурсов компании: защита их от неблагоприятных экономических событий (изменения цен, технологий) и обеспечение соблюдения компанией законов, предписаний и условий договоров.

Оценка существенности информации зависит как от ее количественных показателей, так и от качественных характеристик, специфичных в конкретных обстоятельствах. В Руководстве по применению отмечается, что количественный диапазон существенности не должен быть определяющим фактором и служит вспомогательным инструментом.

Цель финансовой отчетности – представление информации о финансовом положении, финансовых результатах и движении денежных средств предприятия, которая будет полезна широкому кругу пользователей при принятии ими экономических решений.

МСФО не содержат запрета на представление несущественной информации. Вместе с тем пункты 30А и ВС30F МСФО (IAS) 1 требуют проанализировать, приводит ли раскрытие несущественной информации к тому, что существенная информация будет неясной.

Задача основной финансовой отчетности – дать общее представление о финансовом положении компании и результатах ее деятельности, позволяющее спрогнозировать будущие чистые денежные поступления, сравнить с отчетностью других компаний, выявить зоны повышенного интереса для их детализации в примечаниях к отчетности.

При решении вопроса, подлежит ли статья отдельному представлению в формах основных финансовых отчетов, необходимо оценить:

- ее характеристики, степень сходства или различия с другими статьями;
- размер – существенность по отношению к другим индивидуальным статьям, подсуммам, суммам данного основного отчета, другим формам;
- возможность сделать удобную ссылку на детальное раскрытие в примечаниях.

Международные стандарты содержат определенные требования к раскрытию информации. Однако компания не обязана соблюдать все требования МСФО к раскрытиям, если требуемая информация по отдельности или в совокупности несущественна для ее пользователей. Это правило действует, даже если требования представлены в стандарте как перечень специфической информации или описаны как «минимальные обязательные требования к раскрытию».

Вместе с тем компания должна оценить, являются ли требования по раскрытию, перечисленные в МСФО, достаточными для понимания влияния сделки, события или условий на финансовое положение компании или ее финансовые результаты. Если нет, то компания должна дополнить раскрытия необходимой информацией.

Список использованной литературы:

1. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Версия Проф. – 2015.

2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 1 "Представление финансовой отчетности" (ред. от 02.04.2013) [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс: Версия Проф. – 2015.

3. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 "Финансовые инструменты: признание и оценка" (ред. от 24.12.2013) [Электронный ресурс] // Консультант плюс: Версия Проф. – 2015.

4. Мешкова Г.В., Мешков С.А. Особенности отражения в бухгалтерском учете операций по приобретению земельных участков / Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета РУК.- Ярославль-Москва: Канцлер, 2015.- С. 383-386.

5. Поддубная З.В. Сравнительный анализ российской системы бухгалтерского учета и МСФО / Бухгалтерский учет: достижения и научные перспективы XXI века. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию кафедры бухгалтерского учета РУК.- Ярославль-Москва: Канцлер, 2015.- С. 383-386.

6. Сапегина М.В. Особенности и факторы развития бухгалтерского учета в сельском хозяйстве / М.В. Сапегина // Вестник Российского государственного аграрного заочного университета.- 2014.- №17 (22).- С.159-163

ОСОБЕННОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ

Рамазанова А.Д.

*ДГУ, студентка 3 курса направления
«Государственное и муниципальное управление»*

Джамалудинова М.Ю

Научный руководитель: к.э.н, доцент,

FEATURE OF REGIONAL LABOUR MARKET IN RUSSIA

Ramazanova AD

DSU, 3rd year student of direction "State and municipal management"

Supervisor: PhD, Associate Professor, Dzhamaludinova M.Yu.

Аннотация: В статье рассматриваются и анализируются проблемы регионального рынка труда в РФ.

Ключевые слова: региональный рынок труда, рыночная система управления, рабочая сила, экономически активное население.

Annotation: The article discusses and analyzes the problems of the regional labour market in the Russian Federation.

Keywords: regional labor market, market management system, labour force, economically active population.

Актуальность темы статьи очевидна. В Российской Федерации продолжает сохраняться существенная дифференциация территорий по состоянию региональных рынков труда. Не проводится эффективная региональная политика, основанная на оценке ситуации на рынке труда и возможных перспектив ее развития. Региональные программы занятости должны исходить из общероссийской концепции регулирования рынка труда.

Изменение ситуации в России, замена плановой системы управления рыночной, глубокое вхождение страны в систему международного разделения труда обусловили ряд новых явлений и тенденций в сфере занятости, к которым прежде всего относятся:

- абсолютное сокращение численности занятых в экономике, особенно в сфере материального производства;

- существенные изменения отраслевой структуры занятости, снижение удельного веса занятых в промышленности, перераспределение рабочей силы между обрабатывающей и добывающей промышленностью в пользу последней;

- расширение занятости в негосударственном секторе экономики, дальнейшее развитие малого предпринимательства;

- значительные масштабы вынужденной неполной и неэффективной занятости (скрытой безработицы);

- массовое участие населения в неформальном секторе экономики, а также увеличение масштабов вторичной занятости и др [1, с. 125].

Состояние национальных, региональных и локальных рынков труда определяется соотношением двух основных компонентов: предложения рабочей силы (численности экономически активного населения (по классификации МОТ к экономически активному населению относится население в возрасте 15-72 лет, занятое в экономике и ищущее работу — безработные), его образования, возрастной и профессиональной структуры, территориального размещения и мобильности) и спроса на рабочую силу, т.е. существующего количества рабочих мест [2, с.68-72].

Спрос на рабочую силу зависит в первую очередь от макроэкономических тенденций. К ним относятся динамика развития экономики и инвестиционная активность, непосредственно влияющие на количество рабочих мест: при росте экономики их становится больше, при кризисе или спаде число рабочих мест сокращается. Кроме того, спрос на рабочую силу, как и ее предложение, зависит от достигнутого уровня оплаты труда. В странах и регионах с «дешевой» рабочей силой ниже издержки создания новых рабочих мест и поэтому чаще размещаются новые трудоемкие производства. При высоком уровне оплаты труда работодатели снижают свои издержки путем автоматизации производства или его вывода в «дешевые» страны или регионы, тем самым ограничивая предложение новых рабочих мест в экономике своей территории.

Для региональных и локальных рынков труда значительную роль в формировании спроса играет структура их экономики, в том числе соотношение трудоемких и нетрудоемких отраслей. В современной экономике наиболее трудоемки отрасли услуг, поэтому в крупных городах, где сектор услуг развивается опережающими темпами, предложение рабочих мест больше, что способствует лучшему состоянию рынков труда. В небольших монофункциональных городах рынки труда зависят от положения градообразующего предприятия и поэтому наиболее уязвимы и нестабильны [3, с. 133].

Еще один фактор спроса на рабочую силу – политика государства в сфере занятости. Во-первых, это роль государства как регулятора рынка труда, определяющего «правила игры» – найма и увольнения работников, социальных гарантий и социального страхования занятых. Институциональные нормы оказывают заметное влияние на состояние рынка труда. При более жестком регулировании и высоком уровне социальной защиты занятых, характерном для западноевропейских стран, работодатели, как правило, стремятся минимизировать риски дополнительных издержек и ограничивают найм работников, что приводит к росту безработицы.

Во-вторых, государство влияет на рынок труда как крупнейший работодатель в бюджетной сфере – социальных услугах, обороне и охране общественного порядка, государственном управлении и др. Органы государственной власти определяют необходимую численность и структуру занятых, уровень оплаты труда в этих отраслях экономики. Политика государства в сфере оплаты труда в отраслях бюджетной сферы также влияет на занятость. Если повышение оплаты не сопровождается мерами по снижению неэффективной занятости, результатом, как правило, становится рост численности работников бюджетного сектора. В российских регионах со слаборазвитой

экономикой, особенно высокودотационных, бюджетный сектор стал ведущим по численности работников и занятость в нем продолжает расти[4,с.102-105].

Предложение рабочей силы зависит от динамики численности населения и половозрастного состава. В регионах с незавершенным демографическим переходом и растущей численностью населения проблемы занятости наиболее остры. Они обусловлены количественной диспропорцией между возрастной когортой молодежи, входящей на рынок труда, и меньшей по численности возрастной когортой уходящих на пенсию. Такая ситуация характерна для слаборазвитых республик Северного Кавказа и юга Сибири, она усугубляется незначительным предложением новых рабочих мест[5,с.94-98].

Диспропорция может быть не количественной, а структурной, когда спрос на рабочую силу не совпадает с предложением по полу, профессиональной структуре, уровню образования и квалификации. При несовпадении структуры спроса и профессионально-квалификационного состава ищущих работу службы занятости проводят переподготовку безработных. Для государства такая активная политика в сфере занятости весьма затратна.

Региональные и локальные рынки труда обладают большим потенциалом саморегуляции. Количественные и структурные диспропорции предложения и спроса могут сглаживаться территориальной мобильностью экономически активного населения: переездом на новое место жительства или маятниковой трудовой миграцией в регионы и города с более значительным предложением рабочих мест. Однако на фоне стран с развитым рынком труда территориальная мобильность населения современной России пока еще невелика. Она вдвое ниже и по сравнению с советским периодом, когда трудовые миграции стимулировались государством или были принудительными. Основные причины низкой мобильности в современной России – редкая сеть городов и слаборазвитая транспортная инфраструктура, препятствующие маятниковым миграциям, огромные перепады цен на локальных рынках жилья и высокие затраты на смену места жительства, непосильные для большинства домохозяйств[6, с.251].

Самое кардинальное структурное изменение - в занятости по формам собственности, за переходный период российский рынок труда стал совершенно иным. Только за 1995-2007 гг. доля занятых на частных предприятиях и в организациях выросла с 34 до 57%, а доля работающих на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной собственности сократилась с 42 до 32%, хотя и остается еще достаточно высокой. По данным Росстата за 1-й квартал 2009 г., в регионах России насчитывался 1 млн. чиновников-управленцев, треть из них составляли занятые в органах МСУ. Важнейшая российская особенность – численность федеральных чиновников в регионах в среднем в 2,4 раза больше, чем чиновников региональной исполнительной власти[7, с.116-119].

Экономический кризис, начавшийся осенью 2008 г., привел к почти двукратному росту безработицы (с 5,6% летом 2008 г. до 9,5% в феврале 2009 г.). В 2014 г. страна вновь испытывает проблемы в экономике. В настоящее время в стране не проводится эффективной региональной политики, основанной на оценке состояния ситуации на рынке труда и возможных перспектив ее развития, прежде всего в регионах с существенной деформацией структуры населения, спецификой социально-экономического развития - однобокой специализацией, преобладанием производств с высокой концентрацией интеллектуального труда, производств ВПК, отраслей с большим удельным весом предприятий-банкротов[8].

Список использованной литературы

региональный рынок труд занятость

1. Голубева Я. С. Рынок труда в период финансово-экономического кризиса / Я. С. Голубева ; Л. П. Владимирова // Молодежь и кооперация - 2010 : тезисы докладов XXXIV итоговой Межрегиональной студенческой научной конференции, посвященной Году учителя в Российской Федерации . - Чебоксары, 2010 . - С. 125.
 2. Лоншакова Н. А. Региональный вуз и рынок труда: проблемы адаптации : (на примере Читинской области) / Н. А. Лоншакова // СОЦИС:Социологические исследования. - 2003. - №2. - С. 68-72.
 3. Джамалудинова М. Ю. Исходные основы и механизмы межрегионального сотрудничества в Российской Федерации. // Научно – аналитический журнал: «РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция», №2. Москва. Изд-во «Новые печатные технологии», 2013. С. 133 – 136.
 4. Одегов Ю. Г. Рынок труда (практическая макроэкономика труда) : учебник / Ю. Г. Одегов, Г. Г. Руденко, Н. К. Лунева . - М. : Альфа-Пресс , 2013. - 899 с.
 5. Полкан Г. Фармсектор: региональный рынок труда / Г. Полкан // Справочник по управлению персоналом. - 2013. - N 12. - С. 94-98.
 6. Роцин С. Ю. Рынок труда топ-менеджеров в России / С. Ю. Роцин, С. А. Солнцев . - М. : ГУ-ВШЭ , 2011. - 251 с.
 7. Руденко Н. Молодые специалисты: региональный рынок труда / Н. Руденко // Справочник по управлению персоналом. - 2012. - N 5. - С. 116-119.
- Размещено на Allbest.ru

КЛАСТЕРЫ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ.

Рассадина А.К.

*Кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
Экономический факультет
МГУ имени М.В.Ломоносова
г. Москва*

CLUSTERS AS A FACTOR OF THE DEVELOPMENT OF INNOVATION ECONOMY. FOREIGN EXPERIENCE.

Rassadina Alla Konstantinovna
*PhD, Senior Researcher
Faculty of Economics
Lomonosov Moscow State University
Moscow*

Аннотация

Сохраняющийся интерес к кластерам со стороны академических и прикладных исследователей связан с взаимной обусловленностью между процессами кластеризации, ускорением инновационной деятельности и повышением конкурентоспособности. В статье рассматриваются особенности возникновения и функционирования инновационных кластеров в развитых экономиках, а также специфические черты, лежащие в основе их конкурентоспособности. Обращение к определенным направлениям кластерных процессов в развитых странах представляет интерес в свете необходимости развития инновационной составляющей отечественных кластеров.

Abstract

The remaining interest of researchers in clusters is based on the mutual conditionality between clusters development from one hand and acceleration of innovation activity and competitiveness from the other. Peculiarities of emergence and development of innovative clusters in advanced economies, specific features, underlying their competitiveness are identified in the article. Such analysis seems to be of essential use considering development of Russian clusters' innovative component.

Ключевые слова: кластер, инновации, инновационная деятельность, специализированный рынок труда, социальный капитал.

Key words: cluster, innovations, innovative activity, specialized labor market, social capital.

Существует безусловная взаимообусловленность между процессами кластеризации, ускорением инновационной деятельности и повышением конкурентоспособности отдельных фирм, регионов и национальных экономик в целом. Процессы кластеризации экономического развития в экономически развитых странах в последние десятилетия продемонстрировала этот факт в полной мере.

Чем же важны кластеры как системы региональной экономической активности и инноваций и что лежит в основе их существования?

- Кластеры обладают потенциалом развивать инновации как внутри конкретной компании, так и благодаря отношениям между фирмами, увеличивать производительность и конкурентоспособность и, таким образом, способствовать региональному и национальному экономическому росту.

- Кластеры развиваются, пользуясь преимуществами географической близости входящих в них фирм, наличием совместно используемых рынков специализированной рабочей силы, возможностью создания знаний и их распространения, наличием специальных сетей по обеспечению производства, а также существованием сложной структуры социальных взаимоотношений.

- Успешное развитие кластеров предполагает способность входящих в них компаний быть восприимчивыми к новым источникам знаний и инноваций, в том числе и извне.

Мы выделяем четыре основные категории региональных производственных систем: *индустриальные округа, кластеры по Портеру, инновационные кластеры и сетевые кластеры.*

- **Индустриальный округ.** По определению Бекаттини, это «социотерриториальный объект, характеризуемый активным присутствием группы людей и фирм в данном историческом и географическом измерении» [1; с.23]. По данному определению получается, что индустриальный округ характеризуется сильным взаимодействием между структурой социальных взаимоотношений и сетью производственных/экономических обменов.

- **Классические кластеры по Портеру** (которого принято считать одним из главных разработчиков теории кластеров). Майкл Портер описывает кластеры как «географические концентрации взаимосвязанных компаний и институтов в определенной сфере» [6; с.63]. Позже к этому определению он добавляет, что фирмы при этом конкурируют между собой, равно как и сотрудничают друг с другом. [7; с.15-24]. Преимущества, получаемые от деятельности кластеров, вытекают из разделения труда между фирмами. Таким образом, по определению Портера, «кластер - это сконцентрированные по географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков, поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по стандартизации, а также торговых объединений)

в определенных областях, конкурирующих между собой, но вместе с тем ведущих совместную работу» [7; с.24].

• **Иновационные кластеры.** Такие кластеры характеризуются географической близостью, неформальными отношениями между фирмами и совместными обучающими процессами [3; с.338]. Здесь структура и динамика межфирменных связей нацелена на генерацию специфических системных инноваций. Производственные обмены между фирмами в таких анклавах могут быть минимальными и конкуренция между фирмами значительно превосходит кооперацию. Тем не менее, расположение рядом друг с другом, взаимодополняемость (встроенность в единую систему) и наличие как локального рынка высококвалифицированных трудовых ресурсов, так и общей исследовательской базы, обеспечивают входящим в него фирмам обмен знаниями и системное обучение, что колоссально повышает возможности для создания и продвижения инноваций. Образцом развития иновационных кластеров принято считать американскую Кремниевую долину, на территории которой находится около 87 тыс. компаний, 40 исследовательских центров и десятков университетов. Обслуживают кластер около трети всех американских венчурных компаний (180 фирм), 47 инвестиционных и 700 коммерческих банков, которые так или иначе финансируют деятельность компаний [10].

• И, наконец, скандинавская школа развивает систему исследовательской деятельности, основывающейся на **сетевых кластерах** [2; с.85-87], представляющих собой системы, сформированные центрами (на базе стыковки фирм и институтов), определенным образом связанными между собой (кооперационное взаимодействие, обмены и т.д.). При этом они не обязательно должны располагаться рядом друг с другом.

Приведенные выше четыре определения, основывающиеся на западной научной экономической литературе, показывают, что кластеры могут принимать разные формы в соответствии с тем, насколько они различаются исходя из пяти главных принципов: близость расположения, связи по «затратам-выпуску», развитие знаний/инноваций, размещение сил по принятию решений (руководства) и взаимодополняемость (встроенность в единую систему).

Роль кластеров в экономическом развитии в современных условиях связана с тем, что компании, входящие в них, показывают превосходящий рост производительности по сравнению с аналогичными фирмами вне кластера. Вследствие этого происходит экономический рост и повышение конкурентоспособности. Одним из важнейших факторов, способствующих этому, является высокая степень развития иновационной деятельности и креативности благодаря возможности распространения знаний в рамках кластера.

Перелив знаний в кластерах является критически важным для поддержания высокого уровня развития инноваций и, как следствие, роста производительности фирм, входящих в кластер. Экономические агенты, владея разными «кусками» информации, сливают их в общий «резервуар» через неформальные коммуникационные каналы, получая от этого большую выгоду. Это подтверждает роль географической близости в рамках иновационных процессов [5; с.256]. По выражению Фельдмана, «знания пересекают коридоры и улицы быстрее, чем океаны и континенты» [4; с.251]. Знания распространяются также благодаря межфирменной мобильности работников в рамках кластера. Исследования показывают, что для развития фирм, деятельность которых в наибольшей степени зависит от качества человеческого капитала, это фактор становится принципиально значимым.

Важнейшим фактором, способствующим производительности компаний, входящих в кластер, и соответственно повышению их конкурентоспособности, является существенно большая степень **развития инноваций** по сравнению с

фирмами, работающими вне его. Развитие инновационного процесса требует наличия специальной институциональной инфраструктуры, состоящей из компаний, институтов, правил конкуренции и кооперации, распределения и качества навыков работников и новых знаний – того, что называют социальным капиталом. Кластер создает для этого необходимые условия. Все это, наряду с эффектом, связанным с появлением новых технологических открытий и их распространения, усиливает логику организации кластера, которая в свою очередь способствует появлению новых открытий, дальнейшему развитию инноваций. Набор норм и ценностей, управляющий взаимоотношениями между экономическими агентами и институтами (социальным капиталом), значительно усиливает развитие инноваций в рамках кластера. Следование участниками кластера определенным нормам и правилам обеспечивает неукоснительное выполнение контрактов, что способствует рыночному обмену и инновационным процессам, существенно снижая тем самым транзакционные издержки. В кластере социальный капитал помогает также снижать издержки, связанные с получением информации по действующим и потенциальным партнерам. Это облегчает и усиливает кооперационные связи между фирмами. Если рассматривать такие факторы как репутация, взаимное доверие, работа ради достижения общей цели, то задачей социального капитала в кластере является создание климата, поощряющего ответственность, сотрудничество и создание синергетического эффекта от деятельности всех его участников.

Изучение различных кластеров позволяет говорить о том, что не существует общего закона их рождения. Условия, лежащие в основе образования кластеров, весьма различны. Можно выделить некоторые из них.

- Наличие ведущей, «якорной» фирмы. Многие кластеры развивались из формирования одной или двух «критических» фирм, которые впоследствии породили возникновение и рост многочисленных более мелких фирм. [9; с.56-59]. В качестве примера может служить Кремниевая долина, где развитие кластера часто связывают с основанием и ростом таких фирм как Hewlett Packard или Medtronic в Миннеаполисе [6; с.79].

- Инвестиции и деятельность общественного сектора. Существование государственных исследовательских лабораторий лежит в основе возникновения многих наукоемких кластеров, например, Strategic Air Command в Омахе, Небраска, давшая рождение телемаркетинговому кластеру [6; с.87-90.]. Национальные Институты Здравоохранения США (US National Institutes of Health – НИИ) и их лаборатории дали толчок возникновению биомедицинского кластера в Мэрилэнде (США). А наличие топ университетов, таких как MIT и Гарвард – биотехнологическому кластеру на территории, прилегающей к Бостону [6; с.69].

- Шоковые и нежелательные ситуации. Кластеры иногда возникают в силу специфических исторических событий или обстоятельств. Например, считается, что значительный излишек рабочей силы на автомобильном заводе Fiat в Модене послужил импульсом к возникновению индустриального округа, основывающегося на деятельности мелких производителей, работающих в машиностроительном секторе. Еще одним примером может служить реструктуризация и изменение аутсорсинговой практики в общественном секторе, создавшие предпосылки для развития предпринимательской деятельности в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и биотехнологической сфере в коридоре Вашингтон – Балтимора [4; с.252-255].

- Региональный спрос и рыночные модели. В некоторых случаях местный спрос играет исключительно важную роль в образовании кластеров, которые впоследствии достигают международного уровня конкурентоспособности. В качестве примеров здесь могут служить Голландский транспорт и ирригационная отрасль в Израиле [8; с.88].

Следует отметить, что факторы, лежащие в основе возникновения кластеров, обычно не совпадают с теми, которые поддерживают их жизнедеятельность. При этом основание фирмы во вновь образующемся кластере, где нет преобладания значимых внешних факторов, отличается от основания фирмы в уже существующем кластере, где агенты оперируют в условиях, способствующих их деятельности.

Что касается развития кластеров в России, то надо сказать, что в последнее время им уделяется растущее внимание как на уровне исследований, так и на организационно-хозяйственном уровне. Однако о реальной конкурентоспособности российских кластеров говорить, к сожалению, пока еще рано. Не ставя в качестве цели данной статьи анализ кластерного развития в России, хотелось бы только отметить, что в нашей стране, существует ряд причин, препятствующих развитию конкурентоспособных кластеров. Главными из них, по нашему мнению, являются:

- неразвитые инфраструктурные и организационные условия;
- недостаточное развитие малого и среднего бизнеса;
- рассмотрение факторного доступа – прежде всего к энергетическим ресурсам – в качестве основного условия успешности развития кластеров;
- низкий уровень доверия между основными субъектами экономической деятельности, который достигает своего минимального значения в сфере отношений бизнеса и власти;
- низкая культура производства;
- отсутствие культуры информационной открытости, результатом которого является недоверие потенциальных участников кластера и формирование недобросовестной конкуренции;
- отсутствие благоприятного бизнес-климата;
- преобладание краткосрочного горизонта в планировании получения прибыли при условии, что реальные результаты от функционирования кластера появляются не раньше, чем через 5 – 7 лет;
- низкий уровень развития ассоциативных структур – торговых палат, промышленных ассоциаций и т.д. - призванных решать задачи выработки и продвижения приоритетов и интересов регионального бизнеса.

При этом очевидно, что на фоне экспортно-сырьевой ориентации национальной экономики, стремительно разрушающегося технологического потенциала страны, низкой эффективности российского промышленного производства наряду с технологическим отставанием от развитых стран, не позволяющим создавать конкурентную наукоемкую продукцию, актуальность развития кластеров в России является несомненной.

Список использованной литературы:

1. Becattini G. Industrial Sectors and Industrial Districts: Tools for Industrial Analysis. European Planning Studies. Vol. 10. N 4. 2009. – P.1-25.
2. Bjorg A. And Isaksen A. Location, Agglomeration and Innovation: Towards Regional Innovation Systems in Norway. European Planning Studies. – 1997. P.79-94.
3. Camagni R.P. The Concept of Innovative Milieu and its Relevance for Public Policies in European Lagging Regions // Papers in Regional Science, 74. Vol.74. 1995. – P.317-340.
4. Feldman M. The Geography of Innovation.-Dordrecht, Netherlands.-1994.P.240-287.
5. Glaeser E. Learning in Cities. Journal of Urban Economics. Vol. 46.1999.-P.254-277.
6. Porter M. Clusters and the New Economic Competition // Harvard Business Review. November–December. - 1998. – P. 77-90.
7. Porter M. Location, Competition and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy // Economic Development Quarterly, 14. – 2000. – P.15-34.

8. Sallet J., Paisley E. Innovation Clusters Create Competitive Communities. Huff Post Social News // September, 21. - 2009.
9. Wolfe D.A. and Gertler M.S. Clusters from Inside and Out: Local Dynamics Global Linkages. Urban Studies // The Editors of Urban Studies. 41: 1071. - 2004. – 93p.
10. The New Times - April 6. - 2010.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА РОССИИ

Соболев В.И.

*к.э.н., доцент, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического
университета имени Г.В.Плеханова*

MANAGING STATE DEBT IN ORDER TO BALANCE RUSSIAN STATE BUDGET

V.I.Sobolev

*Ph.D., Associate Professor, Department of Finance and the price of the Russian
Economic University of Plekhanov*

Аннотация

В статье рассматривается управление государственным долгом в условиях нестабильного развития экономики. Автором исследуются перспективы развития государственного долга в целях обеспечения сбалансированности бюджета.

Annotation

The article discusses the management of public debt in an uncertain economic development. The author examines the prospects for the development of public debt in order to balance the budget.

Ключевые слова: государственный кредит, федеральный бюджет, дефицит бюджета, государственный долг, резервный фонд.

Keywords: government loan, the federal budget deficit, public debt, reserve fund.

Государственный (муниципальный) долг – обязательства, возникающие из государственных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в соответствии с видами долговых обязательств, принятые на себя Российской Федерацией (субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием). При этом под государственным долгом понимается вся совокупность выпущенных от имени Российской Федерации и непогашенных долговых обязательств. Можно сказать, что государственный долг воплощает в себе сумму накопленных на федеральном уровне бюджетных дефицитов, финансирование которых осуществлялось заемными методами[5].

Основная причина образования государственного долга – бюджетный дефицит, не позволяющий государству осуществлять необходимые расходы в полном объеме. Бюджетный дефицит может быть устранен повышением налогов, но это очень непопулярная мера, наступающая на интересы бизнеса и снижающая эффективность, потенциал экономического роста.

Проблему бюджетного дефицита можно было бы решать и путем экономии «лишних» бюджетных расходах ради сохранения абсолютно обязательных расходных статей. Однако практика показывает, что этот путь, во-первых, чрезвычайно непопулярен, вызывает социальный протест, а во-вторых, не решает проблему пополнения доходной части бюджета.

Возможно эмиссионное финансирование бюджетного дефицита, но такая мера ведет к росту инфляции со всеми известными экономическими и социальными последствиями. Поэтому государство прибегает к относительно безболезненному инструменту финансирования бюджетного дефицита – внешним и внутренним займам.

Стандартная причина бюджетного дефицита, побуждающего к внешним заимствованиям, – колебания экономической конъюнктуры, а именно наступление экономических спадов, когда при автоматическом сокращении налоговых поступлений государство вынуждено увеличивать расходы на социальную поддержку населения и поддержку базовых производств. Так, по данным МВФ, глобальный экономический кризис снизил глобальную экономическую активность в 2009 г. на 1,3%, что является, по единодушному экспертному мнению, самой глубокой глобальной рецессией со времен второй мировой войны.

Внутренние причины образования бюджетного дефицита, вынуждающие государство прибегать к внешним заимствованиям, сводятся к главной причине – несовершенству государственного управления в экономике. Хотя и существует механизм утверждения бюджетных расходов, призванный не допускать бюджетного дефицита.

Причинами государственного долга помимо бюджетного дефицита могут быть создание инвестиционной привлекательности страны, определяемой, в том числе, размером рынка, конъюнктурой величиной спроса, а также базы для определения страховых и корпоративных рейтингов.

Долг государства может являться инструментом и объектом управления. В качестве инструмента управления государственный долг обеспечивает возможность органам государственной власти оказывать влияние на денежное обращение, финансовый рынок, инвестиции, производство, занятость, многие другие экономические процессы.

Управление государственным долгом представляет собой комплекс мер, осуществляемых государством в лице его уполномоченных органов по определению условий займов, а также по гармонизации интересов заемщиков и кредиторов [4].

Управление государственным долгом осуществляется на основе определенных принципов.

- Безусловности – обеспечение точного и своевременного выполнения государством всех обязательств перед инвесторами и кредиторами, принятых при заключении договоров заимствования средств;

- Единства – учет в процессе управления государственным долгом всех видов обязательств, эмитированных федеральными органами власти, органами власти субъектов РФ и органами местного самоуправления;

- Снижения рисков – выполнение всех необходимых действий, позволяющих снизить как риски кредитора, так и инвестора;

- Оптимальности – создание такой структуры долговых обязательств по срокам обращения и погашения, чтобы выполнение по ним было сопряжено с минимальными затратами и минимальным риском, а также оказывало наименьшее отрицательное влияние на развитие экономики страны;

- Прозрачности – предоставление достоверной, своевременной и полной информации о параметрах займов об экономическом положении в стране всем заинтересованным в ней пользователям.

Ученые-экономисты выделяют понятие «стратегия управления государственным долгом (долговая стратегия)», под которой понимают выбор структуры долга, т.е. соотношение различных видов долговых обязательств. При выборе стратегии государству необходимо оценить ожидаемые затраты на обслуживание долга, вариацию затрат (риск) и структуру долга.

Методы, применяемые в международной практике, можно разделить на две группы: административные и рыночные.

К административным методам управления долгом относят аннулирование, списание, реструктуризацию и рефинансирование. Обычно выделяют две основные причины аннулирования долга: приход к власти новых политических сил, которые по определенным причинам отказываются признавать финансовые обязательства предыдущих властей и финансовая несостоятельность государства. Использование этого метода нарушает главный принцип управления государственным долгом – принцип безусловности. Это ведет к:

- потере доверия к стране-заемщику;
- ограничению возможностей для дальнейших заимствований на международных рынках;
- вероятности сокращения объемов внешней торговли;
- росту неустойчивости внутреннего рынка, утечке финансового капитала из страны.

Под списанием долговых обязательств понимают их прекращение и, соответственно, уменьшение объема государственного долга при наличии оснований, определенных законом. Применение этого метода характерно для стран с низким уровнем доходов и в то же время высоким объемом задолженности.

Если аннулирование и списание долга не могут быть рассмотрены в качестве оптимального варианта, стороны прибегают к реструктуризации, то есть пересмотру графика платежей по обслуживанию задолженности. Реструктуризация способствует восстановлению платежеспособности государства за счет отсрочки платежей, и, соответственно уменьшения суммы выплат и высвобождения финансовых ресурсов.

В случае привлечения государством -должником новых кредитов для погашения задолженности по уже существующим займам, говорит о рефинансировании долга. Обычно дополнительные финансовые ресурсы предоставляют те же кредиторы, на обслуживание долга которым предназначены займы.

Во вторую группу методов управления государственным долгом входят конверсия долга, секьюризация и выкуп (или досрочное погашение долга). Термин «конверсия» охватывает механизмы, которые обеспечивают превращение долговых обязательств в новые, улучшающие финансовое положение заемщика.

Другим важным рыночным инструментом управления долгом является секьюризация, при которой проводится эмиссия новых долговых обязательств в виде облигаций, обмениваемых на старый долг или подлежащих продаже на открытом рынке. В процессе секьюризации происходит сокращение общего объема внешней задолженности, уменьшение процентных платежей и увеличение срока выплаты долга.

Релизация долговой политики в 2015 – 2017 годах будет осуществляться в рамках решения ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки, отношение государственного долга Российской Федерации к ВВП, не превышающее 15 – 20%.

Объем государственного долга Российской Федерации на 1 января 2015 года составил 11 193,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с объемом на 1 января 2014 года на 1 936 млрд. рублей.

Анализ статистических данных показал, что объем государственного внутреннего долга на 1 января 2015 года составил 8 466,5 млрд. рублей. Внутренний государственный долг по сравнению с объемом на 1 января 2014 года увеличился на 1 678 млрд. рублей. Основная причина роста внутреннего долга – покрытие дефицита федерального бюджета. При этом основным источником является внутренний, а не внешний долг. Связано это с политикой замещения внешнего долга внутренним, которая проводится в последние годы в стране. В свою очередь, внешний долг с 2014 года по 2015 год увеличился на 358 млрд. рублей. Увеличение внешнего долга

происходит в результате заимствований на внешних финансовых рынках путем размещения государственных ценных бумаг, а также увеличения объемов предоставленных гарантий в иностранной валюте.

В 2015 – 2017 годов прогнозируется рост показателей государственного долга к ВВП. Объем государственного долга будет увеличиваться, в основном за счет государственных ценных бумаг. В последние 5 лет внутренний рынок государственных бумаг отличался устойчивым ростом и превратится в ключевой сегмент финансового сектора государства. На начало 2015 года объем внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, составлял 2 094,73 млрд. рублей.

Объем внутреннего долга, выраженного в государственных ценных бумагах в 2015 году предусматривался 1147,5 млрд. рублей, что на 488,8 млрд. рублей больше чем в 2014 году. При этом необходимо отметить, что в процентном соотношении к общему объему внутреннего долга, данный показатель снижается, что связано с увеличением задолженности по госгарантиям в общем объеме внутреннего долга.

Существенное влияние на основные параметры федерального бюджета оказывает принятие обязательств по государственным гарантам, объем которых формирует условные обязательства государства и включается в совокупный объем государственного долга страны. По этой причине увеличение объема гарантийных обязательств непосредственно влияет на рост госдолга, расходы бюджета и источники покрытия его дефицита.

Объем государственных гарантий имеет устойчивую тенденцию к росту, причем темпами, существенно превосходящими темпы прироста государственного долга. По государственным гарантиям РФ государственный внутренний долг на 1 января 2015 года составил 2 836,9 млрд. рублей, что не превышает верхний предел государственного внутреннего долга по государственным гарантиям, установленным Федеральным Законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

По сравнению с другими странами Россия имеет небольшой размер внешних заимствований. Вместе с тем, позиции России не столь позитивны, как кажется на первый взгляд. Многие годы основная часть долга России приходится не на государственные обязательства, а на долги частных компаний. Корпоративные долги составляют около 90% от совокупного долга.

При рассмотрении бюджета на 2016 год Государственная Дума Федерального собрания утвердила следующие его основные параметры. Доходы бюджета запланированы на уровне 13, 738 триллиона рублей, расходы – 16,098 триллиона рублей. Дефицит бюджета составит 2,36 триллиона рублей, или 3 процента ВВП. Прогноз на инфляцию, на котором основываются параметры довольно оптимистичный -6,4 процента, то же касается и среднегодовой цены на нефть марки Urals -50 долларов за баррель. Верхний предел государственного внутреннего долга проектируется на конец 2016 года в сумме почти 9 трлн. руб., внешнего свыше 50 млрд. долларов США. Следовательно, важным источником финансирования государственного бюджета будут государственные заимствования.

Реализация долговой политики в 2015 – 2017 годах будет осуществляться в рамках решения ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки (отношение государственного долга Российской Федерации к ВВП, не превышающее 15-20%) и снижению расходов на обслуживание государственного долга (доля в общем объеме расходов федерального бюджета, не превышающее 10%), соблюдению показателей и индикаторов, установленных государственной программой «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков», а также по развитию внутреннего рынка капитала.

Приоритетным направлением эмиссионной политики на внутреннем рынке капитала в планируемом периоде будет выпуск среднесрочных и долгосрочных государственных ценных бумаг. Эмиссия краткосрочных инструментов (до 1 года) рассматривается как исключительная мера, использование которой оправдано лишь в условиях крайне неблагоприятной конъюнктуры при отсутствии возможностей формирования за счет эмиссии среднесрочных и долгосрочных ценных бумаг. Такая практика позволит поддерживать на низком уровне риски ограничения доступа к рефинансированию, а также оптимизировать структуру государственного внутреннего долга по срокам погашения.

Будет продолжен курс на поддержание высокой ликвидности рынка ОФЗ путем регулярного предложения рынку новых «эталонных» выпусков облигаций с постоянными ставками купонного дохода, большими объемами в обращении и погашением в «стандартных» точках кривой доходности облигаций, то есть 3-15 лет. Кроме этого, будет продолжена работа над созданием предпосылок для дальнейшего развития рынка капитала, в частности над переходом к активным операциям по управлению государственным долгом для целенаправленного воздействия на объем и структуру долга.

В сфере развития внутреннего долгового рынка будет принят ряд мер, направленных на:

- дальнейшие инфраструктурные изменения в целях создания наиболее комфортных условий для инвесторов;
- обеспечение регулярного, диверсифицированного по срокам предложения государственных облигаций с учетом соответствующего спроса и в объемах, обеспечивающих потребности федерального бюджета;
- повышение прозрачности государственной заемной политики;
- повышение качества информационного сопровождения действий эмитента и раскрытия информации о состоянии и характеристиках государственного долга.

В целях сохранения присутствия России как суверенного заемщика на международном рынке капитала и поддержания постоянного доступа к ресурсам этих рынков в период 2015 – 2017 годов планируется:

- продолжить осуществление размещения еврооблигаций Российской Федерации в ограниченных объемах с учетом имеющегося спроса и текущей рыночной конъюнктуры;
- продолжить формирование репрезентативной кривой доходности по заимствованиям Российской Федерации в различных валютах, прежде всего, в долларах США и евро;
- создать дальнейшие предпосылки для привлечения долгосрочных инвесторов, диверсифицированных по типу и географическому признаку.

Несмотря на наращивание государственных заимствований, долговая нагрузка на федеральный бюджет будет оставаться в пределах, позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять обязательства по государственному долгу Российской Федерации.

В предстоящем периоде объем государственного долга Российской Федерации сохранится на безопасном уровне – менее 15% ВВП.

На текущем этапе развития российской экономики государственные гарантии играют все более значительную роль, выступая в качестве важного инструмента экономической политики.

В 2015-2017 годах объем предоставления государственных гарантий Российской Федерации составит:

1. в валюте Российской Федерации в общей сумме 864,5 млрд. рублей, в том числе: в 2015 году – 547,7 млрд. рублей, в 2016 году – 159,7 млрд. рублей, в 2017 году – 157,1 млрд. рублей;

2. в иностранной валюте – 10,8 млрд. долларов США, в том числе: в 2015 году – 3,4 млрд. долларов США, в 2016 году – 4,0 млрд. долларов США, в 2017 году – 3,4 млрд. долларов США.

Основными стратегическими задачами в области управления государственными заимствованиями могут быть:

1. переход к конкурентоспособной импортозамещающей модели экономического развития. При благоприятных условиях, продукция должна быть конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на международном рынке. Этого можно достичь поддержкой со стороны государства: проведение политики создания налоговых и таможенных льгот, кредитование предприятий-экспортеров, создание благоприятных условий развития и функционирования экспортоориентированных отраслей; повышение эффективности использования средств резервного фонда. Увеличение фонда надо обеспечить за счет более активного вложения его средств в наиболее доходные финансовые инструменты. Резервный фонд должен активнее вкладывать средства в российские государственные и корпоративные ценные бумаги.

2. повышение эффективности управления средствами Фонда национального благосостояния путем увеличения доходов от размещения средств и минимизации процентных и валютных рисков для федерального бюджета.

3. жесткий контроль и ограничение во внешнем финансировании российских компаний, введения новых индикаторов для учета государственного долга, инвестирование заемных средств в различные сферы с целью получить максимально быстро положительный результат и сохранить ликвидность всех сегментов рынка.

Сохраняющиеся неблагоприятные тенденции в российской экономике наряду с введением и действием взаимных санкций и ограничений в ряде сфер экономической деятельности в 2015 году актуализировали проблему развития в Российской Федерации конкурентоспособных импортозамещающих производств.

Современный этап социально-экономического развития страны фактически ставит в качестве первоочередной задачи перехода к конкурентоспособной импортозамещающей модели экономического роста. Приведенные меры позволят: обеспечить финансирование дефицита федерального бюджета; компенсировать ограничение внешнего финансирования госбанков и госкорпораций; повысить ликвидность банков; стабилизировать рынок ценных бумаг. Все это даст возможность создать условия для экономического роста.

Стратегическим направлением экономической политики России должен стать переход к новой экономической политике, к ускоренному росту по 5 – 6 % в год. Это возможно при одном обязательном условии – следует резко повысить долю инвестиций в ВВП, которая у нас сегодня одна из самых низких (около 20%) и при которой не может возобновиться нормальный экономический рост за счёт внутренних источников[2].

Роль инвестиций в экономике страны состоит в том, что они создают условия для дальнейшего расширения производства и технологического перевооружения путём использования инновационных технологий.

Конечной целью проведения государственной инвестиционной политики является обеспечение роста параметров социально-экономического развития государства. В условиях кризисных явлений, которые характерны настоящему периоду, важное значение имеет интенсификация инвестиционной деятельности [3].

Возрастающие инвестиции эффективно направить в основном на технологическое обновление действующих предприятий, на развитие

высокотехнологических отраслей, на создание развитой транспортной инфраструктуры, на увеличение объёмов жилищного строительства, на развитие импортозамещения.

При такой новой экономической политике с модернизацией народного хозяйства заметный экономический рост может начаться уже с 2018 года, что приведет к снижению долговой зависимости России.

Список использованной литературы

1. Федеральный закон от 01.12.2014 N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
2. Абел Аганбегян. Как оздоровить бюджет //Экономическая политика.2015. Т10 №4.С.17.
3. Литвиненко В. А. ООО Инвестиционные подходы и направления к интенсификации инвестиционных процессов для совершенствования парадигмы Российской экономики/Аудит и финансовый анализ №3. 2015. С. 280.
4. Лупей Н. А., Соболев В. И. Финансы: учеб. пособие/Н. А. Лупей, В. И. Соболев. – М.: Магистр: ИНФРА-М. 2012, С 148.
5. Слепов В.А., Шуба В.Б., Чалова А.Ю. Государственные и муниципальные финансы. Учебное пособие. – м.: ФГБОУ «РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2011. – с. 134

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО АГРАРНОГО КЛАСТЕРА.

Тухватуллин Б.Р.

ООО ГК «Вектор», г.Москва, научный сотрудник.

FORMATION MODEL OF INNOVATIVE AGRICULTURAL CLUSTER.

Tuhvatullin BR

ООО GK "Vector", Moscow, Researcher.

Аннотация

В настоящей статье с помощью математической модели функционирования предприятия обоснованы возможность и условия появления синергетических эффектов в аграрном инновационном кластере. Уточнена формулировка понятия «аграрный инновационный кластер» и рассмотрен пример соответствующего кластера.

Annotation

In this paper, a mathematical model of the functioning of the enterprise proved the possibility and conditions for the appearance of synergistic effects in the agricultural innovation cluster. Clarify the wording of the concept of "agricultural innovation cluster" and consider an example of the corresponding cluster.

Ключевые слова: кластер, инновационный кластер, многофункциональная природа агропродовольственной сферы.

Keywords: cluster, cluster of innovative, feature-rich nature of the agri-food sector.

Роль кластеров в структуре современной экономики с инновационной моделью развития, переживающей бурный процесс глобализации, общеизвестна. Глобализация экономики непосредственно влияет и на аграрный сектор, в котором в условиях острой конкуренции, неизбежно ведет к появлению кластеров с инновационным направлением развития. При этом, интеграционное развитие современного сельского хозяйства тесно связана с её многофункциональной природой [1, 2]. Создатель теории кластеров М.Е.Поттер справедливо считал, что усилия по развитию кластера должны идти через достижение конкурентных преимуществ и специализацию, а не через попытки повторения того, что уже присутствует в других регионах [3]. Применение этой идеи в

аграрном секторе приводит: 1) к специализации кластеров с учетом при-родных условий и в зависимости от местных природных ресурсов; 2) к переходу от подражающего развития, следования императивам мирового рынка – к опережающему развитию в «точках роста» [4] (зоне концентрации ресурсов) с использованием сверхбыстрых процессов в режиме с обострением для ускорения формирования и развития агропромышленных кластеров. Это связано с современными условиями финансирования, которые требуют создавать эффективные кластеры за 2 – 3 года. Поэтому для формирования и развития кластеров логично использовать системно – синергетический подход, реализующий, в частности, упомянутый выше режим с обострением [5].

Рассмотрим математическую модель, объясняющую появление синергетического эффекта в кластерной системе и ускоряющего её развитие. Обозначим через $y(t)$ благосостояние предприятия в момент времени t . Будем считать, что изначально, без учета связи с другими компаниями, предприятие находится в состоянии равновесия около некоторого значения a_0 , и развивается по некоторому синусоидальному закону: $y(t) = a_1 \sin \omega_0 t$, т.е. колеблется около положения равновесия в зависимости от различных факторов: погодных, сезонных, производственных, рыночных и т.д. Тогда функция $y(t)$ удовлетворяет уравнению свободных колебаний маятника:

$$y_{tt} + \omega_0^2 y = 0 \quad (1)$$

Если бы предприятие испытало действие внешней силы, например в виде финансовых инвестиций P , то уравнение (1) записалось бы в виде: $y_{tt} + \omega_0^2 y = P$. Считаем, что этого пока не случилось. Параметр ω_0 характеризует частоту колебаний благосостояния, причем $\omega_0 = b/q_0$, где q_0 – суммарный объем производства различной продукции в предприятии, b – коэффициент пропорциональности. Чем больше объем производства и номенклатура производимой продукции, тем меньше частота колебаний. Если в предприятии за счет внутренних резервов или кредитов организовать новый вид производства, то объем производства увеличится и станет равным $q_1 = q_0 + \alpha y$, где αy – объем нового производства, $0 < \alpha < 1$. Параметр α – коэффициент влияния нового производства на уровень благосостояния предприятия. Если новое производство является ресурсообеспечивающим, то значение α близко к 1, если нет, то α много меньше 1. Частота колебаний благосостояния теперь равна $\omega_1 = b/q_1 = b/(q_0 + \alpha y) \approx \omega_0(1 - \alpha y/q_0)$. Таким образом, модель (1) становится нелинейной:

$$y_{tt} + \omega_1^2 y = y_{tt} + \omega_0^2(1 - 2\alpha y/q_0)y = 0 \quad (2)$$

Для анализа полученного уравнения проведем его линеаризацию, используя аппроксимативный вариант метода Ньютона-Канторовича [6] (применение этого метода связано с тем, что линеаризация не искажает реальную картину и обеспечивает адекватность линеаризованной модели исходной нелинейной):

$$y_{tt}^{(n+1)} + (\omega_0^2 - 2\beta y^{(n)})y^{(n+1)} = -\beta(y^{(n)})^2, \quad \beta = 2\alpha\omega_0^2/q_0 \quad (3)$$

Если в уравнении (3) $y^{(n+1)}$ интерпретировать, как благосостояние предприятия в перспективе («завтра»), то уравнение (3) задает линейную зависимость $y^{(n+1)}$ от $y^{(n)}$ (завтрашнего благосостояния предприятия от благосостояния «сегодня»). Если α и (или) $y^{(n)}$ мало, то правой частью уравнения (3) можно пренебречь, а коэффициент в левой части мало отличается от ω_0^2 , т.е. уравнение (3) близко к уравнению (1) (другими словами, объем нового производства мало сказывается на изменении благосостояния «слабого» предприятия), и поэтому его решение тоже близко к синусоидальному. А если α близко к 1 и (или) $y^{(n)}$ достаточно большое (если в системе накопилась «критическая масса, или энергия»), то правой частью уравнения (3) уже нельзя пренебрегать. В этом случае новое производство приводит к тому, что во - первых, коэффициент в левой части уравнения (3) $\omega_0^2 - 2\beta y^{(n)}$ сильно отличается от коэффициента ω_0^2 уравнения (1), причем не просто на величину $\beta y^{(n)}$, как в уравнении (2) а на удвоенное его значение. В этом заключается параметрический эффект

нелинейной динамической системы, какой является многофункциональный агропромышленный кластер. Другое отличие уравнения (3) – появление правой части, благодаря внутренним законам развития динамических систем. По указанным выше причинам эта часть ранее не замечалась, ею пренебрегали. Сейчас правая часть эквивалентна действию внешней силы P_1 (неким финансовым инвестициям). Этот эффект назовем «силовым» эффектом динамической системы. Третье отличие уравнения (3) – при достаточно больших значениях α или $y^{(n)}$ (когда система набрала «критическую энергию»), коэффициент $\omega_0^2 - 2\beta y^{(n)}$ может поменять знак (при наличии положительной обратной связи в системе). В этом случае уравнение не соответствует гармоническому колебательному процессу и его решения близки уже к гиперболическим (солитонным) функциям описывающим системы, работающие в «режиме с обострением». Появление этих не-линейных эффектов, приводящих к самообострению и ускорению развития процессов роста функции $y(t)$ объясняется тем, что энергия (продукция), выработанная в системе, не извлекается из системы, а используется внутри системы в условиях отсутствия (или минимизации) потерь на снабжение, реализацию, транспортные расходы и т.д. Это эквивалентно автономному производству ресурсов жизнеобеспечения кластера для собственного потребления. Кроме этого, срабатывают еще различные неявные трансверсальные и временные эффекты нелинейных динамических систем. Например, до сих пор в экономике сельского хозяйства никогда не учитывался эффект от действия временных затрат когда какие – то ресурсы (пусть удобрения) всегда находятся под рукой на территории хозяйства, а не в складе поставщика, требующего кроме финансовых расходов на перемещение грузов, также и временных расходов. Суммируя, все сказанные эффекты назовем синергетическими эффектами ускорения процесса развития кластерной системы, сокращающие сроки окупаемости вложений в создание инновационных ресурсообразующих производств. Отметим: синергетические эффекты не представляют особый подход к развитию кластеров [5], а являются внутренними свойствами динамической системы (кластера), проявляющиеся при определенных условиях: 1) концентрации «критической массы» в «особых точках роста»; 2) наличие в системе положительной обратной связи. Первое из условий означает концентрацию новых технологий в районах, где имеются природные или другие ресурсы для создания новых и уникальных ресурсообразующих производств, являющихся частью организационной структуры производств. Второе - элементы системы положительно влияют друг на друга, приводя к эффекту взаимного усиления. Таким образом, для включения синергетических эффектов, появления новых свойств (например, повышение качества жизни населения), отсутствующих у отдельных элементов системы, необходимо целенаправленно обеспечить выполнение указанных выше условий. Возвращаясь к математической модели развития предприятия, необходимо обратить внимание на два момента: 1) синергетические эффекты проявляются только в нелинейном режиме функционирования системы. Для этого, как уже было сказано выше, в уравнении (3) правая часть (или амплитуда колебаний) должна быть достаточно большой, следовательно, должен быть большим и первоначальный толчок (инвестиция); 2) итерационный процесс (3) допускает интерпретацию функционирования системы как не-линейного колебательного процесса (пульсаций) во времени с возвратом не к исходному состоянию системы (как в синусоидальном процессе), а с переходом на новый уровень после завершения некоторого замкнутого цикла последовательности состояний (как бы колебания не около горизонтальной прямой, а около наклонной или возрастающей кривой). Какова может быть величина влияния синергетических эффектов на экономические результаты деятельности предприятия можно увидеть на примере Зеленоградского инновационно –

производственного комплекса – стоимость получаемого продукта в 10 раз превышает сумму вложений [7, 8]. Результат весьма неожиданный.

Представление модели экономического развития нелинейным волновым уравнением имеет подтверждение в экономической науке. Ещё в начале 20 – го века российский экономист Н.Д.Кондратьев и вслед за ним австрийский ученый Й. Шумплер предложили идею длинных волн для описания экономическое развитие как лавинообразного распространения новых производств (инноваций) одновременно с повышением их эффективности в ходе очередного длинноволнового подъема. Й.Шумплер представил экономическое развитие как последовательность восходящих пульсаций, обусловленных распространением соответствующих кластеров взаимосвязанных нововведений. Как видим, представленная выше модель полностью согласуется с этими взглядами классиков экономической науки.

Одним из условий устойчивого развития предприятия с выпуском конкурентоспособной продукции является его инновационность [1]. Приоритеты развития инновационных процессов в аграрном секторе, которые должны быть учтены для ускоренного формирования и развития сельскохозяйственного кластера, определены в [7]. Среди них:

- повышение эффективности производства и конкурентоспособности продукции на основе внедрения наукоемких энерго- и ресурсосберегающих технологий в земледелии и животноводстве, хранении и переработке сельскохозяйственной продукции;

- обеспечение принципа экологичности инновационных процессов, защита окружающей среды;

- обеспечение автономности и самодостаточности производственных процессов, на основе организации замкнутой и сбалансированной экосистемы с производством ряда необходимых ресурсов и использованием местного природного сырья, ТБО, производственных отходов: энергии и моторного топлива, комбикормов, влажного и зеленого корма, жидких и гранулированных органических и органоминеральных удобрений, строительных материалов;

- обеспечение биодиверсификации на основе производства биопрепаратов и широкого применения ЭМ-технологий в растениеводстве и животноводстве с воспроизводством плодородия почв, предотвращения всех видов их деградации, разработкой адаптивных технологий агроэкосистем и агроландшафтов, развитием производства органической продукции сельского хозяйства;

- создание современной информационно-аналитической системы и системы управления производственными процессами и предприятием.

Выбор направления инновации и природные условия определяют специализацию агрокластера по видам выпускаемой продукции – молочное животно-водство или овцеводство, зерновое или овощное и т.д. Однако специализация определяется также и используемыми в производстве местными природными ресурсами: торфом, бурый углем или полигоном ТБО и промышленных отходов для производства энергоресурсов и моторного топлива, извести, мела, гипса, глины для производства строительных материалов и т.д. Автономное производство базовых материальных ресурсов на территории агрокластера значительно повышает эффективность производства сельхозорганизации [7]. Следовательно, агрокластеры должны создаваться так, чтобы территориально охватить местные природные сырьевые ресурсы, способные оказать влияние на специализацию агрокластера со значительным повышением эффективности производства и обеспечивающих конкурентные преимущества местоположения. Специализация приводит к концентрации финансово – материальных и человеческих ресурсов в отдельных «точках роста» региона с доведением их до «критической массы», обеспечивающей сверхбыстрое развитие

кластера с использованием синергетического эффекта. Таких зон концентрации ресурсов (динамических зон развития) может быть несколько даже у одного кластера. При этом синергетические эффекты при концентрации ресурсов на территориально небольших площадях агрокластера появляются также и за счет исключения потерь «энергии» экономико – социальной системы путем:

- минимизации расходов на создание инфраструктуры производства.
- минимизации общих транспортных расходов и расходов на квалифицированный труд;
- минимизации расходов на складирование, хранение и перевозку сырья;
- с перечисленными выше факторами связана и минимизация потерь времени на стадиях строительства и эксплуатации.

Таким образом, важнейшим условием специализации сельскохозяйственного предприятия являются местные природные условия и сырье, определяющие тип и характер наиболее оптимальных инноваций для достижения эффективного производства. Под специализацией подразумевается вид не только выпускаемой продукции, но и используемого в производстве сырья. Специализация – определенная сфера деятельности, вокруг которой формируется кластер и к которой все участники кластера имеют отношение. Взаимодействие между участниками кластера имеет одновременно характер конкуренции и сотрудничества.

Исходя из сказанного выше, определение аграрного инновационного кластера (АИК) можно уточнить следующим образом: АИК – это динамически сбалансированная система взаимосвязанных, взаимодополняющих друг друга субъектов рынка, ориентированных на повышение эффективности и конкурентных преимуществ производства продукции на основе принципов концентрации, специализации и многофункциональности АПС с использованием синергетических эффектов её функционирования. Термин принцип многофункциональности агропродовольственной сферы обозначает обеспечение базовых функций АПС: социальной, экономической и экологической путем применения инновационных и информационных технологий, а также развития институциональных актов. Сочетание принципов специализации и многофункциональности АПС определяет оптимальные инновационные решения, дающие конкурентные преимущества производства в конкретной местности. Исходя из этого, практически в любой местности искусственно – естественным путем может быть создан эффективный кластер [9].

В настоящее время подготовлен проект бизнес - процесса показательного для подтверждения проявления синергетических эффектов в идеологии кластерного развития агропромышленных предприятий на принципах концентрации, специализации и многофункциональности АПС в Республике Башкортостан. В предлагаемой модели инфраструктуру ядра кластера представляет парк динамического развития («Дина-парк») и доступна к использованию её элементов всеми участниками кластера. Функциональные элементы «Дина-парка» приведены на рис.1 и решают взаимодополняющие задачи.

Зона обслуживания предоставляет участникам кластера услуги по проведению посевных и уборочных компаний (подсистема МТС), а также сервисный ремонт техники и оборудования, производственных и социальных помещений, строительство, монтаж оборудования (СМУ), снабженческие и финансовые услуги. Подсистема финансовых услуг позволит участникам кластера получать финансовые и материальные кредиты, используя удобные схемы через посредничество и финансовые инструменты «Дина-парка» или непосредственно из «Дина-парка» (в первую очередь краткосрочные материальные кредиты – ресурсы функционирования специализированных хозяйств в виде удобрений, кормов, топлива, энергии, стройматериалов). Эта зона осуществляет также информационную, справочную и

телекоммуникационную поддержку деятельности участников кластера, производит аккумулирование фактической информации для принятия управленческих решений, организует внутренние информационные потоки, происходящие при функционировании кластера (АИС и АСУП). Подсистема АИС обеспечивает участникам кластера свободный доступ к информационным сетям, формирует и обеспечивает функционирование единого информационного пространства между всеми участниками кластера.

Социальную зону представляет жилой сектор и инфраструктурные объекты: жилые дома и хозяйственные постройки для работников АИК, населения; детский учебный и досуговый центр; базу отдыха и оздоровительно-спортивный центр; медицинский центр; магазины и дом быта; детские площадки

Логистическая зона состоит из трех частей: 1) Транспортно-экспедиционная подсистема обеспечивает оптимальную доставку продукции до потребителя. Задача этого элемента – снижение коммерческих издержек за счет консолидации груза от нескольких отправителей. Отпадает необходимость содержать собственный транспорт отдельным участникам. Это позволяет специализированным участникам лучше сконцентрироваться на основной сфере деятельности, непрерывно совершенствуя качество своей продукции. 2) Подсистема складирования на территории «Дина – парка» представляет современные специализированные склады для длительного хранения продукции и семенного фонда участников. Грузопереработка предполагает расфасовку, розлив, упаковку товара с использованием унифицированной тары, механизацию погрузочно-разгрузочных работ, обеспечение участников многооборотной тарой. 3) Подсистема «торговый дом» обеспечивает реализацию всей произведенной в аграрном кластере продукции.

Рис. 1. Функциональные элементы «Дина-парка»

Зона ресурсообеспечивающих структур предоставляет участникам необходимые ресурсы для ведения эффективного производства (энергоресурсы, моторное топливо, корма, удобрения, строительные и биоматериалы), гарантирует принцип автономности и самодостаточности деятельности АИК, минимальную себестоимость выпускаемой участником продукции.

Зона переработки сельскохозяйственной продукции включает объекты по переработке продукции, произведенной участниками кластера – мяса, молока, овощей,

сахарной свеклы, зерна и т.д. Это позволит получить участникам кластера дополнительную прибыль от деятельности управления «Дина-парка».

Дополняющая зона включает производства сельскохозяйственной продукции со сроком окупаемости не более трех лет. Малый срок окупаемости повышает инвестиционную привлекательность проекта. В эту зону попадают проекты развития пчеловодства, кормового семеноводства, овощеводство тепличное и в открытом грунте, выращивание ягод и грибов.

Зона – технопарк поддержки инновационности, экологичности и эффективности АИК обеспечивает тиражирование наиболее экономически эффективных и экологичных технологий для прорывных направлений развития АПС, решает для участников вопросы с подготовкой и повышением квалификации кадров, оказывает руководителям и специалистам предприятий – участников и заказчиков технологий необходимую научно-методическую помощь по внедрению достижений научно-технического прогресса. В этой зоне находится лаборатория контроля качества и экологичности продукции, способствующая повышению конкурентоспособности выпускаемых в АИК продуктов. Эта зона наиболее экономически эффективна и рентабельна во всем проекте благодаря тщательному отбору уникальных быстроокупаемых объектов для тиражирования и их коммерческой реализации с обучением персонала. Эта зона выполняет решающую роль в снижении рисков инвестиций в проект, поскольку обеспечивает АИК необходимым уровнем профессионализма кадров, мощным технологическим вооружением труда при малых сроках окупаемости объектов. Она способна самостоятельно обеспечить выполнение обязательств перед инвестором за весь проект строительства АИК.

Как видим, в модели кластера появились элементы или зоны (технопарк, производство ресурсов, логистики, переработки и т.д.), ранее не упоминавшиеся в литературе по аграрным кластерам. Их появление практически отвечает требованиям инвесторов по снижению сроков окупаемости финансовых вложений в строительство кластера. Тем самым создаются условия для ускоренного развития аграрного кластера. Все перечисленные зоны развития кластера решают общую задачу – обеспечение сельхозпроизводителей основными ресурсами производства и участием в распределении дополнительной прибыли за счет расширения объемов и номенклатуры выпускаемой кластером продукции.

Список использованной литературы

1. Крылатых Э.Н. Многофункциональность агропродовольственной сферы: методология исследований для разработки стратегии развития. – М.: Изд-во «Энциклопедия российских деревень», 2012.
2. Крылатых Э.Н. Взаимосвязь многофункциональной природы и интеграционных процессов в агропродовольственной сфере России и мира. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. //2013, № 9.
3. Портер М.Е. Конкуренция. М.: Издат. Дом «Вильямс», 2005.
4. Нгоран Кофи Селестэн. Концепции развития агропромышленных кластеров Республики Кот Д'Ивуар с участием России. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. //2014, № 4.
5. Хухрин А.С. Синергетический подход к развитию агропромышленных кластеров. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий// 2014, № 8.
6. Тухватуллин Р.А., Мустафин Р.Ф. О применении аппроксимативного варианта метода Ньютона – Канторовича к решению нелинейной краевой задачи. Известия вузов. Математика, №11, 1988.

7. Тухватуллин Б.Р. Приоритеты развития инновационных процессов в аграрном секторе. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. //2015, № 8.

8. Малинецкий Г.Г., Курдюмов С.П. Нелинейная динамика и проблемы прогноза. В кн. «Структуры и хаос в нелинейных средах». - М.: Физматлит, 2007.

9. Хухрин А.С. Создание молокопродуктового кластера Самарской области: точка зрения теоретика. //Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий// 2015, № 6.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА В АНАЛИЗЕ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ТРАНСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ РАЗМЕРНОСТИ ЗАДАЧИ

Замбржицкая Е. С.

*ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет»,
Магнитогорск*

Бузыкаев Д. Б.

*ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет»,
Магнитогорск*

Уелданова Р. И.

*ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет»,
Магнитогорск*

THE USE OF CLUSTER ANALYSIS IN ORDER TO REDUCE DIMENSION OF DATA FOR BREAK-EVEN ANALYSIS IN TRANSPORT COMPANIES

E. S. Zambrzhickaya

*Magnitogorsk State Technical University
Magnitogorsk*

D. B. Buzykaev

*Magnitogorsk State Technical University
Magnitogorsk*

R. I. Ueldanova

*Magnitogorsk State Technical University
Magnitogorsk*

Аннотация

Статья посвящена вопросам использования кластерного анализа как метода снижения объема выборки при проведении анализа безубыточности транспортной компании. Основная цель - снижение размерности и повышение информативности результатов анализа безубыточности.

Abstract

The subject of article is a study of using cluster analysis when performing a break-even analysis of a transport company in order to reduce the volume of data. The main goal is to lower the volume of incoming information and increase descriptiveness of the break-even analysis results.

Ключевые слова: кластерный анализ, кластеры, анализ безубыточности, транспортная компания, точка нулевой прибыли, размерность, информативность, результативность.

Keywords: cluster analysis, clusters, break-even analysis, transport company, break-even point, volume, descriptiveness, performance.

Рынок грузовых автомобильных перевозок сегодня стремительно развивается. Услугами транспортных компаний для перевозки грузов пользуются как крупные предприятия, так и субъекты малого и среднего бизнеса. От эффективности их работы зависят организация бесперебойного производства, уровень складских запасов, обусловленный транспортными нормативами, оборачиваемость товарно-материальных ценностей, уровень и качество торговли и сферы услуг, удовлетворение спроса населения на товары, качество медицинских и других видов услуг. С учетом всего выше сказанного, трудно переоценить значимость транспортных компаний в современных условиях развития экономики.

В рамках данной статьи в качестве объекта исследования определены транспортные компании, оказывающие услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом. В настоящее время указанные компании осуществляют огромное количество рейсов, как городских, так и междугородних. Данный факт усложняет (препятствует) проведение экономических расчетов в связи с высокой размерностью задачи. Исключением не является и анализ безубыточности. [4,5]

Анализ безубыточности является востребованным с точки зрения руководителей транспортных компаний, так как решает ряд управленческих задач, таких как:

- определение безубыточного количества рейсов (объема грузоперевозок);
- определение допустимой величины постоянных затрат при ограниченном количестве заказов (рейсов);
- определение допустимой величины переменных затрат при ограниченном количестве заказов (рейсов);
- определение нижней границы цены (тарифа), которая не позволит предприятию получать прибыль, но и не приведет к формированию убытков. [1,2,3,6,9]

Как уже было отмечено выше, слишком большой объем исходных данных приводит к тому, что анализ безубыточности становится трудоемким и недостаточно результативным. [7,8] В этом случае предлагается применять кластерный анализ, который позволяет сгруппировать продукцию по основным параметрам, тем самым снижая размерность задачи и объем выборки для анализа безубыточности.

Суть применения кластерного анализа для снижения размерности задачи можно пояснить на примере случая, когда выпускаемая продукция имеет два основных свойства. В двухмерном пространстве свойств продукции строится корреляционное поле. Каждая точка этого поля соответствует определенному виду продукции, а координаты точки соответствуют свойствам этого вида продукции. Внутри каждого класса выбирается типичный представитель, для этого используется евклидово расстояние в пространстве свойств продукции. Все последующие расчеты и анализ ведутся в разрезе типичных представителей видов выпускаемой продукции.

В качестве основных критериев, по которым можно сгруппировать маршруты грузоперевозок транспортной компании, были выбраны следующие:

- протяженность маршрута (в км.);
- сложность маршрута, которая определяется соотношением городского и междугороднего маршрута (таблица 1).

Данные для применения кластерного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 1 - Категории сложности рейсов с учетом практики деятельности транспортных компаний на примере ООО «МагТрансКом»

№ категории	Соотношение городского и междугороднего маршрута
1 категория	5% - город, 95% - межгород
2 категория	25% - город, 75% - межгород
3 категория	50% - город, 50% - межгород
4 категория	75% - город, 25% - межгород
5 категория	95% - город, 5% - межгород

Таблица 2 – Основные критерии группировки маршрутов грузоперевозок

Наименование маршрута (рейса)	Протяженность, км.	Сложность маршрута
1. Магнитогорск-Миасс	230	1
2. Магнитогорск-Челябинск	310	2
3. Магнитогорск-Копейск	315	1
4. Магнитогорск-Верхнеуральск	60	1
5. Магнитогорск-Озерск	400	2
6. Магнитогорск-Южноуральск	220	2
7. Магнитогорск-Чебаркуль	270	2
8. Магнитогорск-Троицк	400	2
9. Магнитогорск-Екатеринбург	519	2
10. Магнитогорск-Курган	552	2
11. Магнитогорск-Златоуст	258	1
12. Магнитогорск-Тюмень	720	4
13. Магнитогорск-Сургут	1500	5
14. Магнитогорск-Стерлитамак	375	3
15. Магнитогорск-Уфа	345	3
16. Магнитогорск-Оренбург	445	3
17. Магнитогорск-Самара	775	3
18. Магнитогорск-Саратов	1200	2
19. Магнитогорск-Ижевск	690	3
20. Магнитогорск-Пермь	735	3
21. Магнитогорск-Тольятти	820	4
22. Магнитогорск-Казань	876	4
23. Магнитогорск-Пенза	1150	4
24. Магнитогорск-Нижний Новгород	1270	4
25. Магнитогорск-Юрьевец	1425	3
26. Магнитогорск-Владимир	1500	3
27. Магнитогорск-Тула	1770	4
28. Магнитогорск-Воронеж	1715	4
29. Магнитогорск-Москва	1700	5
30. Магнитогорск-Курск	1950	4
31. Магнитогорск-Белгород	1980	4
32. Магнитогорск-Рязань	1560	3
33. Магнитогорск - Смоленск	2100	3
34. Магнитогорск-Санкт-Петербург	2385	5
35. Магнитогорск-Великий Новгород	2215	5
36. Магнитогорск-Вологда	1735	4
37. Магнитогорск-Сыктывкар	1500	4
38. Магнитогорск-Мурманск	3150	5
39. Магнитогорск-Псков	2400	4
40. Магнитогорск-Воркута	2600	4

Поскольку число классов нам неизвестно, то обратимся к агломеративным (объединяющим) иерархическим кластер-процедурам. Сущность иерархических агломеративных методов заключается в последовательном объединении сначала самых

близких элементов на основании матрицы расстояний или матрицы сходства, а затем и целых групп все более отдаленных друг от друга элементов.

Последовательность объединения маршрутов грузоперевозок иерархическим методом, выполненным в пакете «STATISTICA», представлена в виде графа-дерева на рисунке 1.

Рисунок 1 – Результат объединения иерархическим методом

По результатам иерархического кластерного анализа (рисунок 1) можно сделать вывод, что наиболее оптимальным является объединение выпускаемой продукции в три кластера. Для разбиения исходной совокупности на заданное число кластеров можно использовать метод k-средних. Согласно алгоритму k-средних первоначально k-первых объектов определяются как центры k кластеров, затем определяются расстояния от остальных n-k объектов до этих центров. Для этого используется одна из метрик, в нашем случае, обычное евклидово расстояние, определяемое по формуле:

$$p(X_i, X_j) = \sqrt{\sum_{p=1}^k (x_{ip} - x_{jp})^2} \quad (1)$$

где $p(X_i, X_j)$ – расстояние между i-м и j-м объектами;

x_{ip}, x_{jp} – значение p-й переменной соответственно у i-го и j-го объекта;

X_i, X_j – векторы значений у i-го и j-го объектов.

Объект относится к тому кластеру, расстояние до которого было минимальным. После чего для кластера, в котором увеличилось число объектов, рассчитывается новый центр тяжести (как среднее по каждому показателю) по всем включенным в кластер объектам. Процедура продолжается до тех пор, пока вновь образованные центры тяжести не будут отличаться от предыдущих.

Результаты метода k-средних, выполненного в пакете «STATISTICA» представлены на рисунке 3, и в таблице 3.

Cluster Means (STATISTICA Spreadsheet.stk)			
Variable	Cluster No. 1	Cluster No. 2	Cluster No. 3
Расст	1502,083	465,7500	2347,500
Сложность	3,750	2,4000	4,250

Рисунок 3 - Результат разбиения выпускаемой продукции методом k-средних

Таблица 3 – Типичные представители, выделенные по результатам кластерного анализа

Кластер	№	Маршрут	Расстояние	Сложность
№1	37	Магнитогорск-Сыктывкар	1500	4
№2	16	Магнитогорск-Оренбург	445	3
№3	39	Магнитогорск-Псков	2400	4

В результате применения кластерного анализа выпускаемая продукция была сгруппирована в три кластера. Внутри каждого кластера были выделены типичные (характерные) представители. Таким образом, все дальнейшие расчеты, необходимые для проведения анализа безубыточности, можно выполнить в разрезе указанных типичных представителей, а не по каждому отдельному маршруту грузоперевозок, что значительно снижает объем работ и затратность указанного анализа.

Список использованной литературы

1. Войнова Е.С. Управление многопродуктовым производством на основе показателей безубыточности: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук //Южно-Уральский государственный университет. Челябинск, 2010

2. Войнова Е. С. Управление многопродуктовым производством на основе показателей безубыточности: диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук// Южно-Уральский государственный университет. Магнитогорск, 2010

3. Войнова Е.С., Данилов Г.В., Рыжова И.Г. Оперативный анализ и принятие управленческих решений в условиях реального производства// Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2008. № 3-1 (58). С. 225-230

4. Войнова Е.С., Данилов Г.В., Рыжова И.Г. Методы определения области риска в многомерном операционном анализе//В сборнике: Математика Бушманова М.В. Приложение математики в экономических, технических и педагогических исследованиях: Сборник научных трудов. 2006 год. Бушманова М.В.. Магнитогорск, 2006. С. 39-44.

5. Войнова Е.С., Данилов Г.В., Рыжова И.Г. Многопродуктовый операционный анализ на стадии проектирования производственных систем// В сборнике: Резервы экономического роста предприятий и организаций Пенза, 2007. С. 17-19.

6. Войнова Е.С., Данилов Г.В., Рыжова И.Г. Оперативный анализ и принятие управленческих решений в условиях реального производства//Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2008. № 3-1 (58). С. 225-230.

7. Данилов Г.В., Рыжова И.Г., Войнова Е.С. Учет ассортиментных сдвигов в структуре выпускаемой продукции в анализе безубыточности//Экономический анализ: теория и практика. 2009. № 26. С. 35-39.

8. Данилов Г.В., Войнова Е.С., Рыжова И.Г. Моделирование влияния ассортимента продукции на основные показатели предприятия//Экономический анализ: теория и практика. 2012. № 15. С. 40-46.

9. Замбрицкая Е.С., Калинина Т.В., Щепотьева Е.Ю. Понятие и сущность системы управления затратами промышленного предприятия: сравнительный анализ существующих подходов//В сборнике: Бухгалтерский учет, финансы и статистика: теория и практика Сборник материалов международного научного е-симпозиума. под редакцией В.Я. Цветкова. Киров, 2014. С. 23-35.

УЧАСТИЕ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ В ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Утешева Г.М.
ЗКАТУ им. Жангир хана

PARTICIPATION OF AGRIFOOD SYSTEM OF WEST KAZAKHSTAN REGION IN CROSS-BORDER COOPERATION

Utesheva G.M.
ZKATU n. Zhangir Khan

Аннотация

В статье рассмотрено развитие агропродовольственной системы Западно-Казахстанской области, проведен анализ уровня развития приграничного сотрудничества. Выявлены проблемы экспортных возможностей региона в связи с участием Республики Казахстан в Евразийском Экономическом союзе.

Annotation

In the article was considered development of agri-food system of West Kazakhstan region, an analysis of the level of cross-border cooperation development. In accordance with the participation of the Republic of Kazakhstan in the Eurasian Economic Union, the problems of the regional export potential were revealed.

Ключевые слова: агропродовольственная система, Евразийский Экономический союз, экспорт, импорт, приграничное сотрудничество.

Key words: agri-food system, Eurasian Economical Union, export, import, cross-border cooperation.

На сегодняшний день в силу нарастающей глобализации, особую роль приобретают вопросы интеграции стран мира. В подобных условиях интернационализации экономик, определение эффективности территориальной организации агропродовольственной системы является актуальным вопросом способности реализовывать цели и задачи всестороннего развития региона с учетом способности, готовности и ресурсного его соответствия требованиям интеграционной экономики, адаптации регионального потенциала к факторам внешней среды и получения результативных показателей в условиях межстрановой кооперации.

Жесткая конкуренция на мировом рынке, строгое разделение рынка между лидерами производства товаров и услуг обусловили развитие сотрудничества Казахстана с Россией, Беларуссией, Арменией и Кыргызстаном в рамках созданного Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС).

Определяющим фактором региона в условиях интеграции становится выгодное экономико-географическое расположение. Среди регионов Казахстана наиболее пригранично-выгодным положением обладает Западно-Казахстанская область, которая имеет самую протяженную границу с пятью регионами Российской Федерации: Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской и Оренбургской, т.е. семь из тринадцати административных районов области в приграничном положении.

Гурова И.П. считает, что региональная интеграция и образовавшийся крупный рынок позволяет сократить монополистическую власть, так как бизнес-субъекты приграничных регионов устанавливают тесные взаимосвязи, в том числе оказываются в условиях интенсивной конкуренции[1, с. 95-96].

Продовольствие является основным условием существования человека как биологического вида и фактором, связывающим разрастающуюся сеть

интеллектуального производства, аграрных технологий и технологий переработки сельскохозяйственной продукции, потребления и системы регулирования производства и потребления. При этом продовольствие, точнее гарантированное обеспечение населения продовольствием, является основной целью функционирования любой социально-экономической системы, поэтому производство и распределение продовольствия следует рассматривать как системную проблему, решаемую в рамках агропродовольственной системы [2, с.6].

Согласно определению, принятого Организацией по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), «агропродовольственная система – это совокупность отношений и деятельность по определению методов производства и распределения продовольствия».

В научной и практической литературе, посвященной анализу агропродовольственных систем как отраслей народного хозяйства, принято разделять на аграрные, животноводческие и перерабатывающие агропродовольственные организации.

С. Уотмор представила агропродовольственную систему как взаимосвязь четырех элементов: отрасль аграрных технологий, сельскохозяйственное производство, переработка сельскохозяйственной продукции и потребление продовольствия. Эти четыре компонента связывают знание, производство и потребление [5, с.36-49].

Х. Фридман предложил рассматривать агропродовольственную систему как агропродовольственный режим сельскохозяйственного производства, переработки и потребления продовольствия или агропродовольственную цепь. Для целей детального изучения формирования и развития агропродовольственной системы подобная классификация дает требуемую информацию, однако на концептуальном уровне достаточно выделить только один агрегированный элемент коммерческих агропродовольственных организаций [4, с.29-57].

Ведущей отраслью агропродовольственной системы Западно-Казахстанской области является животноводство. Его доля в производстве областной агропродовольственной продукции составляет 60%.

По данным Управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области, на 1 января 2015 года в области зарегистрировано 456,6 тысяч голов КРС, из них 205,4 тысяч голов коров, 115,8 тысяч голов лошадей, 1051,6 тысяч голов баранов и овец, 25,4 тысяч свиней, 933,8 тысяч птиц, 2,9 тысяч голов верблюдов. По сравнению с 2013 годом поголовье КРС выросло на 9,4%, лошадей – на 12,2%, баранов и коз – на 17,6 %.

За последние три года в Западно-Казахстанской области производство продукции животноводства составило: в 2012 году – 35,8 тысяч тонн, в 2013 году – 36,7 тысяч тонн, в 2014 году – 36,8 тысяч тонн. В 2014 году по сравнению с 2012 годом наблюдается тенденция увеличения производства продукции животноводства на 2,7%, с 2013 годом – на 0,3% [3, с.8-9].

Наряду с животноводством, в Западно-Казахстанской области активно функционирует зерновое хозяйство. В 2014 году площади зерновых культур составили 320,9 тысяч га, из них 71,3 тысяч гектар - озимые, 249,6 тысяч гектар - яровые [3, с.6-7].

За 2012-2014 годы в области отмечена тенденция увеличения урожайности зерновых культур: в 2012 году составила 5,4 центнер/гектар, в 2013 году – 6,6 центнер/гектар, в 2014 году – 7,9 центнер/гектар. В 2014 году при урожайности 7,9 центнер/гектар, собрано 232,7 тысяч тонн зерна, что на 10,3% больше объема 2013 года – при 6,6 центнер/гектар, собрано 198,4 тысяч тонн зерна.

Приграничное положение Западно-Казахстанской области с областями Российской Федерации благоприятно воздействует на функционирование и дальнейшее развитие животноводческой отрасли, так как Россия входит в десятку самых крупных в

мире стран-импортеров говядины. Общий объем импорта говядины за 2014 год составил около 616,6 тыс. тонн на 2,7 млрд. долл. США.

За 2014 год Республика Казахстан в Россию экспортировала 7000 тонн говядины, причем основной объем экспорта приходится на Западно-Казахстанскую область – это 1 308 тонн мяса говядины. Мясная продукция доставляется на местные рынки приграничных городов Российской Федерации. В 2014 году область экспортировала 1990 тонн мяса: 687 тонн мяса КРС, 1303 тонн мясной продукции.

В Западно-Казахстанской области реализуются инвестиционные проекты, направленные на развитие приграничного сотрудничества посредством наращивания экспортного потенциала региона:

– ТОО «Батыс Марка Ламб» Акжайыкского района производит до 5000 тонн мяса в год по выпуску охлажденной ягнятины в вакуумной упаковке, стоимость проекта 2,3 млрд. тенге, в откормочном цехе в п. Янайкино находятся около 2 581 голов скота, производственная мощность составляет 1 400 голов в сутки.

– КХ «Жибек Жолы» Сырымского района Западно-Казахстанской области имеет убойный пункт мощностью 1750 голов в месяц.

– ТОО «Кублей» в городе Уральск начал строительство мясоперерабатывающего пункта с убойным цехом мощностью 10,0 тонн в сутки, проектной стоимостью 2,0 млрд. тенге [6].

В агропродовольственной системе Западно-Казахстанской области наблюдается зависимость от импортной продукции, в частности молочной продукции российского производства, что отражается на негативном развитии агропродовольственной системы Западно-Казахстанской области, так как перерабатывающие организации являются базовым элементом агропродовольственной системы. Доля импорта молочной продукции, произведенной в Российской Федерации, в 2014 году составила 39% от всей ввезенной в Казахстан продукции данного вида.

Кроме того, существует проблема ценовой и качественной неконкурентоспособности продукции АПС Западно-Казахстанской области на местном рынке в связи с присутствием большого ассортимента агропродовольственной продукции России.

Конкурентоспособности отечественного продовольствия препятствует мелкотоварность производства. Согласно статистике за 2014 год в стране 45% сельхозпродукции произведено в хозяйствах населения, из них 25% - продукция растениеводства, 75% - продукции животноводства. Российский рынок более концентрирован по числу потребителей в отличие от Казахстана, что прямо отражается на масштабах имеющихся производств. Крупным российским мясным или молочным комбинатам намного проще зайти на рынок Казахстана, а казахстанским предприятиям – сложнее выходить и соревноваться с ними по цене.

В последние годы в Казахстане было недостаточным ведение контроля над соблюдением технических регламентов, выявлялся скрытый демпинг, как следствие, процветающая недобросовестная и несправедливая конкуренция приводит к значительному удешевлению товаров из других стран и существенным образом отражается на развитии собственной перерабатывающей промышленности.

Но с созданием ЕАЭС, было проведено реформирование системы технического регламента. Введение единого Сертификата Соответствия для стран-участниц на территории ЕАЭС значительно облегчили процедуры выхода продукции АПС Западно-Казахстанской области на рынок России, более того, выявили некачественную продукцию, что уменьшило число конкурентов на рынке и тем самым стало основой для приоритетного спроса потребителей в сторону более экологически чистой продукции, не смотря на неконкурентоспособные ценовые предложения.

В рамках программы по развитию экспортного потенциала мяса КРС область может экспортировать 2,2 тысяч тонн мяса КРС[6].

Приграничное сотрудничество для Западно-Казахстанской области играет актуальную роль в экономической стабильности региона. В свою очередь и сама область вносит вклад в обеспечение продовольственной безопасности соседней страны. Данное сотрудничество позволило малому и среднему бизнесу региона обеспечить большую конкурентоспособность продукции, выход товаров на внешние рынки, которое открыло для предприятий Западно-Казахстанской области новые рынки сбыта своей продукции, что позволило работать без преград с основным торговым партнером, поскольку предусматривает отмену всех видов контроля на казахстано-российской границе и свободное перемещение товаров и транспорта.

Список использованной литературы

1. Гурова И.П. Мировая экономика / И.П.Гурова // Издательство «Омега-Л». – Москва, 2008. – 394 с.
2. Полбицын С.Н. Парадигма инновационной трансформации АПК / С.Н. Полбицын // Электронный научный журнал ВАК «Управление экономическими системами». – Екатеринбург, 2015. – №78. – 9с.
3. Сельское, лесное и рыбное хозяйство по ЗКО: стат. сб. / Департамент статистики Западно-Казахстанской области. – Уральск, 2014. – 175с.
4. Friedmann, H. The Political Economy of Food//New Left Review #197. – 1993. – 115с.
5. Whatmore, S. From Farming to Agribusiness / Geographies of global change: Remapping the World in the Late Twentieth Century // Johnston, RJ; Taylor, PJ; Watts, MJ.Blackwell – Oxford, 1995. – 462с.
6. Развитие экспортного потенциала мяса КРС / Управление Сельского хозяйства Западно-Казахстанской области [Электронный ресурс] // <http://selhoz-bko.gov.kz>.

НОВЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

Неяскина Е.В.

Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского, доцент

Хлыстова О.В.

Дальневосточный федеральный университет, доцент

A NEW APPROACH TO THE ASSESSMENT ENTREPRENEURIAL ACTIVITY

Neiaskina Elena V.

Admiral G.I. Nevelskoy Maritime State University, PhD in Economics

Khlystova Olga V.

Far Eastern Federal University, PhD in Economics

Аннотация

В условиях низкой информативности традиционных показателей, используемых для оценки уровня предпринимательской активности, считаем необходимым использование новых методов качественного моделирования, в основе которых стоят процедуры мягких вычислений. В статье дана оценка эффективности предпринимательской деятельности, которая базируется на использовании подобных процедур. Авторы определяют критерии, характеризующие доверие,

взаимодополняемость, обязательства и финансовые результаты как переменные предпринимательской активности.

Abstract: In the conditions of low informative the traditional indicators used for an assessment of level of entrepreneurial activity, we consider necessary use of the new methods of qualitative modelling in which basis procedures of soft calculations are put. In article the mark estimation of efficiency of entrepreneurial activity on which basis the algorithm of calculation of rate of entrepreneurial activity has been offered has been carried to such procedures. The authors carries the criterions describe trust, complementarity, obligations and financial effect to determinants of entrepreneurial activity.

Ключевые слова: стратегическое предпринимательство, доверие, обязательство, взаимодополняемость, рентабельность активов, фирменные ориентации, переменные.

Keywords: strategic entrepreneurial, trust, obligation, expletive, return on assets, company orientations, variables.

Для оценки эффективности модели управления необходима адекватная ей система показателей, которые будут носителями действий фирмы в ходе поиска, эксплуатации, эволюции и легитимизации предпринимательских способностей. К таким инновационным действиям можно отнести динамические способности, которые непрерывно изменяются в условиях неопределенности и агрессивности окружающей среды. На практике результаты предпринимательской активности наиболее часто измеряются объективными финансовыми показателями на основании публичной бухгалтерской отчетности. Если сравнить эффективность объективных и субъективных показателей оценки предпринимательской активности, то, как правильно замечено авторами, субъективные измерения лучше подходят для оценки деятельности различных фирм [1 - 5]. Основная проблема применения субъективных показателей состоит в том, что они не отражаются в отчетности и могут быть получены только в ходе анкетирования, опроса, интервьюирования респондентов и, в этом случае не застрахованы от индивидуальных предпочтений исследователя.

Отбор и формализация входов (информации) в слабоструктурированных системах, к которым можно отнести рыбохозяйственный комплекс (РХК) Приморского края, возможны, на наш взгляд, при использовании методов качественного моделирования, основанных на процедурах мягких вычислений. К таким процедурам, мы отнесли балльную оценку факторов, характеризующих доверие, взаимодополняемость, обязательства, независимость, реализацию способностей, полезность для общества и др., которые обладают возможностями для оценки качественного уровня и в совокупности представляют собой механизм стратегического управления предпринимательской структурой. Модель, созданная с помощью качественных оценок, обладает некоторыми особенностями, к которым можно отнести: *во-первых*, переменные выражены с помощью слов, а не в виде математических уравнений; *во-вторых*, задаются лингвистически, т.е. с помощью значений переменных типа «увеличится, существенно увеличится, существенно не изменится, снизится, существенно снизится»; *в-третьих*, критерии выбора ответов описываются качественными рекомендациями, например, при оценке агрессивности была использована шкала, оценивающая поведение стейкхолдеров, как «не агрессивное (нет ни одного факта агрессивности), скорее не агрессивное, средний уровень агрессивности» и т.д.[6]

С помощью лингвистических переменных и нечетких алгоритмов исследование качественных моделей обеспечивается многогранная оценка трудно формализуемых и слабоструктурированных систем. Характерным признаком современной рыбохозяйственной системы является её слабая структурируемость, обусловленная такими свойствами как уникальность, трудная формализуемость, неопределённость

окружающей среды, агрессивность стейкхолдеров, невозможность полного описания, динамичность. Анкетирование и интервьюирование в статье рассмотрено как когнитивный метод, имеющий отношение к знаниям или способам получения, хранения и передачи знаний. Заявленные в анкетах вопросы позволяют охарактеризовать стиль управления, развитие способностей, отношение к бизнесу и партнёрам, дать оценку окружающей среды. На основании ключевых переменных, характеризующих предпринимательскую активность, рассчитывается зависимая переменная, путём мультипликации коэффициентов на вес каждой переменной, оцененной по 7-балльной шкале. Вследствие этого эффективность предпринимательских действий рассчитывается по формуле средневзвешенной и представляет собой взвешенный средний коэффициент уровня предпринимательской активности. Алгоритм расчета коэффициента предпринимательской активности можно представить поэтапно [7]:

1 этап: по 7-балльной шкале респондентами оцениваются такие переменные, как доверие, взаимодополняемость, обязательства и финансовый результат за анализируемый период;

2 этап: в ходе корреляционного анализа выявляется сила связи между доверием, взаимодополняемостью, обязательствами и финансовым результатом с помощью коэффициента регрессии;

3 этап: вводятся условные обозначения в процессе отбора, трендирования и формализации данных;

4 этап: по формуле средневзвешенной определяется коэффициент по каждой выделенной переменной;

5 этап: респондентами наряду с оценкой переменных обосновывается уровень важности каждой переменной, который рассматривается как частота или вес критерия в оценке предпринимательской активности;

6 этап: используя средневзвешенные величины, определяется коэффициент предпринимательской активности с учётом обоснованных критериев и их удельного веса;

7 этап: разрабатывается шкала интервалов коэффициента предпринимательской активности.

Результаты эмпирического анализа РХК за анализируемый период позволили выявить основную тенденцию развития предпринимательской активности в рыбной отрасли Приморского края (рис.1). Если проанализировать динамику предпринимательской активности, то можно отметить, что за анализируемый период наблюдается устойчивая тенденция роста.

Рисунок 1 - Динамика изменения коэффициента предпринимательской активности за 2006-2012 гг.

Небольшое снижение уровня предпринимательской активности было в 2008 г., что явилось следствием кризиса в финансовой системе. Однако в целом, предварительная оценка тенденции активности предпринимательства свидетельствует о благоприятном климате в Приморском крае для развития бизнеса. Интересным, на наш взгляд, является оценка предпринимательским сообществом ключевых параметров, формирующих предпринимательскую структуру в динамике за ряд лет (табл.1). Более подробно о выделенных критериях и сценариях развития отношений стейкхолдеров при доминировании каждой из ключевых переменных можно получить из статьи авторов [6].

Таблица 1

Анализ динамики переменных оценки предпринимательской активности*, %

Переменные	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Доверие	22,2	23,3	23,5	24,5	23,9	26,5	24,9	33,3
Взаимодополняемость	22,1	23,0	22,0	23,4	24,4	25,1	23,8	23,8
Обязательства	25,7	26,3	25,4	25,1	23,6	24,2	25,4	28,6
Рентабельность активов (ROA)	30,0	27,4	29,1	27,0	28,1	24,2	25,9	14,3
Итого	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Источник: Рассчитано авторами по результатам анкетирования.

Снижение уровня важности рентабельности в 2013г. на 15,7% способствовало изменению приоритетов предпринимателей в пользу такого ключевого параметра как доверие, которое возросло на 11,1% по сравнению с 2006г. В настоящее время в условиях повышенного риска и неопределённости развития *доверие*¹ можно рассматривать как нематериальный ресурс, в большей степени влияющий на коэффициент предпринимательской активности [8].

Представленный анализ структуры и динамики ключевых переменных, формирующих путём мультипликации уровень предпринимательской активности, позволяет расставить приоритеты при обосновании научных гипотез, подтверждающих тенденции развития предпринимательства в рыбной отрасли Приморского края. По нашему мнению, качественные изменения в поведении фирмы во многом связаны с изменениями средовых факторов или факторов окружающей среды. Балльная оценка средовых факторов, введённая в эмпирическое тестирование модели, позволила рассматривать эти факторы как риски, изменяющие поведение фирмы в ходе её ориентации на действия, связанные с поиском, эксплуатацией, эволюцией и легитимизацией способностей.

Таким образом, применение методов когнитивного моделирования в теории и практике предпринимательского управления, предназначенных для качественной оценки слабоструктурированных систем, позволяет обеспечить эффективность стратегического менеджмента, повысить качество и своевременность вырабатываемых решений. Отсюда следует, что с помощью лингвистических переменных и нечётких алгоритмов исследование качественных моделей может быть проведена многогранная оценка действий фирмы, ориентированных на поиск, эксплуатацию, отбор и легитимизацию динамических способностей.

Список использованной литературы

1. Ichijo K., 2002. Knowledge Exploitation and Knowledge Exploration: Two Strategies for Knowledge Creating Companies. Journal Strategic Management of Intellectual Capital and Organizational Knowledge. Oxford University Press, pp. 477–483.

¹ Доверие предлагалось оценить по 7-балльной шкале, характеризующей наличие доверительных отношений между партнерами, компетентность, лояльность к изменениям.

2. Ireland R.D. and J.W. Webb, 2009. Crossing the Great Divide of Strategic Entrepreneurship: Transitioning between Exploration and Exploitation. *Journal Business Horizons*, Vol. 52, 5: 469–479.

3. Ireland R.D., J.G. Covin and D.F. Kuratko, 2009. Conceptualizing Corporate Entrepreneurship Strategy. *Journal Entrepreneurship Theory and Practice*, Vol. 33, 1: 19–46.

4. Ireland R. D., M.A. Hitt and D.G. Sirmon, 2003. A Model of Strategic Entrepreneurship: The Construct and Its Dimensions. *Journal of Management*, Vol. 29, 6: 963–989.

5. Соколова Л.С., Широкова Г.В. Стратегическое предпринимательство: подходы к исследованию и российская практика // *Вестник С.-Петербур. Ун-та. Сер. Менеджмент*. 2011. – №.3. – С.32-59.

6. Неяскина Е.В., Хлыстова О.В. Оценка предпринимательской активности в рыбной отрасли Приморского края // *Наука и мир*. 2014. - № 2(6). С. 60-63.

7. Хлыстова О.В. Управленческие аспекты в оценке эффективности портфеля альянсов // *Предпринимательство. Журнал-книга*. 2015. – №2. – С.46-60.

8. Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и пути к процветанию / пер. с англ. Ф. Фукуяма. – М.: Изд-во АСТ, ЗАО Ермак, 2004. – 730 с.

НАЛОГОВЫЙ АНАЛИЗ КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Щепихина А.В.

Магистрант СПбГЭУ

Головенко А.Е.

Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Санкт-Петербургу

TAX ANALYSIS AS A CONDITION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF COMMERCIAL BANK

Shchepikhina Alina Valerievna

St. Petersburg State University of Economics

Golovenko Anastasia Evgenievna

Interdistrict inspection of the federal tax service №10 St. Petersburg

Аннотация

В статье рассмотрены вопросы влияния налогов на деятельность коммерческого банка. По мнению авторов, результатом налогового анализа является оптимизация налоговых издержек, что положительно влияет на устойчивое развитие системы микроуровня – коммерческого банка.

Abstract

The article discusses the impact of taxes on the activities of commercial banks. According to the authors, the result of tax analysis is to optimize the costs of tax that has a positive effect on the sustainable development of micro-Commercial bank.

Ключевые слова: коммерческий банк, налогообложение, анализ, устойчивое развитие.

Keywords: commercial bank, taxation, analysis, sustainable development.

Анализ – один из самых распространенных общенаучных методов исследования, который применяется в любой деятельности. Специалисты анализируют политическую и региональную ситуацию[13,14,15]; маржинальный, инвестиционный, налоговый

анализ характерны для экономических наук[2,4]; в образовательном процессе анализируют степень усвоения полученных знаний и возможность их применения на практике[9,12]. Для любой деятельности также характерно достижение поставленных целей. В статье рассмотрены вопросы устойчивого развития коммерческого банка, как системы микроуровня хозяйствования[1,6].

Коммерческие банки выступая посредниками между государством и организациями, которые находятся на их обслуживании. Налоговые органы, взаимодействуя с банками, контролируют уплату налогов организациями, имеют возможность выставить инкассовые платежи и блокировать счета недобросовестных налогоплательщиков. При этом банки, являются самостоятельными участниками налоговых отношений, которые регулируются Налоговым кодексом РФ[10]. По своей структуре и назначению налоги разнообразны. При формировании налоговой базы коммерческие банки используют общие принципы признания доходов и расходов в соответствии с законодательством РФ.

Действуют коммерческие банки на основании лицензии выданной Центральным банком России. Проводя налоговый анализ коммерческого банка, который попадает под обязательную аудиторскую проверку[3], стоит отметить, что главной целью деятельности банка является получение максимальной прибыли. От оптимизации доходов и расходов зависит как сумма налога, так и прибыль банка. Основным доходом коммерческого банка являются проценты по договорам, сделкам и иным операциям и комиссии, взимаемые за предоставление банковских услуг.

Так при учете доходов в виде процентов по кредитному договору, необходимо начислять доход в виде процентов по кредитному договору до того момента, пока взаимные обязательства по договору не прекратятся. Если же сложилась ситуация при которой, по кредитному договору банку уплачивается клиентом штрафные санкции, за нарушение договора, то данные средства учитываются банком в составе нереализованных доходов.

Банк может нести убытки при осуществлении переоценки обезличенных металлических счетов, исчисляя налог на прибыль, и имеет право занести эту сумму убытков в расходы.

На наш взгляд, если по итогам налогового анализа, складывается ситуация, при которой коммерческому банку выгодно завышать свои расходы (сократится налогооблагаемая база) по налогу на прибыль, то коммерческий банк может учитывать в своих расходах различного рода услуги и работы, которые напрямую не связаны с основной деятельностью данного банка. Таким образом, необоснованность банковских расходов, должен будет доказать непосредственно налоговый орган, поскольку понятие экономическая целесообразность не предусмотрено действующим законодательством. Соответственно, анализируя свои доходы и расходы, для формирования налоговой базы по налогу на прибыль, коммерческий банк может уменьшить свои доходы, на обосновано подтвержденные расходы без учета их рациональности и экономического эффекта, так как коммерческая деятельность в РФ подразумевает ведение деятельности на свой страх и риск.

Применение и исчисление НДС в коммерческих банках при реализации банковских продуктов, предусмотрено главой 21 Налогового кодекса РФ. Налоговая база по НДС для банков, состоит из стоимости предоставляемых услуг, операций, с учетом акцизов, без включения НДС. Законодательно установлен перечень необлагаемых налогом операций, но большинство всех проводимых банком операций попадают под льготы. Если услуги, которые оказывает банк, не попадают в перечень освобожденных от НДС, банк обязан при реализации таких услуг облагать их НДС в установленном порядке.

Для банков законодатель предусматривает специфическую норму, а именно п. 5 ст. 170 Налогового кодекса РФ. В соответствии с этой статьей коммерческие банки, имеют право включать в затраты, принимаемые к вычету при исчислении налога на прибыль организаций, суммы НДС, уплаченные поставщикам по приобретаемым товарам (работам, услугам). При этом вся сумма НДС, полученная банком по операциям, подлежащим налогообложению, подлежит уплате в бюджет.

Однако существуют определенные нюансы применения данного положения коммерческими банками.

Во-первых, применяя данную норму, у банка отсутствует возможность возместить сумму уплаченного НДС на основании ст. 170 Налогового кодекса РФ, тем самым уменьшив перечисляемую в бюджет сумму полученного НДС. Как и любой налогоплательщик, банк имеет право, исчислять общую сумму налога уменьшив её на налоговые вычеты. Данные суммы налогового вычета формируются из сумм налога, предъявленных банку при приобретении товаров, работ, услуг и имущественных прав на всей территории РФ. То есть банк становится перед выбором, вести учет предъявленного и уплаченного им НДС в соответствующем периоде и затем подготавливать документы для получения налогового вычета из бюджета или применять предоставленную законодателем возможность в виде включения в расходы уплаченного НДС. Проводя самостоятельный налоговый анализ, коммерческие банки выбирают возможное приемлемое решение, основываясь на актуальных данных отчетного периода. Но по нашему мнению, среднестатистическому коммерческому банку, предоставляющему весь спектр банковских продуктов для своих клиентов, то есть операции, освобожденные от НДС, целесообразнее будет применять п.5 ст. 170 Налогового кодекса РФ.

Во-вторых, в 2015 году отменена обязанность по ведению журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, но банк обязан представлять в налоговый орган налоговую декларацию по НДС.

Банки уплачивают экологические платежи и сборы[11], а также иные налоги, являясь налогоплательщиками, информация об их начислении и уплате, отражается в бухгалтерском и налоговом учете. Поэтому при налоговом анализе коммерческих банков, используют актуальные данные бухгалтерского и налогового учета[7,8], на дату отчетного периода. Самостоятельный налоговый анализ как ключевой элемент системы налогового управления может способствовать повышению налоговой дисциплины и укреплению финансового благополучия. Анализ позволяет грамотно вести документооборот, и благодаря систематическому отслеживанию динамики возникновения обязательств, правильность отражения их в бухгалтерском и налоговом учете, позволяет спланировать[5], и снизить налоговую нагрузку банков, а так же избежать неоправданных потерь, которые связаны с уплатой пеней и штрафными санкциями.

Результатом данного анализа является снижение налоговой нагрузки коммерческого банка как налогоплательщика и оптимизация налоговых издержек, что в контексте данной работы связано с устойчивым развитием банка и обеспечением его эффективной работы нацеленной на получение прибыли.

Список использованной литературы

1. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 №117-ФЗ. В редакции от 28.11.2015.

Конопляник Т.М., АУДИТ УСТОЙЧИВОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ//монография/ Т. М. Конопляник; М-во образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический ун-т». Санкт-Петербург, 2012.

2. Конопляник Т.М., РЕГУЛЯРНЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ КАК КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ //Проблемы современной экономики.2006.№ 3-4.150-153 с.
3. Конопляник Т.М., РОЛЬ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА В АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ//Проблемы современной экономики. 2011. № 2. 403-404 с.
4. Конопляник Т.М., КОНТРОЛЛИНГ//учебное пособие / Т. М. Конопляник; М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования «Санкт-Петербургский гос. инженерно-экономический ун-т». Санкт-Петербург, 2011.
5. Конопляник Т.М.ВАРИАНТЫ ПРОЧИХ УСЛУГ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ //Экономические и гуманитарные науки. 2012 г. № 3. 29-37 с.
6. Конопляник Т.М., УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ //автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук / Санкт-Петербургский университет экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2007.
7. Конопляник Т.М. ПРОБЛЕМЫ СБЛИЖЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА С ПОЗИЦИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2013. № 6 (65). 85-89 с.
8. Конопляник Т.М. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРА В КОНТЕКСТЕ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Экономика. 2014. № 2 (69). 53-60 с.
9. Конопляник Т.М., ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕТОДИКИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»//В мире научных открытий. 2012. № 6 . 164-177 с.
10. Конопляник Т.М., Налогообложение и учет расчетов с бюджетом:учебник/Т.М.Конопляник,В.Ю.Сергушенкова.-СПб.:Изд-во СПбГИЭУ,2015.-320 с.
11. Николаенко А. В., Платежи за использование природных ресурсов: зарубежный опыт//Сборник Бухгалтерский учет, анализ и аудит: история, современность и перспективы развития. Материалы VIII междунар. науч. конф. студ., асп.,преп. СПб. - 2014. 109-110 с.
12. Николаенко А. В., ПРИОБРЕТЕНИЕ НАВЫКОВ В ВУЗАХ КАЗАХСТАНА И РОССИИ И ИХ ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ//Вестник ИНЖЭКОНа. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 4 (63). 96-100 с.
13. Николаенко А.В., ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ/ Проблемы современной экономики. 2011. №3.67-69 с.
14. Николаенко А.В., РОЛЬ АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ / Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. 2009. № 101. 316-320 с.
15. Николаенко А.В., К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИИ СТРАН АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА/ Проблемы современной экономики. 2006. № 3-4. 262-263 с.

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ.

Бабаева З. К.

*аспирант кафедры таможенного,
административного и финансового права,
Саратовский государственный университет
г. Саратов*

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF PUBLIC AND MUNICIPAL SERVICES IN THE MULTI-FUNCTION CENTERS.

Z. K. Babaeva

*Saratov State University,
Graduate student
department of customs,
administrative and financial law*

Аннотация

Правовая регламентация предоставления государственных и муниципальных услуг в Российской Федерации имеет свои характерные черты и особенности, что обуславливает и определенную специфику их предоставления через МФЦ.

Основная цель статьи состоит в решении проблем правового регулирования предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах и его непосредственного участия в оказании таких услуг.

Abstract

Legal regulation of state and municipal services in the Russian Federation has its own characteristics and peculiarities, which also determines the specific character of their provision through the MFC. The main purpose of the article is to solve the problems of legal regulation of public and municipal services in a multifunctional center and its direct involvement in the provision of such services.

Ключевые слова: государственные услуги, муниципальные услуги, многофункциональный центр, административный регламент, рассмотрение обращений граждан.

Keywords: public services, municipal services, multi-center, administrative regulations, consideration of citizens' appeals.

Право на участие в местном самоуправлении достаточно сложно четко отнести к какой-либо группе прав: политическим, социально-экономическим, личным. Это связано с самой комплексностью муниципальных отношений, их многообразием. Так, участие в местном самоуправлении может быть осуществлено через политическую деятельность: реализацию активного или пассивного избирательного права в муниципальных выборах. А социально-экономические права на местном уровне реализуются посредством предоставления и потребления гражданами муниципальных услуг[1.С.51].

Согласно Конституции РФ «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» (ст. 3, п. 2)[2]. Федеральный закон от 27 июля 2010г. №210-ФЗ[3] закрепляет, что государственная услуга - деятельность по реализации функций соответственно

федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов РФ, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, предоставляющих государственные услуги (п. 1 ст. 2). В Законе «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в главе 4 предусмотрена организация предоставления публичных (государственных и муниципальных услуг) в многофункциональных центрах (МФЦ). Законодатель четко определил, что в МФЦ одновременно предоставляются и государственные, и муниципальные услуги. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - это учреждение, созданное субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием в целях обеспечения предоставления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг в режиме "единого окна". Целями создания МФЦ являются, с одной стороны, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг для населения за счет упрощения процедур, сокращения сроков создания наиболее комфортных условий для получателей услуг, с другой - повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, оптимизация межведомственного и межуровневого взаимодействия. Основная задача МФЦ - реализация принципа "единого окна", т.е. создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при оказании всех государственных и муниципальных услуг, предоставление гражданам и юридическим лицам возможности получать одновременно несколько взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг.

По мнению С. В. Мошкина и А. М. Васильева[4.С.21-24] в ряде субъектов РФ принятые органами исполнительной власти документы, как представляется, заслуживают изучения и применения в других субъектах РФ, поскольку отражают актуальные вопросы, связанные с участием органов местного самоуправления в создании и функционировании МФЦ. Один из таких вопросов заключается в том, какой орган может и должен инициировать создание МФЦ. Согласно Положению о требованиях к заключению соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государственных (муниципальных) услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, утвержденному указанным выше федеральным правительством от 27 сентября 2011г., таковыми могут быть: а) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, территориальные органы государственных внебюджетных фондов по согласованию с органом государственного внебюджетного фонда (при отсутствии указанных территориальных органов или в случае отсутствия у территориальных органов полномочий на заключение соглашений с инициативой о заключении соглашения выступает федеральный орган исполнительной власти, орган государственного внебюджетного фонда); б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; в) органы местного самоуправления; г) многофункциональные центры. Данный перечень должен быть сведен до двух: органов власти субъекта РФ и органов местного самоуправления, поскольку они, как органы власти общей компетенции, несут полную ответственность

за решение организационных вопросов, связанных с созданием МФЦ. Изложенное позволяет констатировать, что начатый в 2007г. процесс создания МФЦ в России развивается ускоренными темпами. На начало 2012г, функционировало 166 МФЦ в 49 субъектах РФ, где предоставляется от 50 до 170 наиболее массовых государственных и муниципальных услуг. 63 МФЦ были созданы на условиях софинансирования бюджетов разных уровней и 103 МФЦ - субъектами РФ исключительно за счет собственных средств. По данным Минэкономразвития РФ, к концу 2015 г. численность МФЦ должна возрасти до 2400 учреждений[5.С.14].

Вместе с тем во многих из них отсутствуют перечни конкретных видов публичных услуг, которые они оказывают. Так, в частности, Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N796 "О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг"[6] были утверждены Правила организации деятельности МФЦ. В частности, определено, что на базе Центра предоставляется не менее 50 государственных (муниципальных) услуг по таким направлениям, как: социальная поддержка населения, регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, определение или подтверждение гражданско-правового статуса заявителя и регулирование предпринимательской деятельности. Недавние изменения Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373 [7], принятые постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012г. № 1254[8] «О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг», фактически исключили необходимость разработки административных регламентов по рассмотрению обращений граждан. При этом в соответствии с поручением Правительства Российской Федерации федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации ведется работа по признанию утратившими силу административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг по обращениям граждан[9.С.19]. В этой связи представляется необходимым более подробно рассмотреть вопрос о предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее — Федеральный закон № 210-ФЗ) и Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ)[10]. Так, законодательную основу регулирования правоотношений, связанных с реализацией гражданами конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, образует Федеральный закон №59-ФЗ. Статьей 4 Федерального закона №59-ФЗ обращение гражданина определено как направленное в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в письменной форме или в форме электронного документа предложение, заявление или жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный орган, орган местного самоуправления. Одновременно с правом граждан на обращение Федеральным законом №59-ФЗ устанавливаются корреспондирующие обязанности государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц, сроки их исполнения, ответственность уполномоченных должностных лиц, а также правила противодействия злоупотреблению правом (ст. 10-12, 15 и 16); при этом в качестве гарантии данного права закрепляется право обжаловать в административном и (или) судебном порядке принятые по обращениям решения или действия (бездействие) в связи с рассмотрением обращений (п. 4 ст. 5). Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 3 Федерального закона №59-ФЗ законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации

могут устанавливать положения, направленные на защиту права граждан на обращение, в том числе устанавливать гарантии права граждан на обращение, дополняющие гарантии, установленные указанным федеральным законом. При этом Федеральным законом №210-ФЗ устанавливаются четко определенные требования к взаимодействию с заявителем, к организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, а в соответствии со ст. 5 устанавливается право заявителей на получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги. Так, стандартом предоставления государственной или муниципальной услуги (ст.14 Федерального закона №210-ФЗ), помимо прочего, устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении государственной или муниципальной услуги, максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса и при получении результата, срок регистрации запроса заявителя, требования к помещениям, в которых предоставляются услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов, информационным стендам с образцами их заполнения, показатели доступности и качества государственных и муниципальных услуг.

Руководствуясь соответствующим подходом и применяя требования Федерального закона 210-ФЗ к деятельности федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органов местного самоуправления по рассмотрению обращений граждан в соответствии с Федеральным законом №59-ФЗ, на обращения граждан, как и на все остальные государственные услуги, распространялся единый порядок разработки административных регламентов предоставления государственных услуг, установленный постановлением №373 (до внесения изменений, предусмотренных постановлением №1254). Более того, только на федеральном уровне в настоящий момент разработаны и действуют более 70 административных регламентов по рассмотрению обращений граждан. Чачуа Е. Б. в своей статье считает, что ухудшение качества и доступности возможностей реализации права на обращения по сравнению с государственными услугами, регламентируемыми и оказываемыми в соответствии с требованиями стандартов предоставления государственных услуг, в условиях отсутствия единообразных четких требований к порядку рассмотрения обращений граждан и обязательной экспертизы ведомственных нормативных правовых актов, регулирующих реализацию данного полномочия, и возможности возникновения проблем, связанных с отсутствием критериев принятия решения и, соответственно, конкретного результата взаимодействия гражданина с органом государственной власти или органом местного самоуправления привело бы к возможным рискам соответствующих изменений [9.С.21-22].

Проанализировав вышеизложенное можно отметить, что в настоящее время в субъектах РФ по-разному решаются вопросы финансирования деятельности МФЦ, оказания платных услуг на базе МФЦ, Вследствие этого принятие региональных законов о многофункциональных центрах, где была бы совокупно отражена территориальная модель их организации, представляется соответствующей формой правовой координации. Также остаются не урегулированными вопросы межведомственного и межуровневого взаимодействия при оказании государственных и муниципальных услуг. Порою нежелание государственных и муниципальных органов участвовать в организации данного взаимодействия связано с отсутствием финансирования деятельности курьерских служб для оперативной передачи документов, а также отсутствием межведомственных баз данных, несовместимостью программного обеспечения различных ведомств, требованиями обеспечения конфиденциальности информации о гражданах в соответствии с законодательством РФ.

Список использованной литературы.

1. Антипов К. А. Проблема реализации гражданами права на местное самоуправление//Государственная власть и местное самоуправление.2014.№2. С. 51.
2. Конституция Российской Федерации 1993 г. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ // СЗ РФ. 2014. N 31. Ст.4398.
3. Федеральный закон от 27 июля 2010г. N210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"//СЗ РФ. 2010. N 31. Ст. 4179.
4. Мошкин С.В., Васильев А.М. Участие органов местного самоуправления в создании многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг//Государственная власть и местное самоуправление. 2013. N 5. С. 21 - 24.
5. Шипов С.В. О ходе работ по созданию МФЦ для представления государственных и муниципальных услуг//Практика муниципального управления. 2011. N 3. С. 14.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 октября 2009 г. N 796"О некоторых мерах по повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных (муниципальных) услуг"// СЗ РФ. 2009. N 41.Ст.4782.
7. Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»//СЗРФ. 2011. N 22. Ст. 3169.
8. Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012г. N 1254 «О внесении изменения в пункт 1 Правил разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг»//СЗ РФ. 2012. N 50. Ст. 7070.
9. Чачуа Е. Б. Проблемы реализации конституционных прав граждан на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления в рамках федерального закона № 210-ФЗ// Государственная власть и местное самоуправление. 2014. №6. С. 19-22.
10. Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»//СЗ РФ. 2006. №19. Ст. 2060.

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА УГОЛОВНОГО ПРАВА

Баумштейн А.Б.

*кандидат юридических наук, адвокат
Москва*

CLASSICAL SCHOOL OF CRIMINAL LAW

Baumshtein A.B.

Candidate of Juridical Sciences, lawyer

Аннотация

Статья носит исторический характер. Она посвящена определенному периоду развития уголовного права. Этот период получил название Классическая школа права.

В данной работе автор рассматривает как теоретическую, так и практическую стороны. Автор сравнивает разные точки зрения некоторых ученых.

Abstract

It is a historical article. It is dedicated to a specific period of criminal law. This period is called Classical School of Law. In this paper, the author examines both the theoretical and practical sides. The author compares different points of view of some scientists.

Ключевые слова: преступление, закон, наказание, Чезаре Беккариа, школа права, Уголовное уложение.

Keywords: crime, law, punishment, Cesare Beccaria, school of law, The Criminal code.

Классическая школа уголовного права, пришедшая в Россию вместе с курсом Ансельма Фейербаха (не считая увлечений идеями Чезаре Беккариа в XVIII веке), являлась господствующей в российском уголовном праве вплоть до периода социально-политических потрясений, последовавших за событиями октября 1917 года.

Данная школа, как уж указывалось, сформировалась на базе просветительно-гуманистического направления в науке. Основой последнего стали философские взгляды эпохи французского Просвещения, отражённые в работах Монтескьё, Вольтера и др.; наиболее заметный вклад в развитие этого направления внесла работа Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях», опубликованная в 1764 г. [1] «История уголовного права, – по словам Ф.М. Решетникова, – не знает книги, равной... по силе своего воздействия на современников и последующие поколения.

В истории классической школы уголовного права, по нашему мнению, можно выделить три этапа: 1) «ранний» классицизм (конец XVIII – первая половина XIX в.); 2) «зрелый» классицизм (вторая половина XIX – начало XX в.); 3) неоклассическое направление (XX – начало XXI в.).

Время «раннего» классицизма характеризуется становлением этой школы уголовного права (конец XVIII – первая половина XIX века). У её истоков стояли философско-правовые взгляды И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля; традиционно считается, что первым «классиком» собственно в области уголовного права был Ансельм Фейербах (Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах) [4, с. 28–36]. (Труд Ансельма Фейербаха «Уголовное право» был переведён на русский язык и издан в трех книгах: 1810, 1811 и 1827 гг.) [7].

Классическая школа уголовного права покоится на так называемой либеральной идеологии, отстаивающей идею автономии человеческой личности, ценности её прав и свобод и ограничении государства этими неотъемлемыми правами и свободами.

Наибольшую известность получили два уголовных кодекса, составленных под сильным влиянием идей классической школы: Французский уголовный кодекс 1810 г. [8] (широко известный как Уголовный кодекс Наполеона) и Баварский уголовный кодекс 1813 г. (подготовленный при прямом участии Ансельма Фейербаха). Как отмечается, «оба... кодекса основывались на идее уголовного закона как орудия управления обществом; отличались лаконичностью, хорошей юридической техникой, глубокой проработкой основных институтов Общей части уголовного права и послужили образцом для ряда последующих кодификаций уголовного права в Европе» [6, с. 297].

Для времени «зрелого» классицизма (вторая половина XIX – начало XX в.) характерно дальнейшее развитие идей классической школы уголовного права, и особенно в теории уголовного права. Именно классическая школа уголовного права определяла развитие российской науки уголовного права во второй половине XIX в., когда, с одной стороны, в связи с принятием Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. возникла необходимость его теоретического анализа и осмысления и, с другой, на подготовленной предшествующими поколениями

криминалистов почве и появления целой плеяды блестящих учёных, создавших доктрину собственно русского по происхождению уголовного права. Видными представителями классической школы в России являлись А.Ф. Кистяковский, Н.Д. Сергеевский, В.Д. Спасович, Н.С. Таганцев и другие видные правоведы; их научные труды «характеризуются глубоким и скрупулёзным анализом юридического материала, в них использованы исторический и сравнительный методы, представлены не только отечественное, но и зарубежное, в первую очередь западноевропейское уголовное законодательство, взгляды и концепции европейских учёных-криминалистов. Работы написаны живым, образным, изящным литературным языком, о сложных вещах говорится просто, без излишней так называемой академичности, поэтому легко и с интересом читаются. Именно они позволили российской науке уголовного права выйти на международный уровень и занять там достойное место» [9, с. 440].

Заслугой «зрелого» классицизма в России стало глубокое формально-догматическое исследование проблем преступления и наказания, построения уголовного закона, разработка понятия «состав преступления» и его элементов и т.д. (этим были заложены основы, в том числе современной уголовно-правовой теории).

Высшим достижением доминирования классической школы стало Уголовное уложение 1903 г. Его анализу посвящено много работ, [2] и, имея перед собой особые задачи исследования, рассмотрим его с точки зрения отражённых в нём концептуальных начал уголовного права и их оценки теорией уголовного права. Вместе с тем Уголовному уложению была уготована печальная судьба. Срок его введения в действие в 1903 году не был определён. В правовой литературе называются различные причины не вступления в силу Уложения в полном объёме. Так, по мнению А.В. Наумова, затянувшаяся работа над Уложением привела к тому, что «по ряду позиций оно устарело и не соответствовало социально-политическим реалиям России начала XX века, например изменениям в системе государственной власти в связи с созданием российских парламентских учреждений, определённой демократизации государственной власти, вызванных революционными событиями 1905 года и последующих годов» [3, с. 104]. А.А. Пушкаренко связывает отсрочку введения в действие Уложения с необходимостью преобразовать карательную систему России, реформировать смежное законодательство, решить вопросы условного осуждения, условно-досрочного освобождения и т.п., а также преобразовать местные (мировые) суды [5, с. 266–271].

По сути, Уголовное уложение, с одной стороны, существенным образом реформировав и упростив систему наказаний по сравнению с Уложением 1845 г., с точки зрения карательной сущности наказания осталось на прежних уголовно-политических позициях, дав повод представителям социологической школы критиковать новый закон.

Таким образом, Уголовное уложение 1903 г. отражает в своём содержании доктрину классической школы уголовного права; воззрения антропологической и социологической школ представлены в нём крайне скудно.

События октября 1917 года кардинальным образом изменили историю России и уголовного права.

В завершение отметим, что впоследствии Уголовное уложение 1903 г. было реципировано на окраинных территориях Российской империи. Так, в Литве, восстановившей свою государственную независимость, в 1919 году и действовало там до 1940 года (с практически полным изъятием смертной казни как вида наказания). С 1915 года по 31 августа 1932 года Уложение в полном объёме действовало сначала в Царстве Польском, а потом в Польской Республике.

Список использованной литературы

1. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях [Текст] / Чезаре Беккариа; пер. Ю.М. Юмашев. - Москва: Фирма «Стелс»: БИМПА, 1995. - 303 с.
2. Есипов В.В. Уголовное уложение 1903 года, его характер и содержание [Текст] / В.В. Есипов профессор Императорского Варшавского университета. – Варшава: Тип. Варшавского учебного округа, 1903. – 177 с.
3. Наумов А.В. Российское уголовное право: Общая часть. Курс лекций: В 2-х т. [Текст] / А.В. Наумов. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юридическая литература, 2004. - Т.1. - 496 с.
4. Решетников Ф.М. Уголовное право буржуазных стран [Текст] / Ф.М. Решетников; Университет дружбы народов им. П. Лумумбы. - Москва: Изд-во Университета дружбы народов, 1965-1967. - Вып.1: Просветительно-гуманистическое направление в уголовном праве. – 71 с.; Вып.2: «Классическая» школа и антрополого-социологическое направление. – 99 с.; Вып.3: Современные буржуазные уголовно-правовые теории – 100 с.
5. Российское законодательство X–XX веков. Тексты и комментарии: В 9-ти т. [Текст] / под общей ред. О.И. Чистякова. – Москва: Юридическая литература, 1994 - Т. 9: Законодательство эпохи буржуазно-демократических революций. - 351 с.
6. Российское уголовное право. Общая часть: учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлению подготовки "Юриспруденция" [Текст] / Благоев Е.В. [и др.]; под ред. А.И. Чучаева. – Москва: Контракт: ИНФРА-М, 2012. - 318, [1] с.
7. Фейербах П.А. Уголовное право [Текст] / П.А. Фейербах; пер. с нем. – Кн. 1: Философическая или всеобщая часть уголовного права. – Санкт-Петербург: Медицинская типография, 1810. - 142 с.; Кн. 2: Содержащая положительную или особенную часть уголовного права: С приложением российских уголовных законов, к каждому преступлению порознь относящихся. – Санкт-Петербург: тип. Государственной Коммерц-коллегии, 1811. – 329 с.; Кн. 3: Книга третья, содержащая делопроизводство уголовного права, то есть: исследования и суды. – Санкт-Петербург: тип. Императорского Воспитательного дома, 1827. – 116 с.
8. Французский уголовный кодекс 1810 года. С изменениями и дополнениями по 1 июня 1940 г. [Текст] / Пер. Н.С. Лапшиной; под ред. М.М. Исаева. - Москва: тип. Юридического издательства, 1947. - 372 с.
9. Чучаев А.И. История науки уголовного права [Текст] / А.И. Чучаев // История юридических наук в России. Сборник статей. – Москва: Изд-во МГЮА, 2009. - 447 с.

К ВОПРОСУ О НЕСОВЕРШЕНСТВЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ В ОБЛАСТИ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА

Волкова Д.В.
ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)»

THE QUESTION OF IMPERFECT LEGISLATION RUSSIA IN SURROGACY

Diana V. Volkov

Аннотация

Настоящая статья посвящена анализу норм, регулирующих суррогатное материнство в России и рассмотрению пробелов и несовершенств в правовом регулировании данной области, предлагается усовершенствовать законодательство России в области суррогатного материнства путем принятия на федеральном уровне

Закона О суррогатном материнстве. При проведении данного исследования автором использованы методы нормативно-правового сравнения.

Abstract

This article is devoted to analysis of the rules governing surrogate motherhood in Russia and consider the gaps and imperfections in the legal regulation of this area, it is proposed to improve Russian legislation in the field of surrogacy by adopting federal laws on surrogacy. In conducting this study, the authors used the methods regulatory comparison.

Ключевые слова: метод вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатное материнство, суррогатная мать, генетические родители, ребенок.

Keywords: method of assisted reproductive technology, surrogacy, the surrogate mother, the genetic parents of the child.

Для многих супружеских пар диагноз бесплодие звучит как приговор [9]. Однако, в современных условиях такой недуг как бесплодие стал преодолим с помощью применения методов вспомогательных репродуктивных технологий, одним из которых является суррогатное материнство.

Суррогатное материнство все больше завоевывает позиции во всем мире и находится на пике популярности в современном обществе [8]. Популярность суррогатного материнства обусловлена статистическими данными: в конце 70-х гг. XX в. количество бесплодных пар в мире составляло 5%, в настоящее время данная цифра возросла до 10 - 15% по обращаемости и даже доходит до 18 - 20%, а по некоторым данным - до 30% [8].

При этом вопрос, связанный с применением суррогатного материнства в качестве одного из методов вспомогательных репродуктивных технологий, в разных странах решается по-разному [13]. Исходя из содержания правового регулирования суррогатного материнства можно выделить [7] следующие группы стран:

1) страны, в которых суррогатное материнство никак не регулируется законом, но имеет место [7]: Бельгия, Греция, Ирландия, Финляндия [7];

2) страны, в которых суррогатное материнство не допускается, является незаконным как противоречащее законодательству, где запрещено и коммерческое, и некоммерческое суррогатное материнство [13]: Германия, Швейцария, Италия, Франция, Австрия, Норвегия, Швеция, некоторые штаты США такие как Аризона, Мичиган, Нью-Джерси [7].

3) страны, в которых разрешено только некоммерческое суррогатное материнство [13]: Израиль, Австралия, Великобритания, Канада [13];

4) страны, в которых суррогатное материнство законодательно закреплено и разрешено, и коммерческое, и некоммерческое суррогатное материнство [13]: Россия, Грузия, Казахстан, Украина, Южно-Африканская республика, отдельные штаты США [13].

Правовые нормы, регулирующие вопросы суррогатного материнства в России можно разделить на:

1) нормы , регулирующие суррогатное материнство с позиции медицины [8], которые содержатся в статье 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [3] и в Приказе Минздрава России от 30.08.2012 № 107н О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению [5](законодатель раскрывает понятие суррогатное материнство [3], определяет требования к суррогатной матери [3], регулирует вопросы организации медицинской помощи с использованием методов репродуктивных технологий [5]);

2) нормы, регулирующие суррогатное материнство с позиции правового оформления [8], которые содержатся в статьях 51, 52 Семейного кодекса Российской

Федерации[2], статье 16 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ Об актах гражданского состояния [4] (законодатель регулируют установление происхождения ребенка и его государственную регистрацию , а также сведения о родителях ребенка [8]).

Обратившись к нормам, регулирующим в настоящее время вопросы суррогатного материнства в Российской Федерации можно увидеть отсутствие полного и четкого регулирования правоотношений, возникающих в результате применения метода суррогатного материнства. Законодательство Российской Федерации в области суррогатного материнства является недостаточно развитым, имеющим множество белых пятен, несовершенств и противоречий, что порождает большое количество правовых проблем.

Законодателем не урегулированы такие вопросы как: вопрос предельного возраста и четкого круга лиц, имеющих право воспользоваться суррогатным материнством, вопрос происхождения ребенка рожденного при применении метода суррогатного материнства, не определен правовой статус генетических родителей, права которых в условиях действующего законодательства никак не защищены, отсутствуют законодательно закрепленные требования к форме и содержанию договора суррогатного материнства.

Так, в соответствии с п. 9 ст. 55 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации [3] и п. 77 Порядка использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказания и ограничения к их применению, утвержденного Приказом Минздрава России от 30.08.2012 № 107н [5]: суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору , заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями , чьи половые клетки использовались для оплодотворения (далее - генетическая мать и генетический отец), либо одинокой женщиной (далее - генетическая мать), для которых вынашивание и рождение ребенка невозможно по медицинским показаниям [5]. То есть, договор суррогатного материнства заключается либо между суррогатной матерью и потенциальными родителями (генетическими родителями), либо между суррогатной матерью и одинокой женщиной (генетической матерью) [3], таким образом, прибегнуть к применению метода суррогатного материнства могут не только супруги , но и одинокая женщина , что противоречит Семейному кодексу РФ [2], который определяет, что лицами дающими свое согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания [2], могут быть лишь супруги , лица, состоящие в браке [6].

Как ранее было отмечено, законодателем РФ не определен предельный возраст, в котором лица имеют право воспользоваться процедурой суррогатного материнства [14]. Однако, необходимо задуматься о том, что родители все-таки должны успеть воспитать своего ребенка [14].

В соответствии с п. 1 ст. 48 Семейного кодекса РФ [2]: Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации, а в случае рождения ребенка вне медицинской организации на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на основании иных доказательств [2]. Согласно п. 2 ст. 48 Семейного кодекса РФ [2]: Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное [2]. Отцовство супруга матери ребенка удостоверяется записью об их браке [2]. Пункт 1 статьи 51 Семейного кодекса РФ [2] предусматривает следующие: Отец и мать, состоящие в браке между собой,

записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них [2]. При этом, пункт 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ [2] гласит: Лица, состоящие в браке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) [2]. Таким образом, матерью ребенка может быть не только женщина его родившая, а отцом ребенка не только супруг женщины родившей ребенка. Если ранее принцип мать - та, что произвела ребенка на свет ни у кого не вызывал сомнений, то на сегодняшний день в ряде ситуаций он не является определяющим и единственно верным [11]. Эмбрион, который имплантируют суррогатной матери, по генетическим показаниям принадлежит супружеской паре и после его рождения генетическими и биологическими родителями является супружеская пара [12].

Исходя из законодательно закрепленного понятия суррогатного материнства можно сделать вывод: суррогатная мать - это женщина, вынашивающая плод после переноса донорского эмбриона по договору, а потенциальными родителями ребенка рожденного при суррогатном материнстве являются генетические мать и генетический отец (лица, чьи половые клетки использовались для оплодотворения) [5]. Однако, правовой статус генетических матери и отца никак не определен и более того, законодатель предоставил суррогатной матери (всего лишь женщине выносившей плод после переноса донорского эмбриона) решать вопрос о судьбе не ее генетического ребенка, закрепив за ней приоритетное право об оставлении такого ребенка себе, тем самым оставив абсолютно незащищенными права генетических матери и отца. Почему в случае установления или оспаривания отцовства результаты генетической экспертизы выступают в качестве доказательств того или иного факта (отцовства или не отцовства), а в случае рождения ребенка в результате суррогатного материнства генетическое родство не принципиально? [11].

Не регулируется законодателем РФ и ситуация, когда ребенок становится не востребованным ни суррогатной матерью, ни генетическими родителями [12] и что делать в данном случае суррогатной матери [6].

Проблемы в области суррогатного материнства в России обостряются еще и тем, что в законодательстве РФ отсутствуют четкие требования к форме и содержанию договора суррогатного материнства, в то время как, например, в Республике Беларусь договор суррогатного материнства заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению, существенные условия договора суррогатного материнства устанавливаются Правительством Республики Беларусь [13]. Позиция законодателя Республики Беларусь представляется достаточно обоснованной, так как нотариальная форма придает большую степень надежности договору, позволяет удостовериться в действительной воле его участников, обеспечивает правильность составления и заключения договора, способствует созданию и соблюдению необходимых условий для возникновения и последующего развития рассматриваемых правоотношений [10]. Нотариально удостоверенный договор облегчает заинтересованной стороне доказывание своего права, так как содержание договора, подлинность подписей участников, проверка их дееспособности, время, место удостоверения, волеизъявления сторон, официально зафиксированные нотариусом, являются максимально достоверными [10].

Пункт 1 статьи 38 Конституции Российской Федерации [1] гласит: Материнство и детство, семья находятся под защитой государства [1].

Таким образом, думается, что назрела необходимость принять на федеральном уровне Закон О суррогатном материнстве [12], который бы закрепил: исчерпывающие права и обязанности суррогатной матери и генетических родителей [14]; предельный возраст и четкий круг лиц, имеющих право воспользоваться суррогатным

материнством [14]; правила установления происхождения ребенка, который родился в результате применения суррогатного материнства [12]; требования к форме и содержанию договора суррогатного материнства [10]; а также ответственность за правонарушения при применении суррогатного материнства [12].

Список используемой литературы

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (в последней ред. Законов РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) //Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.

4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ Об актах гражданского состояния (в актуальной редакции) //Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340.

5. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н о порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 № 27010) (в актуальной редакции) //Российская газета. 2013. № 78/1.

6. Афанасьева И.В., Пароконная К.Д. Правовые проблемы суррогатного материнства // Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 22 - 24.

7. Борисова Т.Е. Суррогатное материнство в Российской Федерации: проблемы теории и практики: монография. Москва: Проспект, 2012. 144 с.

8. Бурмистрова Е.В. Правовое регулирование суррогатного материнства в России // Медицинское право. 2014. № 1. С. 38 - 41.

9. Дронова Ю.А. Что нужно знать о суррогатном материнстве. М.: Городец, 2007. 112 с.

10. Кристафорова А.В. Суррогатное материнство в Российской Федерации: основные понятия, проблемы правового регулирования, роль нотариуса // "Семейное и жилищное право". 2014. № 3. С. 24 - 28.

11. Токмашова Н.Ю. К вопросу о необходимости получения генетическими родителями согласия суррогатной матери для приобретения родительских прав на ребенка // Семейное и жилищное право. 2013. № 4. С. 15 - 18.

12. Чернышева Ю.А. Правовой статус ребенка, рожденного в процессе реализации программы суррогатного материнства // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 34 - 36.

13. Флягин А.А. Суррогатное материнство: судебная практика и зарубежный опыт // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 1. С. 65 - 69.

14. Флягин А.А. Правовой статус родителей при суррогатном материнстве // Гражданское право. 2015. № 3. С. 39 - 43.

ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОПРОЕКТА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ ОБ ИНСТИТУТЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ ИСТИНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ

Глебов В. Г.

*Волгоградская академия МВД России,
начальник кафедры уголовного процесса
кандидат юридических наук, профессор*

THE ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE DRAFT BILL OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF RUSSIA ABOUT THE INSTITUTION OF ESTABLISHING OF THE OBJECTIVE TRUTH IN A CRIMINAL CASE

V. G. Glebov

*Volgograd Academy of the Russian Interior Ministry,
Head of the Department of Criminal Procedure
PhD, professor*

Аннотация

В статье положительно оценивается предложенный Следственным комитетом России законопроект о введении в уголовно-процессуальное законодательство института установления объективной истины по уголовному делу. При этом отмечается, что данный законопроект не может кардинально изменить существующую состязательную модель УПК РФ. Этот законопроект лишь важный шаг на пути к становлению объективной истины – как самостоятельной концепции уголовного процесса.

Abstract

The article represents the evaluation of a draft bill proposed by the Investigation Committee of Russia. It is related to putting the institute of establishment of the objective truth in a criminal case into the legislation of criminal procedure. Along with this, the authors point out that such a draft bill cannot radically change the existing adversarial model of the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. It is nothing but an important step on the way to establishing the objective truth as an independent concept of criminal procedure.

Ключевые слова: принцип установления объективной истины, состязательная модель уголовного процесса, формально-юридическая истина, эклектика, коллизия, объективно-истинная модель уголовного процесса, справедливость приговора.

Keywords: principle of establishment of the objective truth, adversarial model of criminal procedure, formal legal truth, eclecticism, collision, objective-truth model of criminal procedure, the validity of the sentence.

В 2012 году в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен проект № 440058-6 федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному делу», в разработке которого самое активное участие принимал Следственный комитет Российской Федерации. Данный законопроект предусматривает введение в современный уголовный процесс России института установления объективной истины по уголовному делу [1].

Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин отстаивая предложенные в проекте положения отмечал, что только на основе истинных знаний об обстоятельствах преступления возможно справедливое осуждение виновного и что

восстановление этого института позволит обеспечить конституционные гарантии на справедливое правосудие и повысит степень доверия граждан к суду. Объективная истина не относится к идеологии, а является базовой категорией научного познания [2]. Действительно, появление проекта закона об объективной истине вовсе не было случайным, поскольку УПК РФ 2001 года тяготеет к чуждой традиционному российскому уголовному процессу англо-американской доктрине «чистой состязательности». В таком процессе приоритетной является не объективная, а формально-юридическая истина, определяемая позицией стороны, победившей в споре, даже если она не соответствует действительности.

Широкие круги юридической общественности сразу включились в активное обсуждение указанного законопроекта, находя в нем как положительные, так и отрицательные стороны. Автор данной статьи также откликнулся публикацией на данный законопроект, оценив его в целом весьма позитивно [3].

Реализация рассматриваемого законопроекта, безусловно, ознаменует прорыв на пути к становлению объективной истины в российском уголовном процессе. Но этот важный шаг к объективной истинности процесса лишь полдела. Законопроект значит очень многое по отношению к тому, что бы начать завоевывать пространство современного УПК РФ объективной истиной, поскольку в нем вообще нет даже слова «истина». Но этого, на наш взгляд, недостаточно, чтобы создать новую целостную концепцию уголовного процесса с объективной истиной, поскольку этот законопроект, по сути, касается лишь принципов уголовного процесса России, но не его цели (состязательной цели), ни его сущности и не колеблет состязательной конструкции УПК РФ. Поэтому он и не может кардинально изменить его состязательную направленность. Ведь предлагаемый законопроектом институт установления объективной истины, это лишь процессуальный принцип, который должен быть по мнению авторов проекта закона закреплен в ст. 16.1 УПК РФ «Установление объективной истины по уголовному делу», т.е. в главу 2 «Принципы уголовного судопроизводства».

Конечно, в законопроекте предусматриваются и другие соответствующие дополнения в УПК РФ, реализующие принцип установления объективной истины по уголовному делу. Однако, и цель, и принципы процесса, и правовые институты не свободны от сущности того уголовного процесса, в котором они представлены. Одно дело объективно-истинный тип уголовного процесса, в котором все направлено на достижение объективной истины. И совсем другое дело состязательный (выигрышно-проигрышный) тип уголовного судопроизводства, где все способствует состязанию сторон обвинения и защиты в интересах выяснения, какая из сторон сильнее другой.

Фактически законодатель в современном уголовном процессе России ставит вопрос альтернативно жестко: либо состязательность либо объективная истина. Третьего не дано. Состязательный уголовный процесс – это изначально не процесс установления объективной истины, а процесс установления победителя в состязании (правовом споре) сторон. Не раскрыть достоверно, истинно преступление, а выиграть дело в свою пользу в поединке сторон – вот искомое назначение состязательного УПК РФ.

Поскольку состязательная процессуальная форма в УПК РФ самоценна и все заключено в самой состязательности, то и истина в таком процессе будет «состязательной», всегда будет «истиной победителя», а объективная истина, полное, достоверное раскрытие преступлений, неотвратимость ответственности действительно виновных (борьба с преступностью) как общая цель уголовного процесса остается за пределами состязательности, за границей состязательного уголовного судопроизводства России.

Оценивая положения законопроекта следует сопоставлять их с нормами уголовно-процессуального закона, закрепляющими и отражающими принципиальное требование о справедливости в уголовном судопроизводстве. Такой подход объясняется тем, что общим назначением уголовного судопроизводства, одним из элементов его итоговой цели является постановление справедливого приговора (наряду с его законностью и обоснованностью – ст. 297 УПК РФ) и назначение виновным справедливого наказания (ст. 6 УПК).

Конечно, сразу следует отметить использование в законе без определенных пояснений двух названных сочетаний термина справедливость, как для приговора, так и для наказания. В целом же анализ уголовно-процессуальных норм указывает на то, что понимать справедливость приговора надо шире, нежели справедливость наказания (несмотря на то, что ст. 389.18 УПК РФ определяет справедливость приговора только как справедливость наказания). Последнее является компонентом первого и обозначает правильное разрешение дела по существу, по форме и по социально-нравственным критериям. Такой результат достигается в результате оценки судом доказательств «по своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью» (ст. 17 УПК РФ).

Отсюда напрашивается вывод: фундаментом законного, обоснованного и справедливого приговора должны лежать однозначно достоверное – то есть истинное знание об обстоятельствах дела. Иначе приговор суда не будет безупречным и убедительным, что может повлечь его отмену по причине его несправедливости (ч. 4 ст. 389.15 УПК РФ).

Такой подход соответствует и толкованию в русском языке слова «справедливый» как «основанный на беспристрастном соблюдении истины», «беспристрастно следующий правде, истине в своих поступках и мнениях». Здесь мы видим еще одно синонимически сочетаемое со справедливостью слово – беспристрастность. Оно употребляется в уголовно-процессуальном законе только в одном случае – в тексте принимаемой присяжными заседателями присяги (ст. 332 УПК РФ). Кроме того, синонимом слова справедливый являются слова достоверный и объективный. При этом если первое слово в кодексе используется неоднократно применительно к доказательствам и доказыванию, то второе слово упоминается только при характеристике вердикта коллегии присяжных заседателей, когда она подлежит роспуску ввиду тенденциозности ее состава неспособного вследствие особенностей рассматриваемого уголовного дела вынести объективный вердикт (ч. 1 ст. 330 УПК РФ).

Таким образом, изложенное показывает, что для реализации идей, заложенных в законопроект Следственного комитета России, введение в УПК РФ института установления объективной истины путем закрепления его в числе принципов недостаточно. Следует гораздо шире и кардинальнее менять положения закона качественно изменяющих сущность, концепцию уголовного судопроизводства с состязательного на объективно-истинный. Предлагаемые в проекте нововведения в закон представляет собой, на наш взгляд, эклектическое соединение несовместимых противоположностей: с одной стороны самодостаточная состязательность, исключающая объективную истину, с другой – объективная истина отрицающая «чистую состязательность», «состязание в интересах самого состязания» с формально-юридической истиной, «истиной победителя состязания»; соединение публичности (обязанность раскрывать преступления, устанавливая объективную истину по уголовным делам) и диспозитивности (свобода сторон распоряжаться своими правами). Здесь одно исключает другое. Диалектика (в отличие от эклектизма) требует, чтобы весь уголовный процесс был пронизан объективной истиной. Объективная истина

неразрывно связана с объективным исследованием материалов уголовного дела, а не с выигрышем дела одной из сторон в свою пользу. В свою очередь, состязательный уголовный процесс – это не процесс установления объективной истины, а процесс установления победителя правового спора. Примирять же разные типы уголовного процесса, стирать различие между ними недопустимо [3, с. 160].

Как уже отмечалось, законопроект по прошествии нескольких лет с момента его подготовки Следственным комитетом России так и не стал законом, однако его содержание, идеи и до настоящего времени продолжают оставаться предметом острых научных и практических дискуссий. При этом, как представляется, законодатель в определенной мере учел предложения авторов законопроекта при внесении изменений в действующий УПК РФ.

Так, в 2013 году в УПК РФ введена глава 32.1. «Дознание в сокращенной форме» [4]. Определяя в ч. 4 ст. 226.9 УПК РФ особенности судебного производства по уголовному делу, дознание по которому производилось в сокращенной форме, судье уже дается право не только при наличии ходатайства какой-либо из сторон, но и «**по собственной инициативе** в случае установления обстоятельств, препятствующих постановлению законного, обоснованного и **справедливого** приговора» возвращает уголовное дело прокурору для передачи его по подследственности и производства дознания в общем порядке.

Данная правовая новелла явно свидетельствует об изменении подхода законодателя к ранее устоявшимся подходам о запрете суду принимать подобные самостоятельные решения, усматривая в этом нарушение принципа состязательности. Она свидетельствует о том, что законодательно в состязательную ткань УПК РФ вводятся элементы института установления объективной истины в уголовном процессе как целостной концепции.

Список использованной литературы.

1. Проект закона № 440058-6 размещен на сайте Следственного комитета РФ - http://sledcom.ru/documents/Obsuzhdenija_zakonoproektov/item/1136/
2. Суть суда. Интервью Председателя Следственного комитета А. Бастрыкина «Российской газете» о законопроекте по обеспечению объективной истины // Российская газета, 16 марта 2012 года. - rg.ru/2012/03/15/bastrykin-site.html
3. Печников Г.А., Глебов В.Г. Законопроект Следственного комитета России об институте установления объективной истины по уголовному делу и состязательный УПК РФ // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2013. № 2. С. 158.
4. Федеральный закон от 04.03.2013г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» (в редакции от 28.12.2013г.) // СПС «КонсультантПлюс».

**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФИКТИВНУЮ ПОСТАНОВКУ НА
УЧЕТ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ПО
МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

Бочарникова Л.Н.

*Доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин
БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина
кандидат юридических наук, доцент*

Диденко К.В.

*Преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина
кандидат юридических наук*

Пономаренко А.Д.

*Преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин
БелЮИ МВД России имени И.Д. Путилина
кандидат юридических наук, доцент*

**CRIMINAL LIABILITY FOR A FALSE REGISTRATION WITH A FOREIGN
CITIZEN OF WITHOUT CITIZENSHIP IN THE PREMISES IN THE RUSSIAN
FEDERATION**

Bocharnikova L. N.

*the senior lecturer of Criminal law disciplines,
Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia,
the candidate of jurisprudence, the senior lecturer*

Didenko K. V.

*lecturer of the chair of Criminal law disciplines,
Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia,
the candidate of jurisprudence*

Ponomarenko A.D.

*lecturer of the chair of Criminal law disciplines,
Putilin Belgorod Law Institute of Ministry of the Interior of Russia,
the candidate of jurisprudence, the senior lecturer*

Аннотация

В статье раскрывается состав преступления, предусмотренный статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации», через объект, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону преступления.

Abstract

In article the structure of a crime provided by article 322.3 of the criminal code of Russian Federation «False registration with a foreign citizen or without citizenship in the premises in the Russian Federation», through object, the objective party, the subject and the subjective party of a crime reveals.

Ключевые слова: уголовное право, преступление, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Keywords: criminal law, crime, false registration with a foreign citizen or without citizenship in the premises in the Russian Federation.

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что многих крупных городах России успешно процветает прописочный бизнес, которым занимаются не только собственники жилья, но и юридические лица - чаще всего это посреднические агентства (агентства недвижимости).

Суть этого бизнеса заключается в том, что собственники жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат и даже незначительных долей в них) предоставляют за определенную сумму свое жилье для регистрации гражданина по месту жительства или пребывания, при этом массовую рекламу подобных услуг можно встретить в виде объявлений как в СМИ, так и на столбах, в подъездах домов или даже в виде передвижной рекламы.

В большинстве случаев регистрация необходима гражданам для устройства на работу, получения образовательных услуг для своих детей, получения официальных документов, поэтому многие просто вынуждены идти на фиктивную регистрацию.

Однако не многие знают, что сам гражданин - собственник «резиновой» квартиры, в которой он собирается зарегистрировать других граждан, не осуществляет регистрацию. Этим также не занимаются созданные по инициативе собственников жилья ТСЖ или жилищные кооперативы. Регистрацию граждан по месту пребывания и жительства осуществляет исключительно Федеральная миграционная служба России (ФМС) и ее служащие [1, с. 1,3].

На облегчение борьбы правоохранительных органов с прописочным бизнесом для более эффективного привлечения к уголовной ответственности таких бизнесменов как раз и направлен Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 376-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Им, в частности, вводится понятие фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, и устанавливается уголовная ответственность в рамках ст. 322.3 УК РФ.

Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против порядка управления, вошли в главу 32 УК РФ. Общественная опасность преступлений против порядка управления заключается в том, что они противодействуют нормальной управленческой деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, могут привести к ослаблению их авторитета, а также к нарушению прав и интересов власти.

Законом № 376-ФЗ Уголовный кодекс РФ был дополнен сразу двумя нормами[2]:

- ст. 322.2, устанавливающей уголовную ответственность за фиктивную регистрацию гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства, а также иностранного гражданина (лица без гражданства) в жилом помещении в РФ;

- ст. 322.3, устанавливающей уголовную ответственность должностных лиц ФМС за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в РФ, под которой понимается постановка граждан на учет по месту пребывания (проживания) на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка на учет без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

За совершение вышеуказанных преступлений УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3-х лет, либо принудительные работы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо лишение свободы на срок до 3-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового.

Следует отметить, что лица, совершившие такие преступления, освобождаются от уголовной ответственности, если они способствовали раскрытию преступлений и если в их действиях не содержится иного состава преступления (примечания к ст. 322.2, 322.3 УК РФ).

Объектом преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ является установленный порядок осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Такой учет является одной из форм государственного регулирования миграционных процессов и направлен на обеспечение и исполнение установленных Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и свобод личности, а также на реализацию национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции.

Порядок осуществления миграционного учета предусмотрен Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» и Постановлением Правительства РФ от 15 января 2007 г. № 9 «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Объективная сторона преступления заключается в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания представляет собой фиксацию в установленном порядке уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации органами сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания.

Фиктивной постановка на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации становится тогда, когда постановка их на учет по месту пребывания (проживания) в жилых помещениях производится на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов либо постановка их на учет по месту пребывания в жилых помещениях производится без намерения пребывать (проживать) в этих помещениях или без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Состав преступления формальный. Деяние окончено с момента фиктивной постановки на учет.

Способы совершения фиктивной постановки на учет иностранного гражданина или лица без гражданства аналогичны способам фиктивной регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивной регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации.

Учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания – это фиксация в установленном порядке, уполномоченными в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» органами сведений о нахождении иностранного гражданина или лица без гражданства в месте пребывания.

Местом пребывания иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации признается жилое помещение, не являющееся местом жительства, а также иное помещение, учреждение или организация, в котором иностранный гражданин или лицо без гражданства находится и (или) по адресу

которого иностранный гражданин или лицо без гражданства подлежит постановке на учет по месту пребывания в порядке, установленном главой 4 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [3].

Категории иностранных граждан и лиц без гражданства, которые подлежат или не подлежат постановке на учет по месту пребывания, определены статьей 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».

Основанием для учета по месту пребывания является временное фактическое нахождение иностранного гражданина в месте, не являющемся его местом жительства, либо отсутствие у указанного иностранного гражданина места жительства, если иное не установлено Федеральным законом.

Учет по месту пребывания включает в себя фиксацию сведений о нахождении иностранного гражданина в месте пребывания в учетных документах органа, осуществляющего учет по месту его пребывания, и в государственной информационной системе миграционного учета.

Согласно подпункту «а» пункта 2 части второй статьи 22 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» для постановки иностранного гражданина на учет по месту пребывания принимающая сторона с соблюдением сроков, установленных частями 3 и 3.1 статьи 20 Федерального закона от 18 июля 2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» представляет в орган миграционного учета уведомление о прибытии иностранного гражданина, за исключением случаев, когда иностранный гражданин лично представляет в орган миграционного учета указанное уведомление [3].

В соответствии с пунктом 23 Правил осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 января 2007 г. № 9, в уведомлении о прибытии принимающая сторона или иностранный гражданин должны указать следующие сведения о лице, подлежащем постановке на учет: фамилия, имя, отчество; гражданство (подданство); дата и место рождения; пол; вид и реквизиты (серия, номер, дата выдачи, срок действия) документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание (проживание) в Российской Федерации; цель въезда; профессия; дата въезда в Российскую Федерацию; серия и номер миграционной карты; заявленные сроки пребывания; адрес места пребывания; адрес прежнего места пребывания в Российской Федерации (в случае прибытия в новое место пребывания)[4].

Содержащим недостоверные или ложные сведения может быть любой из перечисленных выше документов.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает, что осуществляет фиктивную постановку на учет, и желает ее совершить. Состав преступления будет отсутствовать, например, в тех случаях, когда лицо невнимательно работало с документами, допустило технические ошибки.

Субъект общий, поскольку законодатель применительно к рассматриваемому составу преступления не устанавливает дополнительные признаки его субъекта. Однако Законом полномочия и обязанность по постановке на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в жилых помещениях в Российской Федерации возложены на органы миграционного учета.

Поэтому должностные лица этих органов, обладающие правом постановки на учет, будут субъектами преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.

Примечание 2 к этой статье УК РФ также содержит положение, в соответствии с

которым лицо, совершившее рассматриваемое преступление, освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.

Список использованной литературы

1. Лейба А. Нет «резиновым» квартирам // ЭЖ-Юрист. 2014. № 8. С. 1, 3.
2. Федеральный закон от 21 декабря 2013 № 376-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 23.12.2013, № 51, ст. 6696.
3. Федеральный закон от 18 июля 2006 № 109-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 24.07.2006. № 30. ст. 3285.
4. Постановление Правительства РФ от 15 января 2007 № 9 (ред. от 29.05.2014) «О порядке осуществления миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // Российская газета. № 17. 27 января 2007.